

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
Curso de Graduação em Relações Públicas

Lislye Stany Viana Ferreira

**Fora do poder, tudo é ilusão:
um estudo sobre a COP26 e as modulações discursivas no paradigma da complexidade**

Belo Horizonte

2024

Lislye Stany Viana Ferreira

Fora do poder, tudo é ilusão: um estudo sobre a COP26 e as modulações discursivas no paradigma da complexidade

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Relações Públicas da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para o grau de bacharel em Relações Públicas.

Orientador: Profa. Dra. Luciana de Oliveira

Belo Horizonte

2024

AGRADECIMENTOS

Agradeço com todo meu coração à Luciana que além de ter me orientado por toda a empreitada que foi realizar esse trabalho, acreditou desde o princípio que ele era capaz de ser realizado do jeito que eu tinha idealizado. Ela me deu a coragem e os instrumentos para realizá-lo e sem ela, com certeza ele não existiria da maneira como existe hoje.

Dedico esse trabalho a minha amada mãe e a minha querida já falecida avó, Alzira. Se a autora que o escreveu existe, ela só existe por conta dessas mulheres. Minha mãe e minha avó moldaram uma mulher de coragem, com força para enfrentar a vida e todas as dificuldades que dela podem brotar, mas também uma mulher amável, profundamente sensível às dores de todos. Sem a coragem e a sensibilidade que elas me deram, não teria sido capaz de escrever absolutamente nada que escrevi. Todas as minhas conquistas, também são delas.

Aos meus amigos, que me incentivaram durante todo o processo e sempre acreditaram que eu era capaz: Matheus, Bel, Gabi, Helena, Nino, Luís B., Luís G. e Lorena, sem vocês, todo esse processo teria sido infinitamente mais difícil. Vocês são uma parte de mim que serão para sempre eternizados em tudo que eu fizer.

Ao meu melhor amigo e companheiro Felipe, dedico também uma parte desse trabalho. Sem o seu apoio incondicional em tudo que eu me proponho a escrever e fazer, minha vida seria infinitamente mais infeliz. Seu apoio fez com que eu chegasse até aqui e sei que me levará aonde mais eu quiser ir.

Por fim, dedico esse trabalho também ao meu pai. Que se estivesse vivo, hoje estaria pulando de felicidade pelos cantos dessa universidade. Esse trabalho também é para você pai, que apesar de ter partido jovem, vive para sempre no meu coração. Se existe a leitora compulsiva que escreveu esse trabalho, ela só existe por conta de todos os livros que você um dia me deu para ler.

Com amor, para todos vocês.

A verdadeira educação das massas nunca pode ser separada de sua luta política independente, e, especialmente, revolucionária. Somente a luta educa a classe explorada. Somente a luta lhe revela a magnitude de seu próprio poder, amplia seu horizonte, aprimora suas habilidades, esclarece sua mente, forja sua vontade.

(Lenin, 1905)

RESUMO

Este trabalho visa estudar a COP26 e suas modulações discursivas a partir do paradigma da complexidade de Baldissera (2009), - através dos operadores conceituais organização comunicada (fala autorizada) e da organização falada (processos de comunicação que, não sendo a partir de relações diretas com a organização, dizem dela) - do materialismo histórico-dialético (ENGELS, MARX, 2007) e das teorias decoloniais. Esses referenciais teóricos visam agir como suporte para formularmos sobre a emergência climática no sul global, realizando análises coerentes com a materialidade das formações históricas dos países da periferia do capital e aumentando o escopo para além do euro e estadunidense-centrismo presente não apenas nos estudos majoritários sobre o assunto, como também, na governança internacional referente à questão. Nos propomos, assim, a demonstrar a dimensão política e ideológica de todos os discursos, - mesmo naqueles elencados pela organização comunicada enquanto neutros, a-ideológicos ou a-políticos - revelando as relações de poder que os permeiam.

Para a análise da organização comunicada usou-se o método de análise do discurso através dos documentos gerados enquanto produto final da COP26, e para a organização falada a análise do Relatório do IPCC WGII vazado através do grupo *Scientist Rebellion* em 2021, assim como também, vídeos produzidos pelo grupo *Climate Justice Coalition* em seu YouTube. Além de sua produção diária sobre a COP26, também usamos os vídeos das assembleias temáticas realizadas pelos movimentos organizados centralizados no canal, e vídeos esparsos onde foram realizadas entrevistas com os participantes do evento. Ademais, foram utilizados outros portais que tinham, de alguma forma, material sobre a COP26, mas que não eram parte da estratégia de comunicação da UNFCCC, como portais autônomos de organizações indígenas, veículos de mídia alternativos, etc.

Os resultados demonstram a ineficiência da COP enquanto mecanismo para enfrentamento da crise climática no sul global, engendrando a necessidade de articularmos respostas fora da esfera do direito internacional e da governança multilateral, a partir da organização de massas e da subversão do modo de produção capitalista. A pesquisa fornece uma base valiosa para compreendermos como as Relações Públicas podem direcionar seus esforços para a composição de uma teoria crítica, contribuir para esforços de mobilização social e viabilizar um conhecimento de seu instrumental com o objetivo de ajudar na construção da autonomia na

organização popular.

Palavras-chave: COP26; Emergência climática; materialismo histórico-dialético; modulações discursivas; organização falada; organização comunicada.

ABSTRACT

This paper aims to study COP26 and its discursive modulations based on the complexity paradigm of Baldissera (2009), - through the conceptual operators communicated organization (authorized speech) and “spoken” organization (communication processes that, not being based on direct relationships with the organization, they say about it) - of historical-dialectical materialism (ENGELS, MARX, 2007) and decolonial theories. These theoretical references aim to act as support for us to formulate about climate emergency in the global south, carrying out analyses consistent with the materiality of the historical formations of countries on the periphery of capital and increasing the scope beyond the euro and US-centrism present not only in the majority of the studies on the subject, but also on international governance regarding the issue. We therefore propose to demonstrate the political and ideological dimension of all discourses - even those listed by the communicated organization as neutral, non-ideological or non-political - revealing the power relations that permeate them.

For the analysis of the communicated organization, the method of discourse analysis was used through the documents generated as a final product of COP26, and for the “spoken” organization the analysis of the IPCC WGII Report leaked through the Scientist Rebellion group in 2021, as well as, videos produced by the Climate Justice Coalition group on their YouTube. In addition to its daily production about COP26, we also used videos of thematic assemblies held by organized movements centralized on the channel, and scattered videos where interviews were carried out with event participants. Furthermore, other portals that had, in some way, material about COP26, but that were not part of the UNFCCC communication strategy, were used, such as autonomous portals of indigenous organizations, alternative media outlets, etc.

The results demonstrate the inefficiency of the COP as a mechanism to confront the climate crisis in the global south, engendering the need to articulate responses outside the sphere of international law and multilateral governance, based on mass organization and the subversion of the capitalist mode of production. The research provides a valuable basis for understanding how Public Relations can direct its efforts towards the composition of a critical theory, contribute to social mobilization efforts, and enable knowledge of its instruments with the aim of helping to build autonomy in popular organizations.

Keywords: COP26; Climate emergency; historical-dialectical materialism; discursive modulations; spoken organization; communicated organization.

Lista de Anexos

Anexo 1 – Tabela síntese das posições da COP26 enquanto organização comunicada	166
Anexo 2 –Tabela de síntese das posições da organização falada	167
Anexo 3 –Tabela comparativa dos pontos nodais discursivos da organização comunicada e falada	168

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	11
2. SOBRE O MATERIALISMO-HISTÓRICO-DIALÉTICO E A EMERGÊNCIA CLIMÁTICA	16
3. A CONSTITUIÇÃO DO SUL E DO NORTE GLOBAIS A PARTIR DE UMA GEOPOLÍTICA DO CONHECIMENTO	24
3.1. A invasão da América e a invenção da raça enquanto elementos centrais para formação do mundo “moderno”	24
3.2. Eurocentrismo e o sistema de valoração dos saberes	28
3.3. O mito da modernidade enquanto pivô (também) da crise climática	31
3.4. O gênero enquanto ferramenta justificadora da opressão diferenciada	36
3.5. A Europa e a comunicação nasceram juntas? Como o colonialismo incide sobre os debates públicos	40
4. É MAIS FÁCIL IMAGINAR O FIM DO MUNDO DO QUE O FIM DO CAPITALISMO? AS RESISTÊNCIAS E SEU PAPEL NA CONSTRUÇÃO DO OTIMISMO DA VONTADE	44
5. OS CAMINHOS ATÉ A PRIMEIRA COP E A PERCEPÇÃO MUNDIAL DO PROBLEMA CLIMÁTICO	50
6. DA COP 1 À COP 25: FUNCIONAMENTO, ESTRUTURA E HISTÓRICO DE ATUAÇÃO DAS COPs	55
6.1. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre mudanças climáticas (UNFCCC)	55
6.2. Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas: as Conferências das Partes (COP)	59
7. UMA ANÁLISE DAS MODULAÇÕES DISCURSIVAS DA COP26 NA PERSPECTIVA DA COMPLEXIDADE	75
7.1. A COP26 enquanto organização comunicada	77
7.1.1. Multilateralismo e cooperação internacional	77
7.1.2. Desenvolvimento sustentável	79
7.1.3. Direitos humanos e equidade	81
Debate sobre direitos humanos	81
Debate sobre gênero	82
Debate sobre questão indígena	85
Debate sobre juventude	86
7.1.4. Emissão de CO ₂	86
7.1.5. Limitação de temperatura a 1,5 °C	87
7.1.6. Ambição de metas	88
7.1.7. Finanças	88
7.1.8. Tecnologia	97
7.1.9. Transição energética	99
7.1.10. Papéis dos signatários	100
7.1.11. Acordo de Paris	101
7.1.12. Programa de trabalho de Glasgow sobre Ação para o Empoderamento Climático	103
7.2. Tudo que é sólido se desmancha em relações-públicas: um panorama da COP26	

	10
enquanto organização falada	108
7.2.1. Multilateralismo e cooperação internacional	109
7.2.2. Direitos humanos, equidade e ambição de metas	115
7.2.3. Emissão de CO2 e limitação de temperatura a 1,5 °C	124
7.2.4. Finanças	131
7.2.5. Trabalho, sindicatos e transição energética	141
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS	147
REFERÊNCIAS	151
ANEXOS	166
Anexo 1 – Tabela síntese das posições da COP26 enquanto organização comunicada	166
Anexo 2 –Tabela de síntese das posições da organização falada	167
Anexo 3 –Tabela comparativa dos pontos nodais discursivos da organização comunicada e falada	168

1. INTRODUÇÃO

Em março de 2023 o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), - instituição que fornece as informações mais importantes para subsidiar as discussões climáticas -, lançou a parte final do Sexto Relatório de Avaliação¹, no qual em quase 8.000 páginas, detalha as consequências devastadoras do aumento das emissões de gases de efeito estufa² (GEEs) em todo o mundo. Destacamos dois aspectos informados no relatório que sintetizam as dimensões mais urgentes das mudanças climáticas contemporâneas.

No documento, o painel relata que os impactos climáticos adversos já são mais abrangentes e extremos do que o previsto em análises anteriores. Atualmente, cerca de metade da população global enfrenta escassez severa de água por pelo menos um mês ao ano, temperaturas mais altas permitem a propagação de doenças transmitidas por vetores e inundações e tempestades extremas forçam mais de 20 milhões de pessoas a deixar suas casas todos os anos e se tornarem refugiados climáticos.

Um segundo aspecto do documento demonstra que cada fração de grau de aquecimento intensificará todas essas ameaças e, até mesmo, limitar o aumento da temperatura global a 1,5 °C, como uma vez foi previsto ser o limite para sobrevivência em condições básicas, já não é suficiente. Nesse nível de aquecimento, 950 milhões de pessoas nas terras secas do mundo sofreriam com estresse hídrico, estresse térmico e desertificação, enquanto a parcela da população global exposta a inundações aumentaria em 24%.

Segundo os dados do Relatório de Avaliação Global sobre a Redução de Risco de Desastres 2022³, a transição ecológica deveria ocorrer em um curto limite de tempo, variando de agora até 20 ou 30 anos no futuro, e até 2050, teríamos que zerar as emissões de carbono globalmente, como um terceiro aspecto urgente destacado pelo relatório. Entretanto, estamos muito longe da realização desse cenário, principalmente levando em consideração as diferentes posições de poder e, portanto, possibilidades, dos países do sul frente ao norte global⁴.

¹Disponível em: bit.ly/3saiapC

² As mudanças climáticas antropogênicas ou induzidas pela atividade humana são equacionadas com a intensificação do efeito estufa por meio da liberação do dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera, resultante da queima de combustíveis fósseis: carvão, petróleo e gás. O efeito estufa é um fenômeno que ocorre naturalmente: o aprisionamento de calor na atmosfera que regula a temperatura do planeta Terra. Neste processo, gases de efeito de estufa (GEEs) como o vapor de água (H₂O), o ozônio (O₃) ou o CO₂, absorvem e emitem radiação infravermelha. No entanto, desde a Revolução Industrial, as atividades humanas têm interferido nesse processo por meio principalmente do aumento das emissões de CO₂ advindas da queima dos combustíveis fósseis, levando a um aumento na concentração das partes por milhão (ppm) deste gás na atmosfera. O aumento das ppm de CO₂ está correlacionada com o aumento das temperaturas médias globais.

³Disponível em: bit.ly/3OPFbHb

⁴A expressão sul global tem vindo a ser crescentemente usada para fazer referência às regiões

Diante de um problema tão evidente, muitas tentativas de resolução foram feitas ao longo dos anos. Desde as primeiras teorizações sobre o tema, propostas por Joseph Fourier, em 1824 e Claude Pouillet, em 1827 (SILVA, 2017, p.24), até a criação das cúpulas de clima e organizações que visam determinar as políticas globais para lidar com as mudanças climáticas e estabelecer a estrutura legal e institucional para tal, sobretudo, a partir dos anos de 1970.

Mais especificamente neste trabalho, o recorte que servirá como eixo de análise será uma dessas cúpulas de clima, em especial, a Conferência das Partes 26 (COP26). Isso porque nessa COP havia uma pressão diferente. Além de ter sido a primeira conferência adiada por conta de uma crise sanitária global, também foi a que teve a maior participação de indígenas brasileiros até então, com grande protagonismo de mulheres na comitiva e sucesso do discurso de Txai Suruí. Ademais, foi a primeira conferência realizada sob cenários de tamanha calamidade: o relatório do IPCC daquele ano (IPCC, 2021), já havia saído e demonstrado que os países não estavam agindo com a devida intensidade frente à urgência de limitar o aumento da temperatura global em no máximo 1,5 °C e que já existiam sinais de graves e irreversíveis mudanças no meio ambiente devido à ação antropocêntrica.

Defrontados com essa realidade alarmante, numerosos estudos vêm se dedicando à compreensão, análise da efetividade e debate acerca da implementação das principais proposições feitas por essas cúpulas para frear a emergência climática (BANG, HOVI, SKODVIN, 2016; CARLANE, COLAVECCHIO, 2019). Esses estudos constituem o campo hegemônico do debate, recebendo maior atenção e mais financiamento (FERNANDES, GIRARD, 2011), bem como sendo os mais utilizados como subsídio de dados para as discussões climáticas.

Quando falamos em respaldo teórico, eles se apoiam majoritariamente nas visões neoliberais que postulam que para impedir o avanço da crise climática é necessário partir do paradigma da precificação ou financeirização da natureza, ou seja, redefinir a natureza enquanto uma “coleção de serviços ecossistêmicos padronizados, comparáveis e quantificáveis” (SEUFERT, HERRE, MONSALVE, GUTTAL, 2023, p.75-76). A ideia desse paradigma é que

periféricas e semiperiféricas anteriormente denominados como Terceiro Mundo, países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento. O termo parte da perspectiva de que a economia moderna, celebrada como uma “ciência” da acumulação material, sancionou e celebrou historicamente a exploração e a colonização de recursos e saberes do mundo, e que agora, contrapondo-se à globalização capitalista, o sul global se constituiu como um espaço de soluções econômicas, sociais e políticas alternativas às alternativas historicamente fracassadas, dando origem a uma geografia imaginária que une áreas com realidades extremamente diversas (MENESES, 2012). Já a expressão norte global se refere ao relativo poder e riqueza de países em distintas partes do mundo, abrangendo principalmente as regiões ricas e poderosas, como América do Norte, Europa e Austrália. As nações do norte global, acumulam lucros que as beneficiam, endurecendo a divisão entre os que têm e os que não têm. Assim, as nações centrais permanecem ricas, politicamente estáveis e culturalmente dominantes (BRAFF, NELSON, 2021) enquanto submetem as nações periféricas ao oposto.

ao dar um valor econômico ou monetário à natureza, seria mais fácil trabalhar para a redução da destruição ecológica, já que seria mais claramente visível o custo dessa destruição.

Essa perspectiva está no centro do que hoje se chama de ecocapitalismo ou economia verde, que promete que o crescimento econômico, a produção e o consumo podem se dar dentro dos limites ecológicos do planeta. Para os teóricos e defensores do ecocapitalismo, a crise climática é passível de ser resolvida única e exclusivamente a partir do desenvolvimento e da implementação de novas tecnologias, novos hábitos individuais e novos “mecanismos de mercado”, como os de compensação, - cujos maiores exemplos são o mercado de carbono e os de ecossistemas, como o REDD+ (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação) - sem a necessidade de se alterar o modo de produção e consumo vigente, nem pensar em soluções coletivas de abrangência internacional.

Saindo desse campo de análise, é possível perceber que visões que discutem as soluções propostas por essas cúpulas por outros eixos que não os citados, que visam trazer apontamentos críticos para melhorar a efetividade das propostas levantadas, demonstrar a ineficácia de algumas dessas propostas sem a análise dos antagonismos e do passado histórico entre o norte e o sul e que entram em paradigmas de soluções mais estruturais e menos de mercado, se situam à margem da discussão, concentrados em sua maioria, por grupos da sociedade civil organizados, lideranças indígenas e estudiosos do modo de produção alternativos ao capitalista (BRAND, WISSEN, 2021; FERNANDES, 2011; 2020; 2022, SÁ BARRETO, 2019; FOSTER, 2000).

Na tentativa de, portanto, ampliar a discussão nesse paradigma ainda marginal, bem como visibilizar abordagens subalternizadas no debate sobre emergência climática, nosso objetivo será descobrir que modulações discursivas conseguimos identificar na posição da COP26 acerca da emergência climática através da análise do discurso organizacional no paradigma da complexidade (BALDISSERA, 2009).

As questões que se impõem, portanto, são: a) entender se submetidas aos eixos analíticos, teóricos e metodológicos adequados, as operações discursivas da COP26 podem apresentar uma forma diferente da a-política geralmente apresentada em sua organização comunicada (BALDISSERA, 2009), e b) entender se se existem elementos passíveis de serem identificados em seus discursos e práticas que poderiam caracterizar sua atuação como ineficaz no combate à emergência climática no sul global, demandando, portanto, um deslocamento do foco de ação da institucionalidade global e a realocação deste foco para a construção de alternativas através do fortalecimento de blocos de luta que consigam pleitear a necessidade de alteração no modo de produção vigente.

Para tanto, recorreremos às reflexões acerca da perspectiva crítica das Relações Públicas das modulações discursivas e do paradigma da complexidade, dos estudos decoloniais, do marxismo e dos estudos acerca do fenômeno do neoliberalismo.

Em relação à metodologia, a fundamentação da pergunta de partida vem do materialismo histórico e do retorno aos conceitos mais fundamentais da crítica da economia política exposta por Marx. Autores contemporâneos, como John Bellamy Foster, tem retornado a este arcabouço teórico, para, a partir dele, analisar a realidade e a crise climática, tendo como centro da crítica o modo de produção a qual estamos associados e o conflito estrutural referente a luta de classes. Além disso, esse novo corpo teórico tem buscado expor e constituir instrumentos analíticos que também abarquem o debate sobre raça e gênero em escala ampliada, além da própria geopolítica sul-norte bem contemplada pela Teoria Marxista da Dependência (TMD)⁵.

Assim, analisaremos, através do suporte teórico delimitado, o embate de forças em torno das modulações discursivas sobre a COP26. Por um lado, como a COP26 comunicada orienta/modula o discurso através do uso do construto linguístico-imaginário da ideologia ecocapitalista dominante. Por outro, como a COP26 falada orienta/modula diversos discursos críticos que não apenas apontam a insuficiência das decisões de cúpula, como também fazem ruir a ideologia ecocapitalista dominante. É importante ressaltar que essa movimentação parte também da noção de *hybris do ponto zero* (GOMÉZ, 2005), que, intrincada na gênese da modernidade⁶ apaga e coloca em desvantagem, - quando não silencia - falas que propõem uma transformação radical calcada em outra ética na relação com a natureza.

Dito de outro modo: há uma diferença colonial entre a organização comunicada e a organização falada que não pode ser obliterada. Nossa ideia é entender, portanto, como a comparação entre a COP26 comunicada e falada revela não apenas a natureza ideológica de seus discursos, como também, a maneira ecocapitalista-colonial-neoliberal de reproduzir uma certa lógica de relação com a natureza e a reprodução da vida.

Como forma de analisar a materialidade dos discursos, a dimensão da COP26 comunicada terá como base os documentos que sumarizam as suas discussões e decisões⁷. E

⁵ Bambirra (1940-2015), Marini (1932-1997) e Dos Santos (1936-2018) foram três dos principais componentes da teoria marxista da dependência. O referencial teórico da teoria marxista da dependência parte da teoria do valor (capital) de Marx, a partir do entendimento de que a lei do valor (capital) se desdobra pela totalidade da economia mundial capitalista, ainda que com particularidades dependendo da inserção específica na divisão internacional do trabalho (CARCANHOLO, 2023).

⁶ “Entendemos por modernidade o período histórico inaugurado com a colonização da América e todos os processos sociopolíticos econômicos geopolíticos e de transformação das formas de subjetivação desencadeados com o início do que se chama de acumulação primitiva do capital para uma sustentação dessa noção de modernidade conferir Manoel 2019, p.10-66” (MANOEL, 2024, p.187).

⁷ Disponível em: <https://unfccc.int/decisions?f%5B0%5D=conference%3A4301>

para que se tenha de fato uma análise da COP26 falada, analisaremos tanto o Relatório do IPCC WGII vazado através do grupo *Scientist Rebellion* em 2021⁸ como também, vídeos produzidos pelo grupo *Climate Justice Coalition* em seu YouTube. Além de sua produção diária sobre a COP26 denominada “*Inside Outside*”, também usaremos como material os vídeos das assembleias temáticas realizadas pelos movimentos organizados centralizados no canal, e vídeos esparsos onde foram realizadas entrevistas com os participantes do evento. Ademais, foram utilizados outros portais que tinham, de alguma forma, material sobre a COP26, mas que não eram parte da estratégia de comunicação da UNFCCC, como portais autônomos de organizações indígenas, veículos de mídia alternativos, etc.⁹

A pesquisa se coloca no campo da comunicação, mas destaca suas interfaces com os estudos da linguagem, da economia política, das ciências sociais e políticas, bem com a área de especialização profissional das Relações Públicas e da comunicação organizacional. Para tanto, são elaboradas considerações acerca da possibilidade de uma construção das Relações Públicas para além da Teoria da Excelência, enquanto caminho para que o campo se fortaleça como teoria crítica dos diferentes mecanismos comunicacionais utilizados para falar sobre a realidade, servindo de subsídio para a análise material e histórica de cada tempo e contribuindo para a construção da emancipação dos povos.

⁸ Disponível em: <https://bit.ly/3NnV0nD>

⁹ Disponível em: bit.ly/3KFtAYW

2. SOBRE O MATERIALISMO-HISTÓRICO-DIALÉTICO E A EMERGÊNCIA CLIMÁTICA

Para realizarmos tudo que estamos nos dispondo a fazer, é necessário construirmos um certo panorama anterior a análise efetiva do nosso objeto de estudo. Esse panorama anterior se situa basicamente a partir do objetivo de realização dessa pesquisa, que se encontra não apenas em exercer a crítica em relação a COP e as cúpulas de clima no geral, mas sim, usar da crítica desse objeto para ajudar na ampliação de produções teóricas e práticas, que visam intrinsecar Relações Públicas e emergência climática, demonstrando o quanto o instrumental do campo pode ser utilizado para fabricação de narrativas específicas em torno de áreas de interesse do capital e engendrando a partir desse conhecimento, resistências.

Isso se daria a partir da noção empreendida, por exemplo, por James Hoggan, um Relações Públicas, canadense dono da agência Hoggan & Associates, que, ao perceber que “estava em uma posição privilegiada, graças aos conhecimentos específicos acumulados durante sua trajetória profissional, para desvelar as técnicas e táticas que confundiam o debate climático” (SILVA, 2017, p. 43-44), decidiu criar o DeSmog (originalmente DeSmogBlog), um projeto que visava “batalhar contra a bem financiada e organizada campanha de Relações Públicas que negava o aquecimento global antropogênico” (SILVA, 2017, p. 44) e que serviu diretamente como subsídio para criação de mecanismos de vigilância civil, que “passaram a usar dos recursos da rede para criar extensivos e complementares bancos de informações sobre as práticas da indústria da dúvida” (SILVA, 2017, p. 42).

Tendo esses elementos em mente, é interessante fazermos agora sua diferenciação. Enquanto Hoggan queria desvelar as técnicas e táticas que confundiam o debate climático, nosso foco se encontra no porquê e como o instrumental das Relações Públicas é utilizado de maneira estratégica para criação de uma narrativa da emergência climática a-histórica e pós-política por parte das entidades supranacionais que debatem a questão. Ao analisarmos a comunicação dessas entidades é visível a construção de uma narrativa que visa apagar a historicidade dos discursos climáticos propositivos, colocando-os em um local de uma suposta intocabilidade pela ideologia, tentando fazer-se criar uma reputação de entidade neutra que estaria preocupada de forma igual com o futuro de todos os países e, cujo fazer político-propositivo, estaria subordinado a uma imparcialidade calcada na primazia da técnica e do saber de especialistas esclarecidos.

Entretanto, escolhemos trabalhar com o materialismo-histórico-dialético justamente visando identificar as condições de constituição dessa narrativa e demonstrar que na realidade, as relações de poder perpassam os discursos de maneira intrínseca independentemente da

vontade de quem os enuncia. O materialismo-histórico-dialético, enquanto método, demonstra não apenas como é impossível, discursos serem desvinculados de uma materialidade ideológica, como também, como a formação histórica da sociedade capitalista fez com que a capacidade de se convencer públicos de que algo é supostamente de interesse geral quando, na verdade, é de interesse de um pequeno grupo, a classe burguesa, se tornasse um elemento estratégico para a sobrevivência do modo de produção vigente.

Mas antes de entender melhor como o materialismo-histórico-dialético permite que entendamos essa dimensão intrínseca da ideologia e do poder nos discursos, é importante compreender como ele se desenvolveu, e por que é relevante ser utilizado para a realização dos nossos objetivos de análise.

O materialismo-histórico-dialético, foi aperfeiçoado por Marx e Engels durante toda vida de trabalho de ambos, e sua mais importante expressão se encontra sistematizada na obra “A Ideologia Alemã”, que, escrita entre os anos 1845-1846, representa a primeira exposição estruturada da concepção materialista da história. No livro, os autores buscaram criticar o idealismo alemão e articular as categorias essenciais da dialética marxiana, constituindo assim um novo corpo teórico. O materialismo-histórico-dialético, enquanto método de análise da realidade, foi desenvolvido visando “se livrar da perspectiva essencialmente teológica da filosofia idealista alemã” (FOSTER, 2000, p. 59). Marx, que cada vez mais voltava sua atenção para a luta de classes e para as condições do proletariado, analisou a partir da “Ideologia Alemã”, que o materialismo abstrato de Feuerbach,

apesar de sua importância com uma refutação do sistema hegeliano, era ainda assim, estático, a-histórico em sua composição, e parecia levar a lugar nenhum. Seu humanismo carecia de um conceito de prática transformativa (práxis) (FOSTER, 2000, p. 167).

Marx acreditava que

o principal defeito de todo o materialismo existente até agora (o de Feuerbach incluído) é que o objeto [Gegenstand], a realidade, o sensível, só é apreendido sob a forma do objeto [Objekt] ou da contemplação, mas não como atividade humana sensível, como prática; não subjetivamente (ENGELS, MARX, 2007, p. 533).

Assim, visualizando suas insuficiências, Marx rompe com o materialismo feuerbachiano e desenvolve sua concepção materialista de história. O materialismo-histórico-dialético, argumentava Marx, deveria ser capaz “de apreender a significância da atividade revolucionária prático-crítica” (MARX; ENGELS, 1975, p.6-8 apud FOSTER, 2000, p. 167), retirando qualquer possibilidade de explicação dos fenômenos da vida social de forma teleológica ou essencialista.

Esse método é especialmente importante para a pesquisa, porque quando falamos da utilização do instrumental das Relações Públicas para se fabricar a narrativa de que a crise

climática é um problema relacionado ao bem comum em abstrato e que, portanto, todos deveriam estar igualmente preocupados em solucioná-la através dos mecanismos neoliberais, ao invés de nos focarmos unicamente no desvelar desse instrumental, somos convocados pelo materialismo-histórico-dialético a pensar: qual é a materialidade histórica que justifica a criação dessa narrativa? Ela não surgiu e não convence as pessoas de maneira tão efetiva a partir do nada. O que permite descobrirmos todos esses fatores em torno da aceitabilidade da narrativa, do discurso, é justamente uma análise material, histórica e sobretudo dialética do processo da construção dessa narrativa.

Para entendermos a realidade,

não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, tampouco dos homens pensados, imaginados e representados para, a partir daí, chegar aos homens de carne e osso; parte-se dos homens realmente ativos e, a partir de seu processo de vida real, expõe-se também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida. Também as formações nebulosas na cabeça dos homens são sublimações necessárias de seu processo de vida material, processo empiricamente constatável e ligado a pressupostos materiais. A moral, a religião, a metafísica e qualquer outra ideologia, bem como as formas de consciência a elas correspondentes, são privadas, aqui, da aparência de autonomia que até então possuíam. Não têm história, nem desenvolvimento; mas os homens, ao desenvolverem sua produção e seu intercâmbio materiais, transformam também, com esta sua realidade, seu pensar e os produtos de seu pensar. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência (ENGELS, MARX, 2007, p. 94).

Além disso, para que o materialismo-histórico-dialético seja verdadeiramente aplicado enquanto método, ele nos obriga a estudar os processos históricos do que estamos tentando analisar, e não somente esses processos, como também, o modo de produção existente naquela sociedade, já que para o método, o entendimento de como uma sociedade produz e reproduz a vida e distribui os produtos do trabalho, é essencial para entendê-la por completo.

É impossível compreender onde estamos e como estamos sem o entendimento do que ocorreu antes para que estivéssemos aqui e, mais, sem o entendimento de que o processo anterior foi fruto de atividade prática humana e inúmeras relações entre pensamento e ação. O materialismo histórico nos permite compreender que as coisas não surgem do nada e nossas escolhas não são somente nossas, nem livres, mas existem (ou inexistem!) dentro de um contexto (FERNANDES, 2020, p. 67).

Ou seja, para atingirmos os objetivos do trabalho, não seria suficiente apenas desvelar o instrumental das Relações Públicas enquanto mecanismos de criação de narrativas. Mais importante ainda, seria entender como, e por que essa narrativa do interesse geral sob a pauta climática, se sustenta de forma hegemônica, mesmo sob a contradição explícita de estarmos vivendo em um mundo marcado pela sociedade de classes, pelo patriarcado e pela dinâmica da geopolítica global -, na qual “os detentores da riqueza conseguem se isolar das maiores ameaças da mudança climática, e talvez até lucrar com elas; e aqueles cujo status social e falta de acesso a infraestruturas seguras e resilientes, pode facilitar ou exacerbar sua vulnerabilidade, dano ou deslocamento” (RICE, LONG, LEVENDA, 2022).

Entender como essa narrativa se sustenta mesmo quando analisamos os dados e vemos que

a ecologia é um ponto crucial de convergência para os oprimidos e despossuídos do mundo. Os impactos ambientais recaem desproporcionalmente sobre os pobres. As mulheres são mais propensas a assumir encargos adicionais de reprodução social após desastres ambientais. As cidades concebidas em torno do capital carecem de infraestruturas nas suas periferias e são muito racializadas. As conexões ecológicas promovem não apenas a solidariedade, mas também sínteses profundas entre as lutas (FERNANDES, 2020, p. 6) (tradução minha).

E ainda que:

O sul global está experienciando a crise climática de formas terrivelmente perturbadoras: os agricultores na Índia tiveram suas colheitas e terras agrícolas arruinadas por tempestades de neve incomuns e ondas de calor destrutivas; Moçambique foi devastado por uma série de ciclones, que se tornaram mais potentes à medida que o planeta aquece; as secas em Madagascar forçaram as pessoas a fugir das suas casas em busca de terras mais habitáveis. [...] Os países do norte global que são mais ricos em recursos e não estão sujeitos à exploração conseguiram recuperar mais rapidamente, bem como implementar estratégias para reduzir danos futuros. Enquanto algumas nações conseguem defender-se contra catástrofes naturais, os países do sul global não foram capazes de se preparar para estas eventualidades: o Paquistão, por exemplo, enfrentou inundações torrenciais no último mês que deslocaram milhares de pessoas, arruinando os seus meios de subsistência (BANDERA, 2022, p.4) (tradução minha) (grifos nossos).

A grande lição do materialismo-histórico-dialético é que nada surge do nada. No caso da emergência climática, o que temos de narrativa hegemônica, como já mencionado na introdução, é um paradigma neoliberal de natureza, de financeirização, cujo interesse principal é de natureza privada de um pequeno grupo burguês, mas constituído discursiva e ideologicamente como de interesse geral. Portanto, somente estudando o contexto histórico da sociedade global contemporânea e seu modo de produção, é que conseguiremos, aí sim, desvelar esse instrumental, entendendo que seu uso só é estratégico na medida em que as dinâmicas históricas e as relações de produção do nosso tempo fizeram com que ele fosse.

Além de permitir compreender o lastro sob os quais os fenômenos se sustentam e a impossibilidade de que se parta do vazio, o materialismo-histórico-dialético, de acordo com Foster (2000), nos fornece uma vantagem a mais para avaliar principalmente a questão climática, isso porque ele se baseia em uma

teoria de sociedade que é materialista não somente no sentido de enfatizar as condições materiais-produtivas antecedentes da sociedade e como elas serviram para delimitar as possibilidades e liberdades humanas, mas também por que, pelo menos em Marx e Engels, o marxismo nunca perdeu de vista a relação necessária dessas condições materiais com a história natural, ou seja, com uma concepção materialista da história. [...] O objetivo é [...] [recuperar] a crítica mais profunda da alienação da humanidade com relação à natureza, que era central na obra de Marx (FOSTER, 2000, p. 41-42).

Tendo esses elementos em mente, é importante destacar: a emergência climática não foi a tônica do marxismo em seu aspecto amplo de trabalho, e, simplesmente, não poderia ser, já

que Marx, como um materialista, não poderia escrever sobre algo que ainda não havia surgido, que estava naquele momento, apenas silenciosamente começando, dando seus primeiros sinais em meados da Revolução Industrial. O que Marx fez, foi debater justamente sobre esses primeiros sinais e como eles estavam estreitamente ligados com a formação histórica de seu tempo e com o modo de produção a que estava associado.

Sim, a questão da relação entre seres humanos e natureza não foi a tônica do marxismo. Mas negar que o debate sobre uma relação mais sustentável com a Terra a partir da alteração do modo de produção estava presente, é uma distorção do amplo trabalho sobre o qual Marx se debruçou ao longo de sua vida, principalmente durante a escrita do “Capital III” , quando integrou plenamente a sua concepção materialista da história. Durante esse período, Marx estava vivendo

o que os historiadores por vezes chamaram de “segunda revolução agrícola”, que estava ocorrendo no capitalismo de seu tempo, e na crise da agricultura a qual isso estava associado, possibilitando, assim, que ele desenvolvesse uma crítica da degradação ambiental que antecipou grande parte do pensamento ecológico da atualidade. Analiticamente, a crítica de Marx sobre agricultura capitalista passou por dois estágios: i) a crítica a Malthus e Ricardo [...] e ii) uma consideração sobre a segunda revolução agrícola e implicações da química do solo de Justus von Liebig, que compeliu Marx a analisar as condições subjacentes a uma relação sustentável com a terra (FOSTER, 2000, p. 208).

A realidade é que a dimensão da relação ser humano-natureza, nunca foi esquecida por Marx e Engels em toda sua obra. O que Marx e Engels fizeram, entretanto, e que conseqüentemente fez com que essa não fosse a tônica do marxismo efetivamente,

foi deslocar o pensamento materialista da natureza puramente, para a história, sem negar entretanto, a prioridade ontológica da primeira. Não obstante, a ênfase de sua crítica social foi majoritariamente sobre o desenvolvimento histórico da humanidade e sua relação alienada com a natureza, e não na evolução mais ampla da própria natureza (FOSTER, 2000, p. 170).

Além disso, é importante ressaltar que, ao adotar essa postura, fazemos parte de uma movimentação realizada por autores e autoras de voltar às bases do marxismo para recuperar um arcabouço teórico-prático que permita, no atual cenário de crise climática, desenvolver uma práxis capaz de enfrentar esse problema, e que possibilite outra relação com a natureza que não seja a atual, com uma natureza vista enquanto um instrumental para servir aos interesses do capital, apartada dos seres humanos, caracterizando mais profundamente a alienação da natureza.

Esse movimento, apesar de ter ressurgido com mais força em meados dos anos 1970 por intermédio das ciências naturais, já acontecia no marxismo principalmente nas décadas imediatamente posteriores à morte de Marx. Durante os anos 80, socialistas utópicos como William Morris, por exemplo, continuaram se baseando nas noções ecológicas do pensamento

de Marx para pensar novas formas de se relacionar com a natureza. Mas não somente os socialistas utópicos, como também, a linha principal da tradição marxista, como Lênin¹⁰, fizeram uso dessas noções para continuar suas produções tanto teóricas, quanto práticas.

Até os anos de 1920, essa tendência de retomar as bases ecológicas de Marx para analisar os problemas mais complexos que se vivenciavam, permanecia, principalmente a partir da ciência natural, capitaneada majoritariamente por cientistas soviéticos, mas não por estudiosos de outros campos. Posteriormente, a análise ecológica direta a partir de Marx começou a cair vertiginosamente até mesmo nos campos da ciência natural. Nas ciências sociais, era praticamente inexistente até os anos 1970, quando ressurgiu majoritariamente focado na economia política das relações ecológicas, que, apesar de avançarem e redescobrirem grande parte dos argumentos de Marx, continuaram rasas no debate sobre a concepção materialista da história e sua relação com a concepção materialista da natureza (FOSTER, 2000, p. 355).

Assim, retomando as bases do materialismo-histórico-dialético aliado à concepção materialista da história, trabalhamos nessa lacuna, nessa ausência, visando ajudar a criar uma práxis capaz de enfrentar os problemas que nos atravessam. Essa perspectiva apresenta também outra vantagem: ter em seu cerne o conceito de metabolismo, que antecipa um elemento central das resistências que estão sendo engendradas para enfrentar essa noção moderna de uma natureza apartada da humanidade: o fato de que os seres humanos e a natureza se influenciam dialeticamente, e que, portanto, essa visão antropocêntrica de que os seres humanos seriam o centro do universo natural, nada mais seria do que “uma exaltação idealista dos homens” (ENGELS, MARX, 1936, p. 102, apud FOSTER, 2000, p. 242).

Marx, no *Capital* III, define metabolismo enquanto um “processo pelo qual o homem, por meio de suas próprias ações, medeia, regula e controla o metabolismo entre ele e a natureza” (citado por FOSTER, 2000, p. 208), processo este que teria sido rompido como resultado das relações capitalistas de produção, do desejo cego pelo lucro e da separação antagônica entre cidade e campo. Marx acreditava que uma das principais manifestações da natureza alienada da civilização burguesa era justamente essa separação entre cidade e campo, que para o autor não fazia sentido, já que

o homem vive da natureza, [ou seja] a natureza é o seu corpo, com o qual ele tem de ficar num processo contínuo para não morrer. Que a vida física e mental do homem está interconectada com a natureza não tem outro sentido senão que a natureza está interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da natureza (MARX, 1974, p. 328 apud FOSTER, 2000, p. 232).

¹⁰ Para conhecer mais sobre os trabalhos acadêmicos de Lênin que recuperam as noções de ecologia marxista, conhecer: “A questão agrária e a crítica de Marx (1901)”. Sobre trabalhos práticos, por exemplo, Lênin estabeleceu, em 1920, no sul dos Montes Urais, a primeira reserva natural da União Soviética, a primeira reserva do mundo criada por um governo com o objetivo exclusivo de conduzir estudos científicos da natureza.

Atualmente, podemos visualizar de maneira nítida as consequências desse processo de alienação, processo este que mediado por uma visão de natureza como forma de propriedade, tem, agora, apresentado suas consequências devastadoras. Entender como se deu esse processo, de que forma ele se estruturou e como isso está causando degradação ecológica em grande escala, é fundamental para desbancar essa visão de que bastam pequenas atitudes individuais como operadoras de uma mudança sistêmica.

Sim, os homens fazem sua própria história,

contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, **pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontram.** A tradição de todas as gerações passadas é como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos (MARX, 2011, p. 25) (grifos nossos).

Portanto, para que possamos superar a crise climática a partir de um entendimento materialista-histórico-dialético, precisamos não apenas tentar solucioná-la através dos mecanismos que apresentados por meio de um discurso ideológico dominante, parecem mais palatáveis, rentáveis ou aceitáveis nesse momento. Precisamos, antes de qualquer coisa, olhar para trás, para essas condições herdadas, transmitidas a nós e que fundamentam o processo da crise climática da maneira como ela se estrutura e se apresenta atualmente. De onde elas vieram? Como chegamos aqui? Por que o discurso hoje tão debatido acerca do “desenvolvimento sustentável/crescimento econômico sustentável” é tratado de maneira tão axiomática? Se esses pressupostos são realmente tão indispensáveis para a nossa sobrevivência, por que a crise climática chegou a esse ponto? Seria esse o melhor sistema econômico que conseguimos desenvolver? Ele permite que todos tenham acesso a “recursos” para transicionar? Quais consequências suas “necessidades indispensáveis” imprimiram aos povos colonizados do mundo?

É somente com o entendimento dessa história, com o entendimento do que material e historicamente permitiu que a nossa sociedade se estruturasse de tal forma, que as relações-públicas a partir de uma perspectiva crítica, poderão analisar os fenômenos e a fabricação das narrativas que os atravessam, para contribuir com o fortalecimento de uma agência ainda mais consciente e direcionada dos povos, propiciando maiores possibilidades de mobilização social a partir da organização popular.

Por fim, quando nos propomos a entender esses elementos históricos, sabemos que essa análise poderia ser feita a partir dos mais diferentes operadores. Entretanto, para o atual trabalho, essa busca pelo entendimento histórico anterior, que nos oferece a materialidade que justifica a narrativa hegemônica sobre a crise climática, não poderia se dar por outro operador que não os fornecidos a nós pela decolonialidade. Afinal, diferentemente dos estudos

majoritários sobre discussões climáticas que têm predominantemente se focado em compreender os ganhos e o funcionamento das propostas criadas para o combate a esse problema sem abarcar a intenção de questionar os fundamentos sob quais essas proposições se erguem, na atual produção, temos o objetivo contrário. Questionar fundamentalmente os pressupostos sobre os quais essas proposições se erguem, e, ao invés de trabalhar com um discurso asséptico, teoricamente não ideologicamente vinculado, visamos politizar profundamente a discussão sobre emergência climática.

Nosso objetivo ao analisar as modulações discursivas da COP26, será não apenas buscar entender e explicitar essas tentativas de universalização e desvinculação do discurso, como também, buscar compreender se através dessas tentativas de universalização, pode estar sendo ocultado pela fala organizada, a sobrevivência de vestígios coloniais nos discursos que pretendem manter os povos do sul global, em permanente e contínua relação de dependência e subserviência em relação aos do norte.

Além disso, desejamos contribuir para o avanço da discussão sobre emergência climática no sul global; e para fazer isso, precisamos, portanto, de um operador que objetive de maneira declarada, entender profundamente a realidade do local citado, e permita abarcar análises coerentes com a formação histórica do mesmo, visando aumentar o escopo para além do euro e estadunidense-centrismo presente nos estudos majoritários sobre o assunto.

Os estudos decoloniais se mostram, assim, incontornáveis. A própria Física postula que quando se observa um objeto, é necessário, antes de tudo, localizar onde o observador se encontra, já que a localização desse observador pode mudar completamente a maneira como ele vê o objeto. O mesmo acontece com os estudos da comunicação, uma ciência social aplicada. Não poderíamos objetivar entender as modulações discursivas da COP26, sem antes entender de onde estávamos partindo. E se estamos partindo do sul global, como escolha consciente de análise, somente tomando como uma das chaves de análise os estudos desenvolvidos especificamente para abarcar o sul é que conseguiremos entender se os discursos e proposições colocados por essas organizações supranacionais nos contemplam de fato enquanto povo, e se não, o que nós podemos fazer.

Por isso, agora, buscaremos realizar essa volta no tempo que o materialismo-histórico nos compele. Entretanto, não uma volta desvinculada de uma materialidade ideológica, mas sim, uma volta agora contada a partir da visão dos condenados da terra.

3. A CONSTITUIÇÃO DO SUL E DO NORTE GLOBAIS A PARTIR DE UMA GEOPOLÍTICA DO CONHECIMENTO

3.1. A invasão da América e a invenção da raça enquanto elementos centrais para formação do mundo “moderno”

A ideia central da exposição que tentaremos abarcar agora é: o capitalismo, enquanto modo de produção da maneira que o conhecemos atualmente, não existiria sem a invasão da América e a invenção da raça enquanto mecanismo de outrificação. A outrificação é um mecanismo utilizado para “justificar o exercício de um poder disciplinar por parte do colonizador” (GOMÉZ, 2005, p.6), que funciona a partir da ideia de criar um “outro da razão”, no qual “a barbárie e a incontinência são marcas “identitárias” do colonizado, enquanto que a bondade, a civilização e a racionalidade são próprias do colonizador” (GOMÉZ, 2005, p.6).

A imagem, por exemplo, do “homem racional, [...] obteve-se contrafaticamente mediante o estudo do outro da razão: o louco, o índio, o negro, o desadaptado, o preso, o homossexual, o indigente”. A construção do perfil de subjetividade que requeria tal projeto moderno exigia então a supressão de todas estas diferenças” (GOMÉZ, 2005, p.7).

Criar a identidade do cidadão moderno na América Latina implicava gerar uma contraluz a partir da qual essa identidade pudesse ser medida e afirmada como tal. A construção do imaginário da “civilização” exigia necessariamente a produção de sua contraparte: o imaginário da “barbárie”. Trata-se em ambos os casos de algo mais que representações mentais. São imaginários que possuem uma materialidade concreta, no sentido de que se ancoram em sistemas abstratos de caráter disciplinar como a escola, a lei, o Estado, as prisões, os hospitais e as ciências sociais (GOMÉZ, 2005, p.5).

Sendo a invasão da América condição necessária para a articulação do capitalismo enquanto modo de produção hegemônico, e sendo a maneira como se produz e reproduz a vida e se distribuem os produtos do trabalho o ponto primeiro de análise para entendimento de qualquer fenômeno social do ponto de vista materialista-histórico-dialético - inclusive o fenômeno da crise climática - é necessário que entendamos como se deu essa invasão, para que aí, sim, possamos ter uma compreensão mais aprofundada sobre como o nosso modo de produção atual se configurou, e como esse panorama pode servir enquanto aporte para as Relações Públicas na perspectiva crítica.

Muito se fala na descoberta da América. Entretanto, nos estudos decoloniais se frisa constantemente o quanto a “América não era uma entidade existente para ser descoberta. Foi inventada, mapeada, apropriada e explorada sob a bandeira da missão cristã” (MIGNOLO, 2017, p.4). E para que essa invasão cumprisse o seu papel por parte de quem a buscava invadir, - produzir lucros comerciais, servir como escoadouro da crescente produção manufaturada europeia e conformar o fortalecimento do capital bancário e comercial - dois eixos fundamentais

precisavam se instituir: “a codificação das diferenças entre conquistadores e conquistados na ideia de raça, ou seja, uma supostamente distinta estrutura biológica que situava a uns em situação natural de inferioridade em relação a outros” (QUIJANO, 2005, p.2) e “a articulação de todas as formas históricas de controle do trabalho, de seus recursos e de seus produtos, em torno do capital e do mercado mundial” (QUIJANO, 2005, p.2).

Mas para que se inventar a categoria de raça? Em 1999, Quijano delimitou essa necessidade a partir do conceito da “colonialidade do poder”, e Castro-Goméz, a partir desse conceito, nos explica que

a espoliação colonial é legitimada por um imaginário que estabelece diferenças incomensuráveis entre o colonizador e o colonizado. As noções de “raça” e de “cultura” operam aqui como um **dispositivo taxonômico que gera identidades opostas**. O colonizado aparece assim como o “**outro da razão**”, o que **justifica o exercício de um poder disciplinar por parte do colonizador**. **A maldade, a barbárie e a incontinência são marcas “identitárias” do colonizado, enquanto que a bondade, a civilização e a racionalidade são próprias do colonizador**. Ambas as identidades se encontram em relação de exterioridade e se excluem mutuamente. A comunicação entre elas **não pode dar-se no âmbito da cultura –pois seus códigos são impenetráveis– mas no âmbito da *Realpolitik* ditada pelo poder colonial**. Uma política “justa” será aquela que, mediante a implementação de mecanismos jurídicos e disciplinares, tente civilizar o colonizado através de sua completa ocidentalização (GÓMEZ, 2005, p.6) (grifos nossos).

A invenção da raça se deu a partir da necessidade de se justificar a dispensabilidade de vidas humanas específicas - negras e indígenas majoritariamente - que se daria a partir do tráfico e uso de mão de obra escrava na maior escala já vista na história da humanidade, e da sequência de espoliação e genocídio que os povos sofreriam a partir do processo, assim chamado por Marx, de expropriação originária.

O fato é que já desde o começo da América, os futuros europeus associaram o trabalho não pago ou não assalariado com as raças dominadas, porque eram raças inferiores. [...] A inferioridade racial dos colonizados implicava que não eram dignos do pagamento de salário. [...] E o menor salário das raças inferiores pelo mesmo trabalho dos brancos, nos atuais centros capitalistas, não poderia ser, tampouco, explicado sem recorrer-se à classificação social racista da população do mundo. [...] tal articulação foi constitutivamente colonial, pois se baseou, primeiro, na adscrição de todas as formas de trabalho não remunerado às raças colonizadas (QUIJANO, 2005, p.5).

O processo colonial necessitava de uma justificativa para que se demonstrasse a necessidade de suas estruturas. A justificativa criada para que a estrutura de exploração e desse foi justamente calcada sob a invenção da raça, e desde então,

as matrizes críticas de viés pós-colonial (desde 1980) e decolonial (desde 1990) têm descrito [os dispositivos de poder] que serve[m] ao Estado-Capital para classificar modos de vida e diferenciar vidas que valem e que não valem, sustentando-o. Nesse sentido, constroem-se imaginários e ideologias racistas, discursos de objetificação, desumanização e permanente reafirmação da dicotomia entre natureza e cultura (DE OLIVEIRA, SALGADO, 2023, p.4).

A raça, nesse sentido, se refere a essa categoria inventada que

não tem qualquer fundamento científico, antropológico ou genético, é uma “ideia segundo a qual a natureza teria produzido humanidades distintas, reconhecíveis por traços inerentes e características específicas que consagrariam as suas diferenças, ordenando-as segundo uma escala de desigualdade” (Fields e Fields citadas por Mbembe, 2018, p. 28 apud DE OLIVEIRA, SALGADO, 2023, p.5).

Marx, em *Trabalho Assalariado e Capital*, sobre isto escreveu:

Um negro é um negro. Somente sob determinadas condições ele se torna escravo (MARX, 2010, p.45).

Invenção esta uma vez assentada, permitiu com que a hierarquia colonial se estabelecesse, e os brancos, posteriormente denominados europeus, pudessem realizar o controle do trabalho. E com o controle do trabalho, com

a privilegiada posição ganhada com a América pelo controle do ouro, da prata e de outras mercadorias produzidas por meio [desse trabalho] gratuito de índios, negros e mestiços, [considerados inferiores e, portanto, passíveis de serem usados enquanto mão de obra escrava] e sua vantajosa localização na vertente do Atlântico por onde, necessariamente, tinha de ser realizado o tráfico dessas mercadorias para o mercado mundial, [aos brancos foi outorgada] uma vantagem decisiva para disputar o controle do comércio mundial (QUIJANO, 2005, p.4).

Quando dissemos anteriormente sobre a centralidade do entendimento sobre a maneira como se produz e reproduz a vida e se distribuem os produtos do trabalho para a análise aprofundada do nosso objeto, falávamos sobre a centralidade do entendimento das relações de trabalho e exploração. A verdade é que a fonte do que Marx chama de expropriação originária¹¹ enquanto “processo histórico de separação entre o trabalhador e a propriedade das condições de realização do seu trabalho”, (MARX, 2013, p. 786) e de concentração de valores suscetíveis a serem transformados em capital¹², foi a violenta e sanguinária colonização da América. Foi na América que se encontrou a principal fonte de metais preciosos que permitiram com que a produção se desse em grande escala e que posteriormente esse continente servisse enquanto subsidiário de “recursos”¹³ para o que posteriormente viria a ser a Europa.

¹¹ “É bastante conhecido o capítulo do livro I do *Capital* sobre a *assim chamada acumulação primitiva*, no qual Marx refuta o mito Liberal do surgimento do capitalismo a partir de um processo idílico e pacífico de uma elite laboriosa e disciplinada que soube poupar e acumular riquezas. Marx liga de maneira indissociável a partir de um geal mapeamento histórico, o surgimento do modo de produção capitalista às barbáries do colonialismo” (MANOEL, 2024, p. 193).

¹² Acredito ser importante delimitar que o conceito de capital em Marx não se refere a dinheiro como comumente a palavra capital é utilizada. O capital, enquanto conceito, pode assumir os mais diferentes formatos, inclusive o formato monetário; o mais relevante é que ele seja, necessariamente, valor que se valoriza.

¹³ Recursos aqui se encontram entre aspas porque o termo será no futuro da atual pesquisa, problematizado, “pois já contém, terminologicamente, uma compreensão instrumental da natureza, como se ela fosse externa à humanidade e disponível para seu uso. É claro que os fenômenos naturais não são recursos [...] por si mesmos, mas foram empregados como tais de acordo com necessidades sociais específicas e historicamente variáveis. Ressalvas semelhantes poderiam ser feitas ao conceito de “força de trabalho”. A separação entre uma pessoa e sua força de trabalho é uma abstração particularmente capitalista: os empresários, ao contrário dos senhores feudais, não têm as pessoas como um todo a sua disposição, somente sua força de trabalho. A problematização de alguns dos

Assim, “o sistema colonial era o deus estranho que se colocou sobre o altar ao lado dos velhos ídolos da Europa” (MARX, 2013, p.824). Foi a América o ponto transformado em polo produtor de lucros exorbitantes para a burguesia europeia sob o fundamento do trabalho escravo. A verdade é que a separação tão concreta entre países centrais e países periféricos não poderia ter se concretizado sem as riquezas acumuladas pelos negociantes europeus com o tráfico de escravos africanos e com o saque colonial. “Se o dinheiro, como diz Augier, vem ao mundo com manchas naturais de sangue numa de suas faces, o capital nasce escorrendo sangue e lama por todos os poros, da cabeça aos pés”(MARX, 2013, p. 829-830).

A descoberta das terras auríferas e argentíferas na América, o extermínio, a escravização e o soterramento da população nativa nas minas, o começo da conquista e saqueio das Índias Orientais, a transformação da África numa reserva para caça comercial de peles-negras, caracterizam a aurora da era da produção capitalista (MARX, 2013, p.821).

Porém, nesse ponto da explicação é extremamente importante ressaltar que a problemática levantada não se trata apenas do fato da América ter sido a base da acumulação que fundamentou a separação entre países centrais e países periféricos. O importante de se retirar de todo esse entendimento, é que fundamentalmente, a América inventa a Europa.

A América, o “Novo Mundo”, surge como o espaço do novo, a novidade americana desloca a tradição na Europa **e funda o espírito da modernidade como orientação para o futuro**. A Idade do Ouro migra, com a emergência da “América”, do passado para o futuro. Assim, nos séculos XVIII e XIX, o mundo americano participa na gestação de ideários políticos, filosóficos e científicos. É importante também perceber que, antes da chegada das embarcações ibéricas a estas costas, **não havia Europa, tampouco Espanha ou Portugal, muito menos América, nem “o índio”, nem “o negro”, nem “o branco”, categorias étnicas que unificaram civilizações internamente muito diversas, com povos que dominavam alta tecnologia e ciência e povos de tecnologia rudimentar**. Da mesma forma, no momento em que se inicia o processo de conquista e colonização, **a modernidade e o capitalismo também davam seus primeiros passos**. Portanto, é possível afirmar que **a emergência da América, sua fundação como continente e categoria, reconfigura o mundo e dá origem, com esse impacto, ao único vocabulário com que hoje contamos para narrar essa história. Toda narrativa desse processo necessita de um léxico posterior a seus acontecimentos, dando lugar, por isso mesmo, a uma nova época, com um repertório novo de categorias e uma nova grade para apreender o mundo** (QUIJANO; WALLERSTEIN, apud SEGATO, 2021, p.54-55) (grifos nossos).

Por isso o pensamento de Quijano foi tão disruptivo. De fato, o Grupo Modernidade/Colonialidade (M/C), realizou um movimento epistemológico essencial para a renovação crítica das ciências sociais na América Latina no século XXI (BALLESTRIN, 2013, p.1). Enquanto os argumentos pós-coloniais viam a América enquanto categoria periférica para

termos genericamente utilizados para se referir a natureza podem “trazer à tona o caráter instrumental e as relações sociais capitalistas (com seres humanos e natureza) que caracterizam o poder” (BRAND, WISSEN, 2021, p.88).

o entendimento do mundo, os estudos decoloniais demonstram que não apenas ela não é periférica, como, na realidade, é central.

O bem-estar e o progresso da Europa foram construídos com o suor e os cadáveres dos negros, dos árabes, dos índios e dos amarelos. Isso, nós decidimos não esquecer (FANON, 1968, p. 77).

3.2. Eurocentrismo e o sistema de valoração dos saberes

A partir da compreensão da centralidade da invenção da raça enquanto categoria mental da modernidade, podemos seguir em frente para o entendimento do estabelecimento do eurocentrismo. O eurocentrismo se origina com o processo de racialização e invenção da raça, e é

aqui, o nome de uma perspectiva de conhecimento cuja elaboração sistemática começou na Europa Ocidental antes de mediados do século XVII, ainda que algumas de suas raízes são sem dúvida mais velhas, ou mesmo antigas, e que nos séculos seguintes se tornou mundialmente hegemônica percorrendo o mesmo fluxo do domínio da Europa burguesa. Sua constituição ocorreu associada à específica secularização burguesa do pensamento europeu e à experiência e às necessidades do padrão mundial de poder capitalista, colonial/moderno, eurocentrado, estabelecido a partir da América (QUIJANO, 2005, p.11).

A partir desse processo, começa-se a formação de uma hierarquia colonial que fixa critérios de distribuição de valor aos mais diversos aspectos da vida, sempre em organização binária. Nesse sentido, temos que a construção do eurocentrismo se dá a partir de três eixos muito bem definidos por Quijano:

a) uma articulação peculiar entre um dualismo (pré-capital-capital, não europeu-europeu, primitivo-civilizado, tradicional-moderno, etc.) e um evolucionismo linear, unidirecional, de algum estado de natureza à sociedade moderna europeia; **b) a naturalização das diferenças culturais entre grupos humanos por meio de sua codificação com a ideia de raça;** e **c) a distorcida realocação temporal de todas essas diferenças, de modo que tudo aquilo que é não-europeu é percebido como passado.** Todas estas operações intelectuais são claramente interdependentes. E não teriam podido ser cultivadas e desenvolvidas sem a colonialidade do poder (QUIJANO, 2005, p.12) (grifos nossos).

Assim, a valoração dos elementos do real, evidentemente mediados pela linguagem, começam a se dar sempre a partir do referencial europeu. O que hoje se vê enquanto imaginário hegemônico de linguagem não se deu de forma abstrata. Para entendermos porque atualmente ao nos depararmos, por exemplo, com as palavras “moderno”, “modernização”, “evoluído”, “desenvolvido”, os signos gerados em nossas mentes são sempre os mesmos, precisamos entender que isso é um reflexo do eurocentrismo, e de como ele nos relegou o “único vocabulário com que hoje contamos para narrar essa história” (QUIJANO; WALLERSTEIN, apud SEGATO, 2021, p.55). Afinal, não teriam essas palavras significados diferentes para diferentes povos? Ou melhor, essas palavras sequer existiriam para determinados povos? O que o eurocentrismo enquanto fenômeno hegemônico faz é apagar a necessidade de se historicizar as

palavras, os conceitos e as experiências e substituir esse processo por uma ideia de palavras e conceitos de significados puros, universais e a-históricos.

Por isso é tão importante entendermos a história de formação do eurocentrismo. O fato desses signos estarem tão solidamente enraizados no imaginário sócio-discursivo tem uma razão, que não é nem de longe abstrata ou puramente mental. Quando estudamos essas formações linguísticas, entendemos que elas são as sublimações necessárias do nosso processo de vida material. E o processo de vida material que deu origem a essa “instalação no senso comum” das palavras citadas anteriormente e tantas outras, “são resultados dessa hierarquia fundacional, baseada e construída sobre o cimento da raça e da racialização orientada para a exploração do trabalho” (SEGATO, 2021, p.58).

Os saberes, a partir da empreitada colonial, começam a ser gerenciados em torno de uma escala de prestígio, no qual, os conhecimentos europeus, e tudo que vem produzido da matriz do colonizador (por ser superior ao colonizado com base no fundamento da raça) é conhecimento de fato, e tudo que é conhecimento não-europeu, ou seja, do colonizado, é inferior, nem mesmo podendo ser caracterizado enquanto conhecimento.

Em sua grande obra “Sociologia do Negro Brasileiro”, Clóvis Moura demonstra uma das facetas do racismo quando fala, por exemplo, sobre a relação da antropologia hegemônica brasileira com as religiões de matriz africana e a maneira como a mesma foi abordada enquanto religião fetichista durante os anos:

Queremos destacar, aqui, a forma como Waldemar Valente coloca o problema do sincretismo: De um lado o cristianismo (**aliás ele escreve a palavra com “C” maiúsculo**) e, de outro, o fetichismo africano. **Uma religião delicada (superior) e outra fetichista (inferior)**. Daí, evidentemente, a influência sincrética ter de ser como ele conclui, **crecente da dominante (superior) sobre a dominada (inferior) ou, para continuarmos no mesmo nível de argumentação por ele desenvolvido: os negros, membros de uma religião fetichista, por incapacidade mental, “não tinham condições de assimilar, em curto prazo, os delicados conceitos do Cristianismo”** (MOURA, 2019, p. 64-65). [...]

Continuando o argumento, Clóvis Moura conclui mais adiante:

Estabelecida uma escala de valores em cima das diferentes religiões em contato e **elegendo-se o catolicismo como religião superior**, teremos como **conclusão lógica** a necessidade de se fazer com que **as religiões chamadas fetichistas, inferiores, se incorporem, também, aos padrões católicos ou cristãos de um modo geral**. Tomando-se como perspectiva de análise uma visão alienada do problema, a conclusão que se tira é de que, de fato, essas religiões fetichistas existentes devem ser incorporadas às civilizadas, e seus membros ou grupos, não assimilados, transformados em quistos exóticos, em reservas religiosas que não mais representam os padrões da cultura que foi e está sendo elaborada: **a cultura nacional. Folcloriza-se, então, esses cultos religiosos não assimilados e eles são apresentados e/ou estudados como representantes de religiões enlatadas, resquícios do passado, fósseis religiosos sem nenhuma função dinâmica no presente** (MOURA, 2019, p.70-71).

Na análise de Moura (2019), é nitidamente perceptível a forma como o eurocentrismo e a colonialidade do saber operaram a organização hierárquica dos saberes. O catolicismo, enquanto

religião do colonizador, do branco, era evidentemente a religião superior, enquanto as religiões de matriz africana, não passavam de religiões fetichistas. O que a retórica eurocêntrica fez com maestria e vale aqui ressaltarmos, foi se apresentar enquanto neutra e externa ao mundo, regendo a partir dali a produção e avaliação de saberes a partir da noção de “*hybris do ponto zero*” (GOMÉZ, 2005). Essa noção, como falamos anteriormente, foi apresentada por Santiago Castro-Gómez em seu texto “*La hybris del punto cero ciencia, raza e ilustración en la nueva granada*”, e busca delimitar da perspectiva da produção de conhecimento e subjetividades eurocêntricas,

um ponto de partida de observação, supostamente neutro e absoluto, no qual a linguagem científica desde o Iluminismo assume-se “como a mais perfeita de todas as linguagens humanas” e que reflete “a mais pura estrutura universal da razão” (Castro-Gómez, 2005c, p. 14). A lógica do “ponto zero” é eurocentrada e “presume a totalização da gnose ocidental, fundada no grego, no latim e nas seis línguas modernas imperiais europeias” (Mignolo, 2007b, p. 29). Ela funda e sustenta a razão imperial (BALLESTRIN, 2013, p.16).

Evidentemente, a comunicação não passou ilesa desse processo que se coloca enquanto fundante das nossas perspectivas de conhecimento mais hegemônicas. “Na consolidação da Comunicação, naturaliza-se um modelo moderno que vincula a sua *hybris do ponto zero* ao advento das mídias e das massas” (SALGADO, DE OLIVEIRA, 2022, p.5), ou seja, dessa perspectiva, não existiria comunicação antes do advento das mídias e das massas. O que a *hybris do ponto zero* faz, de maneira geral, é exatamente isso, colocar uma marca, uma delimitação a partir da perspectiva histórica europeia, que apenas permite que se enxergue o conhecimento e a sua produção, a partir daquela lente.

3.3. O mito da modernidade enquanto pivô (também) da crise climática

A partir do processo colonial e através dos seus dispositivos de colonialidade do poder e do saber, foi-se estruturada uma narrativa de formação da Europa “totalmente ascética e auto-gerada, formada historicamente sem contato algum com outras culturas” (BLAUT, 1993, apud, GOMÉZ, 2005, p.5) e de uma maneira quase linear, em um processo no qual a superioridade natural da Europa e dos europeus, seriam os únicos elementos responsáveis pela caminhada ascendente do continente em direção à “modernidade”.

E apesar de “este [ser] o imaginário colonial que tem sido reproduzido tradicionalmente pelas ciências sociais e pela filosofia em ambos os lados do Atlântico” (GOMÉZ, 2005, p.5) através de toda a exposição dada até então seria materialmente infactível assumirmos que essa narrativa seja verdadeira. Na realidade,

qualquer narrativa da modernidade que não leve em conta o impacto da experiência colonial na formação das relações propriamente modernas de poder é não apenas incompleto, mas também ideológico. Pois foi precisamente a partir do colonialismo que se gerou esse tipo de poder disciplinar que, segundo Foucault, caracteriza as sociedades e as instituições modernas (GOMÉZ, 2005, p.5).

A versão eurocêntrica da modernidade tem dois núcleos principais que não podem ser ignorados, afetando diretamente o nosso objeto de estudo:

1) a ideia-imagem da história da civilização humana como uma trajetória que parte de um estado de natureza e culmina na Europa, e 2) o outorgar de sentido às diferenças entre Europa e não-Europa como diferenças de natureza (racial) e não de história do poder. Ambos os mitos podem ser reconhecidos, inequivocamente, no fundamento do evolucionismo e do dualismo, dois dos elementos nucleares do eurocentrismo (QUIJANO, 2005, p.7).

Já falamos anteriormente acerca da criação do elemento da raça enquanto justificador do exercício de poder por parte dos colonizadores. Como os povos colonizados eram por meio dessa categoria naturalmente inferiores, e os europeus eram detidos de uma superioridade que os obrigava a “desenvolver os mais primitivos, bárbaros, rudes, como exigência moral” (DUSSEL, 2000 apud BALLESTRIN, 2013, p.14), naturalmente eles também se imaginaram como os

modernos da humanidade e de sua história, isto é, como o novo e, ao mesmo tempo, o mais avançado tipo da espécie humana. [Além disso, se imaginaram] não apenas os portadores exclusivos de tal modernidade, mas igualmente seus exclusivos criadores e protagonistas. O notável disso não é que os europeus se imaginaram e pensaram a si mesmos e ao restante da espécie desse modo –isso não é um privilégio dos europeus– mas o fato de que foram capazes de difundir e de estabelecer essa perspectiva histórica como hegemônica dentro do novo universo intersubjetivo do padrão mundial do poder (QUIJANO, 2005, p.7).

Entretanto, é importante citar que não existe uma tentativa de associar essa ideia da modernidade enquanto algo referente a “novidade, [ao] avançado, [ao] racional-científico, laico, secular que são as ideias e experiências normalmente associadas a esse conceito” (QUIJANO, 2005, p.7), a um fenômeno restrito aos europeus. Na realidade, o ponto cujos estudos

decoloniais buscam enfatizar é

a pretensão eurocêntrica de ser a exclusiva produtora e protagonista da modernidade, e de que toda modernização de populações não-europeias é, portanto, uma europeização, é uma pretensão etnocentrista e além de tudo provinciana (QUIJANO, 2005, p.8) (grifos nossos).

Nessa busca por “criar identidades homogêneas por meio de políticas de subjetivação” (GOMÉZ, 2005, p.6) o projeto colonial criou a narrativa da modernidade como um modo de vida ideal e europeu a ser alcançado, de um desenvolvimentismo pleno, onde todos os nossos problemas estariam resolvidos por conta dos nossos “avanços”. E é nessa narrativa, baseada sobre esses elementos históricos, que calcamos nossa produção e reprodução da vida atual. Nessas

aspirações vagas de um sentido único da história, traduzidas nos motes do progresso e do desenvolvimento de um único modo de ser, fruto da modernidade ocidental, construída sobre um lastro colonial e que, para continuar se reproduzindo, depende da intensificação das lógicas imperiais, da exclusão e do aprofundamento das desigualdades (BRAND, WISSEN, 2021, p.13).

A questão do mito da modernidade associadas à colonialidade do poder e do saber são elementos essenciais para abordarmos o nosso objeto mais abrangente, a crise climática. A separação homem-natureza, que a visualiza enquanto fonte de recursos única e exclusivamente, não existia enquanto modelo hegemônico antes da colonização. Em outro brilhante texto do grupo Modernidade/Colonialidade, “Colonialidade: o lado mais escuro da modernidade”, Walter Mignolo remonta a publicação de um padre jesuíta chamado José de Acosta, intitulada “*Historia natural y moral de las Índias*”, publicação que visava explicar como a apreensão das categorias da natureza significava ao mesmo tempo, a apreensão do seu criador, o deus cristão. Durante um longo excerto de páginas, Mignolo descreve como, entretanto, essa maneira de “apreender a natureza” não existia, por exemplo, para os povos Amarás e os Quechua, isso porque como não compartilhavam da mesma formação discursiva, não havia, no universo desses povos, nenhum

conceito comparável ao conceito europeu de natureza. Em vez disso, eles dependiam da *pachamama*, conceito que os cristãos ocidentais desconheciam. A *pachamama* era o modo como os amauta quíchuas e os *yatiris* aimarás entendiam a relação humana com a vida, com a energia que engendra e mantém a vida, hoje traduzida como mãe terra. O fenômeno que os cristãos ocidentais descreviam como “natureza” existia em contradistinção à “cultura”; **ademais, era concebida como algo exterior ao sujeito humano.** Para os aimarás e os quíchuas, fenômenos (assim como os seres humanos) mais-que-humanos eram concebidos como *pachamama*, **e nessa concepção não havia, e não há ainda hoje, uma distinção entre a “natureza” e a “cultura”. Os aimarás e os quíchuas se viam dentro dela, não fora dela. Assim, a cultura era natureza e a natureza era (e é) cultura** (MIGNOLO, 2017, p.6-7) (grifos nossos).

Até mesmo quando falamos do Brasil e de suas populações originárias, percebemos como as formas de vida são não apenas radicalmente diferentes como incompatíveis, ao ideal de modernidade colocada pela colonialidade:

As formas de vida dos povos afropindorâmicos são baseadas na comunicação intermundos. Vivem uma vida regida por preceitos mágico-sagrados com a

natureza e relações múltiplas nas quais fazem parte da vida comunitária os espíritos dos ancestrais, uma miríade de entes sagrados bem como dimensão espiritual das plantas, dos animais e de diversos objetos. Todos em permanente interconexão por meio de rezas e cantos e outras tecnologias de ativação. A produção e circulação de conhecimentos é profundamente estética, realizada com atenção detalhada e sistemática por meio da observação e valendo-se da performance de cantos e danças, bem como das conversações na convivência ritual e/ou cotidiana. Tudo isso está fundamentado em uma complexa sociocosmologia “que não deve jamais ser concebidas como desvinculadas da prática, ou seja, que devem ser antes concebidas como cosmopraxis” (Stutzman, 2009, p. 9). Nelas, lideranças espirituais também são as grandes lideranças intelectuais, pois dominam as tecnologias de acesso ao mundo sagrado, articulam várias formas de agência transmutadora e transitam por territórios desta terra e de outras. [...] As agências não humanas – que podem ter diversas formas e manifestações como as de tempestades, ventos, raios, trovões, plantas, animais, sol e lua – provêm orientação nas estratégias e táticas de luta bem como oferecem avisos quanto a vários tipos de perigos e riscos (DE OLIVEIRA, SALGADO, 2023, p.8-9).

Durante o processo de colonização, a colonialidade do saber foi utilizada das mais diversas formas, mas uma das principais, foi justamente através do descarte forçado dos conhecimentos dos povos colonizados para a introjeção do que eles consideravam conhecimento de verdade: o cristianismo monoteísta. Assim, sob o manto da narrativa da modernidade, do desenvolvimento enquanto horizonte estratégico,

os cristãos ocidentais afirmavam o seu controle sobre o conhecimento da natureza ao desqualificar todos os conceitos existentes e igualmente válidos de conhecimento, e ao ignorar conceitos que contradiziam o seu próprio entendimento da natureza. Ao mesmo tempo, se engajavam em uma economia de extração de recursos brutos (o ouro, a prata e outros metais) para um novo tipo de mercado global (MIGNOLO, 2017, p.7).

Inclusive, segundo Mignolo, a catástrofe ambiental começou efetivamente com o advento da Revolução Industrial, que fixou o significado de natureza em torno da ideia

de recursos naturais, o alimento necessário para nutrir as máquinas [...] que produziam outras máquinas (a ferrovia e o automóvel), que, por sua vez, precisavam de mais alimento, carvão e óleo. [...] A “natureza” – amplamente concebida – se transformou em “recursos naturais”, enquanto a “natureza” – como substantivo concreto que nomeia o mundo físico e não-humano – se tornou no Novo Mundo a base para o cultivo de açúcar, tabaco, algodão, etc. Em outras palavras, o conceito passou a se referir à fonte dos recursos naturais (o carvão, o óleo, o gás) que abasteciam as máquinas da Revolução Industrial. **Ou seja, a “natureza” se tornou repositório para a materialidade objetivada, neutralizada e basicamente inerte que existia para a realização das metas econômicas dos “mestres” dos materiais.** O legado dessa transformação permanece nos dias atuais, em nossa presunção de que a “natureza” é o fornecedor de “recursos naturais” para a sobrevivência diária (MIGNOLO, 2017, p.7).

Com o processo de controle das subjetividades, essa mutação natureza-recursos naturais, se tornou sinônimo de progresso, de modernidade, modernização; e tudo que não se enquadrava dentro desse projeto, deveria ser inevitavelmente, eliminado¹⁴. E é esse mesmo ideal de

¹⁴ No Brasil, essa narrativa é mais que cristalizada se olharmos para o genocídio dos povos indígenas sob a bandeira do progresso, do desenvolvimento. Um dos exemplos mais latentes que ficaram na memória da história brasileira foram as falas do antigo chefe da Funai, indicado ao cargo pelo Partido Social Cristão (PSC) e pastor da Primeira Igreja Batista do Guará em Luziânia, Antônio Costa, que ao ser entrevistado sobre a ideia de inserção dos indígenas no sistema capitalista através do fornecimento de tecnologia para plantações mais eficientes, respondeu que isso não era uma tentativa de inserção dos indígenas no sistema capitalista e sim, na cadeia produtiva. Ao ser perguntado se isso de alguma

progresso infinito, de modernidade enquanto horizonte, instituído pelos processos colonizatórios, e firmado ainda mais com o estabelecimento do capitalismo mundial, que se tornou no futuro, agora nosso presente, o grande pivô da crise climática.

O por isso denominado por nós “mito da modernidade”, agora se defronta com uma realidade que é atualmente, quase óbvia: vivemos em um mundo de “recursos” finitos. Entretanto, curiosamente, vivemos sob o modo de produção que menos se adequa a essa questão, já que tem como necessidade intrínseca a expansão ininterrupta e constante, para geração cada vez maior de capital, e, portanto, de acumulação para quem detém os meios de produção.

No curso da acumulação, os esforços empreendidos pelos capitalistas¹⁵ individuais para a produção, expansão e apropriação do mais-valor¹⁶ tendem a reduzir relativamente a participação do trabalho vivo¹⁷, a substância do valor, no processo produtivo. Deve o capital, portanto, **acelerar seu ritmo de expansão** apenas para continuar ocupando os trabalhadores que se encontram empregados. **Este ritmo frenético de acumulação gera uma massa de riqueza social que se torna transbordante, riqueza essa que pode se converter em capital e continuar a alimentar e reproduzir a expansão do capital, da produção e do consumo de recursos que a acompanha.** Se, por um lado, em outras formações sociais progressas o aumento da produção apresentava-se como ocorrência possível [...] e, portanto, não como necessidade – **no capitalismo, por outro, o imperativo do crescimento encontra-se fundado no valor**¹⁸ enquanto

forma não entraria em conflito com o modo de vida tradicional de muitos povos, que não buscam o excesso de produção, só o necessário à sobrevivência, respondeu que não, e que na realidade, esses povos [os indígenas] querem isso. Citando como modelo, os indígenas estadunidenses que seriam produtivos porque têm cassinos. Disponível em: bit.ly/3KKXGtY.

¹⁵ Capitalistas, no contexto marxiano, se refere não, a quem detém dinheiro. Para Marx, capitalistas são aqueles que lançam de capital (enquanto a ideia de valor que se valoriza, podendo ser dinheiro, mas não necessariamente) no processo de produção/circulação visando, ao final do processo, não apenas retomar o capital anteriormente gasto, mas retomá-lo acrescido de um valor novo, aqui, chamado de lucro (MARX, 2013, p. 229).

¹⁶ Mais-valor, ou mais-valia, é a forma social de apropriação do trabalho excedente no capitalismo. Para que o capitalista consiga retomar ao final do processo de produção/circulação o capital acrescido de lucro, é necessário que ele consiga fazer com que ao final desse processo, o valor gasto com a compra de máquinas, materiais, salários dos trabalhadores, etc, não supere o que se ganhou com a venda das mercadorias na esfera da circulação. Como a força de trabalho é o único elemento capaz de produzir valor, e o capitalista compra no mercado justamente a disponibilidade da força de trabalho por uma determinada jornada de horas, ele então, está comprando a capacidade que os trabalhadores têm de criar esse valor. Nesse sentido, visando então seu lucro, estende o tempo total de trabalho para além do tempo necessário para reprodução da força de trabalho, aumentando a parcela de tempo cujo operário trabalha - sem receber por isso - produzindo valor novo, e extraíndo daí, um mais valor.

Essa extração de mais valor pode tanto se dar de maneira absoluta, estendendo a jornada de trabalho até os limites físicos do trabalhador, como de maneira relativa, através das inovações técnicas que aumentam a produtividade do trabalho, diminuindo o valor das mercadorias (pois se reduz o tempo de trabalho necessário a sua produção) necessárias a reprodução da força de trabalho, e, portanto, permitindo uma redução nos salários e um menor gasto de capital envolvido na compra de sua força. Isso acontece porque ao reduzir o valor dos meios de subsistência, também se reduz o tempo de trabalho necessário para sua reprodução; porém, o capitalista não diminui a jornada de trabalho total, pelo contrário, ele a mantém, fazendo com que o mais-valor extraído aumente, na mesma proporção que o trabalho necessário diminui.

¹⁷ Trabalho vivo é a força de trabalho utilizada pelo capital para se reproduzir e aumentar.

¹⁸ A dinâmica do valor é essencial para entendermos a sociedade capitalista. Marx nos explica no

elemento estruturante da produção e distribuição da riqueza. Se o processo de produção social é regido pelo valor, i.e. se é produção capitalista, **sua expansão constitui-se como necessidade imanente, como absoluto imperativo para a contínua reprodução das relações de trabalho e de propriedade que caracterizam esta sociedade.** Em outros termos, a sociedade capitalista **só garante sua contínua reprodução como sociedade capitalista nas bases de uma contínua expansão da produção necessariamente acompanhado por maior consumo de recursos e emissões de resíduos** (SÁ BARRETO, 2019, p.136-37) (grifos nossos).

O horizonte então, - o “progresso”, a modernidade e o desenvolvimentismo infinito - encontra seu inimigo: os limites físicos do próprio mundo que o abarca. Desesperado, se volta então para o seu fundador: o capitalismo enquanto modo de produção, que, gestado pelo colonialismo e suas estruturas, entretanto, se encontra em mesma desesperança, já que precisa se expandir infinitamente, em um mundo que, para sua surpresa, não permite essa expansão sem se colapsar por completo. Ironicamente, o conceito gerado no próprio modo de produção, não consegue realizar-se por completo nele sem acabar com o próprio mundo sob o qual depende. No final, retornamos a velha máxima, “a burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros” (ENGELS, MARX, 2010, p.51). A mais pura essência da dialética.

primeiro capítulo do livro I do Capital, que a sociedade capitalista é marcada pela produção generalizada de mercadorias enquanto forma de produção de riqueza. As mercadorias são evidentemente, dotadas de valor de uso, o que justifica o processo de troca. Afinal, de nada “vale” comprar uma mercadoria se não tiver algo que dela se deseje utilizar. Nesse processo, Marx questiona o que permite que as mercadorias sejam trocadas entre si, já que para que isso aconteça, é necessário que os valores de troca entre essas mercadorias sejam permutáveis entre si, ou sejam valores de troca de mesma grandeza. Ele argumenta que esse algo comum que permite as trocas, não pode ser uma propriedade geométrica, física, química ou qualquer propriedade natural das mercadorias, já que esses elementos apenas as conferem valor de uso. Abstraindo então o valor de uso das mercadorias, a única propriedade que elas têm em comum, e, portanto, permite as trocas, é a de serem produtos do trabalho humano. Essa propriedade comum, que se apresenta na relação de troca, é, portanto, o seu valor. Toda mercadoria, antes, depois e aquém do processo de troca, possui um valor, e esse valor é medido pela massa de trabalho humano socialmente necessário objetivado naquela mercadoria. Assim, o preço, por exemplo, expressa monetariamente o valor das mercadorias, mas o preço não é, de maneira nenhuma, o valor de uma mercadoria. A mercadoria então, é marcada por uma tensão constante: a tensão entre valor de uso e valor; o valor de troca, é apenas um estágio do valor, que aparece somente nos momentos de troca.

3.4. O gênero enquanto ferramenta justificadora da opressão diferenciada

Não poderíamos terminar essa exposição sem falar sobre o gênero, tópico tão relevante quando debatemos emergência climática. Falamos anteriormente sobre como o processo de invenção da raça serviu como justificativa para explorar, matar, e justificar genocídios diversos. A invenção do gênero, da maneira como o debateremos agora, serve, salvaguarda suas especificidades, a objetivos muito semelhantes. É importante citar nesse momento que

o conflito de classe não resume todas as contradições existentes na sociedade capitalista. Existem outros conflitos **que estão articulados com a questão da classe, mas não se iniciam nela e tampouco irão desaparecer com o fim do conflito de classe de maneira automática.** A questão racial, assim como gênero e sexualidade, tem suas dinâmicas específicas no capitalismo. Portanto, só será possível compreender precisamente a atual sociedade levando em consideração o nexos estrutural entre as relações de classe dos grupos oprimidos por gênero, raça e/ou sexualidade (ARUZZA, 2019, p. 26-27) (grifos nossos).

Nesse sentido, a criação do gênero enquanto ferramenta, serviu de maneira imprescindível ao projeto de dominação colonial. Cinzia Aruzza, em seu livro “Ligações perigosas: casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo”, fala sobre como através dos estudos da antropóloga Eleanor Burke Leacock, é possível percebermos o papel que os jesuítas tiveram no processo do estabelecimento de uma nova subjetividade

ao introduzir valores sociais previamente desconhecidos, como a obediência e subordinação da esposa ao marido. O confronto com o colonialismo pode, em grande medida, explicar porque as sociedades originalmente igualitárias, experimentaram a introdução da hierarquia de dominação entre os sexos (ARUZZA, 2019, p. 95).

Lugones, em seu texto “Colonialidad y Género”, dialoga diretamente com Oyéronké Oyewùmi (1997) visando demonstrar que para alguns povos originários, no caso, os Iorubá, o gênero não era um princípio organizador na sociedade antes da colonização ocidental. Para Oyewùmi o gênero, enquanto categoria inferiorizante introduzido pelo ocidente, agiu e age como uma ferramenta de dominação que designa duas categorias sociais que se opõem de forma binária e hierárquica:

“Mulheres” (o termo de gênero) não é definido pela biologia, mesmo quando atribuído a mulheres. A associação colonial entre anatomia e gênero faz parte da oposição binária e hierárquica, central para o domínio das mulheres introduzido pela colônia. As mulheres são definidas em relação aos homens, a norma. Mulheres são aquelas que não têm pênis; eles não têm poder; eles não podem participar na arena pública (Oyewùmi, 1997:34). Nada disso acontecia com as mulheres iorubás antes da colônia (LUGONES, 2008, p.87) (tradução nossa).

Assim foi-se criada, a partir da colonização, uma nova forma de apreender o mundo a partir de uma categoria que praticamente não existia para alguns povos originários, e que serviu para processos muito específicos de apropriação do corpo, da subjetividade, e também, do próprio trabalho. Isso porque, antes do colonialismo, por exemplo, “nas sociedades de linhagem, eram as relações de parentesco que organizavam a produção e distribuição de bens, com base na

propriedade coletiva e de grupo” (ARUZZA, 2019, p.96). Agora, com o introjetar da visão da dominação masculina a partir dos valores coloniais, eurocêntricos, uma hierarquia entre os sexos emerge, e ela passa a ser também uma justificativa para a divisão sexual do trabalho, divisão esta, que anteriormente era social. E é a partir dessa divisão que a mulher passa a ser alvo das mais diversas opressões, sustentadas pela sua socialização pautada em categorias e valores diretamente associadas ao projeto colonial-cristão.

No que tange ao debate sobre a superação desses panoramas construídos, segundo Saffioti, o feminismo liberal teve um papel muito importante nas sociedades competitivas, “destruindo muitos preconceitos, rompendo tabus milenares [e] criando uma nova maneira de se encararem os papéis sociais da mulher” (SAFFIOTI, 2013, p.188) instituídos nesse processo. Entretanto, do

ângulo da participação direta e efetiva da mulher no sistema produtivo de bens e serviços dominante nas sociedades de classes, a situação da mulher representa um passo atrás com relação à sua participação na vida econômica de outros tipos estruturais de sociedades nas quais era inferior o grau de desenvolvimento das forças produtivas (id 2013, p.189).

O que Saffioti busca explorar com essa passagem é basicamente a compreensão de que nas sociedades de classe como a capitalista, a “conquista” de determinados espaços por mulheres, significa que opressões diversas sob outras mulheres irão se tornar cada vez mais aperfeiçoados e vigentes.

A conquista de certos direitos por parte das mulheres nas sociedades competitivas significa um refinamento das técnicas de marginalização de enormes contingentes femininos da estrutura de classes (id 2013, p.189).

E foi o feminismo negro que de maneira mais incisiva e primeira, realizou essa crítica ao feminismo liberal ou pequeno-burguês, que desconsidera completamente a interseccionalidade envolvida nos processos de opressão da sociedade de classes.

Nossas experiências com o movimento de mulheres se caracterizavam como bastante contraditórias: em nossas participações em seus encontros ou congressos, muitas vezes éramos consideradas **“agressivas” ou “não feministas” porque sempre insistimos que o racismo e suas práticas devem ser levados em conta nas lutas feministas, exatamente porque, como o sexismo, constituem formas estruturais de opressão e exploração em sociedades como a nossa** (GONZALES, 2020, p. 94) (grifos nossos).

Nas sociedades competitivas marcadas pelo racismo, é fundamental a compreensão de que a ascensão social de mulheres brancas implica tendencialmente a descensão de mulheres negras. A “conquista” de certos espaços é resguardada majoritariamente para uma “conquista” a ser realizada por mulheres brancas de maior estrato social a partir da opressão mais profunda de mulheres negras, que, na maioria das vezes, ficam segregadas ao trabalho de cuidado atuando enquanto, por exemplo, empregadas domésticas, ou, até mesmo segregadas da própria esfera da produção ficando à margem da sociedade produtiva.

Quando, por exemplo, denunciávamos a opressão e exploração das empregadas

domésticas por suas patroas, causávamos grande mal-estar: afinal, dizíamos, a exploração do trabalho doméstico assalariado permitiu a “liberação” de muitas mulheres para se engajarem nas lutas “da mulher” (GONZALES, 2020, p. 94) (grifos nossos).

Nessa crítica clássica do feminismo negro ao feminismo liberal, as mulheres negras buscavam demonstrar as limitações dessa corrente e como ela estava alienada dos tipos de opressões sob as quais as mulheres negras eram submetidas à época. Enquanto mulheres brancas de estratos sociais mais altos falavam sobre querer lutar para obter certos direitos como o direito ao trabalho, mulheres negras já trabalhavam de maneira extensiva e ostensiva, e se recusavam a lutar por essas pautas que, além de não as representarem, já fazia parte da consciência das mesmas de que não era o mecanismo que as libertaria das opressões que sofriam.

Desde o começo do movimento, mulheres de classes privilegiadas conseguiram tornar suas preocupações “as” questões que deveriam ser o foco, em parte porque elas eram o grupo de mulheres que recebia atenção pública. Elas atraíam a mídia de massa. As questões mais relevantes para as trabalhadoras ou para o grande grupo de mulheres nunca eram destacadas pela mídia de massa convencional. No livro *Mística feminina*, Betty Friedan identificou “o problema que não tem nome” como a insatisfação que mulheres sentiam com o fato de serem confinadas e subordinadas ao lar como donas de casa. **Quando a questão foi apresentada como uma crise das mulheres, era de fato uma crise somente para um grupo pequeno de mulheres brancas com alto nível de educação.** Enquanto elas reclamavam dos perigos do confinamento no lar, **a maioria das mulheres da nação era da classe trabalhadora.** E muitas dessas trabalhadoras, que se dedicavam a longas horas de trabalho, com baixos salários, e ainda faziam todo o trabalho doméstico, **teriam enxergado o direito de ficar em casa como “liberdade”.** **Não foi a discriminação de gênero nem a opressão sexista que impediram mulheres privilegiadas de todas as raças de trabalhar fora de casa. Foi o fato de os trabalhos disponíveis para elas terem sido os mesmos trabalhos de mão de obra não qualificada e pouco remunerada disponíveis para todas as mulheres trabalhadoras** (hooks, 2018, p. 66) (grifos nossos).

E apesar de este ter sido o rumo que o feminismo tomou de maneira majoritária na sociedade de classes - o que faz sentido por ser o que menos apresenta perigo a ela - é importante ressaltar as críticas envolvendo esses processos.

A acomodação atingida pelas mulheres dos estratos médios das sociedades competitivas a uma igualdade parcial com os homens e a atuação do feminismo pequeno-burguês **no sentido de ampliar os direitos da mulher e as oportunidades de emprego remunerado de sua força de trabalho sem extrapolar os limites impostos pela estrutura econômica dos países capitalistas representam diferenciações de grau de uma consciência social não negadora da estrutura de classes.** Por mais progressista que tenha sido o movimento feminista pequeno-burguês não se contentando meramente com a conquista dos direitos formais para a mulher, não chegou, contudo, a encarar a questão da igualdade entre os sexos **em função de um tipo estrutural negador desta igualdade.** Se procurou e procura destruir os preconceitos que até hoje tornam a mulher socialmente inferior ao homem e, sobretudo, se cuidou e cuida ainda de desenvolver nos homens atitudes favoráveis ao trabalho feminino remunerado, transformando, assim, parcialmente, a própria imagem da mulher, **deixa de promover o que realmente poderia oferecer maiores probabilidades de integração dos elementos femininos na estrutura de classes: a transformação da própria maneira de se encarar o trabalho da mulher** (SAFFIOTI, 2013, p.190) (grifos nossos).

Nesse sentido, para pensarmos uma ação climática verdadeiramente responsiva ao gênero, é necessário pensar que a crise afeta de maneira desproporcional as mulheres, e como já

vimos, principalmente as mulheres negras pertencentes a classe trabalhadora, que tendem a receber a maior carga de trabalho para restauração de uma suposta ordem anterior no que tange principalmente aos processos de reprodução social e trabalho de cuidado. Quando falamos, por exemplo, do fenômeno de externalização dos custos sociais e ambientais do crescimento econômico supostamente sustentável para um exterior mais e mais distante por parte dos países do norte global, falamos também, da externalização dessa economia do cuidado, sustentada em sua ampla maioria, por mulheres.

Christa Wichterich propõe o conceito de “extrativismo transnacional do cuidado”, que demonstra o fato e o método pelo qual “as classes médias globais, garantem a própria reprodução por meio da apropriação de capacidades de cuidado de outras regiões mais pobres, desapropriando-as e, dessa forma, transferindo a crise da reprodução para esses povos”. As situações de crise e as lacunas de fornecimento no norte global são assim superadas e deslocadas para economias domésticas de outros países. Como uma variante do problema de conciliação de demandas, as provedoras de cuidados do sul global ou do Leste [da Europa] são obrigadas a intervir individualmente para preencher a lacuna assistencial criada pelo “esgotamento do cuidado” em sua própria família — e lidar com a situação, delegando o cuidado dos próprios filhos e familiares idosos a parentes, vizinhos ou imigrantes de regiões ou países ainda mais pobres (Wichterich, 2016b, p. 60 apud, BRAND, WISSEN, p. 17).

O modo de vida imperial¹⁹ abarca, portanto, uma crise de externalização socioeconômica e ecológica que mantém a vida e as relações de trabalho relativamente gratificantes e atrativas para certos grupos (privilegiados) em regiões específicas, em desfavor de outras regiões e grupos sociais. A tendência de externalizar problemas e crises é inerente às sociedades dominadas pelo modo capitalista de produção e ocupa um lugar poderoso no sistema global, política e economicamente. Como resumiu Erik Olin Wright (2010, p. 69), há uma “pressão sistemática sobre empresas para gerar externalidades negativas em busca da maximização de lucros” (BRAND, WISSEN, p. 17).

O problema de gênero é essencial para a nossa pesquisa. Ele enquanto ferramenta foi integrado, usado e transformado pelo capitalismo e segue sendo até hoje, um elemento essencial na análise da sociedade de classes. O que queremos abarcar nessa pequena exposição, é que já não basta apenas buscar entender se é a classe que vem antes do gênero ou vice-versa, e sim, como ambos se entrelaçam nas relações de produção capitalista e nas relações de poder configurando uma complexa realidade (ARUZZA, 2019, p. 140).

¹⁹ “A ideia central do conceito de modo de vida imperial é a de que a vida cotidiana nos entros capitalistas só é possível, essencialmente, a partir da constituição de relações sociais entre humanos e relações entre sociedade e natureza em outro lugar, isto é, por meio do acesso ilimitado a mão de obra, recursos naturais e sumidouros (sinks) — ecossistemas que absorvem determinadas substâncias em maior quantidade do que as emitem no ambiente, em escala global, como as florestas tropicais e os oceanos, no caso das emissões de carbono. Para que os centros capitalistas sobrevivam, é crucial que as relações com a natureza em outras sociedades do sul global sejam organizadas estrategicamente, de modo a garantir a transferência de elementos naturais e produtos originados de mão de obra (quase sempre barata) para as economias do norte. Em contrapartida, o modo de vida imperial do norte global estrutura as sociedades de outras regiões de forma decisivamente hierárquica” (BRAND, WISSEN, p. 87-88).

3.5. A Europa e a comunicação nasceram juntas? Como o colonialismo incide sobre os debates públicos

Como mencionamos anteriormente, “o eurocentramento é entendido, no contexto da perspectiva da colonialidade do poder, como um modo distorcido e que distorce a produção de sentido, a explicação e o conhecimento” (SEGATO, 2021, p.57). Trazendo esse tema agora de maneira mais aprofundada para a comunicação no Brasil, achamos prudente começar falando sobre como, atualmente, existe muito pouco debate sobre a história de formação do campo. Geralmente ela é contada a partir da visão eurocêntrica “cujo marco zero se inicia com o fenômeno das massas urbanas e dos meios técnicos de comunicação” (SALGADO, DE OLIVEIRA, 2023, p.6), e

a maior parte dos livros-textos que balizam o ensino, as práticas e a pesquisa [...] **descrevem-na [a origem da comunicação] a partir dos processos de complexificação, em nível social, pela passagem do tradicional ao moderno e midiático, pelo avanço nos meios técnicos de produção, transmissão e reprodução de dados sobre as interações sociais.** Ligadas à gênese do moderno, marcam os estudos na área a consolidação das formas organizacionais do mercado, a experiência política do e no Estado nacional (incluindo as organizações midiáticas e privadas públicas) **bem como os modos de vida urbanos e os valores do individualismo e das experiências de estratificação social em classes e das massas** (ALTIVO, FIGUEIROA, DE OLIVEIRA 2021, p.4).

“Essa forma de construir nexos entre a modernização e os estudos da comunicação é tão aceita que quase não se discute na área o que é a tradição” (ALTIVO, FIGUEIROA, DE OLIVEIRA 2021, p.4). O foco excessivo nessa suposta passagem de um estado tradicional - e, portanto, primitivo - a um estado moderno balizado por uma perspectiva de modernidade, de progresso infinito calcado na primazia da técnica, e inclusive, a partir da ligação do surgimento do campo aos valores do individualismo, já demonstram as perspectivas eurocentristas que o cânone da área no geral apresenta.

Evidentemente,

quando a centralidade da cultura e da experiência bem como a noção de agência se tornam pontos cruciais nas teorizações das ciências humanas — o que pode ser localizado historicamente na segunda metade do século XX —, surgem pesquisas mais sensíveis às experiências minoritárias como é o caso dos estudos culturais (nas vertentes britânica e latinoamericana), dos estudos de recepção, das teorias críticas pragmáticas, dos pós-modernismos, dos modelos relacionais/interacionais, do pós-estruturalismo, dos estudos de estética calcados nas imagens disruptivas de “outros” povos (ALTIVO, FIGUEIROA, DE OLIVEIRA, 2021, p.5).

E apesar de as pesquisas anteriormente citadas terem buscado incluir de alguma forma as mais diferentes perspectivas que surgiram à medida que outros pontos foram se tornando focais nas ciências humanas, estudos mais recentes (ALTIVO, FIGUEIROA, DE OLIVEIRA, 2021; SALGADO, DE OLIVEIRA, 2022; DE OLIVEIRA, SALGADO, 2023) tem demonstrado o quanto esse cânone tradicionalmente perpetuado no ensino de comunicação no Brasil continua

sendo majoritariamente dominado por “abordagens estadunidenses e europeias, formuladas por homens brancos”, continuando a reprodução de conhecimentos calcados na “colonialidade do poder, do saber e do gênero, incidindo sobre e formatando uma geopolítica do conhecimento” (SALGADO, DE OLIVEIRA, 2022, p.2).

Em 2022, os autores Tiago Salgado e Luciana de Oliveira realizaram um estudo exploratório que aprofundou a análise da abordagem comunicacional brasileira, destacando a influência da colonialidade. Nesse estudo, os pesquisadores examinaram os cinco principais livros de Teorias da Comunicação citados no Brasil, conduzindo uma crítica que lança luz sobre a limitação dessas narrativas à chamada "*hybris do ponto zero*", limitação esta, como já argumentamos, marcada pela delimitação temporal dos acontecimentos após a modernidade, caracterizada pelo surgimento de fenômenos de mídia em massa, avanços tecnológicos e especialização profissional.

No texto, os autores demonstram com brilhantismo diversos pontos acerca da colonialidade presente nas abordagens comunicacionais brasileiras. Queremos destacar alguns deles visando compreender melhor os efeitos extremamente negativos associados ao introjetamento da perspectiva eurocêntrica na história de formação do campo da comunicação. Enquanto na

América Latina, segundo Martín-Barbero (1992), a Comunicação se forma no **cruzamento entre o pensamento instrumental da investigação estadunidense e o paradigma ideologista na teoria social latino-americana**, durante os anos 1960, há redução da comunicação aos meios, aos dispositivos tecnológicos, às suas linguagens e aos seus saberes. [...] As descrições hegemônicas acerca das mídias visavam **exaltá-las como instrumentos de dominação ideológica, desconsiderando a recepção e os efeitos das mensagens**. Nesse cruzamento, que avança nos anos 1970, **as escolas de Comunicação passam a ensinar como manejar os meios e como denunciar os modos como eles manejam as pessoas. O modelo funcionalista incide nas concepções latino-americanas, que sobrepõem os sentidos transmissivo, técnico, informacional e midiático aos sentidos de interação, partilha, troca e diálogo de “comunicação” (Peters, 2008)**. Com efeito, a origem latina do termo tem o seu sentido retórico de “coisa comunicada” (*communicatio*) reforçado pelo vocábulo inglês *communication*, diretamente atrelado à prática publicitária e às técnicas de transmissão de mensagens (Sodré, 2014). [...] Em vista disso, os sentidos da palavra “comunicação” são historicamente consolidados pelo “paradigma dominante”, vinculado aos quatro tipos de colonialidade (SALGADO, DE OLIVEIRA, 2022, p.5-6).

Vê-se que até mesmo os sentidos das palavras são historicamente alterados com o introjetar da perspectiva eurocêntrica na nossa sociabilidade. Na América Latina, a perspectiva de comunicação em nada se parecia com os modelos funcionalistas europeus e estadunidenses, ela tinha outra concepção; uma concepção voltada para valores referentes à coletividade, à partilha, valores que o projeto de modernidade não permitia abarcar. Logo, para a consolidação desse projeto, os dispositivos coloniais tiveram que agir fortemente sobre a construção das subjetividades, incluindo, alterar a perspectiva e a geopolítica de conhecimento de tal modo que até mesmo as palavras perdessem seu significado territorial e se alterassem para servir a esse

determinado projeto.

Não se tratava mais de saber se este Ou aquele teorema era verdadeiro mas separa o capital ele era útil ou prejudicial cômodo ou incômodo se contrariava ou não as ordens policiais (MARX, 2013, p.86).

Afinal, uma comunicação funcionalista, focada nos instrumentos de “dominação” e “persuasão” e no individualismo enquanto valor, fazia muito mais sentido para o projeto de modernidade do que uma comunicação que valorizasse aspectos referentes a coletividade, que pode engendrar processos poderosos de resistência. “Existe, pois, uma relação direta entre língua e cidadania, [...] em todos estes casos, do que se trata é de criar ao *homo economicus*, o sujeito patriarcal encarregado de impulsionar e levar a cabo a modernização da república” (GOMÉZ, 2005, p.4).

Além disso, os autores também demonstraram como, a partir da análise do corpus da pesquisa, existe uma clara presença da *hybris do ponto zero* da Comunicação, sendo ela caracterizada enquanto “demarcadamente moderna, estadunidense, masculina e branca” (SALGADO, OLIVEIRA, 2022, p.8). Ademais, também demonstraram que até mesmo em obras que reúnem textos escritos por brasileiros, como é o caso do livro “Teorias da Comunicação” organizado por Antônio Hohlfeldt, Luiz Martino e Vera França, existe um foco na pesquisa estadunidense, na Escola de Frankfurt, nos Estudos Culturais Ingleses, “com a presença de um cânone de autores masculinos brancos e escolas estadunidenses e europeias que colonizam a tradição comunicacional global e brasileira” (id, 2022, p.9).

Não obstante, segundo os autores, nessa mesma obra também foi possível notar mais uma vez, a recorrente presença de uma visão da comunicação focada na narrativa da *hybris do ponto zero* da Comunicação. Novamente, essa concepção de comunicação se caracterizaria enquanto “essencialmente midiática e concebida apenas a partir da modernidade” (id, 2022, p.9) com um referencial teórico-histórico acerca do processo de formação da comunicação, repetidamente voltado para as mesmas figuras dos “pais fundadores” da Comunicação - H. Lasswell, P. Lazarsfeld, C. Hovland e K. Lewin, mais uma vez, homens, brancos, estadunidenses, que evidentemente são figuras representativas para a formação do campo da Comunicação nos EUA, mas que não necessariamente tiveram o mesmo peso para a formação do campo na América Latina.

A questão do eurocentrismo que está posta nesse momento e acreditamos já ter sido a esse ponto demonstrada, é justamente essa capacidade de se colocar enquanto narrativa hegemônica e criar essa sensação no imaginário sócio-discursivo de verdade universal e, portanto, aplicável a qualquer lugar e em qualquer contexto. Nesse sentido, mesmo sendo a formação do campo da Comunicação dessa forma especificamente na Europa, a partir dos dispositivos engendrados pela colonialidade e pelos aparelhos ideológicos do Estado, essa será a

narrativa ensinada nos mais diversos recantos do mundo enquanto formação do campo da comunicação no geral, no mundo, sem preocupações com as realidades locais que influenciam diretamente na maneira como aquele campo se constitui.

O que queremos colocar enquanto ponto principal é que cada local tem a sua formação histórica do campo da comunicação, não necessariamente associada a esses elementos que foram sim, a gênese do campo, porém, em outro lugar, em outro momento histórico. E não levar esses elementos em consideração, transplantando para a realidade da América Latina uma realidade que não a pertence, faz com que percamos muito das potencialidades que a comunicação poderia ter enquanto campo se associada à sua verdadeira formação sócio-histórico-cultural. A partir da ideia de “distorção de imagem” que Aníbal Quijano trabalha em seu texto “Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina”, temos que

a perspectiva eurocêntrica de conhecimento **opera como um espelho que distorce o que reflete**. Quer dizer, a imagem que encontramos nesse espelho não é de todo quimérica, já que possuímos tantos e tão importantes traços históricos europeus em tantos aspectos, materiais e intersubjetivos. **Mas, ao mesmo tempo, somos tão profundamente distintos. Daí que quando olhamos nosso espelho eurocêntrico, a imagem que vemos seja necessariamente parcial e distorcida**. Aqui a tragédia é que todos fomos conduzidos, sabendo ou não, querendo ou não, a ver e aceitar aquela imagem como nossa e como pertencente unicamente a nós. Dessa maneira, seguimos sendo o que não somos. **E como resultado não podemos nunca identificar nossos verdadeiros problemas, muito menos resolvê-los, a não ser de uma maneira parcial e distorcida** (QUIJANO, 2005, p.14-15) (grifos nossos).

A problemática então, se torna clara: não, a Comunicação e a Europa não nasceram juntas. Mas a maneira como o debate se instaurou faz com que se pareça e se diga que sim. Na realidade, a maneira como o debate se instaurou faz com que tudo pareça de alguma forma ter como objetivo chegar “a mais perfeita” homogeneidade europeia. Entretanto, os povos, as culturas, os mundos, continuam resistindo ao colonialismo há séculos; continuam demonstrando que existem outras formas de se viver, de se criar, de agir, de formular e até mesmo de compreender o mundo. Assim, se torna necessário entender o outro lado do tensionamento, o lado que perfura, que subverte e que só continua a existir “porque criaram formas de conhecimentos que possibilitaram a resistência” (DE OLIVEIRA, SALGADO, 2023).

4. É MAIS FÁCIL IMAGINAR O FIM DO MUNDO DO QUE O FIM DO CAPITALISMO? AS RESISTÊNCIAS E SEU PAPEL NA CONSTRUÇÃO DO OTIMISMO DA VONTADE

Para Marx e Engels, a história como a conhecemos é uma história de conflitos sociais, que gira em torno da propriedade e do trabalho, da produção e da reprodução da vida. Se há conflito, há tensão, há incômodo, há contradição. São elementos que se repetem no decorrer do tempo – nunca absolutamente iguais, mas em tendências e paralelos. Na história, grupos dominaram outros grupos, e os meios de dominação atravessaram a propriedade: da terra, das ferramentas, do trabalho comprado ou forçado, de fábricas, maquinários, patentes, algoritmos e até mesmo de corpos. Assim é uma história da luta de classes (FERNANDES, 2020, p. 26).

A história é uma história de conflitos. Se pararmos para refletir até então sobre o atual estado desta monografia, falamos basicamente de conflitos. O conflito entre o racializado e o não racializado, entre o colonizador e o colonizado, entre o “moderno” e o “bárbaro”, entre o subalternizado e o que subalterniza, entre outros. A verdade, é que se existe algo que temos certeza ao longo do caminhar da história, esse algo é o conflito.

Algo sempre está em disputa. Existe sempre um interesse. Um grupo sempre deseja algo que ele não tem, e na maioria das vezes, ao buscar obtê-lo, encontra conflito. Deseja-se aumentar os lucros através da superexploração da força de trabalho? Abrir-se-á um conflito entre trabalhadores e empregadores sobre, por exemplo, desregulamentação de leis trabalhistas. Deseja-se explorar um determinado pedaço de terra indígena para plantar monocultura de exportação? Abrir-se-á um conflito entre indígenas e ruralistas sobre, por exemplo, a propriedade de usufruto da terra.

Sim, o conflito perpassa todos os nossos espaços, mas a realidade é que só resiste nas dimensões de conflito, quem precisa. Mesmo sabendo da desigualdade de forças, das chances de vitória, das possibilidades de alteração na realidade, quem resiste, resiste porque sabe que se não resistir, perdeu antes mesmo de tentar.

Era disso que Antonio Gramsci falava sobre pessimismo da razão e otimismo da vontade. O pessimista engajado sabe que a correlação de forças é desfavorável, mas não se entrega a essa conclusão. Ao contrário, avalia que a única chance é o enfrentamento. De fato, não há alternativa se desistirmos logo de partida. Se percorremos a maratona, podemos construir, com suor e disciplina, alguma possibilidade de vitória. Tentar mudar o mundo é imperativo se quisermos um mundo diferente – ele não vai mudar sozinho ou só na base do desejo (FERNANDES, 2020, p. 164).

Pensando nisso, é importante caracterizarmos as resistências nesse lugar de brecha, nesse lugar de permitir recuperar e alimentar a esperança de que não se precise viver da forma que se vive, e de que é possível construir um mundo livre das dominações e das opressões de uma minoria sob uma maioria. “Hoje, mais do que nunca, a teoria crítica materialista tem a tarefa — organicamente ligada à vida concreta dos seres humanos — de aguçar nossa consciência geral

sobre o momento histórico e identificar o potencial atual para o surgimento de formas alternativas de sociedade” (TAUSS & EHS, 2016, p. 174 apud BRAND, WISSEN, 2021 p.120).

Gramsci, no *Caderno 25*, desenvolve reflexões originais acerca dos grupos subalternos, caracterizando-os enquanto aqueles que “vivem à margem da história; a parte da sociedade que sofre o domínio (econômico-político-militar-cultural) dos hegemônicos-dominantes” (GIUSTINA, 2022, p.184), mas que podem superá-lo

não por uma simples decisão da vontade ou de uma espontânea atuação das massas. Por se tratarem de relações estruturais inscritas nas condições de vida política no interior do Estado Integral burguês, sua superação ocorrerá somente por meio de um trabalho paciente de construção de uma nova ordem social alternativa, na qual os grupos sociais subalternos progressivamente se tornem conscientes e praticantes de sua capacidade de autodireção e autonomia - ou seja, por meio de um projeto hegemônico (GIUSTINA, 2022, p.196-197).

As resistências atuam justamente no sentido dessa construção paulatina de uma nova ordem social alternativa. É por meio das resistências que os grupos subalternos conseguem perceber a capacidade que possuem de se auto-organizar, se autodirigir, e experienciar formas de vida que permitem fundamentar a imaginação de novos mundos e criar o otimismo da vontade para construí-los.

Atualmente, entretanto, vivemos em um cenário muito desafiador para as iniciativas de resistência. A realidade é que nunca foi tão difícil resistir. É necessário resistir a tantas coisas, tantos conflitos, tantos problemas, que cada vez mais se torna imperativo encontrar esperanças e forças para continuar. Porém, encontrar essa esperança e essa força tem se tornado praticamente impossível em mundo onde vemos ascender de maneira exponencial o neoliberalismo enquanto modelo socioeconômico, gestor do sofrimento psíquico e enquanto mecanismo limitador de formulações de outras sociabilidades, que

se vangloria de ter nos libertado das abstrações fantasiosas inspiradas pelas ideologias do passado. [...] Se apresenta como um escudo que nos protege dos perigos resultantes de acreditar demais. E a atitude da ironia distante, própria do capitalismo pós-moderno, supostamente nos imuniza contra as seduções do fanatismo. Reduzir as nossas expectativas é só um pequeno preço a pagar para estarmos salvos do terror e do totalitarismo (FISHER, 2009, p. 13).

E apesar de ter sido criado em meados dos anos quarenta do século XX pelo economista austríaco F. Hayek (1899-1992), como uma resposta às crises sistêmicas do capital²⁰, o

²⁰ Nos estudos marxianos, a análise de crise é diferente da análise feita pelos economistas liberais como Locke e Mill. Para Marx, as crises são um elemento inevitável e inerente ao capitalismo criadas por suas próprias contradições internas. E que por serem contradições internas, podem ser no máximo atenuadas ou postergadas. Além disso, cada crise do capital tende a ser pior do que a anterior, já que como o mesmo tem a necessidade de expansão infinita, sempre que alcança uma forma mais complexa para poder se expandir, sua crise também se demonstra mais complexa e ainda mais dura para a classe trabalhadora (GRESPLAN, 2021).

Hoje em dia, autores têm continuado esses estudos, demonstrando as complexificações que as crises do capital sofreram após 2008. No Brasil, Ricardo Antunes é um dos maiores expoentes dessas análises, estudando com profundidade o capitalismo de plataforma, a uberização/precarização do

neoliberalismo atualmente é vigente em praticamente todo globo, se tratando não apenas de um movimento do capitalismo contemporâneo que

visa romper com todas as barreiras sociopolíticas, e não somente com aquelas que dizem respeito às suas relações com o trabalho – donde o empenho das corporações monopolistas na inteira desregulamentação das atividades econômicas. Até mesmo as defesas alfandegárias que os países centrais mantiveram nas fases anteriores do estágio imperialista (e que até hoje mantêm em face dos países periféricos, especialmente de seus produtos agrícolas) são agora consideradas “anacrônicas”: o grande capital quer romper com elas, com a sua “rigidez”, de forma a obter a maior liberdade possível. A pretensão do grande capital é clara: destruir qualquer trava extra-econômica aos seus movimentos (BRAZ, NETTO, 2006, p.158).

Mas também, e principalmente, de uma engenharia social profunda que age justamente nas dimensões produtoras de conflito visando constituir a racionalidade econômica enquanto a única racionalidade possível, usando para isso, de radicais mecanismos de despolitização da sociedade. O neoliberalismo visa criar uma relação entre as pessoas

[...] marcada pela exigência de autovalorização constante, mediada pela lógica da mercadoria. Num quadro de extrema heteronomia, os indivíduos são alçados a agentes autônomos, capazes de agir livremente para satisfazer seus interesses. Sendo cada um convertido em “capital”²¹, os sujeitos passam a se compreender como empresas submetidas à insegurança típica da dinâmica dos mercados. Em uma sociedade competitiva, os indivíduos comparam e hierarquizam constantemente coisas e pessoas, sendo eles mesmos passíveis de (des)classificação a todo momento. Especialista dele mesmo, empregado dele mesmo, inventor dele mesmo, empresário dele mesmo: a racionalidade neoliberal pressiona o eu a agir sobre ele mesmo no sentido de seu próprio reforço para seguir na competição. Todas as atividades devem se comparar a uma produção, a um investimento, a um cálculo de custo. A economia se torna uma disciplina pessoal (DUNKER, JUNIOR, SAFATLE, 2021 apud DARDOT, LAVAL, 2010, p.142).

Nesse sentido, as resistências têm vivenciado um processo muito difícil que se encontra justamente na necessidade de enfrentar, para além de toda a estrutura do Estado burguês²², o próprio neoliberalismo que, enquanto projeto, visa criar uma sociabilidade totalmente centrada no indivíduo e de profundo caráter conservador, algo que para as resistências, é extremamente nocivo, já que elas se pautam em noções de coletividade e de camaradagem que não são

trabalho e a indústria digital 4.0.

²¹ O conceito de capital aplicado no texto não é o mesmo delimitado por Marx como valor que gera valor, e sim a ideia teorizada por Gary Becker da Escola de Chicago, de “capital humano”.

²² O Estado, para o marxismo, é um órgão não de conciliação, mas de dominação de classes. Nesse sentido, detém o monopólio da força e o respaldo social para manter a submissão de uma classe a outra, amortecendo sua colisão direta. E mais do que isso, o Estado simplesmente não pode ser uma instituição que “flutua” acima das classes, por ser fundamentalmente, no capitalismo, o instrumento de dominação da burguesia sob o proletariado, e por consequência, se coloca enquanto articulador de seus interesses diretos. “Como o Estado nasceu da necessidade de refrear os antagonismos de classes, no próprio conflito dessas classes, resulta, em princípio, que o Estado é sempre o Estado da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante que, também graças a ele, se toma a classe politicamente dominante e adquire, assim, novos meios de oprimir e explorar a classe dominada” (LÊNIN, 2021, p. 27).

abarcadas por essa sociabilidade neoliberal.

Nesse sentido, as resistências vão na contra-corrente dessa nova sociabilidade que visa fazer com que se acredite que já não é necessário lutar. Dessa sociabilidade que enquadra o panorama das relações sociais e do modo de produção como um cenário exclusivamente de competição individual onde não existem disputas, nem tensionamentos. Onde tudo que vale agora é o indivíduo e seu esforço pessoal, que em dado nível, determina se ele é uma pessoa bem sucedida, ou, uma pessoa fracassada, que não se esforçou o suficiente.

Hartmann nos lembra: A ideia fatal de que você não pode mudar nada fundamentalmente, talvez no máximo apertar alguns parafusos para melhorar pequenas coisas — um pouco melhor é melhor do que nada —, leva à estagnação social. Se não se pode mais mudar nada, o indivíduo se torna desapegado, e o pluralismo se transforma numa democracia de espectadores, na qual o cidadão se retira para os assentos do teatro observando o espetáculo que se apresenta a ele e, no máximo, continua assentindo com aprovação ou, com mais frequência, balança a cabeça em resignação, assumindo que sua opinião não conta (HARTMANN, 2015a, p.384 apud BRAND, WISSEN, 2021 p.261).

“Embrenhar-se pelo âmbito da subalternidade, nas suas relações não hegemônicas (econômicas, sociais, culturais, políticas, de raça, gênero, etc.) possibilita trazer à tona autenticidade de relações humanas que a dominação hegemônica violentamente sufoca seja pela coerção, ou pelo consenso (este, lembre-se sempre ideologicamente forjado e imposto)” (GIUSTINA, 2022, p.200). É importante ressaltar que em Gramsci, para que essas novas possibilidades de relações humanas possam se solidificar de maneira hegemônica e não apenas enquanto pequenos levantes espaçados e localizados, os processos de resistência precisam estar conectadas a um elemento político mais global, de modo a

transformar a energia de sublevações dos subalternos, os protestos e as manifestações de revolta das periferias em força política organizada capaz de enfrentar efetivamente o poder das classes dominantes e construir uma hegemonia alternativa de caráter democrático e popular (GIUSTINA, 2022, p.199).

Nesse sentido, torna-se demonstrativa a relevância das resistências estarem alinhadas a um projeto, terem um horizonte político de construção futuro.

Resistência e revolução são coisas diferentes, mas devem estar interligadas em um processo dialético. Sem resistência, não há condições para revolucionar. Sem uma construção revolucionária no horizonte, a resistência se torna frágil, passageira e cooptável. É possível resistir individualmente a uma experiência individual de opressão, mas para contornar completamente essa vulnerabilidade a resistência precisa se conectar com o todo. Afinal, resistência que é aleatória e isolada é claramente menos eficaz que aquela que é mobilizada através de práticas politizadas sistêmicas de ensino e aprendizado (FERNANDES, 2020, p.168).

O mesmo pensamento pode e deve perpassar as questões relacionadas à emergência climática. Quando falamos sobre esse fenômeno, já não basta mais pensarmos apenas na institucionalidade global e no que ela pode nos oferecer, porque, como será demonstrado na próxima seção, a realidade é que materialmente falando, ela pode nos oferecer muito pouco. O conflito presente nos espaços é tamanho, o jogo de interesses é tão profundo, a discordância

entre os países é tão intransponível, que como produtos reais, temos efetivamente desde que esses mecanismos de discussão multilateral foram criados, pouquíssimos resultados. “Isso significa que não bastam as políticas de identidade nem as políticas públicas que delas derivam, é necessário reoriginalizar-se de outra forma, retomar os fios de um painel histórico dilacerado, interrompido pela interferência, repressão, proibição, intrusão, intervenção, censura da memória e seu resultado” (SEGATO, 2021, p.283).

E retomar esses fios, para nós, se encontra justamente no fortalecer dessas resistências populares organizadas, que, estruturadas, fortes, com uma boa noção de projeto político e encabeçadas por um propósito de construção dessa nova hegemonia, aliada, sempre, ao projeto de transformação do modo de produção, possam ser verdadeiramente

um ponto de partida para possíveis projetos emancipatórios e para o horizonte de transformação socioecológica. Construir alternativas reais requer uma crítica constante das condições atuais e de falsas alternativas, além de exigir a criação de estratégias anti-hegemônicas e de um modo de vida atrativo que seja viável para os seres humanos, mas não social ou ecologicamente destrutivo. Isso demanda conflito e resistência, tanto contra atores poderosos como contra as atuais práticas imperiais do modo de vida dominante (BRAND, WISSEN, 2021, p.120).

Quando falamos da questão climática, as resistências indígenas são um exemplo muito interessante dessa construção de uma hegemonia alternativa. Sua organização perpassa outra forma de se relacionar com o mundo em todos os aspectos, e eles trabalham justamente nessa brecha onde se busca recuperar e alimentar formas diferentes de se viver. Um exemplo para entendermos a potência da resistência indígena nesse campo, parte da luta pela permanência de uma cosmovisão onde não existe a separação ser-humano natureza, já largamente discutida enquanto uma separação altamente destrutiva.

Ailton Krenak em seu livro “Ideias para adiar o fim do mundo”, exemplifica esse debate, por exemplo, quando escreve sobre a relação que diferentes povos indígenas tem com as montanhas nos mais diversos lugares da América Latina:

Tem uma montanha rochosa na região onde o rio Doce foi atingido pela lama da mineração. A aldeia Krenak fica na margem esquerda do rio, na direita tem uma serra. Aprendi que aquela serra tem nome, Takukrak, e personalidade. De manhã cedo, de lá do terreiro da aldeia, as pessoas olham para ela e sabem se o dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto. Quando ela está com uma cara do tipo “não estou para conversa hoje”, as pessoas já ficam atentas. Quando ela amanhece esplêndida, bonita, com nuvens claras sobrevoando a sua cabeça, toda enfeitada, o pessoal fala: “Pode fazer festa, dançar, pescar, pode fazer o que quiser”. No Equador, na Colômbia, em algumas dessas regiões dos Andes, você encontra lugares onde as montanhas formam casais. Tem mãe, pai, filho, tem uma família de montanhas que troca afeto, faz trocas. E as pessoas que vivem nesses vales fazem festas para essas montanhas, dão comida, dão presentes, ganham presentes das montanhas (KRENAK, 2019, p.10).

Posteriormente, ele demonstra os efeitos dessa separação, e como, ao fazê-lo, abrimos espaço para as mais diversas indústrias e suas consequências destrutivas e exploratórias.

[...] Quando despersionalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses

lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a Terra, resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos (KRENAK, 2019, p.24).

Em dados, a importância da resistência indígena na causa climática também se revela. Um estudo realizado pelo Mapbiomas²³ no ano de 2023, demonstrou que as Terras Indígenas (TIs) no Brasil, durante todo o período de 1991-2021, perderam apenas 1,2% de sua área de vegetação nativa, enquanto nas áreas privadas a perda foi 19,9%, o que coloca as (TIs) enquanto as áreas de terra mais conservadas do Brasil.

As resistências, não apenas a indígena, mas todas as que efetivamente buscam construir uma nova sociabilidade aliadas a um projeto político de alteração sistemática da realidade e do modo de produção a que estamos associados, desempenham um papel fundamental no debate sobre emergência climática que não poderia ser ignorado. Ainda é preciso avançar enormemente nos debates para a construção de um modo de vida alternativo, que pautar seu modo de organizar e reproduzir a vida sob as bases da justiça, da sustentabilidade e da equidade para quem verdadeiramente produz e reproduz o mundo, mas ainda, sim, por mais incipiente que atualmente algumas resistências que pautam esse debate sejam, é necessário fortalecê-las, criando embriões dessa nova forma de viver e permitindo que o otimismo da vontade seja novamente florescido nos oprimidos e espoliados do mundo, dando a nós, a força necessária para lutar.

Sobre isso, Krenak escreve:

Tomara que estes encontros criativos que ainda estamos tendo a oportunidade de manter animem a nossa prática, a nossa ação, e nos deem coragem para sair de uma atitude de negação da vida para um compromisso com a vida, em qualquer lugar, superando as nossas incapacidades de estender a visão a lugares para além daqueles a que estamos apegados e onde vivemos, assim como às formas de sociabilidade e de organização de que uma grande parte dessa comunidade humana está excluída, que em última instância gastam toda a força da Terra para suprir a sua demanda de mercadorias, segurança e consumo (KRENAK, 2019, p.24-25).

²³ Pesquisa disponível em:

https://brasil.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/4/2023/08/MapBiomias_Terras_Indigenas_28.04_OK.pdf

5. OS CAMINHOS ATÉ A PRIMEIRA COP E A PERCEPÇÃO MUNDIAL DO PROBLEMA CLIMÁTICO

Visando adentrar mais especificamente no nosso objeto de análise, ou seja, a COP26, buscaremos, nessa seção, fazer uma retrospectiva sobre alguns marcos na estrutura legal internacional acerca dos esforços dos mais diferentes países em relação à emergência climática até a estruturação das COPs. O objetivo é entender quais foram os antecedentes necessários para que se gerasse a necessidade de criação das COPs e o trajeto percorrido pela opinião pública sobre essa necessidade.

Antes de começarmos efetivamente esse debate, é importante ressaltar, como é orientação geral de toda a pesquisa, que a percepção do problema da emergência climática não se deu da mesma forma para todos os povos e com certeza não se deu com a mesma rapidez quando falamos da relação povo *versus* instituições. Povos indígenas, por exemplo, já percebem o problema da emergência climática a séculos, muito antes das instituições de governança mundial surgirem e buscarem abordar o problema. Krenak realiza esse debate deixando as disparidades entre sociedade civil e instituições bem claras:

Pensemos nas nossas instituições mais bem consolidadas, como universidades ou organismos multilaterais, que surgiram no século XX: Banco Mundial, Organização dos Estados Americanos (OEA), Organização das Nações Unidas (ONU), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Quando a gente quis criar uma reserva da biosfera em uma região do Brasil, foi preciso justificar para a Unesco por que era importante que o planeta não fosse devorado pela mineração. Para essa instituição, é como se bastasse manter apenas alguns lugares como amostra grátis da Terra. Se sobrevivermos, vamos brigar pelos pedaços de planeta que a gente não comeu, e os nossos netos ou tataranetos — ou os netos de nossos tataranetos — vão poder passear para ver como era a Terra no passado. Essas agências e instituições foram configuradas e mantidas como estruturas dessa humanidade. E nós legitimamos sua perpetuação, aceitamos suas decisões, que muitas vezes são ruins e nos causam perdas, porque estão a serviço da humanidade que pensamos ser. [...] Em 2018, quando estávamos na iminência de ser assaltados por uma situação nova no Brasil, me perguntaram: “Como os índios vão fazer diante disso tudo?”. Eu falei: **“Tem quinhentos anos que os índios estão resistindo, eu estou preocupado é com os brancos, como que vão fazer para escapar dessa”** (KRENAK, 2019, p.8; p.15) (grifos nossos).

É importante ressaltar esse ponto justamente porque apresentaremos agora essa retrospectiva centrados na esfera das instituições e da governabilidade internacional. Porém, não podemos jamais perder de vista que, muito antes que quaisquer pessoas ou instituições finalmente percebessem que a emergência climática era um problema e buscassem fazer minimamente qualquer coisa a respeito, povos indígenas, racializados, populações costeiras, ribeirinhas, entre outras, já se mobilizavam contra a emergência climática, formulavam maneiras de resistência e de cuidado com seus territórios e dos demais.

A espoliação a que foram submetidos fez com que rapidamente tivessem que se adaptar

para continuar sobrevivendo, e essa nunca foi uma questão para a governança internacional até quando a crise começou a atingir povos que não os escolhidos pela modernidade para subalternizar. Aí, sim, as instituições, tomadas pelo seu “espírito humanista” e de “solidariedade internacional” se viram compelidas a agir de fato. Aimé Césaire, em seu livro “Discurso sobre o Colonialismo”, faz um paralelo interessante sobre como os europeus só passaram a se importar verdadeiramente com nazismo, quando ele começou a ser aplicado à Europa, o que serve de exemplo claro para o que estamos buscando pontuar.

Surpresa e indignação. E as pessoas dizem: “Que estranho! Mas, ah! É o nazismo, vai passar! E esperam e esperam; e se mantém caladas diante da verdade: que é uma barbárie, mas a barbárie suprema, aquilo que coroa, aquilo que resume o caráter cotidiano das barbáries; que é nazismo, sim, mas que antes de serem suas vítimas, foram cúmplices; que esse nazismo, toleraram antes de sofrê-lo; absolveram-no, fecharam seus olhos e o legitimaram, porque, até então, havia sido aplicado apenas a povos não europeus; cultivaram esse nazismo, ele é sua responsabilidade; e ele gotejava, escorria, penetrava antes de engolir em suas águas avermelhadas, por todas as fendas, a civilização ocidental, e cristã. Sim, valeria a pena estudar, clinicamente, em detalhes, os passos de Hitler e do hitlerismo e revelar ao burguês muito distinto, muito humanista e muito cristão do século XX, que ele carrega consigo um Hitler sem saber, que Hitler *vive nele*, que Hitler é seu *demônio*, que se ele o vitupera, é por falta de lógica e, no fundo, o que ele não perdoa em Hitler não é o crime em si, o *crime contra o homem*, não é *humilhação do homem em si*, é o crime *contra o homem branco*, é a humilhação do *homem branco*, é de haver aplicado à Europa os procedimentos colonialistas que atingiam até então apenas os árabes da Argélia, os *coolies* da Índia e os negros da África. Essa é a grande acusação que eu dirijo ao pseudo-humanismo: ter por muito tempo reduzido os direitos humanos, ter ainda uma concepção estreita e fragmentada deles, parcial e tendenciosa e, considerando tudo, sordidamente racista (CÉSAIRE, 2020, p.18).

Tendo esses elementos em mente, podemos agora nos ocupar do trabalho anteriormente mencionado.

Segundo Silva (2017), como mencionamos na introdução, as primeiras concepções delineadas acerca da emergência climática foram apresentadas por Joseph Fourier e Claude Pouillet no século XIX (SILVA, 2017, p.24). Porém, o primeiro momento cuja atenção da opinião pública para esse tema cresceu verdadeiramente a ponto de mobilizar instituições de governança global, foi em 1972, na primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo. Ela

foi a primeira conferência mundial a tornar o meio ambiente uma questão importante. Os participantes adotaram uma série de princípios para uma boa gestão do ambiente, incluindo a Declaração de Estocolmo e Plano de Ação para o Meio Ambiente Humano e várias resoluções (UN, s.d.).

Essa declaração continha vinte e seis princípios, e foi a primeira tentativa oficial de iniciar um diálogo entre os países do norte e do sul global acerca da ligação entre crescimento econômico, poluição do ar, da água e dos oceanos e o bem-estar de pessoas ao redor do mundo. O Plano de Ação era dividido em três categorias principais: a) Programa de Avaliação Ambiental Global; b) Atividades de gestão ambiental; c) Medidas internacionais para apoiar atividades de avaliação e gestão realizadas nos níveis nacional e internacional. Estas categorias

foram divididas em 109 recomendações, e um dos principais resultados da conferência de Estocolmo foi a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

Logo depois, em 1987, a partir de um pedido realizado com urgência pela assembleia-geral das Nações Unidas de 19 de dezembro de 1983, estabelecida pela resolução 38/161, foi criada uma Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, cujo objetivo era delimitar uma agenda global para mudança a partir de quatro pontos principais:

- a) propor estratégias ambientais de longo prazo para alcançar o desenvolvimento sustentável até o ano 2000 e além;
- b) recomendar maneiras pelas quais a preocupação com o meio ambiente possa ser traduzida em maior co-operação entre países em desenvolvimento e entre países em diferentes estágios de desenvolvimento econômico e social e levar à realização de objetivos comuns e de apoio mútuo que levem em conta as inter-relações entre pessoas, recursos, meio ambiente e desenvolvimento;
- c) considerar formas e meios pelos quais a comunidade internacional possa lidar de forma mais eficaz com as preocupações ambientais e;
- d) ajudar a definir percepções compartilhadas sobre questões ambientais a longo prazo e os esforços apropriados necessários para lidar com sucesso com os problemas de proteção e melhoria do ambiente, uma agenda de ação a longo prazo durante as próximas décadas e objetivos ambiciosos para a comunidade mundial (UN, 1987, p.5).

Posteriormente, segundo Silva (2017), outro marco que atraiu os holofotes da opinião pública para a questão das mudanças climáticas foi a declaração realizada pelo Dr. James Hansen no Congresso dos Estados Unidos em 1988. Até então, os cientistas eram sempre muito cuidadosos ao associar o CO₂ a aumentos de temperatura ou anomalias climáticas. Porém, Hansen chamou a atenção ao fazer afirmações contundentes que repercutiram globalmente justamente por representar o oposto dessa movimentação.

Ele concluiu com seus estudos, que 1988 tinha sido, até então, o ano mais quente registrado na história. Além disso, os dados coletados pela NASA, bem como os estudos de outros cientistas ao longo da última década e o modelo climático de Hansen, sugeriram que o "aquecimento global alcançou um ponto no qual é possível afirmar, com um alto grau de confiança, a existência de uma relação causal com o efeito estufa" (HANSEN, 1988, apud SILVA, 2017, p.21-22). Ele reforçou sua convicção com um índice de confiança de 99% e expressou também em entrevistas posteriores, que era hora de "deixar de lado uma posição vacilante e reconhecer que as provas de que o efeito estufa já está ocorrendo são fortes" (SHABECOFF, 1988, apud SILVA, 2017, p. 22).

Após essa intervenção, ainda segundo Silva (2017), a questão climática passou a ganhar a atenção dos mais diversos agentes de mídia, ganhando um caráter de urgência global. Por conta do clima de incertezas e questionamentos acerca da temática, e

por iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Mundial de Meteorologia, [foi criada] ainda em 1988, [o] *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*. O IPCC foi elaborado com uma arquitetura híbrida única: não é nem um corpo estritamente científico, nem uma entidade unicamente política. Seus cientistas estão, em geral, ligados aos laboratórios e iniciativas de pesquisa apoiadas pelos governos dos países membros da ONU, e representantes políticos dessas mesmas nações são ouvidos e participam do processo de construção dos relatórios do órgão –

uma maneira de diminuir eventuais suspeitas e resistências sobre os resultados das pesquisas realizadas pelo painel, especialmente por se tratar de um assunto bastante delicado e com enormes reverberações para a vida de todo o planeta (SILVA, 2017, p.22).

Depois desse momento em que a emergência climática fica nos holofotes da mídia durante um tempo, nos anos seguintes, a pauta perde força, sendo até mesmo desacreditada quando a temperatura média global cai em 1990. Uma grande disputa de sentidos - que permanece até hoje, em diferentes contornos - se estabelece: enquanto alguns cientistas argumentavam contra a pauta, outros continuaram

trabalhando ativamente em pesquisas sobre o clima [...] fazendo com que os esforços de modelagem e de coleta de dados avançassem em um ritmo consideravelmente superior ao período anterior – esses novos estudos chegavam a apontar alguns equívocos encontrados nos primeiros modelos climáticos sobre o efeito estufa, mas caminhavam para reconhecer os princípios fundamentais daquelas pesquisas, em especial o aumento de temperatura relacionado com o acúmulo de dióxido de carbono (SILVA, 2017, p.23).

A pauta volta a ganhar força dois anos depois, quando a partir de uma convocação realizada pela resolução 44/228 da Assembleia Geral de 20 de dezembro de 1988, é realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), também conhecida como Rio-92, Eco-92 ou Cúpula da Terra, que aconteceu no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, no dia do 20º aniversário da Conferência de Estocolmo. Ela reuniu líderes políticos, diplomatas, cientistas, representantes dos meios de comunicação social e organizações não-governamentais de 179 países, visando discutir o impacto das questões socioeconômicas sobre o meio ambiente.

Seu principal objetivo era produzir uma agenda ampla e um novo plano para a ação internacional em questões ambientais que ajudariam a orientar a cooperação internacional e a política de desenvolvimento no século XXI. No seu curso ela acabou demonstrando como diferentes fatores sociais, econômicos e ambientais eram interdependentes, evoluíam em conjunto e como o sucesso num setor exigia que a ação em outros fosse sustentada ao longo do tempo, e por fim, concluiu que o conceito de desenvolvimento sustentável era um objetivo alcançável para todas as pessoas do mundo, independentemente de se situarem ao nível local, nacional, regional ou internacional. Reconheceu também que integrar e equilibrar as preocupações econômicas, sociais e ambientais na satisfação das nossas necessidades seria vital para sustentar a vida humana no planeta e que tal abordagem era possível. A conferência também reconheceu que a integração e o equilíbrio das dimensões econômica, social e ambiental exigiam novas percepções sobre a forma como produzimos e consumimos, como vivemos e trabalhamos e como tomamos decisões.

Estes conceitos provocaram grandes debates intra-governamentais e entre os governos e seus próprios cidadãos sobre como garantir a sustentabilidade aliada ao processo de

“desenvolvimento”. Um dos principais resultados da Rio-92, nesse sentido, foi a Agenda 21, um programa de ação que apelava para novas estratégias para investir no futuro e alcançar o desenvolvimento sustentável global no século XXI. As suas recomendações variavam desde novos métodos de educação até novas formas de preservar os recursos naturais e de participar de uma chamada “economia sustentável”.

Além disso, a conferência também levou à criação da Comissão sobre o Desenvolvimento Sustentável, à realização da primeira Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) e às negociações para o estabelecimento do acordo sobre populações transzonais e populações de peixes altamente migradoras. A Rio-92 teve como outros produtos finais relevantes: o estabelecimento da Declaração do Rio e os seus vinte e sete princípios universais, a criação das três convenções do Rio (a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre mudanças climáticas (UNFCCC) de 1992, a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) de 1992, a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD) de 1994), e a Declaração de Princípios Florestais, um conjunto de princípios para sustentar a gestão sustentável das florestas em todo o mundo.

Diversas nações, porém, deixaram o Rio frustradas pelo insucesso das negociações de um acordo vinculante²⁴ para limitação das emissões, recusado principalmente pelos representantes dos Estados Unidos, que argumentavam acerca das dúvidas científicas envolvidas no tema (SILVA, 2017, p.27). Raneer Panjabi, em seu livro *The Earth Summit at Rio: politics, economics and the environment*, argumenta que

tal como acontece com a maioria dessas reuniões internacionais, o nível de retórica no Rio ultrapassou a extensão das medidas tomadas. Este dilema foi explicado pelo Ministro do Meio Ambiente em exercício do Brasil, José Goldemberg: “Há uma grande diferença entre retórica e ação. A retórica é muito fácil, a ação é muito difícil” (PANJABI, 1997, p.31).

²⁴ Ou seja, que geraria implicações legais em caso de não cumprimento das propostas elencadas.

6. DA COP 1 À COP 25: FUNCIONAMENTO, ESTRUTURA E HISTÓRICO DE ATUAÇÃO DAS COPs

6.1. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre mudanças climáticas (UNFCCC)

Considerando a UNFCCC como uma organização, é importante ressaltar que nesse primeiro momento nos ateremos à organização comunicada (BALDISSERA, 2009). Ou seja, à dimensão do discurso organizacional autoelaborado, apresentado pela UNFCCC e seu papel. Essa escolha se justifica pelo fato de que as COPs são um resultado de uma iniciativa da UNFCCC e que, só com o tempo, vai ganhando densidade nas dimensões falada.

Por isso, durante toda essa seção até a de número 7 (*UMA ANÁLISE DAS MODULAÇÕES DISCURSIVAS DA COP26 NA PERSPECTIVA DA COMPLEXIDADE*), retiraremos nossos dados e informações sobre cada uma das COPs e sua história, do próprio site da UNFCCC, que detém de maneira organizada a documentação e o histórico de todas as Conferências das Partes, de toda a Convenção, sua estrutura e também os documentos oficiais de todos os eventos já promovidos por ela²⁵. Além disso, também usaremos como base de dados sobre o histórico das COPs, o site da CETESB²⁶,

uma agência ambiental paulista responsável pelo desenvolvimento de ações de controle, licenciamento, fiscalização e monitoramento das atividades potencialmente poluidoras. [...] Está incluída no rol dos 16 Centros de referência da ONU para questões ambientais, e coopera com 184 países no gerenciamento do ambiente, especialmente com a transferência de informações e tecnologia. É, também, uma das cinco instituições mundiais da Organização Mundial da Saúde que analisa a qualidade da água para o abastecimento e presta consultoria, dentro do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, sobre resíduos perigosos na América Latina (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2016).

A partir da Rio-92, como mencionamos na seção anterior, foram criadas as três convenções do Rio, entre elas a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre mudanças climáticas (UNFCCC), cujo objetivo é determinar as políticas globais para lidar com a mudança climática e estabelecer a estrutura legal e institucional que sustenta as COPs. Apesar de ter sido criada em 1992, ela só entrou em vigor em 21 de março de 1994, e atualmente, tem adesão de 198 países. Ela visa, entre outras coisas, criar as políticas necessárias para estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa em um nível que impeça uma perigosa interferência antropogênica no sistema climático. Segundo a UNFCCC, esse nível deve ser alcançado em um prazo suficiente para permitir que os ecossistemas se adaptem naturalmente às mudanças

²⁵ Site em questão: <https://unfccc.int/>

²⁶ Site em questão: <https://cetesb.sp.gov.br/>

climáticas, garantir que a produção de alimentos não seja ameaçada e permitir que o desenvolvimento econômico prossiga de maneira sustentável.

Nesse sentido, é importante dizer que a Convenção reconhece que os países do norte global são a fonte da maior parte das emissões passadas e atuais de gases com efeito de estufa, e delimita que esses países devem fazer o máximo para reduzir as emissões no seu território. Para organizar, portanto, como os mais diferentes países devem agir em relação às suas emissões, a UNFCCC dividiu os signatários - chamados de partes da convenção - em alguns anexos.

O Anexo I, inclui os países industrializados²⁷ que eram membros da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) em 1992, além de países com economias em transição, sendo elas a Federação Russa, os Estados Bálticos e vários países centrais e Estados da Europa Oriental, que compõem as partes do EIT (economias em transição). Esses países devem informar regularmente sobre suas políticas e medidas de mudança climática e também apresentar um inventário anual de suas emissões de gases de efeito estufa, incluindo dados para seu ano-base (1990) e todos os anos desde então.

O Anexo II consiste nos membros da OCDE do Anexo I, exceto os considerados economias em transição. Eles são formalmente obrigados a fornecer recursos financeiros para permitir que os países em desenvolvimento²⁸ realizem atividades de redução de emissões sob a Convenção e para ajudá-los a se adaptar aos efeitos adversos da mudança climática. Além disso, eles devem tomar todas as medidas possíveis para promover o desenvolvimento e a transferência de tecnologias ambientalmente amigáveis para as partes do EIT e para os países em desenvolvimento.

O Não-Anexo I, consiste em sua maioria, de países em desenvolvimento. Certos grupos de países em desenvolvimento são reconhecidos pela Convenção como sendo especialmente vulneráveis aos impactos adversos das mudanças climáticas, incluindo países com zonas costeiras baixas e aqueles propensos à desertificação e à seca. Outros, como os países que dependem fortemente dos rendimentos provenientes da produção e do comércio de combustíveis fósseis, são considerados pela convenção mais vulneráveis aos potenciais impactos econômicos das medidas de resposta às mudanças climáticas.

Os países do Não-Anexo I, relatam em termos mais gerais sobre suas ações tanto para lidar com a mudança climática quanto para se adaptar a seus impactos - mas com menos regularidade do que as Partes do Anexo I -, e seus relatórios dependem da obtenção de financiamento para sua elaboração, especialmente no caso dos países menos desenvolvidos²⁹

²⁷ Termo usado pela própria UNFCCC

²⁸ Termo usado pela própria UNFCCC

²⁹ Termo usado pela própria UNFCCC

(PMDs). As 46 Partes classificadas como PMDs pelas Nações Unidas recebem consideração especial no âmbito da Convenção devido à sua capacidade limitada de responder às mudanças climáticas e se adaptar aos seus efeitos adversos. As partes de outros anexos, portanto, são instigadas a levar em consideração a situação especial dos PMDs ao considerar atividades de financiamento e transferência de tecnologia. Além de organizar como os países devem agir em relação às suas emissões a partir das suas divisões em anexos, a Convenção também divide as estratégias desses países em três diferentes pilares: adaptação, mitigação e perdas e danos.

O pilar da adaptação postula basicamente que a crise climática já está avançando de maneira drástica sob a vida de todos os países, e que muitos eventos já são, agora, praticamente irreversíveis e incapazes de serem impedidos de acontecer. Os níveis dos mares já estão subindo, países inteiros já estão sendo dizimados por ondas de calor, tsunamis, ciclones, e esses eventos tendem a ficar cada vez mais frequentes. Portanto, a ideia da adaptação parte do reconhecimento de que esses eventos vão acontecer, e que devemos trabalhar para nos adaptarmos a eles da melhor maneira possível. De acordo com a própria Convenção,

a adaptação se refere aos ajustamentos nos sistemas ecológicos, sociais ou econômicos em resposta a esperados, ou atuais estímulos climáticos e seus efeitos. Refere-se a mudanças em processos, práticas e estruturas para moderar danos potenciais ou para se beneficiar de oportunidades associadas às mudanças climáticas. Em termos simples, os países e as comunidades precisam desenvolver soluções de adaptação e implementar ações para responder aos impactos atuais e futuros das mudanças climáticas (UN, s.d.).

Ela [a adaptação] pode variar desde a construção de defesas contra inundações, criação de sistemas de alerta precoce para ciclones, mudança para culturas resistentes à seca, até à reformulação dos sistemas de comunicação, operações comerciais e políticas governamentais (UN, s.d.).

Já o pilar de mitigação visa trabalhar basicamente com as questões que ainda podemos impedir que se desenvolvam no curso das mudanças climáticas, tendo como foco principal a limitação de temperatura da terra em 1,5 °C através da redução das emissões de GEEs. Uma das principais estratégias de mitigação da Convenção nesse sentido, se encontra na valorização dos chamados sumidouros, ou *sinks*,

ecossistemas que absorvem determinadas substâncias em maior quantidade do que as emitem no ambiente, em escala global, como as florestas tropicais e os oceanos, no caso das emissões de carbono (BRAND, WISSEN, 2021, p.88).

Além dos sumidouros, a Convenção também incentiva que todos os signatários, dentro de suas capacidades, formulem e implementem programas que contenham medidas para mitigar as mudanças climáticas. Esses programas sempre devem ter como foco a atividade econômica, visando incentivar “ações mais limpas” ou “desincentivar aquelas que resultam em grandes quantidades de GEEs”. Entre outras práticas, a convenção abarca:

políticas, regimes de incentivos e programas de investimento que abrangem todos os setores, incluindo a produção e utilização de energia, transportes, edifícios, indústrias, agricultura, silvicultura e outras utilizações do solo e gestão de resíduos. As medidas de mitigação traduzem-se, por exemplo, num aumento da utilização de energias renováveis, na aplicação de novas tecnologias como os carros elétricos, ou em mudanças de práticas ou comportamentos, como dirigir menos ou alterar a sua alimentação. Além disso, incluem a expansão de florestas e outros sumidouros para remover maiores quantidades de CO₂ da atmosfera, ou simplesmente fazer melhorias no design de um fogão (UN, s.d.).

Por fim, o pilar de perdas e danos visa cobrir o que já nem mesmo o pilar da adaptação consegue resolver. A Convenção reconhece que

as mudanças climáticas induzidas pelos seres humanos, incluindo eventos extremos mais frequentes e intensos, causaram impactos adversos generalizados, e perdas e danos relacionados à natureza e às pessoas para além da variabilidade climática natural. Alguns esforços em desenvolvimento e adaptação reduziram a vulnerabilidade, mas o aumento das temperaturas e extremos climáticos levaram a alguns impactos irreversíveis, à medida que os sistemas naturais e humanos são empurrados para além da sua capacidade de adaptação (UN, s.d.).

Nesse sentido a Convenção visa utilizar de mecanismos internacionais de cooperação e inovações tecnológicas para permitir que diferentes comunidades consigam ser, por exemplo, repatriadas com a subida do nível do mar e o desaparecimento de seus respectivos países, com o aumento das temperaturas e a impossibilidade de se viver naquele local, com a acidificação dos oceanos e a impossibilidade de uma comunidade pesqueira, por exemplo, continuar sobrevivendo em determinado local, o recuo glacial e impactos relacionados, a salinização, a degradação dos solos e das florestas, perda de biodiversidade e desertificação, etc.

Além disso, ela tem como postulado o fato de que o desenvolvimento econômico é particularmente vital para os países mais pobres do mundo. Entretanto, segundo a própria convenção, este progresso seria difícil de alcançar mesmo sem as complicações acrescentadas pelas mudanças climáticas, e por isso, admite que a porcentagem de emissões de gases com efeito de estufa produzidas pelos países em desenvolvimento pode aumentar nos próximos anos. Porém, ainda, sim, alega procurar ajudá-los a limitar as emissões de maneira que isso possa ser feito concomitantemente ao seu progresso econômico.

6.2. Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas: as Conferências das Partes (COP)

Como mencionado, um dos objetivos da UNFCCC, em seu discurso organizacional, é determinar as políticas globais para lidar com a mudança climática. E para fazer isso, a Convenção estabelece anualmente as Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que cresceram exponencialmente em dimensão ao longo das últimas duas décadas e que agora estão entre as maiores reuniões internacionais do mundo sobre o tema. Estas conferências são os principais fóruns globais para a discussão multilateral de questões relacionadas às mudanças climáticas e sua localização roda anualmente entre os cinco grupos regionais das Nações Unidas - ou seja, África, Ásia, América Latina e Caribe, Europa Central, Oriental, Ocidental, entre outras.

O órgão deliberativo supremo da Convenção é justamente a COP (Conferência das Partes) que acontece todos os anos, exceto caso as partes decidam ao contrário. Todos os Estados partes da UNFCCC, ou seja, que são signatários da Convenção, têm direito a representação na COP, e nessas conferências, eles analisam a implementação da Convenção, verificam a necessidade da realização ou revisão de acordos institucionais e administrativos, adotam metas-chave anuais para abordar e gerir a questão climática, e por fim, relatam o progresso na implementação dessas metas com base no anexo em que fazem parte.

Trabalharemos melhor essas implicações no próximo capítulo, mas é importante começarmos, a partir daqui, um histórico das COPs, visto que é relevante para o nosso objeto de análise. Não se trata de uma retomada vazia, sem propósito, mas sim, de uma retomada enquanto parte do método do materialismo-histórico-dialético de análise do passado enquanto ferramenta para se entender o presente. Continuaremos a seguir a dimensão da organização comunicada, mas já apontaremos algumas contradições que foram determinando as escolhas e rumos das decisões na própria Conferência das Partes.

A primeira COP foi realizada em Berlim, Alemanha, em março de 1995. Ela contou com representantes de 117 países³⁰, e tinha como foco principal, chegar a um consenso de que era necessário agir de maneira mais contundente para mitigar as problemáticas do efeito estufa. Esse consenso oficializado ficou conhecido como Mandato de Berlim, e dentre várias decisões tomadas, estabeleceu-se que a simples redução das emissões pelos países desenvolvidos para os níveis de 1990 até o ano 2000 não seria suficiente para alcançar os objetivos de longo prazo da Convenção. Portanto, as partes concordaram que era necessário criar um protocolo ou acordo

³⁰ É importante mencionar que desses países, nenhum dos considerados em desenvolvimento pela Convenção foram convidados a participar da conferência.

legal entre elas para oficializar essa questão, e estabeleceram o prazo de 1997 para a apresentação desse documento.

Em resposta ao Mandato de Berlim e com o objetivo de fortalecer o compromisso dos países desenvolvidos em reduzir suas emissões, foi criado o grupo *Ad Hoc* sobre o Mandato de Berlim (AGBM). Além disso, foi durante essa primeira COP, que o "princípio da igualdade entre os países" ou "princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada entre os países" foi desenvolvida. Basicamente, esse princípio implica que países do norte global devem liderar na redução de emissões, enquanto países do sul têm mais flexibilidade para aumentar suas emissões para atender às suas necessidades de desenvolvimento e redução da pobreza.

Em 1996, tivemos um evento que marcou drasticamente o tom da segunda COP, realizada em junho de 1996, em Genebra, Suíça: o resultado do segundo relatório do IPCC. Segundo Silva (2017), foi um momento em que não somente a pauta do aquecimento global esteve em alta, como também, um momento que serviu para espantar muitas das incertezas ligadas ao tópico.

O relatório ficou mundialmente conhecido por afirmar que “o balanço das provas sugere a existência de uma discernível influência humana no clima global” (HOUGHTON et al., 1996, tradução nossa), afastando ainda mais as dúvidas sobre a origem do aumento das temperaturas nos últimos anos. Complementava o documento uma previsão de que o dobro da concentração de dióxido de carbono, algo que aconteceria nos próximos 100 anos se a emissão não fosse controlada, traria uma elevação média de 3 °C na temperatura global – sendo que esse índice poderia variar entre 1,5 °C e 4,5 °C (SILVA, 2017, p.23-24).

Essa declaração teve grande relevância no cenário internacional, principalmente devido ao peso de ter sido realizada por “um corpo global de autoridades dedicadas ao tema” (SILVA, 2017, p. 24). Nessa COP, os países se basearam fortemente no relatório do IPCC, e conseguiram definir dois produtos principais: 1) que os países em desenvolvimento poderiam enviar uma comunicação preliminar à Convenção para solicitar auxílio financeiro e tecnológico proveniente do Fundo Global para o Meio Ambiente visando cumprir as metas estabelecidas e 2) que agora haveria obrigações legais de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa para todos os signatários da Convenção.

Já a COP3 aconteceu dos dias 1º a 10 de dezembro de 1997, na cidade de Kyoto, Japão, e do histórico de todas as COPs realizadas, ela figura enquanto uma COP de destaque por ter sido a que estabeleceu o famoso Protocolo de Kyoto³¹, protocolo este que delimitava metas de redução para gases de efeito estufa apenas para os chamados países desenvolvidos. Para a maioria dos países, as metas de redução de emissões ficavam em 5,2 sobre as emissões de 1990.

³¹ É importante mencionar que o grupo *Ad Hoc* sobre o Mandato de Berlim (AGBM), criado na COP2, foi o grupo que elaborou ao longo do tempo um protocolo, que após oito reuniões, foi apresentado na COP3 e resultou justamente na adoção do Protocolo de Kyoto.

Enquanto para países como Japão, Estados Unidos e União Europeia, as metas foram de 6%, 7% e 8%, respectivamente. O Protocolo de Kyoto visava fazer com que os países chamados desenvolvidos e as EITs se comprometessem de maneira mais contundente a limitar e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (GEEs) segundo as metas individuais acordadas, reconhecendo que eles eram os mais responsáveis pelos atuais elevados níveis de emissões de GEEs na atmosfera.

Entretanto, apesar de a Convenção reconhecer formalmente essa disparidade de emissões entre o norte e o sul global, na maior parte das vezes países do norte não aceitam se comprometerem em maior grau para redução geral das emissões. O maior exemplo disso no estabelecimento do próprio Protocolo de Kyoto se deu com os Estados Unidos, que não apenas não ratificaram o acordo³², como o abandonaram em 2001.

Byrd-Hagel³³ não era juridicamente vinculativo; em vez disso, era uma resolução do Senado. No entanto, embora a ratificação do Senado exija uma maioria de dois terços, Byrd-Hagel foi aprovado por 95-0 votos. Assim, para conseguir a ratificação, a administração dos EUA teria de mudar a opinião de pelo menos 67 senadores – uma tarefa formidável. Não é de surpreender que o Presidente Bush, ao repudiar Kyoto em fevereiro de 2001, tenha ecoado as exigências de Byrd-Hagel: “Oponho-me ao Protocolo de Kyoto porque isenta 80% do mundo, incluindo grandes centros populacionais como a China e a Índia, do cumprimento, e iria causar sérios danos à economia dos EUA”. Bush também se referiu diretamente a Byrd-Hagel, afirmando: “a votação do Senado, 95-0, mostra que existe um consenso claro de que o Protocolo de Kyoto é um meio injusto e ineficaz de abordar as preocupações acerca das mudanças climáticas globais” (HOVI, SPRINZ, BANG, 2012, p.2) (tradução minha).

A COP4 aconteceu entre 2 e 13 de novembro de 1998, em Buenos Aires, Argentina, e sua temática girou em torno da implementação e ratificação do Protocolo de Kyoto. Nessa conferência, os países elaboraram um programa de metas, conhecido como Plano de Ação de Buenos Aires, que versava sobre a análise dos impactos das mudanças climáticas e alternativas de compensação, que deveriam ser colocadas em prática com a adoção de mecanismos de financiamento e transferência de tecnologia. Esse plano tinha como data limite a COP6. Ou seja, até essa COP, os países deveriam colocar em prática as principais regras, questões técnicas e políticas do Protocolo, bem como analisar e reportar os impasses respectivos à implantação do mesmo nos seus países.

³² Cujá aprovação estava condicionada à ratificação de 55 países que somassem 55% das emissões globais

³³ Byrd-Hagel foi uma resolução proposta no Senado dos Estados Unidos aprovada por uma votação de 95-0 em 25 de julho de 1997, patrocinada pelos senadores Chuck Hagel e Robert Byrd. A resolução delimitava que os EUA não deveriam assinar um tratado climático que “a) obrigaria novos compromissos para limitar ou reduzir as emissões de gases de efeito estufa para as Partes do Anexo I, a menos que ele também exija novos compromissos específicos programados para limitar ou reduzir as emissões de gases de efeito estufa para as Partes dos Países em Desenvolvimento dentro do mesmo período de conformidade, ou b) resultaria em sérios danos à economia dos Estados Unidos”. Isso proibiu efetivamente os EUA de ratificar o Protocolo de Kyoto.

Já a COP5 aconteceu em Bonn, na Alemanha, entre 25 de outubro a 5 de novembro de 1999 e teve como objetivo decidir questões relativas à implementação do Plano de Ação de Buenos Aires, deixando claro a necessidade das partes intensificarem o trabalho para que na COP6, eles pudessem abarcar de maneira mais concreta a implementação do Plano. Além disso, também foram debatidas questões sobre o uso da terra, das florestas, e do impacto das atividades humanas na redução das emissões de gases de estufa.

A COP6, entretanto, teve muita polêmica envolvida ao seu redor, e por isso, teve de ser dividida em duas partes. A primeira parte aconteceu em Haia, na Holanda entre 13 e 24 de novembro de 2000, e teve como foco discutir principalmente os mecanismos de flexibilização, como o MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo), assim como os

(1) mecanismos de Kyoto, (2) o sistema de conformidade, (3) sumidouros e (4) as questões dos países em desenvolvimento, [sendo elas]: (1) participação dos países em desenvolvimento, (2) transferências de tecnologia, (3) superação dos efeitos adversos das mudanças climáticas e os efeitos adversos das contramedidas (WATANABE, 2001).

Entretanto, as discussões não conseguiram correr de maneira a resolver as questões colocadas, e divergências entre as nações participantes ficaram mais latentes. Elas eram focadas majoritariamente em um conflito de interesses entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos sobre o estabelecimento de um fundo monetário para contramedidas relacionadas ao aquecimento global. Como as partes não conseguiram chegar a um acordo, a COP foi suspensa e retomada apenas um ano depois, em julho de 2001, novamente em Bonn, ficando conhecida como a COP6,5.

A COP6,5 foi em Bonn, Alemanha, em julho de 2001, sob um clima de incertezas muito grande, já que os EUA haviam saído do Protocolo e existia uma ideia corrente de que aquela seria a última COP a ser realizada. Entretanto, não apenas isso não aconteceu, como a COP6,5 foi justamente a Conferência que “salvou” o Protocolo de Kyoto através de um acordo, conhecido como Acordo de Bonn, em que concessões foram feitas para agradar aos interesses dos países em conflito. Foi também na COP6,5 que o debate sobre “sumidouros de carbono”, ou *sinks*, começou a acontecer de forma mais contundente, sendo colocado inclusive como uma possibilidade de gerar créditos para países conseguirem cumprir suas metas de emissão, garantindo, assim, sua presença no Protocolo.

A COP7 foi realizada entre 29 de outubro e 9 de novembro de 2001, em Marrakesh, Marrocos e tinha como objetivo definir as regras operacionais para tentar se colocar em prática o Acordo de Bonn e o Protocolo de Kyoto. Ela foi marcada por um forte tensionamento entre os países do grupo *Umbrella*³⁴ e o resto dos países do mundo, já que este grupo, formado por EUA,

³⁴ O grupo *Umbrella* costuma bloquear iniciativas que façam “muitas concessões” a países emergentes (PINTO, 2021).

Japão, Nova Zelândia, Austrália, Rússia e Noruega, queria

chegar a um acordo no qual o sistema de cumprimento (*compliance*), não tivesse vínculo legal; que houvesse[m] poucos critérios de elegibilidade para a utilização dos mecanismos de flexibilização; [...] pouca participação pública e transparência; e, que não houvesse um detalhamento específico sobre os sumidouros – sinks (COP7, CETESB, 2014).

Enquanto outros países não concordavam com essa visão. Depois de muita negociação, um novo acordo conseguiu ser fechado, acordo este conhecido como Acordo de Marrakesh, que definiu os mecanismos de flexibilização, a decisão de limitar o uso de créditos de carbono gerados por projetos florestais do MDL³⁵ e também estabeleceu fundos de ajuda para países em desenvolvimento voltados a iniciativas de adaptação às mudanças climáticas.

A COP8 foi realizada em Nova Déli, Índia, entre os dias 23 de outubro e 1º de novembro de 2002, e tinha como objetivo discutir as pendências do Acordo de Marrakesh. Porém, os países não conseguiram apresentar, por meio do sistema de discussão multilateral, nenhuma resposta para os problemas ainda vigentes em relação ao acordo durante todo o período da conferência, fazendo com que ela se configurasse como um grande fracasso. Entretanto, algo importante a ressaltar é que apesar da falha em cumprir seu objetivo principal, foi durante essa COP que a iniciativa privada e algumas organizações não governamentais aderiram ao Protocolo de Kyoto, apresentando projetos para a criação de mercados de créditos de carbono como o *PCF – Prototype Carbon Fund*, *CO2e.com* e o *CCX – Chicago Climate Exchange* (CETESB, 2014).

Já a COP9 ocorreu de 1º a 12 de dezembro de 2003, em Milão, na Itália e teve como pauta principal a regulamentação de sumidouros de carbono no âmbito do MDL, estabelecendo regras para a projetos de reflorestamento que posteriormente se tornaram uma condição fundamental para a obtenção de créditos de carbono por parte dos países.

A COP10 aconteceu de 6 a 17 de dezembro de 2004, na capital argentina, Buenos Aires, e foi nessa COP que foram aprovadas as regras de implementação do Protocolo de Kyoto, que só conseguiu entrar em vigor efetivamente no início do de 2005, quando a Rússia ratificou o acordo. Além disso, a COP10 também definiu as diretrizes para os Projetos Florestais de Pequena Escala (PFPE) e a divulgação de inventários de emissão de gases do efeito estufa por alguns países "em desenvolvimento", inclusive para o Brasil.

A COP11 aconteceu em Montreal, Canadá, de 28 de novembro a 9 de dezembro de 2005, e ocorreu paralelamente a primeira Conferência das Partes do Protocolo de Kyoto (CMP). Nessa conferência, o foco principal esteve nos debates levantados pelas instituições europeias acerca do que fazer após a expiração do primeiro período do compromisso do Protocolo de Kyoto em 2012. Essas instituições defendiam como medida, a redução de emissões de GEEs em torno de

³⁵ Mecanismos de Desenvolvimento Limpo

20% a 30% até 2030, e de 60% a 80% até 2050 com base no ano de 1990. Além disso, foi na COP11 que propostas visando mitigar a emissão de GEEs provenientes do desmatamento tropical e a das mudanças no uso da terra, foram aceitas oficialmente nas discussões no âmbito da Convenção.

Já na COP12, que aconteceu na África entre 6 e 17 de novembro de 2006, a discussão principal se voltou para a revisão de itens do Protocolo de Kyoto e também para o estabelecimento de regras para o financiamento de projetos de adaptação às mudanças climáticas em países pobres. Foi nessa COP que o governo brasileiro propôs a criação de um mecanismo que, segundo ele, poderia promover efetivamente a redução de emissões de gases de efeito estufa originadas a partir de desmatamentos em países em desenvolvimento, o atualmente chamado REDD (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação).

É importante ressaltar que na COP12 já é possível perceber de maneira mais clara como os mecanismos de financeirização da natureza começaram a se estabelecer. Falamos anteriormente sobre os mercados de carbono, os sumidouros, e agora, vemos nascer o REDD; mas as tentativas de financeirização e instituição da concepção da natureza enquanto um ativo, enquanto algo que deveria ser precificado para que se pudesse compreender seu “valor”, não pararam por aí. Na COP12, também

foi apresentado um estudo do economista Nicholas Stern, do governo da Inglaterra, o Relatório Stern, que [previa] prejuízos correspondentes entre 5% e 20% do PIB mundial, ou seja, algo em torno de 7 trilhões de dólares, em decorrência dos impactos das mudanças climáticas. Esse estudo demonstrou [que era] imprescindível que os países [tomassem] consciência da necessidade de identificar os impactos e os custos do aquecimento global e de desenvolver um modelo de governança climática para evitar efeitos desastrosos na economia mundial (COP12, CETESB, 2014).³⁶

A COP13 foi realizada em Bali, na Indonésia, entre de 3 e 15 de dezembro de 2007, com um grande embasamento teórico no Quarto Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), que constatou o aquecimento global enquanto algo inequívoco, cuja urgência demandava ações mais rápidas e contundentes. Ela teve como objetivo dar início a um processo de negociação para o segundo período de compromissos do Protocolo de Kyoto, e conseguiu gerar como produto final o *Roadmap* de Bali, que incluía em si um plano de ação com os rumos para um novo processo de negociação concebido para enfrentar a crise climática.

Esse *Roadmap* incluía na sua decisão final as metas de emissão para cada país, e também estabelecia compromissos verificáveis para a redução de emissões causadas pelo desmatamento

³⁶ Aqui, a semente do ecocapitalismo enquanto forma de gerenciamento da crise climática nas COPs não somente já está plantada, como também, já começa a apresentar seus primeiros sinais de vida. Quando falamos na introdução sobre como atualmente as visões sobre resolução da crise estão voltadas para o paradigma da precificação da natureza, visando torná-la uma “coleção de serviços ecossistêmicos padronizados, comparáveis e quantificáveis” (SEUFERT, HERRE, MONSALVE, GUTTAL, 2023, p.75-76), podemos ver já ao longe, como e de onde essa perspectiva surge.

das florestas tropicais. Ademais, a COP13 também conseguiu estabelecer as diretrizes para o financiamento e fornecimento de tecnologias limpas para países em desenvolvimento, além de também ter conseguido convencer a Austrália a aderir ao Protocolo, o que à época foi uma grande vitória, já que a Austrália era um dos maiores emissores de CO₂, principalmente devido às fontes energéticas baseadas em carvão.

Além disso, o *Roadmap* de Bali tinha outro objetivo ambicioso: convencer os Estados Unidos a entrar novamente no Protocolo de Kyoto. Segundo a entrevista³⁷ concedida por Meena Rahman³⁸ ao grupo *Climate Justice Coalition*, os EUA saíram do Protocolo anteriormente porque desejavam um acordo (1) sem distinções entre países desenvolvidos e em desenvolvimento no sentido de responsabilização histórica pela crise climática, e (2) que as ações para redução de emissões fossem não-obrigatórias para todos os signatários. Entretanto, o *Roadmap* não conseguiu realizar esse objetivo por não abarcar em sua concepção os requisitos que o mesmo exigia para retornar.

Ainda, sim, o *Roadmap* de Bali marca uma linha importante nas conferências de clima. Isso porque ele demarca pela primeira vez o conflito principal que perpassou, e continuaria a perpassar, todas as conferências dali para frente em maior ou menor grau: o conflito acerca das diferentes visões do papel do norte e do sul global no tocante à responsabilidade histórica pela emergência climática.

Países do sul afirmam que países do norte devem ter a liderança nos processos de mitigação, se comprometendo no aprofundamento dos cortes nas emissões de carbono e financiando tecnológica e financeiramente os países em desenvolvimento por terem conseguido se desenvolver às custas da espoliação colonial dos mesmos. Países do norte, entretanto, acreditam que países do sul devem se comprometer com ações obrigatórias ou semi-obrigatórias de mesma magnitude, e que todos os países, exceto os mais vulneráveis, deveriam ser submetidos a ter suas ações medidas, reportadas e verificadas por um mesmo processo de revisão internacional conhecido como “*transparency framework*”.

A COP14 aconteceu em Poznan, na Polônia, entre 1º e 12 de dezembro de 2008, e teve como foco a discussão de um novo acordo climático global, já que já na COP13 foi-se deliberado que um novo acordo deveria substituir o Protocolo de Kyoto. Essa conferência ficou conhecida como uma COP de transição, já que continuou as discussões iniciadas pelo *Roadmap* de Bali, mas serviu majoritariamente enquanto preparação para a COP15. Por ser uma COP de transição, teve poucos produtos reais enquanto resultado, mas foi possível perceber uma

³⁷ Link para acessar a entrevista: <https://bit.ly/43vk81q>

³⁸ Integrante da *Third World Network* e participante ativa das negociações na UNFCCC desde 2007

mudança de postura dos chamados países em desenvolvimento, que se posicionaram na vanguarda do processo demonstrando uma disponibilidade maior em assumir compromissos na redução das emissões de CO₂, embora não tenham proposto números efetivamente.

Já em 2009, realizou-se a COP15, em Copenhague, Dinamarca. E apesar da enorme expectativa que se colocava para essa conferência, segundo Meena Rahman, ela foi um desastre³⁹. A conferência foi marcada por um processo não inclusivo, se caracterizando por uma pequena junção de países, em uma sala pequena, (majoritariamente liderados pelos EUA) que impediram a participação de diversos países em desenvolvimento. Justamente por isso, a maior parte das coisas deliberadas naquele espaço, foram rejeitadas por esses países e diversas questões-chave continuaram sem resolução.

Além disso, seu objetivo principal - fechar um acordo global entre os países para diminuir as emissões após 2012 - não conseguiu ser cumprido. O que verdadeiramente aconteceu foi um embate que resultou no Acordo de Copenhague, um acordo formulado por Brasil, China, Índia, África do Sul e Estados Unidos, produzido em negociações por um grupo de 26 países. Países como Bolívia, Venezuela, Nicarágua, Cuba e muitos outros, não aceitaram o acordo justamente alegando que aquele processo era pouco transparente e antidemocrático.

Por conta disso, nem mesmo o Acordo de Copenhague conseguiu ser juridicamente vinculante como se esperava. Ele basicamente reconheceu que promover reduções de emissões resultantes de desmatamento e degradação florestal era fundamental para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, e também demarcou uma meta de limitar ao máximo de 2 °C o aumento da temperatura média global em relação aos níveis pré-industriais. A crítica que muitos movimentos por justiça climática colocam em relação a esse acordo, entretanto, é que novamente ele não tem delimitações concretas acerca de como realizar esse corte nas emissões necessário para se atingir a meta proposta de 2 °C.

Já que a COP15 tinha sido um verdadeiro fracasso, segundo Meena Rahman, havia uma grande expectativa para a COP16, que seria realizada em Cancun, de 29 de novembro a 11 de dezembro de 2010, no sentido de que ela deveria ser a responsável por salvar o sistema multilateral de negociações climáticas. Sua discussão principal girou em torno de como deveria se dar a continuidade e o segundo período do Protocolo de Kyoto, já que havia um grande embate entre países onde alguns não desejavam participar de um segundo período de compromisso no Protocolo, e outros queriam um novo acordo com metas para todos os grandes emissores, incluindo os países em desenvolvimento.

O grupo de negociação da segunda fase de compromisso do Protocolo de Kyoto chegou

³⁹ Ver nota 37 para acessar a entrevista.

a apresentar um texto em que afirmava a necessidade de renovação do Protocolo e da definição da questão a continuidade “o mais rápido possível”, ou seja, a tempo de não permitir que os países desenvolvidos fiquem sem metas de redução da emissão de gases de efeito estufa. Entretanto, os países signatários não conseguiram chegar a um acordo sob os termos dessa continuidade, e decidiram prosseguir as negociações acerca do futuro do Protocolo na COP17.

É importante entender o poder que os países do centro do capital, especialmente os EUA, detêm nesse processo multilateral da Convenção. A partir da análise da sequência de painéis realizados por ativistas organizados da *Climate Justice Coalition* denominados “*Boiling Point*”, entendemos que essa influência é tão grande que torna esses países praticamente soberanos no espaço, impedindo que países dependentes consigam articular suas demandas exceto caso estejam extremamente organizados e em bloco. Foi nesse sentido que os países do centro conseguiram, por exemplo, tensionar e aprovar na COP16 o sistema de promessa voluntária ao invés do sistema juridicamente vinculativo para redução de emissões.⁴⁰

E apesar das decisões tomadas na COP16 não terem sido juridicamente vinculativas - como era novamente esperado por muitos dos países em desenvolvimento - e da conferência novamente não ter estabelecido novas metas concretas para a redução de emissões, algumas coisas conseguiram ser decididas, entre elas:

a criação do Fundo Verde no âmbito da Convenção, com um Conselho composto por partes de forma equitativa entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, administrado provisoriamente pelo Banco Mundial. [...] Com a intenção de facilitar a implementação de ações para o aumento da pesquisa, do desenvolvimento e da transferência de tecnologias aos países em desenvolvimento de forma a dar suporte a estes nas ações de mitigação e adaptação à mudança do clima, foi estabelecido um Comitê Executivo de Tecnologia. [...] Os governos acordaram incrementar as ações voltadas a reduzir emissões por desmatamento e degradação florestal em países em desenvolvimento através do mecanismo REDD+ e do apoio financeiro e tecnológico dos países desenvolvidos. As discussões avançaram principalmente em torno de questões como o “vazamento” para evitar que o desmatamento migre para outras áreas ou países; o estabelecimento de um mecanismo de financiamento adequado e contínuo, assim como orientações sobre como esse mecanismo será implementado; e o estabelecimento de sistemas de monitoramento eficazes (COP16, CETESB, 2014).

Algumas coisas relevantes sobre essa COP que ainda não foram mencionadas, e que vale a pena ressaltar, foram as posições do Brasil e da Bolívia respectivamente. Nessa COP, o Brasil assumiu uma posição muito interessante, criando, por exemplo, o Espaço Brasil, que contava com uma exposição permanente sobre a Amazônia, mandando sua segunda comunicação à UNFCCC onde inventariava todas as emissões do país entre 1994 e 2000, e

⁴⁰ Países do sul global tensionaram por um novo acordo juridicamente vinculativo após o fim do Protocolo de Kyoto, no qual países centrais teriam penalidades jurídicas caso não cumprissem suas metas estabelecidas internamente. Entretanto, essa proposta não passou na conferência, pois os EUA se recusaram a deixar “alguém” dizer a eles o que, e quanto deveriam fazer. Assim, países do protocolo de Kyoto poderiam, se quisessem sair do sistema juridicamente vinculativo no término do acordo, adotar o sistema mais fraco de promessa voluntária e revisão. E foi o que aconteceu (BOILING POINT 2022, 16:34-18:53, disponível em: <https://bit.ly/43vk81q>).

também, anunciando a regulamentação da Política Nacional sobre Mudança do Clima em decreto assinado pelo presidente Lula em 9 de dezembro. Nessa regulamentação, o Brasil assumiu o compromisso de reduzir no máximo 2,1 bilhões de dióxido de carbono até 2020⁴¹, além de ter apresentado números recordes no combate ao desmatamento, correspondendo a 67% da meta de 80% de redução estabelecida pelo governo brasileiro para 2020, considerada a maior redução de emissões realizada por qualquer país do mundo até então (COP16, CETESB, 2014).

A Bolívia, por outro lado, foi o país que mais se opôs aos documentos finais deliberados pela conferência, alegando que

os termos eram vagos e não garantiriam a redução necessária dos gases de efeito estufa para estabilizar o aumento da temperatura, já que não especificava metas para os países desenvolvidos (COP16, CETESB, 2014).

É interessante relacionar essa oposição da Bolívia ao seu contexto local, que à época, 2010, tinha acabado de passar por um processo de institucionalização e formalização da cosmovisão andina do Bem Viver, no governo de Evo Morales. Esse processo, que se deu formalmente em 2009, coloca em sua constituição o Bem Viver enquanto ideal a ser alcançado, um ideal de fortalecimento da comunidade, de oposição à concorrência e fortalecimento de visões de decrescimento. Na época, a mudança contou com uma participação forte de lideranças indígenas e sociais, que conseguiram institucionalizar, por exemplo, a Lei dos Direitos da Mãe Terra (SOLÓN, 2019, p.21-42).

Apesar de depois, gradativamente a Bolívia ter se afastado profundamente desse ideal a ponto de se tornar mera retórica, é interessante perceber como o contexto de luta social e de mobilização popular em um país pode afetar até mesmo suas posições internacionalistas, fazendo com que o mesmo rejeite noções rebaixadas de política. Atualmente, acontece uma situação semelhante com o governo de Gustavo Petro e Francia Márquez, que tem mobilizado a população colombiana nas mais diversas esferas de luta, colocando a Colômbia enquanto vanguarda do debate político nas conferências climáticas⁴².

Já na COP17, realizada de 28 de novembro a 11 de dezembro de 2011, em Durban, na África do Sul teve alguns produtos finais importantes. O primeiro foi o reconhecimento da necessidade de que os países deveriam se comprometer a realizar ações para conter o aumento da temperatura no mundo em até no máximo 2 °C, algo que ainda não era consenso até então. Esse reconhecimento gerou a conhecida Plataforma de Durban, um documento que estabelecia que a partir desse consenso, os países deveriam definir metas até 2015 para serem colocadas em prática a partir de 2020 visando conter o aumento da temperatura. Além disso, também foi-se

⁴¹ Link para acessar esses dados: <https://widgets.socioambiental.org/widgets/timeline/535#17>

⁴² Exemplo disso foi o discurso realizado por Gustavo Petro na COP27 sobre as relações de poder, sede de lucro, e como isso impede que as discussões climáticas avancem verdadeiramente: <https://bit.ly/40jrLrd>

delimitado que um novo acordo substituiria o Protocolo de Kyoto num prazo de oito anos, e que seguindo o *Roadmap* de Bali, haveria de existir um novo acordo, adotado em 2015, que reunisse todos os grandes emissores, incluindo Estados Unidos e China.

A COP18 aconteceu entre 26 de novembro de 2012 a 8 de dezembro de 2012, em Doha no Catar, e seu principal objetivo era finalmente estabelecer um acordo claro, com metas para os países do Anexo I, que orientassem as medidas de redução de emissão de GEEs para o segundo período de compromisso do Protocolo de Kyoto, que se iniciava em 2013 e iria até 2020. Entretanto, as negociações foram muito difíceis. Os termos não agradavam a maior parte dos países, e para evitar que a conferência fosse novamente um fracasso, o Catar apresentou um texto de compromisso que propunha estender o prazo do Protocolo de Kyoto, e deixá-lo como o único Protocolo com obrigações legais para enfrentar o aquecimento global, embora apenas para os países desenvolvidos emissores de GEEs em nível mundial abaixo de 15%.

Porém,

por motivos específicos a cada um dos seguintes países, Canadá, Japão e a Nova Zelândia, optaram por não fazer parte deste novo período, juntando-se aos Estados Unidos, como países que não ratificaram este Protocolo. Sendo assim, Austrália, Reino Unido, Noruega, Suíça, Ucrânia os integrantes da União Europeia, compõem a lista de países que se comprometeram com as metas do acordo (COP18, CETESB, 2014).

A COP19 ocorreu de 11 a 22 de novembro de 2013, em Varsóvia, Polônia, e foi protagonizada por um pensamento majoritário da conferência acerca do debate sobre perdas e danos, principalmente por conta do *Typhoon Haiyan Philippines*, um dos ciclones mais destrutivos já registrados que matou pelo menos 6.300 pessoas e que aconteceu dos dias 3 a 11 de novembro do mesmo ano.

Na conferência em si, o foco principal foi deliberar quais questões deveriam ser levadas para a COP21, que aconteceria em Paris, em 2015, onde seria criado um novo documento de redução de emissões visando substituir o Protocolo de Kyoto. Como a maior parte das conferências desde a COP13, ela também foi marcada por conflitos entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, no tocante ao debate sobre as emissões de gases do efeito estufa (GEEs). Novamente, os países do sul reivindicavam que países do norte se responsabilizassem de maneira mais contundente pelos problemas climáticos atuais, reivindicando um “direito ao desenvolvimento” e, portanto, uma tolerância maior a emissões, e os países do norte, sendo contra essa abordagem, alegando que todos eram responsáveis e deveriam ter as mesmas atribuições.

Novamente esses impasses tornaram a conferência lenta, improdutiva, e por isso, segundo Meena Rahman⁴³, essa foi uma COP marcada por uma forte presença movimentos de

⁴³ Ver nota 37 para acessar a entrevista.

por justiça climática que protestaram acerca da demora de demonstração de progressos verdadeiros pelas conferências. As pressões dos movimentos na COP19 conseguiram ter alguns resultados interessantes, como a criação do *Warsaw International Mechanism*, uma ferramenta que visa ajudar vítimas de desastres climáticos. Vale a pena ressaltar que segundo Rahman, a criação desse mecanismo só foi possível por conta da luta de países em desenvolvimento que, pela primeira vez, se encontraram alinhados e organizados o suficiente para enfrentar os EUA que foram contra.

Entretanto, apesar de quaisquer esforços que países dependentes do sul global tentem empreender para articular suas demandas, é importante ressaltarmos que elas só são aprovadas no bojo das discussões multilaterais se forem acompanhadas de grande pressão e, se fundamentalmente, não tocarem nos aspectos mais importantes que os países centrais assim consideram. Um exemplo desses entraves aconteceu na própria COP19, em que havia no rascunho inicial das decisões uma referência ao debate sobre propriedade intelectual. Porém, os EUA junto a outros países centrais, impediram a discussão e disseram que se ali tivesse qualquer menção a propriedade intelectual, leia-se, quebra de patentes, não sairiam com nenhum resultado⁴⁴. Assim, nos documentos finais da COP19, a palavra usada para esse debate “censurado” é justamente “barreiras para transferência de tecnologia” por ser a única que esses países permitiram utilizar.

Ou seja, apesar de teoricamente a Convenção se colocar como um espaço de realização de conferências com amplo direito de participação e debate, - bases do multilateralismo - na verdade, países centrais detém tal carga de poder que os permite mudar debates, alterar palavras, tensionar para que certos acordos passem e outros não, que países formem blocos de articulação e outros não consigam, como é o caso de Cuba e o cerco que os EUA empreende nas negociações, etc. O multilateralismo parte de uma ideia conceitualmente idealista, na qual países, teoricamente, deixariam de lado seus interesses “pessoais” para organizar estruturalmente soluções que abarcassem um suposto bem comum. Entretanto, essa ideia simplesmente não se concretiza na realidade.

A COP20 aconteceu de 1º a 14 de dezembro de 2014, em Lima, no Peru, e manteve o mesmo objetivo da COP19: deliberar quais questões deveriam ser levadas para a COP21, onde seria criado um novo documento de redução de emissões que substituiria o Protocolo de Kyoto. Dessa vez, o objetivo conseguiu ser perseguido de maneira menos problemática, e os países saíram da conferência com um acordo para a redução de emissões de GEEs, enquanto base para

⁴⁴ O debate foi (e ainda é) acerca de como podemos debater uma questão de emergência global, mantendo a concentração de patentes e tecnologias nas mãos de um pequeno grupo de países centrais com dívidas históricas.

esse novo acordo climático global.

Esse documento ficou conhecido como “Chamado de Lima para a Ação Climática” ou “Rascunho Zero”, e além do debate sobre os GEEs, o documento também discorria sobre os parâmetros mínimos para a apresentação das Contribuições Intencionais Nacionalmente Determinadas (INDCs⁴⁵) para mitigação e adaptação. E apesar da conferência ter conseguido apresentar maiores resultados, Rahman conta que os conflitos entre norte e sul continuaram⁴⁶ a persistir: enquanto países do sul queriam uma abordagem centrada na mitigação, adaptação e nas questões relacionadas a perdas e danos ao invés das INDCs, países do norte queriam manter o foco nas INDCs, visando criar um documento que permitisse basicamente a elaboração de um novo protocolo de Kyoto, porém, dessa vez, aplicado a todos os países e não só aos do norte.

A COP21 aconteceu em Paris, na França durante os dias 30 de novembro a 12 de dezembro de 2015, e é até hoje considerada uma das COPs mais relevantes no cenário internacional. Foi na COP21 que o resultado das mais diversas conferências se confluíram, e tivemos enquanto produto um novo acordo climático: o Acordo de Paris. A conferência foi marcada, novamente, por uma grande tensão grande entre o bloco de países do norte e o bloco de países do sul. O sul desejava um acordo mais completo e balanceado, incluindo não apenas ações de mitigação, mas também de adaptação, com foco nas questões relacionadas a perdas e danos e, também, no desenvolvimento de mecanismos de transferência de tecnologia e de finanças mais bem determinados.

Além disso, o sul⁴⁷ tinha outras demandas muito relevantes, como instituir enquanto meta de limitação de temperatura no planeta 1,5 °C, e não 2 °C como antes estava sendo colocado, delimitar de forma mais clara a diferença entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento com base no Princípio da Responsabilidade Comum, mas Diferenciada entre os Países (CBDR⁴⁸) e por fim, fazer com que as metas fossem juridicamente vinculativas, especialmente para os países do norte, visando fazer com que a responsabilidade no cumprimento das mesmas aumentasse.

⁴⁵ Intended National Determinate Contributions: Basicamente, esse mecanismo permite que cada país determine suas próprias metas de redução de GEEs, bem como as ações de adaptação à mudança climática visando limitar o aumento da temperatura do planeta a 2°C, sem a necessidade de ter nenhum vínculo jurídico e/ou penalidades caso haja o descumprimento dessas metas.

⁴⁶ Ver nota 37 para acessar a entrevista.

⁴⁷ Especialmente os países de África, os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento e os países da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (ALBA).

⁴⁸ Common But Differentiated Responsibilities (CBDR): CBDR é um princípio que foi formalizado na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) da Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, 1992, que visa reconhecer que todos os Estados partilham a obrigação de enfrentar a destruição ambiental, mas nega a igual responsabilidade de todos no que diz respeito à proteção ambiental.

O bloco do norte, entretanto, desejava o exato oposto do bloco do sul. Nas suas reivindicações, foi proposto redefinir o CBDR de tal forma que as obrigações tanto dos países “desenvolvidos” quanto dos em desenvolvimento seriam praticamente as mesmas, sem levar em consideração questões históricas do processo de acumulação a partir do colonialismo, por exemplo. Além disso, no bloco do norte os EUA buscaram formular um híbrido legal⁴⁹ principalmente para adequar as relações do governo americano com o Congresso dos EUA, que era - e ainda é - muito hostil à questão das mudanças climáticas.

Muitos debates foram realizados, e no final, o que de principal se prevaleceu foi que, em primeiro lugar, apesar da referência de limitação de temperatura continuar em 2 °C, os países deveriam se esforçar para conseguir chegar a 1,5 °C. Em segundo lugar, os países do sul, em bloco, conseguiram reivindicar que o Acordo de Paris tivesse uma amplitude maior e não fosse focado apenas nas questões de mitigação; o que permitiu, por exemplo, que a dimensão de perdas e danos fosse considerado um pilar separado do de adaptação no acordo. Em terceiro lugar, o bloco do norte não conseguiu redefinir o CBDR da forma como desejavam para desarticular as diferentes responsabilidades entre países. Ele foi enfraquecido em algumas dimensões, mas de maneira geral, os países do norte ainda ficaram responsáveis por tomar a frente em ações de mitigação e de transferência de tecnologia e finanças.

Um ponto relevante a se ressaltar, foi uma vitória do bloco do norte que já vinha sendo desenvolvida desde a COP16. Já na COP16, os EUA propuseram uma abordagem conhecida como “promessa voluntária” e “processo de revisão” para substituir a proposta de abordagem juridicamente vinculativa. Basicamente, nesse sistema proposto pelos EUA, países desenvolvidos passam por uma revisão e avaliação internacional (IAR), enquanto os países em desenvolvimento passam por um processo chamado consultoria internacional e análise (ICA). Assim, todas as partes signatárias da Convenção decidem o que querem fazer, quando querem fazer e como vão fazer, e depois, em momentos de avaliação, passam por um processo de revisão com base no citado acima, sem nenhum tipo de penalidade em caso de descumprimento das mesmas, já que são, afinal, promessas voluntárias.

Na COP21, eles propuseram novamente, e apesar de diversos países em desenvolvimento terem sido contra a proposta, ela acabou passando, e os países signatários do Protocolo de Kyoto ganharam o direito de, então, se quisessem, sair do Protocolo e adotar o sistema mais fraco de promessa voluntária e revisão. E foi o que aconteceu.

A verdade é que o debate sobre o Acordo de Paris ainda é bem conturbado até mesmo dentro dos movimentos organizados por justiça climática. No painel realizado pelo grupo

⁴⁹ em termos de quais cláusulas eram e quais não eram juridicamente vinculativas

Climate Justice Coalition, Meena Rahman⁵⁰ explica que existem majoritariamente duas visões sobre o tema: a primeira seria de que o acordo por si só, apesar de ter sido um esforço de anos de debates multilaterais, ainda é muito insuficiente, contém poucas ações concretas discriminadas, e que a lacuna de emissões entre o que os países no geral devem fazer e o que eles se comprometeram a fazer em suas Contribuições Nacionalmente Determinadas até 2030 é muito grande, o que poderia levar a um mundo com aquecimento de até 3/5 °C. A segunda seria de que o acordo seria apenas um ponto de partida, e que uma falha verdadeira seria acontecer o que aconteceu em Copenhague, por exemplo, de maneira que a Convenção teria que ser reescrita.

Apesar de não existir muito consenso nesse sentido, o Acordo de Paris foi firmado, e as COPs seguintes, serviram, de alguma forma, enquanto conferências para deliberar questões pendentes acerca de como operacionalizar esse acordo. A COP22, por exemplo, aconteceu entre 7 e 18 de novembro de 2016, em Marrakesh, e teve justamente o objetivo de estabelecer os mecanismos que fariam o Acordo de Paris funcionar. Nessa conferência, os países tiveram pouquíssimos produtos reais ao final do dia 18, e estabeleceram como prazo para o desenvolvimento de um conjunto de regras para a implementação do Acordo, o ano de 2018.

Já a COP23 aconteceu entre 6 e 17 de novembro de 2017, em Bonn, Alemanha, e foi cercada por uma atmosfera de muita incerteza, principalmente a partir da eleição de Donald Trump para presidência dos EUA, e sua posterior declaração onde anunciava que os EUA sairiam do Acordo de Paris⁵¹ caso ele não beneficiasse efetivamente sua economia e os “pagadores de impostos daquele país”. Apesar desse clima de incerteza, a conferência seguiu os moldes da COP22, constituindo não apenas os mecanismos para a operacionalização do Acordo de Paris, como também, servindo enquanto espaço de fortalecimento da presença de entidades não-governamentais no gerenciamento das questões climáticas.

A COP24 ocorreu entre 2 e 15 de dezembro de 2018 em Katowice, Polônia, e ela se focou majoritariamente no debate sobre transparência de informações dentro do novo acordo. Basicamente, as dúvidas giravam em torno do que cada país deveria comunicar, de que forma, com qual frequência, etc. Países do sul estabeleceram uma posição na qual reivindicavam que os países do norte deveriam ter comunicações completas e recorrentes sobre seus avanços justamente para que eles tivessem as bases para também realizar os seus. Entretanto, os países do sul não tiveram força suficiente para estabelecer a proposta naquele momento, e foi-se decidido que essa comunicação deveria, sim, ser obrigatória, mas somente a partir de 2030.

Por fim, a COP25 aconteceu em Madrid, Espanha, de 2 a 13 de dezembro de 2019, e

⁵⁰ Link para acessar a entrevista: <https://bit.ly/40paIDT>

⁵¹ Clique no link para acessar sua declaração: <https://bit.ly/3QGIVFA>

apesar de ter tido como tema principal “Tempo de Ação”, segundo os autores de “*COP25 in Search of Lost Time for Action: An Assessment of the Madrid Climate Conference*”,

na prática, como na maioria das COPs anteriores, grande parte da conferência foi dominada por uma demora demasiada, de forma deliberada, e com a reafirmação de posições antigas. [...] Este ano, a demora decorreu da tentativa de conter a possibilidade do Acordo de Paris ter sua integridade desmantelada, especialmente em nas áreas onde é necessário que os países sejam mais ambiciosos, bem como garantir a integridade do comércio internacional de carbono nos termos do artigo 6.º (OBERGASSEL, ARENS, BEUERMANN, HERMWILLE, KREIBICH, OTT, SPITZNER, 2020, p.1) (tradução minha).

A COP25 ficou marcada nesse sentido por ter sido novamente uma COP que sinalizou a necessidade de aumentar a ambição no combate à emergência climática, porém, mais uma vez não conseguiu fazer com que as discussões entre países levassem a encaminhamentos frutíferos. Assim, as Partes não conseguiram chegar a um acordo nem (1) sobre as regras restantes para implementar o Acordo de Paris, nem (2) sobre os prazos comuns para envio das contribuições nacionalmente determinadas (NDCs) de cada uma das partes e nem mesmo (3) sobre as regras para a ação cooperativa delimitada no artigo 6º. Os autores afirmam inclusive que uma das evidências que demonstram a ineficiência da COP25, foi o

número recorde de aplicações da Regra 16 do projeto de regulamento interno [na conferência]. A Regra 16 [é aplicada] quando as Partes não conseguem chegar a qualquer acordo sobre um ponto da agenda, nem mesmo um ponto processual. A Regra 16 estipula que se um item da agenda permanecer sem solução, será automaticamente incluído na agenda da próxima sessão (OBERGASSEL, ARENS, BEUERMANN, HERMWILLE, KREIBICH, OTT, SPITZNER, 2020, p.1) (tradução minha).

Assim, a COP26 chega com a necessidade de resolver diversos pontos pendentes não apenas da COP25, como também, pontos pendentes desde a COP21 e do estabelecimento do Acordo de Paris. Além disso, a COP26 também carregava o peso de ter de demonstrar algum tipo de resultado mais concreto, já que a COP25 não conseguiu elaborar praticamente nenhum dos problemas persistentes já das últimas conferências, muito menos avançar em metas mais ambiciosas.

Nesse sentido, por ser justamente o nosso objeto de estudo, a analisaremos em separado e detalhadamente, entendendo seu contexto, como ela se deu, sua atuação e demais itens a partir da perspectiva da complexidade, analisando inicialmente a COP26 enquanto organização comunicada, ou seja, a conferência na sua dimensão da fala autorizada, e posteriormente, enquanto organização falada, visando compreender, como mencionado na introdução, quais modulações discursivas conseguimos identificar na posição da COP26 acerca da emergência climática através da análise do discurso organizacional.

7. UMA ANÁLISE DAS MODULAÇÕES DISCURSIVAS DA COP26 NA PERSPECTIVA DA COMPLEXIDADE

A análise empírica do nosso objeto partiu do seguinte método: inicialmente trabalhamos os discursos⁵² da COP26 no âmbito da perspectiva da organização comunicada, ou seja, nos atentamos

aos processos formais e, até, disciplinadores, da fala autorizada; àquilo que a organização seleciona de sua identidade e, por meio de processos comunicacionais (estratégicos ou não), dá visibilidade objetivando retornos de imagem-conceito, legitimidade, capital simbólico (e reconhecimento, vendas, lucros, votos, etc.). Portanto, a ideia de organização comunicada compreende os processos de comunicação autorizada, muitos deles orientados para o auto-elogio (BALDISSERA, 2009, p.118).

Para fazermos isso, utilizamos o método de análise do discurso, que tem como objetivo estudar a relação da linguagem com seu contexto, privilegiando a interdisciplinaridade e articulando pressupostos teóricos majoritários da Linguística, das Ciências Sociais, da Psicanálise e, também do Materialismo-Histórico-Dialético. Ela se mostra relevante para o nosso trabalho na medida em que através do estudo de textos, une a dimensão histórica do discurso, cujo estudo puro da linguística apaga, ao questionamento da transparência da linguagem, do sujeito e do sentido (ORLANDI, 1994), apontando que é o discurso o elemento que demonstra como linguagem e historicidade não se separam.

Nesse sentido, analisamos os documentos finais da COP26 que sumarizam as principais decisões tomadas pela conferência e que guiaram as ações dos países signatários até a próxima COP⁵³, levantamos através dessa leitura e análise os principais eixos de discussão abarcados que permitem uma visualização clara e coerente da fala autorizada da UNFCCC, ou seja, eixos que conseguem cobrir de maneira extensiva o suficiente, a posição oficial da conferência e da Convenção como um todo sobre os assuntos referentes à questão climática, e a partir desses eixos, buscamos expor o que foi apresentado enquanto fala autorizada, buscando entender como a Convenção e seus signatários estão buscando lidar com a crise climática e suas diferentes implicações no que se refere a mitigação, adaptação e perdas e danos.

Já no segundo momento de nossa análise, buscamos demonstrar, com base na fundamentação teórica apresentada anteriormente, outros eixos, já no âmbito da organização falada, ou seja, em

⁵² Utilizaremos no presente trabalho, a definição de discurso como “o efeito de sentido entre locutores” (BASSÉGIO, DIAS, 2008, p.5) e nesse sentido, o discurso como um sistema que busca gerar sim algum significado, mas também pressupõe a relação deste sistema com alguma materialidade histórica, já que sem história não há sentido. É a inscrição da história na língua que faz com que ela ganhe significado e, portanto, consiga gerar os efeitos entre locutores (ORLANDI, 1994).

⁵³ Link para acessar esses e demais documentos:
<https://unfccc.int/decisions?f%5B0%5D=conference%3A4301>

outras materializações comunicacionais que dizem respeito às organizações, mas que pouco são pensadas como Comunicação Organizacional. Trata-se dos processos de comunicação informal indiretos; aqueles que se realizam fora do âmbito organizacional e que dizem respeito à organização (BALDISSERA, 2009, p.119).

E para que se tenha de fato uma análise da COP26 falada, ou seja, enquanto “processos de comunicação informal indiretos que se realizam fora do âmbito organizacional e que dizem respeito à organização” (BALDISSERA, 2009), analisaremos tanto o Relatório do IPCC WGII vazado através do grupo *Scientist Rebellion* em 2021⁵⁴ como também, vídeos produzidos pelo grupo *Climate Justice Coalition* em seu YouTube. Além de sua produção diária sobre a COP26 denominada “*Inside Outside*”, também usaremos como material os vídeos das assembleias temáticas realizadas pelos movimentos organizados centralizados no canal, e vídeos esparsos onde foram realizadas entrevistas com os participantes do evento. Ademais, foram utilizados outros portais que tinham, de alguma forma, material sobre a COP26, mas que não eram parte da estratégia de comunicação da UNFCCC, como portais autônomos de organizações indígenas, veículos de mídia alternativos, etc.⁵⁵

Nesse segundo momento, buscamos apresentar as modulações discursivas presentes na fala autorizada anteriormente analisada, que não apenas demonstram a dimensão - que continua tentando ser apagada dos discursos organizacionais⁵⁶ - profundamente política dos discursos da Convenção, como também, e por consequência, sua impossibilidade de servir enquanto mecanismo orientador e/ou mecanismo de combate à emergência climática nos países dependentes e periféricos. Buscamos demonstrar, portanto, com essa exposição, a necessidade de desenvolvermos soluções que desloquem nosso foco da institucionalidade e do multilateralismo, e o realoque para a construção de alternativas sistêmicas, através do fortalecimento de blocos de luta populares que consigam pleitear a necessidade de alteração no modo de produção hegemonicamente vigente.

⁵⁴ Disponível em: <https://bit.ly/3NnV0nD>

⁵⁵ Disponível em: bit.ly/3KFtAYW e bit.ly/3qgx.

⁵⁶ Isso é especialmente relevante quando falamos de entidades supranacionais como é o caso das Nações Unidas e o tratado da UNFCCC, onde existe essa tentativa constante de apagar a historicidade dos discursos e colocá-los em um local de não-vinculação, tentando fazer-se criar uma reputação de entidade neutra que estaria preocupada de forma igual com o futuro de todos os países e, cujo fazer político, estaria subordinado a uma imparcialidade galgada pela primazia da técnica e do saber de especialistas esclarecidos.

7.1. A COP26 enquanto organização comunicada⁵⁷

7.1.1. Multilateralismo e cooperação internacional

Para começarmos a debater sobre multilateralismo e cooperação internacional, precisamos primeiro conceituar algumas questões. O ponto central sobre multilateralismo se coloca na ideia de

bases legais de cooperação com base em princípios de não agressão, arbitragem internacional e justiça econômica, [...] [estruturando] um complexo de **soberania** e direitos sociais (GRANDIN, 2012, p.5) (tradução nossa) (grifos nossos).

Ele é o instrumento utilizado como base para realização das COPs desde 1992 – quando o IPCC lançou o primeiro relatório de avaliação em 1990, e na COP26, é ressaltado a importância que esse modelo permanece tendo para a realização da conferência:

[reconhecer] o papel do multilateralismo e da Convenção, incluindo os seus processos e princípios, e a **importância da cooperação internacional** na abordagem [relacionada às] mudanças climáticas e aos seus impactos, no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços para erradicar a pobreza. (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.2) (tradução nossa) (grifos nossos).

Abaixo no documento, novamente a conferência “destaca a necessidade urgente de **ação cooperativa e multinível** no enfrentamento e resposta às mudanças climáticas”, reconhecendo “a importância da **colaboração internacional** em ações climáticas inovadoras”, e também a “**importância da cooperação** para enfrentar as mudanças climáticas” (GLASGOW CLIMATE PACT 2021, p.2-7) (tradução nossa) (grifos nossos).

Além disso, na seção acerca da decisão “17/CP.26 - Mecanismo Internacional de Varsóvia sobre Perdas e Danos associados aos Impactos da Mudança do Clima⁵⁸”, a COP26 estrutura uma rede relacionada à ideia de cooperação internacional no que tange a perdas e danos a partir da Rede de Santiago, cujo objetivo é

catalisar a assistência técnica de organizações, organismos, redes e especialistas relevantes, para a implementação de abordagens relevantes para evitar, minimizar e abordar perdas e danos ao nível local, nacional e regional, em países em desenvolvimento que são particularmente vulneráveis aos efeitos adversos das mudanças climáticas (UN, 2021) (tradução nossa).

Suas funções, segundo a conferência são:

Contribuir para a implementação eficaz das funções do Mecanismo Internacional de Varsóvia, [...] catalisando a assistência técnica de organizações, organismos, redes e especialistas; Catalisar a assistência técnica orientada pela procura, incluindo de

⁵⁷ Para acessar a síntese da posição da COP26 enquanto organização comunicada, ver Anexo 1 – Tabela síntese das posições da COP26 enquanto organização comunicada.

⁵⁸ O Mecanismo Internacional de Varsóvia, foi criado na COP19 (novembro de 2013) em Varsóvia na Polônia, para lidar com perdas e danos associados aos impactos das mudanças climáticas, incluindo eventos extremos e eventos de início lento, em países em desenvolvimento que são particularmente vulneráveis aos efeitos adversos das mudanças climáticas (UN, s.d).

organizações, organismos, redes e peritos relevantes, para a implementação de abordagens relevantes para evitar, minimizar e abordar perdas e danos nos países em desenvolvimento que são particularmente vulneráveis aos efeitos adversos das mudanças climáticas auxiliando em (i) Identificar, priorizar e comunicar as necessidades e prioridades de assistência técnica; (ii) Identificar tipos de assistência técnica relevantes; (iii) Conectar ativamente aqueles que procuram assistência técnica com organizações, órgãos, redes e especialistas mais adequados; (iv) Acessar a assistência técnica disponível, inclusive de tais organizações, organismos, redes e especialistas; (iv) Facilitar a consideração de uma ampla gama de tópicos relevantes para evitar, minimizar e abordar abordagens de perdas e danos, incluindo, mas não se limitando a, impactos, prioridades e ações atuais e futuras relacionadas a evitar, minimizar e abordar perdas e danos; (v) Facilitar e catalisar a colaboração, a coordenação, a coerência e as sinergias para acelerar a ação das organizações, organismos, redes e peritos, em todas as comunidades de práticas, e para que prestem assistência técnica eficaz e eficiente aos países em desenvolvimento; (vi) Facilitar o desenvolvimento, o fornecimento, a divulgação e o acesso a conhecimentos e informações sobre como evitar, minimizar e abordar perdas e danos, incluindo abordagens abrangentes de gestão de riscos, nos níveis regional, nacional e local; (vii) Facilitar, através da catalisação da assistência técnica de organizações, organismos, redes e peritos, o acesso à ação e ao apoio (financiamento, tecnologia e capacitação), no âmbito e fora da Convenção e do Acordo de Paris, relevante para evitar, minimizar e abordar perdas e danos associados aos efeitos adversos das mudanças climáticas, incluindo respostas urgentes e oportunas aos impactos das mudanças climáticas (DECISION 17/CP.26 WARSAW INTERNATIONAL MECHANISM FOR LOSS AND DAMAGE ASSOCIATED WITH CLIMATE CHANGE IMPACTS 2021, p.14-15) (tradução nossa).

Ademais, no que tange a ideia de cooperação internacional e multilateralismo, a COP26 reafirma

o papel fundamental que um vasto leque de *stakeholders*, como os governos nacionais, regionais e locais, as instituições educativas e culturais, os museus, o setor privado, as organizações intergovernamentais, as organizações não-governamentais, os organismos internacionais, cientistas, meios de comunicação, professores, jovens, mulheres e povos indígenas, desempenha para garantir a Ação para o Empoderamento Climático⁵⁹ (DECISION 18/CP.26 GLASGOW WORK PROGRAMME ON ACTION FOR CLIMATE EMPOWERMENT 2021, p.17) (tradução nossa).

Também destaca a importância de outros mecanismos de cooperação internacional, como a Agenda 2030, quando reconhece a

importância das ligações entre atividades realizadas para apoiar a Ação para o Empoderamento Climático e outros acordos internacionais relevantes, incluindo a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e a Educação para o Desenvolvimento Sustentável para 2030, bem como os acordos regionais (id 2021, p.17) (tradução nossa).

A COP26 não apenas ressaltou a relevância da cooperação internacional, como também, da cooperação regional, já que ela contribui para “o planejamento e implementação de políticas de mitigação com benefícios ambientais e socioeconômicos” (RECOMMENDATIONS FORWARDED BY THE FORUM PERTAINING TO ACTIVITY 1 OF THE WORKPLAN: EXPLORING APPROACHES TO INFORM THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF CLIMATE CHANGE MITIGATION STRATEGIES, PLANS,

⁵⁹ Será discutido no ponto 7.1.13 - Programa de trabalho de Glasgow sobre Ação para o Empoderamento Climático

POLICIES AND PROGRAMMES THAT MAXIMIZE THE POSITIVE AND MINIMIZE THE NEGATIVE IMPACTS OF RESPONSE MEASURES 2021, p.29) (tradução nossa).

Outro elemento importante na análise da organização comunicada da COP26 no que tange ao multilateralismo é a noção de interesse geral. No documento, ela demonstra trabalhar com a ideia de crise climática enquanto um problema que impacta a todos, e que, portanto, deve ser encarado enquanto um desafio e uma problemática geral, na qual países signatários visam encontrar soluções para a mesma. Isso é colocado de maneira clara, quando já no começo do documento, se delimita o reconhecimento de que “as mudanças climáticas são uma preocupação comum da humanidade” (GLASGOW CLIMATE PACT 2021, p.2) (tradução nossa).

Além disso, uma ideia de relatório de caráter técnico, neutro e balizado por especialistas também está presente, quando ao mencionar sobre os documentos de apoio, a conferência aponta que

o quarto BA (Avaliação Bienal e Visão Geral dos Fluxos de Financiamento Climático) inclui este resumo, preparado pelo SCF (Comitê Permanente de Finanças), e um **relatório técnico, preparado por especialistas** sob a orientação do SCF, com base em informações e dados de diversas fontes. **Foi sujeito a extensas contribuições de stakeholders e à revisão de especialistas, mas permanece sendo um produto de especialistas externos** (SUMMARY BY THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE OF THE FOURTH (2020) BIENNIAL ASSESSMENT AND OVERVIEW OF CLIMATE FINANCE FLOWS, 2021, p.17-18) (tradução nossa).

7.1.2. Desenvolvimento sustentável

O conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado pela primeira vez de maneira estruturada no Relatório de Brundtland, ou também chamado Relatório “*Our Common Future*”, desenvolvido pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987. Ele visava, entre outros elementos, ser o aporte necessário para basear a discussão sobre esse assunto na Conferência Internacional Rio-92, considerada um dos marcos mais relevantes quando falamos da ideia de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, desenvolvimento sustentável

é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades (BRUNDTLAND, 1987, p. 41) (tradução nossa).

A COP26 reforçou em seus documentos finais, o compromisso com a ideia de desenvolvimento sustentável enquanto orientador de suas políticas ambientais por todo o texto. No começo do documento é ressaltado o fato de que o multilateralismo da Convenção opera “**no contexto do desenvolvimento sustentável**” (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.2) (tradução nossa) e que para que os países consigam atingir o objetivo comum de limitar o aquecimento global a 1,5 °C são necessárias “ações aceleradas nesta década crítica, com base no

melhor conhecimento científico disponível e na equidade, refletindo responsabilidades comuns, mas diferenciadas, [...] **no contexto do desenvolvimento sustentável** e da erradicação da pobreza” (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.4) (tradução nossa).

Além disso, é estabelecida uma relação entre cooperação internacional e desenvolvimento econômico, no qual a conferência reconhece “a importância da cooperação para enfrentar as mudanças climáticas e apoiar o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável”. Não obstante, a COP26 também delimitou a “necessidade de assegurar transições justas que promovam o **desenvolvimento sustentável** e a **erradicação da pobreza**”, bem como “um **desenvolvimento [econômico] resiliente às mudanças climáticas**” (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.7) (tradução nossa).

No que tange ao aspecto tático acerca de como metrificar a consistência das partes signatárias no “processo de desenvolvimento econômico de maneira sustentável”, ou, “resiliente ao clima”, (DECISION 5/CP.26 MATTERS RELATING TO THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE, 2021, p.20) (tradução nossa) foram delimitados quatro pontos de decisão comuns⁶⁰:

a) Identificar um caminho para baixa emissão de GEEs e desenvolvimento econômico resiliente ao clima, contra o qual a consistência das ações será medida. Diferentes caminhos podem ser escolhidos em relação à sua consistência no que tange aos objetivos de desenvolvimento e mitigação com baixas emissões de GEEs, sua consistência com o desenvolvimento resiliente ao clima e com os objetivos de adaptação ou resiliência. Os caminhos podem resultar em listas de atividades compatíveis ou métricas de desempenho a partir das quais irão se medir as ações. Além disso, a escala de tempo utilizada para medir a consistência poderia ocorrer, dentro de 5 ou 10 anos, ou até um determinado ano, como 2050; (b) Revisar as atividades e ações a serem monitoradas (**por exemplo, investimentos, atividades econômicas como produção e vendas ou compra de bens e serviços, elaboração de políticas, legislação e padrões voluntários de propriedade de stakeholders para saber se o objetivo será alcançado**); (c) **Compreender quais fluxos financeiros que vão em direção à realização das atividades e ações devem ser acompanhadas pelos stakeholders**; (d) **Identificar quais métricas principais usar para avaliar se os fluxos financeiros e processos relacionados resultam em atividades e ações consistentes com o caminho determinado identificado durante a revisão** (id 2021, p.20-21) (tradução nossa) (grifos nossos).

Além disso, na seção denominada “Recomendações encaminhadas pelo fórum relativas à atividade 1 do plano de trabalho: explorando abordagens para informar o desenvolvimento e implementação de estratégias para a mitigação das mudanças climáticas, planos, políticas e programas que maximizem os impactos positivos e minimizem os impactos negativos das medidas de resposta⁶¹”, a COP26

⁶⁰ Os que não conseguiram ser avaliados enquanto comuns diferem em questões como: definições mais claras, escopo ou limite da metrificação, disponibilidade e comparabilidade dos dados, tipo de fluxos financeiros, ações e serviços monitorados (mercados primários ou secundários) e às formas de medir a consistência (por exemplo, com base nas emissões de GEEs, intensidade de emissões ou escolhas tecnológicas) (DECISION 5/CP.26 MATTERS RELATING TO THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE, 2021, p.20) (tradução nossa).

⁶¹ Os impactos da implementação de medidas de resposta são entendidos como os efeitos decorrentes

[incentivou] as Partes a envolver os *stakeholders* relevantes em cada etapa do processo de concepção e implementação de políticas e políticas de mitigação climática para **alcançar o desenvolvimento sustentável**, inclusive através do diálogo social, quando possível e sujeito às circunstâncias nacionais. Os *stakeholders* relevantes incluem, entre outros, trabalhadores, empregadores, organizações, universidades, setores público e privado, mulheres e sociedade civil (RECOMMENDATIONS FORWARDED BY THE FORUM PERTAINING TO ACTIVITY 1 OF THE WORKPLAN: EXPLORING APPROACHES TO INFORM THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF CLIMATE CHANGE MITIGATION STRATEGIES, PLANS, POLICIES AND PROGRAMMES THAT MAXIMIZE THE POSITIVE AND MINIMIZE THE NEGATIVE IMPACTS OF RESPONSE MEASURES, 2021, p.29) (tradução nossa).

7.1.3. Direitos humanos e equidade

A COP26 apresentou no seu documento final, diversos apontamentos relacionados ao debate sobre direitos humanos e equidade, que irei dividir entre: a) debate sobre direitos humanos b) gênero; c) questão indígena; d) juventude. Essa divisão é apenas consequência do método utilizado para análise do documento, no qual, durante a leitura, identificamos as diferentes polêmicas e as agrupamos em macro grupos temáticos, não sendo esta, a divisão oficial dos documentos.

Debate sobre direitos humanos

Existiu, nessa COP, um reforço geral do debate sobre direitos humanos e emergência climática. No começo do documento, é afirmado que

as Partes devem, ao tomar medidas para enfrentar as mudanças climáticas, respeitar, promover e considerar as suas respectivas obrigações de direitos humanos, o direito à saúde, os direitos dos povos indígenas, das comunidades locais, dos imigrantes, das crianças, das pessoas com deficiência e das pessoas em situações vulneráveis e o direito ao desenvolvimento, bem como a igualdade de gênero, o empoderamento das mulheres e a equidade intergeracional (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.2) (tradução nossa).

No ponto 55, do eixo “*VIII. Collaboration*” a conferência

reconhece o importante papel dos stakeholders não-signatárias, incluindo a sociedade civil, os povos indígenas, as comunidades locais, os jovens, as crianças, os governos locais e regionais e outras stakeholders, na contribuição para o progresso em direção ao objetivo da Convenção e do Acordo de Paris (id 2021, p.7) (tradução nossa).

Não obstante, em um dos documentos que serviu enquanto subsídio para as discussões da COP26, o “Primeiro Relatório sobre a Determinação das Necessidades dos Países Signatários em Desenvolvimento relacionadas à Implementação da Convenção e do Acordo de Paris”, descobriu-se também que os países signatários em desenvolvimento elencam áreas de necessidades financeiras que envolvem questões como gênero, povos indígenas, e também,

da implementação de políticas, programas e ações de mitigação, impactos “dentro da jurisdição” e “fora da jurisdição” ou transfronteiriços, assumidos pelas Partes no âmbito da UNFCCC, do Protocolo de Kyoto e do Acordo de Paris.

grupos vulneráveis⁶². No entanto, nos nove tipos de relatórios nacionais, menos de 10% das atividades necessárias referiam-se ao gênero ou a comunidades específicas. Quando estes tópicos são incluídos em relatórios nacionais, a informação tende a estar relacionada com compromissos, políticas e/ou estratégias (DECISION 5/CP.26, EXECUTIVE SUMMARY OF THE FIRST REPORT ON THE DETERMINATION OF THE NEEDS OF DEVELOPING COUNTRY PARTIES RELATED TO IMPLEMENTING THE CONVENTION AND THE PARIS AGREEMENT, 2021, p.40) (tradução nossa).

Debate sobre gênero

No debate sobre gênero, a COP26 pede para que

as Partes comecem rapidamente a implementar o programa de trabalho de Glasgow sobre Ação para o **Empoderamento Climático**, respeitando, promovendo e considerando as suas respectivas obrigações em direitos humanos, **bem como a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres** (GLASGOW CLIMATE PACT 2021, p.7) (tradução nossa) (grifos nossos).

E também

incentiva as Partes a aumentarem a participação plena, significativa e equitativa das mulheres na ação climática e a garantirem uma implementação responsiva ao gênero, elemento vital para aumentar a ambição e alcançar os objetivos climáticos (id 2021, p.8) (tradução nossa),

Além disso, ela encorajou outros comitês da Convenção, como o Comitê Permanente de Finanças a desenvolver trabalhos que sejam responsivos ao gênero:

[a conferência das partes] incentiva o Comitê Permanente das Finanças a continuar a intensificar os seus esforços no sentido de garantir a capacidade de resposta às questões de gênero na implementação do seu plano de trabalho (DECISION 5/CP.26 MATTERS RELATING TO THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE, 2021, p.16) (tradução nossa).

Esse pedido se estendeu também ao Fundo Verde para o Clima (1)⁶³, ao conjunto de diretores (2), e ao Fundo Global para o Meio Ambiente (3), onde a COP26 pediu

⁶² Existem exemplos estabelecidos de grupos e comunidades que são particularmente vulneráveis e desproporcionalmente afetados pelos impactos das mudanças climáticas. Os jovens e os idosos estão, na maioria dos casos, mais expostos aos riscos climáticos do que outros membros da população. O mesmo acontece com os grupos e comunidades pobres, remotos e, por vezes, indígenas. Além disso, em muitas sociedades, homens e mulheres têm direitos e responsabilidades diferentes e, conseqüentemente, aqueles com direitos mais restritos e mais responsabilidades sofrem impactos desproporcionais das mudanças climáticas. É importante notar que os grupos e comunidades específicos variam de país para país. Isto também dependeria dos fatores de vulnerabilidade das comunidades ou grupos específicos considerados. Por exemplo, as comunidades pastoris indígenas que vivem em zonas áridas e semiáridas podem ser consideradas particularmente vulneráveis às mudanças climáticas, enquanto noutros locais podem ser menos vulneráveis. Para a maioria dos países, é provável que esses grupos e comunidades vulneráveis sejam conhecidos a partir de dados e políticas administrativas existentes (UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE SECRETARIAT, 2018. p.12).

⁶³ O Fundo Verde para o Clima (GCF) é o maior fundo climático do mundo, criado para apoiar os países em desenvolvimento a aumentar e concretizar suas ambições colocadas nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) visando conquistar baixas emissões de GEEs e criar estruturas resilientes ao clima (GREEN CLIMATE FUND, 2023).

respectivamente:

(1) a revisão de sua política ambiental e social para reafirmar seu compromisso com a prevenção da exploração, do abuso e do assédio sexual; (2) continue a integração de considerações de gênero em suas atividades através de sua política de gênero, promovendo o equilíbrio em todas as estruturas do Fundo (id 2021, p.49) (tradução nossa); (3) considere atualizar sua política no que tange a igualdade de gênero para incluir a proteção contra a discriminação (DECISION 6/CP.26 REPORT OF THE GREEN CLIMATE FUND TO THE CONFERENCE OF THE PARTIES AND GUIDANCE TO THE GREEN CLIMATE, 2021, p.48-52) (tradução nossa).

No que tange ao Comitê Executivo de Tecnologia⁶⁴, a conferência

elogia o comitê pelos seus esforços em integrar as considerações de gênero ao seu trabalho, inclusive através de uma abordagem estruturada que se esforça para garantir que os pontos focais de gênero desempenhem um papel ativo e que o equilíbrio de gênero seja alcançado no que diz respeito aos oradores em todos os seus eventos em 2021, e aguarda com expectativa seus esforços contínuos neste sentido (DECISION 9/CP.26 ENHANCING CLIMATE TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND TRANSFER THROUGH THE TECHNOLOGY MECHANISM, 2021, p.56) (tradução nossa).

E em referência ao Grupo Consultivo de Especialistas⁶⁵, a COP26 pede para que ele

procure promover o equilíbrio setorial, de gênero e geográfico entre especialistas de países em desenvolvimento elegíveis para participar em avaliações técnicas de especialistas (DECISION 14/CP.26 REVISED TERMS OF REFERENCE OF THE CONSULTATIVE GROUP OF EXPERTS, 2021, p.7) (tradução nossa).

Ademais, ela incentiva os signatários, que, ao nomearem membros para o Grupo, levem em conta, entre outros aspectos, “o equilíbrio de gênero; envolvimento de jovens; experiência em financiamento climático; experiência em concepção e implementação de projetos, conhecimentos indígenas tradicionais, e educação” (id, 2021, p.10) (tradução nossa).

Também, ao falar do Comitê de Especialistas de Katowice acerca dos Impactos da Implementação de Medidas de Resposta (KCI)⁶⁶, a COP26 encoraja os grupos a nomearem membros para o Comitê de Impactos “tendo em conta o objetivo de alcançar o equilíbrio de gênero” (DECISION 19/CP.26 MATTERS RELATING TO THE FORUM ON THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF RESPONSE MEASURES, 2021, p.27) (tradução nossa).

No documento final, ela salientou que diferentes decisões reforçaram a forma como as questões de gênero são abordadas no processo da UNFCCC, e segundo a conferência, é provável que o financiamento público sensível ao gênero seja mais eficaz e eficiente. Além

⁶⁴ Criado em 2010, o Comitê Executivo de Tecnologia (TEC) é o braço político do Mecanismo de Tecnologia. Tem como foco a identificação de políticas que possam acelerar o desenvolvimento e a transferência de tecnologias de baixas emissões e resilientes às mudanças climáticas. O TEC e o Centro e Rede de Tecnologia Climática formam o Mecanismo Tecnológico (UN, s.d)

⁶⁵ Grupo de especialistas que fornece orientação técnica e científica à UNFCCC sobre questões relacionadas a emissões e remoções de gases de efeito estufa. O CGE foi criado em 1991 e é composto por especialistas de vários países e organizações (UN, s.d.)

⁶⁶ Órgão criado em 2018 para apoiar o trabalho de implementação do Acordo de Paris e facilitar e capacitar a identificação, desenvolvimento, customização e utilização de ferramentas e metodologias para avaliar os impactos da implementação de medidas de resposta (UN, 2018)

disso, segundo o documento, os fundos climáticos multilaterais têm sido pioneiros na integração de considerações de gênero na governança e nas operações, e agora, os países signatários que atuam sob o Mecanismo Financeiro precisam incluir em seus relatórios anuais à COP, informações sobre gênero e crise climática (DECISION 5/CP.26, SUMMARY BY THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE OF THE FOURTH (2020) BIENNIAL ASSESSMENT AND OVERVIEW OF CLIMATE FINANCE FLOWS, 2021, p.26) (tradução nossa).

Nessa toada, a COP26 oficializou, na segunda parte de seu documento final, a decisão “20/CP.26 - Gênero e mudanças climáticas” no qual, reconhecendo a importância do programa de trabalho sobre gênero de Lima⁶⁷ no que tange ao avanço em equidade de gênero e empoderamento de mulheres no processo da UNFCCC, incentivou as Partes a nomear e prestar apoio a um ponto focal nacional sobre gênero e mudanças climáticas para as negociações (DECISION 20/CP.26 GENDER AND CLIMATE CHANGE, 2021, p.35) (tradução nossa).

Além disso, reconheceu que “a participação e liderança plena, significativa e equitativa das mulheres em todos os aspectos do processo da UNFCCC, nas políticas e ações climáticas em nível nacional e local é vital para alcançar as metas climáticas de longo prazo”, convidando as Partes “a envolverem os jovens e os povos indígenas na ação climática, inclusive considerando a sua inclusão nas delegações dos signatários” (id 2021, p.35) (tradução nossa).

Não obstante, incentivou os signatários a colocarem maiores esforços na integração do gênero nas contribuições nacionalmente determinadas e nas políticas, planos, estratégias e ações nacionais, convidando as Partes a fazerem um balanço e mapearem o progresso na promoção da igualdade de gênero e no empoderamento das mulheres, em conformidade com as áreas prioritárias do ACE⁶⁸. Também encorajou as Partes a serem mais explícitas sobre a responsividade de gênero no financiamento climático, visando reforçar a capacidade das mulheres, promover o trabalho do ACE, e facilitar o acesso ao financiamento climático para organizações de mulheres de base, bem como para povos indígenas e comunidades locais (id 2021, p.36-37) (tradução nossa).

Ademais, convidou ainda a Organização Internacional do Trabalho (OIT) a preparar um documento técnico que explore as ligações entre a ação climática responsiva ao gênero e a transição justa para a promoção de oportunidades inclusivas para todos numa economia de baixas emissões. Também ressaltou a necessidade urgente de melhorar a representação e a

⁶⁷ O Programa de Trabalho de Lima sobre Gênero é uma iniciativa global que visa promover a igualdade de gênero e capacitar as mulheres no contexto das mudanças climáticas. Foi estabelecido durante as negociações da UNFCCC em Lima, Peru, em 2014 (UN, s.d.)

⁶⁸ Será discutido no ponto 7.1.13 - Programa de trabalho de Glasgow sobre Ação para o Empoderamento Climático

liderança das mulheres nas delegações dos países signatários e em todos os órgãos criados ao abrigo da Convenção, do Protocolo de Kyoto e do Acordo de Paris (id, 2021, p.36) (tradução nossa).

Debate sobre questão indígena

No debate sobre questão indígena, a COP26 diz reconhecer a importância de garantir a

integridade de todos os ecossistemas, incluindo as florestas, o oceano, a criosfera, e a proteção da biodiversidade, **reconhecida por algumas culturas como a Mãe Terra**, notando também a importância **para alguns do conceito de “justiça climática”**, ao tomar medidas para enfrentar as mudanças climáticas (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.2) (tradução nossa) (grifos nossos).

E também

ênfatisa o importante papel **da cultura e do conhecimento dos povos indígenas e comunidades locais na ação eficaz sobre as mudanças climáticas**, [pedindo para que] as Partes envolvam ativamente os povos indígenas e as comunidades locais na concepção e implementação de ações climáticas diversas, além de engajarem essas comunidades no segundo ano do plano de trabalho trienal para implementação de funções da Plataforma de Comunidades Locais e Povos Indígenas, para 2022–2024 (id p.8) (tradução nossa) (grifos nossos).

Posteriormente, em um segundo momento do debate, o documento final sintetiza a decisão 16/CP.26, sobre a Plataforma de Comunidades Locais e Povos Indígenas. Seu objetivo é

levar em conta, entre outros, os interesses e pontos de vista das comunidades locais e dos povos indígenas, bem como os seguintes princípios propostos pelas organizações dos povos indígenas: participação plena e efetiva; status igual entre signatários e povos indígenas, inclusive em funções de liderança; possibilidade de selecionar seus próprios representantes de acordo com seus procedimentos e financiamento adequado do secretariado e contribuições voluntárias para permitir as funções da Plataforma (DECISION 16/CP.26 LOCAL COMMUNITIES AND INDIGENOUS PEOPLES PLATFORM, 2021, p.11) (tradução nossa).

A conferência diz reconhecer o papel das comunidades locais e dos povos indígenas em relação à gestão e à vida em harmonia com a natureza, e também o importante papel da Plataforma em reunir os signatários, povos indígenas e as comunidades locais para trabalhar visando alcançar os objetivos da Convenção e do Acordo de Paris. Ela acredita que as atividades contidas no âmbito do segundo plano de trabalho trienal vão facilitar o intercâmbio de experiências entre povos indígenas, comunidades locais e os signatários no que tange a abordagens para a gestão de todos os ecossistemas, a fim de melhorar a política climática, incluindo as contribuições nacionalmente determinadas (id, 2021, p.11-12) (tradução nossa).

Ela também convida os signatários e demais stakeholders a reforçarem o envolvimento de povos indígenas e representantes das comunidades locais de formas diversas e inovadoras na abordagem e resposta às mudanças climáticas (id, 2021, p.12) (tradução nossa).

Debate sobre juventude

A COP26 expôs de maneira contundente a relevância que tem atribuído ao papel da juventude no que tange a emergência climática. Durante o texto, são expressos agradecimentos pelos resultados apresentados pela décima sexta Conferência da Juventude, organizada por organizações não governamentais de crianças e jovens, e realizada em Glasgow, em outubro de 2021. Além disso, também agradecem pela realização do evento “Youth4Climate2021: Impulsionando a Ambição” acontecido em Milão, na Itália, em setembro de 2021.

A conferência parece desejar uma participação maior de jovens nesse processo, ao pedir que “signatários e demais *stakeholders* garantam a participação e representação significativa de jovens e do YOUNGO⁶⁹ nos processos de tomada de decisão multilaterais, nacionais e locais, inclusive no âmbito da Convenção e do Acordo de Paris” (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.8).

Além disso, também existe um direcionamento à própria institucionalidade da UNFCCC, quando a COP

convida as futuras Presidências da Conferência das Partes, com o apoio do secretariado, a facilitar a organização de um fórum anual sobre o clima liderado por jovens para o diálogo entre os signatários e os mesmos, em colaboração com o YOUNGO da UNFCCC e outras organizações juvenis visando contribuir para a implementação do programa de trabalho de Glasgow sobre Ação para o Empoderamento Climático (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.8) (tradução nossa).

E também quando reconhece

o crescente interesse e envolvimento dos jovens e seu papel crítico como agentes de mudança. [Nesse sentido, a conferência pede] reforços na participação dos jovens nos processos de mudanças climáticas e na libertação do potencial do programa de Ação para o Empoderamento Climático (DECISION 18/CP.26 GLASGOW WORK PROGRAMME ON ACTION FOR CLIMATE EMPOWERMENT, 2021, p.17) (tradução nossa).

7.1.4. Emissão de CO2

No debate sobre a emissão de CO₂, a conferência expõe estar alinhada a ideia de

proteger, conservar e restaurar os ecossistemas **para a prestação de serviços cruciais, incluindo a atuação como sumidouros e reservatórios de gases com efeito de estufa**, reduzindo a vulnerabilidade aos impactos das mudanças climáticas e apoiando meios de subsistência sustentáveis, **inclusive para os povos indígenas e comunidades locais** (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.6) (tradução nossa) (grifos nossos).

Nesse sentido,

a Conferência das Partes incentivou os países em desenvolvimento a **contribuir para**

⁶⁹ YOUNGO é o grupo oficial de crianças e jovens da UNFCCC. A YOUNGO é uma rede global de crianças e jovens ativistas (até 35 anos), bem como de ONG juvenis, que contribuem para moldar as políticas intergovernamentais sobre mudanças climáticas e se esforçam para capacitar os jovens para trazerem formalmente as suas vozes para os processos da UNFCCC (UN, s.d). Disponível em: <https://unfccc.int/topics/education-youth/youth/youngo>.

ações de mitigação no setor florestal realizando as seguintes atividades: reduzir as emissões provenientes do desmatamento; reduzir as emissões provenientes da degradação florestal; conservar as florestas captadoras de carbono; gerir de maneira sustentável as florestas; e aumentar os estoques de carbono florestal (DECISION 5/CP.26, SUMMARY BY THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE OF THE FOURTH (2020) BIENNIAL ASSESSMENT AND OVERVIEW OF CLIMATE FINANCE FLOWS, 2021, p.21) (tradução nossa) (grifos nossos).

No que tange a forma de avaliar a efetividade das ações, “a redução das emissões continua a ser a principal métrica de impacto para a mitigação das mudanças climáticas, enquanto o impacto da adaptação continua a ser medido principalmente em termos do número e tipo de pessoas que beneficiam dos projetos” (DECISION 5/CP.26, SUMMARY BY THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE OF THE FOURTH (2020) BIENNIAL ASSESSMENT AND OVERVIEW OF CLIMATE FINANCE FLOWS, 2021, p.26) (tradução nossa).

7.1.5. Limitação de temperatura a 1,5 °C

O compromisso de limitar o aumento da temperatura média global em 1,5 °C em relação aos níveis pré-industriais foi estabelecido no Acordo de Paris, assinado em 2015. O objetivo é evitar os impactos mais graves das mudanças climáticas, como eventos climáticos extremos, elevação do nível do mar e perda de biodiversidade. A COP26 segue ressaltando essa necessidade, reconhecendo que limitar o aquecimento global a 1,5 °C requer

reduções rápidas, profundas e a longo prazo nas emissões globais de gases de efeito de estufa, incluindo a redução das emissões globais de CO₂ em 45% até 2030 em relação ao nível de 2010 e atingir zero emissões líquidas em meados do século, bem como reduções profundas em outros gases de efeito de estufa (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.4) (tradução nossa).

Nesse sentido, a conferência reafirmou o objetivo global a longo prazo de manter o “aumento da temperatura média global abaixo de 2 °C acima dos níveis pré-industriais e de prosseguir esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e impactos das mudanças climáticas”, como ondas de calor, secas e inundações, bem como protegeria ecossistemas e espécies vulneráveis (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.4) (tradução nossa).

Além disso, também foi reconhecido que “os impactos das mudanças climáticas serão muito menores com um aumento de temperatura de 1,5 °C em comparação com 2 °C, [portanto, os signatários decidiram] prosseguir esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C”(id, 2021, p.4) (tradução nossa).

Entretanto, também existem sinais de alarme, nos quais a conferência apresentou “extrema preocupação pelo fato de **as atividades humanas** terem causado cerca de 1,1 °C de

aquecimento global até a data e de os impactos já se fazerem sentir em todas as regiões” (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.3) (tradução nossa) (grifos nossos).

7.1.6. Ambição de metas

Durante o curso do texto, a conferência apresenta a necessidade de aumentar a ambição das metas relacionadas a emergência climática, reiterando a

urgência de intensificar a ação e o apoio, conforme apropriado, incluindo financiamento, transferência de tecnologia e capacitação para implementar abordagens que evitem os efeitos adversos das mudanças climáticas nos países signatários em desenvolvimento que são particularmente vulneráveis a eles (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.6) (tradução nossa) (grifos nossos).

Também

ressalta a urgência de **aumentar a ambição e as ações em relação à mitigação, à adaptação e ao financiamento nesta década crítica**, para resolver lacunas entre os esforços atuais e os caminhos na perseguição do objetivo final da Convenção a longo prazo (id 2021, p.3) (grifos nossos) (tradução nossa).

Além disso, ela reconhece a importância de “**ações coerentes** para responder à escala das necessidades causadas pelos impactos adversos das mudanças climáticas”, além de enfatizar “a **urgência de intensificar a ação e o apoio**, incluindo o financiamento, o reforço de capacitação e transferência de tecnologia para aumentar a capacidade de adaptação, reforço da resiliência e redução da vulnerabilidade às mudanças climáticas, em linha com a melhor ciência disponível, tendo em conta as prioridades e necessidades dos países signatários em desenvolvimento (id 2021, p.3-6) (tradução nossa).

7.1.7. Finanças

A questão financeira é um tópico polêmico para a UNFCCC no geral, e em todas as COPs, elas são tema de grande debate. Isso porque existe uma necessidade latente de garantir recursos financeiros adequados para apoiar ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, especialmente para os países em desenvolvimento, e as discussões sobre a equidade na distribuição dos recursos, transparência na prestação de contas e cumprimento dos compromissos financeiros por parte dos países desenvolvidos está sempre em xeque.

Países em desenvolvimento argumentam por uma diferenciação baseada em responsabilidades históricas e capacidades financeiras, enquanto os países desenvolvidos geralmente defendem contribuições equitativas. Existem também discussões sobre como lidar com fluxos financeiros ilícitos e reformas no sistema financeiro internacional para apoiar o desenvolvimento sustentável.

Na COP26, essa discussão também foi levantada, e segundo o documento síntese da

conferência,

o financiamento climático dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento aumentou através de vários canais. O apoio financeiro público total relatado pelas Partes do Anexo II nos seus BRs⁷⁰ apresentados (em outubro de 2020) acumularam a 45,4 bilhões de dólares em 2017 e 51,8 bilhões de dólares em 2018. A média anual (48,7 bilhões de dólares) representa um aumento de 2,7% em relação a média anual reportada para 2015–2016. O apoio financeiro específico ao clima, que representa até três quartos do apoio financeiro reportado nos BRs, aumentou 13% em uma base comparável, para uma média anual de 36,3 bilhões de dólares. A maior parte do apoio financeiro específico ao clima foi comunicado através de canais bilaterais, regionais e outros, com 28,1 bilhões de dólares em 2017 e 31,8 bilhões de dólares em 2018 (DECISION 5/CP.26, SUMMARY BY THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE OF THE FOURTH (2020) BIENNIAL ASSESSMENT AND OVERVIEW OF CLIMATE FINANCE FLOWS, 2021, p.21)

Além disso, outra discussão de grande importância salientada no documento síntese da COP26 é a dificuldade apresentada por diversos mecanismos da Convenção para elaborar políticas de finanças devido à falta de definição clara do que seriam “finanças climáticas”. Algumas Partes signatárias observaram como essa falta de definição comum afeta a capacidade de rastrear e avaliar o cumprimento das obrigações das Partes do Anexo II no âmbito da Convenção e das obrigações dos países desenvolvidos no Acordo de Paris. Assim, segundo essas Partes, uma definição comum poderia apoiar a preparação da BA⁷¹ e a transparência nos processos da UNFCCC, destacando a ligação entre o nível de ação dos países em desenvolvimento e o nível de apoio prestado e, em última análise, a realização dos objetivos da Convenção e o Acordo de Paris.

Entretanto,

algumas Partes observaram que uma definição única não seria útil, ou deveria ser suficientemente ampla para atender à natureza dinâmica e evolutiva do financiamento climático devido a uma variedade de fatores, incluindo as NDCs⁷², a implementação do sistema de transparência reforçado ao longo do tempo, as formas de acompanhar o progresso relacionado ao Artigo 2, parágrafo 1(c), do Acordo de Paris⁷³ e mudanças nas

⁷⁰ Relatórios Bienais

⁷¹ Avaliação Bienal e Visão Geral dos Fluxos de Financiamento Climático

⁷² NDCs, ou Contribuições Nacionalmente Determinadas, são planos de ação climática para reduzir emissões de GEEs e adaptar-se aos impactos climáticos. Cada signatário do Acordo de Paris é obrigado a estabelecer uma NDC para o seu país, e a atualizá-la a cada cinco anos. Eles não são instrumentos juridicamente vinculativos, ou seja, caso um país não cumpra um plano contido no seu NDC, não existe punição prevista para o mesmo. Os NDCs são ferramentas através das quais países estabelecem metas para a mitigação das emissões de gases de efeito e para a adaptação aos impactos climáticos, e são os planos que definem como atingir as metas e elaboram sistemas para monitorar e verificar o progresso. Dado que o financiamento climático é fundamental para a implementação dos planos, idealmente os NDC também detalham uma estratégia de financiamento. O Acordo de Paris pede aos países que atualizem os seus NDCs a cada cinco anos, mas dada a grande lacuna entre os cortes de emissões necessários para limitar o aquecimento global a 1,5 °C e as reduções de emissões atualmente planejadas, o Pacto Climático de Glasgow, em novembro de 2021, apelou a todos os países para revisitarem e reforçarem as metas dos seus NDCs em 2022. Esperava-se que com isso se aumentasse a ambição através de cortes mais acentuados nas emissões e medidas de adaptação mais abrangentes (UN, s.d.).

⁷³ O Artigo 2.º do Acordo de Paris estabelece três objetivos interligados destinados a reforçar a resposta

metodologias e definições para mitigação e adaptação devido à disponibilidade de dados ou melhorias em processos e conhecimentos (id 2021, p.19) (tradução nossa).

Elas também apontaram

para a utilização de um sistema de classificação ou taxonomia em vez de uma definição única e referiram-se ao desenvolvimento dessas taxonomias ou classificações fora do processo da UNFCCC ou no âmbito de diretrizes nacionais de financiamento sustentável (id 2021, p.20) (tradução nossa).

Visando superar esse problema, é pedido ao Comitê Permanente de Finanças que

continue seu trabalho sobre as definições de finanças climáticas, levando em consideração as propostas recebidas das Partes sobre o assunto, visando fornecer contribuições para consideração pela Conferência das Partes na sua vigésima sétima sessão (DECISION 4/CP.26 LONG-TERM CLIMATE FINANCE, 2021, p.12) (tradução nossa).

Além disso, nessa COP, foi observado com preocupação que a atual disponibilização de financiamento climático para a adaptação, continua a ser insuficiente para responder ao agravamento dos impactos das mudanças climáticas nos países signatários em desenvolvimento (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.3) (tradução nossa).

Também se salientou

a necessidade de mobilizar o financiamento climático de todas as fontes para atingir o nível necessário para alcançar os objetivos do Acordo de Paris, incluindo um aumento significativo do apoio aos países signatários em desenvolvimento, para além dos 100 milhões de dólares por ano (id 2021, p.4) (tradução nossa).

Nesse sentido, foram apresentadas enquanto soluções para aumentar o financiamento climático, algumas possibilidades. A primeira seria a de que os países desenvolvidos financiassem as políticas climáticas dos países em desenvolvimento, como colocado no ponto 11 da seção “*III. Adaptation finance*”

[incentivamos] os países signatários desenvolvidos a aumentarem urgente e significativamente a sua prestação de financiamento climático, transferência de tecnologia e capacitação para adaptação, de modo a responder às necessidades dos países signatários em desenvolvimento como parte de um esforço global, inclusive para a formulação e implementação de medidas nacionais planos de adaptação (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.3) (tradução nossa).

A segunda foi voltada ao investimento privado, no qual a COP26 faz um apelo aos

bancos multilaterais de desenvolvimento, outras instituições financeiras e ao setor privado para que reforcem a mobilização financeira, a fim de proporcionar a escala de recursos necessária para alcançar os planos climáticos, especialmente para a adaptação, e incentiva as Partes a continuarem a explorar abordagens e instrumentos inovadores para mobilizar financiamento para adaptação de fontes privadas (id 2021, p.3)

global às mudanças climáticas no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços para erradicar a pobreza: (1) limitar o aumento da temperatura média global abaixo dos 2 °C acima do nível pré-níveis industriais e prosseguir de esforços para limitar o aumento a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais; (2) aumentar a capacidade de adaptação e de promoção da resiliência contra os impactos adversos das mudanças climáticas; e (3) no artigo 2.º, n.º 1, alínea c), tornar os fluxos financeiros consistentes com um caminho rumo a baixas emissões de gases de efeito de estufa e a um desenvolvimento resiliente às mudanças climáticas. O Artigo 2 afirma que o Acordo de Paris será implementado para refletir a equidade e o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas e respectivas capacidades, à luz das diferentes circunstâncias nacionais.

(tradução nossa).

E também ao Fundo Global para o Meio Ambiente, pedindo que ele

continue empreendendo esforços para colaborar e mobilizar recursos do setor privado no âmbito da sua oitava reposição (DECISION 7/CP.26 REPORT OF THE GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY TO THE CONFERENCE OF THE PARTIES AND GUIDANCE TO THE GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY, 2021, p.52)

Porém, ela ressalta a dificuldade de se mapear com a devida acurácia as finanças estruturadas por esses entes privados, já que

a incerteza dos dados sobre as fontes geográficas e os destinos dos fluxos financeiros privados para os países em desenvolvimento continua a ser significativa (DECISION 5/CP.26, SUMMARY BY THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE OF THE FOURTH (2020) BIENNIAL ASSESSMENT AND OVERVIEW OF CLIMATE FINANCE FLOWS, 2021, p.21) (tradução nossa).

A terceira, focou na possibilidade de levantar doações, que, segundo o documento “continuam a ser um instrumento fundamental para o financiamento da adaptação” (id, 2021, p.24) (tradução nossa). Ademais, ainda no que concerne aos países em desenvolvimento, foi-se observado que os fluxos de financiamento climático sul-sul aumentaram, e apesar da disponibilidade e cobertura dos dados serem limitadas, segundo a conferência, essa é uma área crescente dos fluxos financeiros globais para o clima, especialmente vindos de fontes multilaterais (id, 2021, p.24) (tradução nossa).

Na política de finanças da UNFCCC, é delimitado que países desenvolvidos devem unir recursos para financiamento de políticas climáticas diversas, porém, no ano de 2021, a COP fez uma observação sobre essa meta, - estabelecida em conferências anteriores - na qual países desenvolvidos deveriam mobilizar juntos 100 bilhões de dólares por ano até 2020, e que, não foi cumprida. Porém, apesar de não atingida, a meta não foi abandonada, tendo sido apontado que para que ela seja enfim cumprida, é necessário que os países signatários desenvolvidos continuem a aumentar o financiamento climático.

Nesse sentido, a conferência também fez um apelo às

as entidades operacionais do Mecanismo Financeiro, aos bancos multilaterais de desenvolvimento e outras instituições financeiras a aumentarem ainda mais os investimentos na ação climática, [e também], a escala e eficácia do financiamento climático proveniente de todas as fontes ao nível mundial, incluindo doações e outras formas de finanças (id 2021, p.5) (tradução nossa).

Reforçou ainda a presença de atores não anteriormente citados enquanto possíveis fontes de financiamento e apoio a atividades que abordam perdas e danos associados aos efeitos adversos das mudanças climáticas, como “as entidades das Nações Unidas, organizações intergovernamentais e instituições bilaterais e multilaterais, incluindo organizações não governamentais e fontes privadas” (id 2021, p.6) (tradução nossa).

Durante a conferência, diversos relatórios são apresentados ao longo dos dias para subsidiar as mais diferentes discussões. Alguns relatórios importantes que foram apresentados e serviram enquanto subsídio para discussão sobre finanças climáticas, foram: a) Avaliação Bial e Visão Geral dos Fluxos de Financiamento Climático⁷⁴; b) Primeiro Relatório sobre a Determinação das Necessidades dos Países Signatários em Desenvolvimento relacionadas a Implementação da Convenção e do Acordo de Paris⁷⁵.

A quarta Avaliação Bial e Visão Geral dos Fluxos de Financiamento Climático

inclui o mapeamento de informações relevantes para o objetivo de longo prazo descrito no Artigo 2, parágrafo 1(c), do Acordo de Paris sobre tornar fluxos financeiros consistentes com um caminho rumo a baixas emissões de GEEs e ao desenvolvimento econômico resiliente ao clima. [Ele] fornece o primeiro exercício de mapeamento, a ser realizado a cada quatro anos, para identificar as ações e atividades mais recentes [sobre a temática], incluindo governos nacionais, instituições financeiras de desenvolvimento, bancos centrais e reguladores, instituições financeiras multilaterais e fundos climáticos, bem como atores do setor privado, como empresas, bancos e investidores. Informações produzidas por entidades/iniciativas das Nações Unidas e no âmbito de outros processos multilaterais, bem como a perspectiva de organizações da sociedade civil e da comunidade acadêmica também foram exploradas. Metodologias, indicadores e conjuntos de dados emergentes para apoiar o acompanhamento da consistência dos fluxos financeiros também são discutidos nos respectivos capítulos do relatório técnico (DECISION 5/CP.26, SUMMARY BY THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE OF THE FOURTH (2020) BIENNIAL ASSESSMENT AND OVERVIEW OF CLIMATE FINANCE FLOWS, 2021, p.17) (tradução nossa).

No que tange ao debate do ponto a), foi-se notado que

bancos que representam mais de 37 trilhões de dólares em ativos, e investidores institucionais com 6,6 trilhões de dólares em ativos, se comprometeram a alinhar seus empréstimos e investimentos à meta de zero emissões líquidas até 2050 (DECISION 5/CP.26, MATTERS RELATING TO THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE, 2021, p.15) (tradução nossa).

Além disso, ainda no debate sobre bancos e investimento privado, foi-se percebido que

⁷⁴ A avaliação apresentou algumas dificuldades, como desafios na coleta, agregação e análise de informações provenientes de diversas fontes. Além disso, também foram apresentadas incertezas relativas aos dados sobre os investimentos públicos nacionais devido à falta de cobertura geográfica e diferenças na forma como métodos de acompanhamento são aplicados, bem como de mudanças significativas nos métodos utilizados para estimar o investimento em eficiência energética e transportes sustentáveis ao longo do tempo. As incertezas também surgem da falta de transparência dos dados para determinar o financiamento climático privado; dos métodos utilizados para estimar o financiamento da adaptação; das diferenças nos pressupostos utilizados nas fórmulas subjacentes à atribuição de financiamento dos MDBs (bancos multilaterais) aos países desenvolvidos; da classificação de finanças sustentáveis ou verdes e dos dados incompletos sobre os fluxos financeiros não concessionais. No que tange aos dados sobre transportes sustentáveis, segundo a conferência, foram empreendidos esforços para melhorar a cobertura do investimento público e privado em veículos elétricos e em infraestruturas de carregamento. Ademais, também segundo a COP26, faltam dados de alta qualidade sobre investimentos privados na agricultura sustentável, silvicultura e utilização dos solos, água, resíduos e adaptação e resiliência. Especificamente, as estimativas de financiamento para adaptação, que são específicas do contexto, são difíceis de comparar com as estimativas de financiamento para mitigação, e é necessário mais trabalho na estimativa de investimentos resilientes às alterações climáticas (DECISION 5/CP.26, SUMMARY BY THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE OF THE FOURTH (2020) BIENNIAL ASSESSMENT AND OVERVIEW OF CLIMATE FINANCE FLOWS 2021, p.18)

⁷⁵ É importante ressaltar que o relatório não dispunha de dados desagregados para pequenos Estados insulares em desenvolvimento.

os fluxos financeiros e ações⁷⁶ em atividades com utilização intensiva de GEEs permanecem preocupantemente elevados. **Os investimentos em combustíveis fósseis acumularam globalmente 977 bilhões de dólares em 2017-2018, enquanto os subsídios aos combustíveis fósseis acumularam 472 bilhões de dólares em 2018.** Despesas de capital provenientes de empresas especializadas em combustíveis fósseis que podem ficar obsoletas, acumularam para 50 bilhões de dólares em 2018, enquanto investimentos em atividades que **umentam o risco de desmatamento acumularam a 43,8 bilhões de dólares em 2017-2018**, e os subsídios agrícolas líquidos acumularam a 619 bilhões de dólares por ano, em média, de 2017 a 2019. Os ativos fixos em setores ligados aos sistemas de combustíveis fósseis acumularam 32 trilhões de dólares, ativos imobiliários em risco⁷⁷ em 2070 acumularam 35 trilhões de dólares e os ativos irrecuperáveis no valor de 20 trilhões de dólares estão em risco até 2050 (DECISION 5/CP.26, SUMMARY BY THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE OF THE FOURTH (2020) BIENNIAL ASSESSMENT AND OVERVIEW OF CLIMATE FINANCE FLOWS, 2021, p.27) (tradução nossa) (grifos nossos).

É importante ressaltar que as listas de atividades de mitigação climática desenvolvidas pelos bancos multilaterais serviram, até então, em parte para “informar taxonomias verdes ou alinhadas ao clima⁷⁸ visando o desenvolvimento do mercado de títulos verdes⁷⁹ e/ou esforços regulatórios no campo do financiamento sustentável para combater o *greenwashing* e promover a padronização de produtos financeiros” (METHODOLOGICAL ISSUES RELATED TO TRANSPARENCY OF CLIMATE FINANCE, 2021, p.19). No que tange a esse debate, a conferência notou que

o financiamento de mitigação constitui a maior parte do apoio financeiro específico ao clima através de canais bilaterais, com 64%. No entanto, a porcentagem do financiamento da adaptação aumentou de 15% em 2015-2016 para 21% em 2017-2018, uma vez que cresceu a uma taxa mais elevada do que o financiamento da mitigação (DECISION 5/CP.26, SUMMARY BY THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE OF THE FOURTH (2020) BIENNIAL ASSESSMENT AND OVERVIEW OF CLIMATE FINANCE FLOWS, 2021, p.21) (tradução nossa).

⁷⁶ Ações, nesse contexto, se referem a ativos financeiros que representam a propriedade de uma parte de uma empresa. Ao adquirir ações de uma empresa, o investidor se torna acionista e possui direitos proporcionais à quantidade de ações que detém, como participação nos lucros (dividendos) e direito a voto em assembleias. Os investidores compram ações com o objetivo de obter retorno sobre o investimento, seja através da valorização do preço das ações ou dos dividendos distribuídos pela empresa.

⁷⁷ A ideia de “*at risk*” no texto, se refere ao risco de se tornarem inutilizáveis ou desvalorizados. Esses ativos podem incluir investimentos em setores ou projetos que estão em desacordo com as mudanças climáticas, regulamentações ambientais mais rigorosas, avanços tecnológicos ou mudanças nas preferências dos consumidores. Portanto, a ideia de estar em risco destaca a possibilidade de perda de valor (e dinheiro dos investidores) significativa desses ativos no futuro devido a fatores externos que os tornam obsoletos ou de alto risco.

⁷⁸ Taxonomias verdes são sistemas de classificação que definem critérios para atividades econômicas que estão alinhadas com objetivos ambientais e climáticos (CLIMATE BONDS, 2015).

⁷⁹ Títulos verdes nada mais são do que títulos de dívida emitidos por empresas ou entidades governamentais para financiar projetos ou iniciativas que tenham como lastro o meio ambiente. Esses projetos podem incluir a construção de parques eólicos, instalação de sistemas de energia solar, eficiência energética em edifícios, mercado de carbono, entre outros.

Não obstante, também foi levantado que taxonomias de finanças e obrigações de transição estão sendo desenvolvidas

para que atores financeiros privados financiem, por exemplo, atividades de transição no contexto de “transições justas”, o que implica projetos que cumpram determinadas condições, tais como a substituição de opções mais intensivas em carbono em comparação com as normas da indústria; e permitir uma aplicação ou integração mais ampla de opções com menor intensidade de carbono (id 2021, p.31) (tradução nossa) (grifos nossos).

A Avaliação Bienal e Visão Geral dos Fluxos de Financiamento Climático analisou os fluxos climáticos financeiros na faixa de 2015-2018. Nessa análise, descobriu-se que

os fluxos globais de financiamento climático foram 16% mais elevados em 2017-2018 do que em 2015-2016, atingindo uma média anual de 775 bilhões de dólares e alcançando resultados significativamente mais elevados, **especialmente em energias renováveis.** As estimativas de financiamento climático de alto nível⁸⁰ aumentaram de 692 bilhões de dólares em 2016 para 804 bilhões de dólares em 2017 e 746 bilhões de dólares em 2018, para uma média anual de 775 bilhões em 2017–2018. O crescimento em 2017 foi impulsionado em grande parte por um **aumento de novos investimentos privados em energias renováveis, como resultado da diminuição dos custos tecnológicos,** enquanto o declínio em 2018 se deveu **principalmente a uma redução no investimento eólico e solar nos principais mercados** (id 2021, p.21) (tradução nossa) (grifos nossos).

É importante salientar que nessa avaliação, diversas fontes de dados foram utilizadas para acompanhar o financiamento climático em áreas que não estavam anteriormente incluídas, e esses dados indicaram um crescimento do interesse por “infraestruturas de carregamento de veículos elétricos, transportes, água, resíduos e investimentos municipais” (DECISION 5/CP.26, SUMMARY BY THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE OF THE FOURTH (2020) BIENNIAL ASSESSMENT AND OVERVIEW OF CLIMATE FINANCE FLOWS, 2021, p.18) (tradução nossa).

Inclusive, foi notado que, para o financiamento de mitigação, tanto as metas associadas a uma “determinada política”, como também os mecanismos de apoio, têm desempenhado um papel importante, como, por exemplo, no apoio fornecido à implantação de energias renováveis pela fixação dos preços a longo prazo, e, mais recentemente, nos incentivos à compra de veículos elétricos e na proibição da venda de novos veículos com motor de combustão a longo prazo. As características transversais dos ambientes propícios, também provaram ser motores significativos para angariar recursos (id 2021, p.26-27) (tradução nossa).

Entretanto, quando se fala sobre financiamento para adaptação,

o papel dos planos, normas e instituições nacionais assume mais importância na condução dos fluxos financeiros do que pode ser o caso no financiamento da mitigação, devido à importância das condições locais e específicas do contexto. Os códigos de

⁸⁰ No contexto do financiamento climático, a expressão "alto nível" geralmente se refere a um montante significativo de recursos financeiros alocados para abordar questões relacionadas às mudanças climáticas e promover a sustentabilidade ambiental. Portanto, quando se fala em "financiamento climático de alto nível", está se destacando a importância e a magnitude dos recursos financeiros destinados a essas iniciativas.

construção, as normas de concepção e as diretrizes de gestão do risco de catástrofes desempenham um papel na promoção da resiliência climática nos investimentos em infraestruturas e no desenvolvimento. Além disso, as vulnerabilidades locais e específicas do contexto exigem dados e sistemas de informação localmente, sobre os riscos, para impulsionar o investimento, especialmente em atividades de adaptação agrícola (id 2021, p.26-27) (tradução nossa).

Um elemento de importância e que vale ser destacado, foi o apontamento dado pela conferência ao final da Avaliação Bienal e Visão Geral dos Fluxos de Financiamento Climático, onde ela afirma que

dada a escala e a velocidade necessárias para a transição para vias de desenvolvimento com baixas emissões de GEEs e resilientes às mudanças climáticas, é fundamental considerar os fluxos de financiamento climático no contexto de fluxos financeiros mais amplos. Um foco exclusivo nos fluxos financeiros positivos para a ação climática será insuficiente para cumprir os objetivos globais do Acordo de Paris. Isto não significa que todos os fluxos financeiros mais amplos devam ter resultados climáticos benéficos explícitos, mas significa que devem integrar os riscos climáticos na tomada de decisões e evitar aumentar a probabilidade de resultados climáticos negativos. Sem isso, a eficácia dos fluxos de financiamento climático pode ser posta em causa ou mesmo negada (id 2021, p.26-27) (tradução nossa).

Outro ponto de importância foi o debate ocorrido acerca da financeirização crescente em torno do meio ambiente e como esse descolamento do setor financeiro ao setor produtivo tem dificultado a avaliação dos impactos das atividades de combate a crise climática na economia real e do risco de *greenwashing*.

Os esforços relevantes para o artigo 2.º, n.º 1, alínea c), estão generalizados por todos os atores do setor financeiro, com ações concentradas na definição da sua exposição aos riscos climáticos e das oportunidades econômicas associadas às medidas de resposta a esses riscos. No entanto, a conquista do objetivo previsto no Acordo de Paris relacionado às baixas emissões de GEEs e o desenvolvimento resiliente às mudanças climáticas, depende de ações na economia real que reduzam as emissões em linha com os objetivos de temperatura. **Muitos atores no setor financeiro operam de maneira descolada das atividades da economia real, através da negociação de ações, alocações de carteiras ou supervisão micro prudencial⁸¹, o que tem pouco efeito direto nas decisões de investimento na economia real no que tange a bancos que emprestam dinheiro para projetos, empresas aprovando planos de despesas de capital ou governos anunciando incentivos de apoio.** Portanto, medir o papel eficaz dos atores financeiros no contexto do artigo 2.º, n.º 1, alínea c), é um tópico notável de debate entre as iniciativas, incluindo quais as métricas que são mais importantes como indicadores de sucesso (DECISION 5/CP.26, SUMMARY BY THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE OF THE FOURTH (2020) BIENNIAL ASSESSMENT AND OVERVIEW OF CLIMATE FINANCE FLOWS, 2021, p.30) (tradução nossa) (grifos nossos).

A crítica apontada acima, é de autoria de pesquisadores sobre o clima, que salientaram “a ausência de qualquer crítica independente dos motivos e impactos das numerosas iniciativas relacionadas a investimentos que surgiram desde a adoção do Acordo de Paris.” Eles alegam que um envolvimento crítico em torno dessa pauta ajudará a avaliar as contribuições destas iniciativas para a economia real no sentido de alcançar a consistência dos fluxos financeiros e combater o *greenwashing*.

⁸¹ A supervisão micro prudencial diz respeito à supervisão de instituições individuais, como bancos, companhias de seguros ou fundos de pensões.

Além disso, também foi debatido uma “crescente na tendência para atividades com requisitos mínimos mais rigorosos ou regulamentações obrigatórias sobre atividades voluntárias. Os atores estão, em sua maioria, adotando abordagens alinhadas com os seus mandatos institucionais, alcance geográfico e interpretação de como os **riscos e oportunidades climáticas afetam e beneficiam as suas operações**” (id 2021, p.30) (tradução nossa) (grifos nossos).

No que tange ao debate do ponto b),

com base no número de necessidades de mitigação expressas nos nove tipos de relatórios nacionais, a energia é o setor líder nas ações de mitigação das mudanças climáticas, seguida pelo uso do solo e silvicultura, transportes, agricultura, resíduos e saneamento (DECISION 5/CP.26, EXECUTIVE SUMMARY OF THE FIRST REPORT ON THE DETERMINATION OF THE NEEDS OF DEVELOPING COUNTRY PARTIES RELATED TO IMPLEMENTING THE CONVENTION AND THE PARIS AGREEMENT, 2021, p.39) (tradução nossa).

A maioria das necessidades de mitigação expressas no setor florestal e de uso da terra representava alguns países com grande quantidade de florestas, como o Butão, Brasil, Congo, Costa Rica, Gana, Guiana, República Democrática Popular do Laos, Malásia, Papua-Nova Guiné, Suriname, República Unida da Tanzânia e Vietnã.

Este setor abrange atividades-chave como o reflorestamento, a prevenção de incêndios florestais, o desenvolvimento social da silvicultura, a gestão florestal sustentável, o **desenvolvimento de cadeias de abastecimento sustentáveis para commodities florestais**, a pesquisa acerca do ordenamento do território florestal e algumas atividades de utilização dos solos, **como a gestão da pecuária**. Os dados dos NCs⁸² e dos NDCs mostraram que, neste setor, as necessidades relacionadas ao reflorestamento são as maiores necessidades expressas em termos financeiros, seguidas pelo uso do solo e silvicultura, transportes, agricultura, resíduos e saneamento (id 2021, p.39) (tradução nossa) (grifos nossos).

Já no debate sobre adaptação, com base nos nove tipos de relatórios nacionais, a agricultura e a água são os dois setores líderes nas ações de adaptação às mudanças climáticas, seguidos pela prevenção e preparação para catástrofes, gestão da zona costeira e saúde. No que tange ao setor da agricultura, as necessidades financeiras de adaptação abrangem questões como

a agrossilvicultura e a irrigação, e também afetam áreas ou terras geridas no âmbito dos setores florestal e hídrico. **Além disso, algumas das necessidades relacionadas ao setor agrícola estão ligadas a diversificação de culturas, desenvolvimento de culturas resistentes, gestão da terra e do solo, gestão da pecuária, da pesca e da aquicultura** (id 2021, p.40) (tradução nossa) (grifos nossos).

Já as necessidades financeiras de adaptação no setor da água são dominadas pela necessidade de

infraestruturas de distribuição, captação e irrigação. Outros tipos de necessidades neste setor variam amplamente e abrangem a gestão de recursos hídricos, armazenamento e saneamento da água. Nos NDCs, cerca de 38% das necessidades expressas no setor de água incluem informação financeira. **A infraestrutura de distribuição de água,**

⁸² Os NCs (*National Communications*) são os relatórios que os países signatários da UNFCCC devem enviar regularmente para informar sobre as medidas e ações que estão sendo tomadas para mitigar as mudanças climáticas em seus territórios).

incluindo o tratamento de águas residuais, foi a maior necessidade em termos financeiros em todos os tipos de relatório (id 2021, p.40) (tradução nossa) (grifos nossos).

Ainda no debate sobre adaptação, é importante ressaltar que segundo o relatório, é difícil derivar estimativas de custo para

evitar, minimizar e abordar as necessidades de perdas e danos, uma vez que as ações de adaptação dos países em desenvolvimento nem sempre podem ser incluídas em projetos de curto prazo, **mas sim, requerem intervenções de longo prazo que são difíceis de estimar em termos monetários** (id 2021, p.46) (tradução nossa) (grifos nossos).

O Relatório sobre a Determinação das Necessidades dos Países Signatários em Desenvolvimento relacionadas à Implementação da Convenção e do Acordo de Paris demonstrou que algumas regiões de países em desenvolvimento apresentam as maiores lacunas de investimento em comparação com as tendências históricas para alcançar cenários climáticos em conformidade com o Acordo de Paris. Segundo o documento, são necessários aumentos "de três a quatro vezes no investimento tanto em energias renováveis **como em eficiência energética em muitas regiões que incluem países em desenvolvimento**" (id 2021, p.41) (tradução nossa) (grifos nossos).

E no que tange ao debate sobre as economias em transição⁸³, a conferência convidou os

signatários incluídos no Anexo II da Convenção e outros signatários em condições de fazê-lo, o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, as agências multilaterais e bilaterais, as organizações internacionais, os bancos multilaterais de desenvolvimento, as instituições financeiras internacionais e o setor privado ou quaisquer outros acordos, como seja apropriado e dentro dos seus mandatos, a continuar a prestar apoio a atividades de capacitação em países com economias em transição (DECISION 13/CP.26 FIFTH REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE FRAMEWORK FOR CAPACITY-BUILDING IN COUNTRIES WITH ECONOMIES IN TRANSITION UNDER THE CONVENTION, 2021, p. 3).

7.1.8. Tecnologia

No tocante à tecnologia, a COP26 se concentra no mecanismo de transferência de tecnologia de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Essa política parte da concepção que países desenvolvidos têm acesso a tecnologias mais avançadas e mais recursos financeiros para lidar com questões ambientais do que países em desenvolvimento, logo, a transferência ajudaria a reduzir a lacuna tecnológica e facilitaria a adoção de práticas mais sustentáveis nos países.

Na COP26, os signatários foram incentivados "a acelerar o desenvolvimento, implantação e disseminação de tecnologias, significativamente escalar os mecanismos de transferência e reforçar a ação cooperativa em matéria de desenvolvimento e transferência de

⁸³ Federação Russa, os Estados Bálticos e vários países centrais e Estados da Europa Oriental,

para a implementação de ações de mitigação e adaptação, incluindo a aceleração, o incentivo, a viabilização da inovação e a importância de um financiamento previsível, sustentável e adequado de diversas fontes para o Mecanismo Tecnológico⁸⁴ (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.3-5) (tradução nossa).

Além disso, a partir do Relatório sobre a Determinação das Necessidades dos Países Signatários em Desenvolvimento relacionadas à Implementação da Convenção e do Acordo de Paris, foi notada

uma prevalência significativa de necessidades de capacitação, desenvolvimento e transferência de tecnologia, o que pode se dar, em parte, devido à ausência de recursos que os países em desenvolvimento tem para apoiar a identificação dessas necessidades (DECISION 5/CP.26, EXECUTIVE SUMMARY OF THE FIRST REPORT ON THE DETERMINATION OF THE NEEDS OF DEVELOPING COUNTRY PARTIES RELATED TO IMPLEMENTING THE CONVENTION AND THE PARIS AGREEMENT, 2021, p.39) (tradução nossa).

Não obstante, a COP26 ressalta algumas das mensagens principais dos achados do Comitê Executivo de Tecnologia para 2020–2021, convidando

os signatários e os *stakeholders* relevantes a considerarem as principais mensagens e recomendações do comitê sobre política tecnológica nas seguintes áreas: avaliação das necessidades tecnológicas; tecnologias para evitar, minimizar e abordar perdas e danos nas zonas costeiras; pesquisa, desenvolvimento e demonstração colaborativa internacional; abordagens inovadoras para estimular a adoção de soluções tecnológicas limpas existentes e tecnologias endógenas (DECISION 9/CP.26 ENHANCING CLIMATE TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND TRANSFER THROUGH THE TECHNOLOGY MECHANISM, 2021, p.55).

A partir dos achados desse Comitê, a conferência também afirma que um envolvimento maior com o setor privado é crucial não apenas para traduzir os resultados da investigação, do desenvolvimento e da demonstração em tecnologias climáticas utilizáveis no mercado, como também, para reforçar, na sua prestação de serviços, sua posição como “*matchmaker*”⁸⁵ da tecnologia climática (id 2021, p.62). Além disso, a COP26 convida o Comitê a continuar seus esforços para apoiar os países em desenvolvimento na preparação e atualização das avaliações das necessidades tecnológicas e dos planos de ação tecnológica, bem como na sua implementação, mediante pedido (id 2021, p.57).

⁸⁴ O Mecanismo de Tecnologia da UNFCCC apoia os países a aprimorarem o desenvolvimento e a transferência de tecnologia climática.

⁸⁵ O conceito de *matchmaker* basicamente se refere a um intermediário que facilita a conexão entre duas partes que estão em busca de um relacionamento ou transação. O objetivo do *matchmaker* é identificar as necessidades e preferências de cada parte e encontrar uma correspondência adequada com base nessas informações. Nesse contexto, o Comitê reforça sua posição enquanto um *matchmaker* da tecnologia climática significa agir enquanto um intermediário que facilita a conexão entre tecnologias climáticas inovadoras e o setor privado interessado em adotá-las. O Comitê é encorajado então, a desempenhar esse papel de “*matchmaker*” ao ajudar a traduzir os resultados da pesquisa em tecnologias climáticas utilizáveis no mercado e ao fortalecer sua posição como facilitador na prestação de serviços relacionados a essas tecnologias.

7.1.9. Transição energética

O conceito de transição energética começou a ganhar destaque nas discussões sobre políticas energéticas e ambientais a partir das últimas décadas do século XX, principalmente a partir dos anos 1970 e 1980. Este conceito emergiu com mais força principalmente a partir da crise do petróleo de 1973-1974 quando se tornou,

um ponto de inflexão no debate sobre política energética e o embrião da atual transformação dos sistemas energéticos: a transição energética, enquanto substituição de fontes convencionais para novas fontes, surge como fator central do planejamento energético, refúgio imprescindível para a segurança energética dos Estados (ZOTIN, 2018, p.43).

Nesse sentido, a ideia de transição energética surge como uma resposta aos desafios relacionados à segurança energética, mudanças climáticas e sustentabilidade ambiental. Ela envolve basicamente a mudança do sistema energético atual, baseado principalmente em combustíveis fósseis, para um sistema novo, baseado em energia renovável.

No ponto 20 do debate sobre “*IV. Mitigation*”, a conferência

apela às Partes para que acelerem a adoção de **políticas de transição para sistemas energéticos de baixas emissões [de CO₂]**, através da rápida implantação de medidas de produção de energia limpa e de **eficiência energética**, incluindo a aceleração dos esforços para a redução progressiva de energia a carvão inabalável e a eliminação progressiva dos subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, prestando apoio simultaneamente direcionado aos mais pobres e mais vulneráveis conforme as circunstâncias nacionais e reconhecendo a necessidade de apoio para uma transição justa (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.4) (tradução nossa) (grifos nossos).

Segundo a Avaliação Bienal e Visão Geral dos Fluxos de Financiamento Climático, no que tange ao debate sobre energia renovável, em 2017-2018, houve um decréscimo de custos tecnológicos para produzi-la, o que vem atraindo maiores investimentos privados. Em comparação a 2015-2016, os custos tecnológicos tiveram uma queda de

29% para a energia solar fotovoltaica, uma redução de 18% para a energia eólica *offshore*⁸⁶ e uma redução de 10% para a energia eólica *onshore*⁸⁷, enfatizando como maiores impactos são alcançados para cada novo dólar de investimento. Em 2018, foi patrocinada 100% mais capacidade de energia renovável do que em 2012, com apenas 22% a mais de investimento (DECISION 5/CP.26, SUMMARY BY THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE OF THE FOURTH (2020) BIENNIAL ASSESSMENT

⁸⁶ A energia eólica *offshore* é a geração de energia a partir do vento em parques eólicos instalados no mar. Utiliza toda a tecnologia da energia eólica *onshore* já dominada e muito utilizada na região nordeste, porém, com grandes vantagens e melhorias que buscam viabilizar e potencializar a geração de energia, tais como: as melhores condições dos ventos consequentes da ausência de obstáculos no mar, menor impacto visual e sonoro, ampla disponibilidade de área sem necessidade de compra ou arrendamento de terrenos para construção dos parques, além da menor resistência das populações (CARVALHO, 2017; ESTANQUEIRO, 2020 apud JÚNIOR 2021).

⁸⁷ A energia eólica *onshore* é um exemplo de energia renovável, que utiliza a força dos ventos para provocar uma rotação em aerogeradores instalados em terra para geração de energia elétrica (GIZ, 2016). Um dos motivos para utilização de tal modal no Brasil é a grande incidência de ventos, em termos de qualidade e disponibilidade, principalmente no litoral nordestino, tornando a região potencialmente favorável (CARVALHO, 2017; ESTANQUEIRO, 2020 apud JÚNIOR 2021).

AND OVERVIEW OF CLIMATE FINANCE FLOWS, 2021, p.21) (tradução nossa).

Entretanto, a conferência ressaltou que

o foco em decisões individuais de financiamento ou investimento que sejam consistentes com um caminho rumo a baixas emissões de GEEs e um desenvolvimento resiliente às mudanças climáticas não é simples devido à gama potencial significativa de caminhos que podem ser seguidos para alcançar os objetivos mais amplos do Artigo 2.º do Acordo de Paris. A tendência para o desenvolvimento de taxonomias climáticas financeiras verdes ou sustentáveis, tal como observada em múltiplas iniciativas de atores públicos, pode apoiar a identificação de atividades que sejam consistentes com tais caminhos, mas pode arriscar excluir o investimento necessário em setores de elevadas emissões ou atividades que possam apoiar a transição global para esses caminhos. Estas podem ocorrer em áreas onde atividades consistentes ainda não estão disponíveis em escala devido à inovação tecnológica (por exemplo, processos siderúrgicos e/ou de cimento), onde são necessárias atividades para permitir a transição (por exemplo, financiamento de atividades de mineração, construção de estradas), ou onde é necessário financiamento para reduzir ou gerir de forma responsável a retirada de atividades com elevadas emissões e fazer com que as comunidades se afastem da sua dependência (por exemplo, políticas e subsídios de eliminação progressiva do carvão) (id 2021, p.31) (tradução nossa).

7.1.10. Papéis dos signatários

Cada signatário da UNFCCC tem responsabilidades específicas em relação à Convenção. Durante a COP26, diferentes debates sobre os papéis dos países signatários foram levantados, e cabe aqui apresentarmos algumas das sínteses cuja conferência conseguiu apresentar. Em primeiro lugar, “os países desenvolvidos reafirmaram a continuação do seu atual objetivo de mobilização coletiva até 2025, no contexto de medidas de mitigação significativas e de transparência na implementação das mesmas” (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.12) (tradução nossa).

Além disso, no contexto de mobilização coletiva, a conferência

parabeniza o progresso dos esforços das Partes para fortalecer seus ambientes nacionais sem riscos a fim de atrair financiamento climático, e solicita às Partes que continuem a melhorá-los, assim como suas diretrizes políticas, para facilitar a mobilização e a implantação efetiva do financiamento climático (id 2021, p.12) (tradução nossa).

E também reitera

que o Secretariado⁸⁸, em colaboração com as entidades operacionais do Mecanismo Financeiro, agências das Nações Unidas e canais bilaterais, regionais e outros canais multilaterais, continuará a explorar formas para ajudar os países signatários em desenvolvimento a avaliar as suas necessidades e prioridades orientadas aos seus interesses nacionais, incluindo suas necessidades tecnológicas e de capacitação, e na transformação de necessidades de financiamento climático em ações (id 2021, p.13) (tradução nossa).

Durante o curso do debate acerca do mapeamento de informações relevantes para a conquista dos objetivos descritos no Artigo 2, parágrafo 1(c), do Acordo de Paris, a conferência

⁸⁸ O Secretariado da UNFCCC é a equipe de funcionários e especialistas que prestam apoio administrativo e técnico a UNFCCC. Eles ajudam a coordenar as atividades, facilitar as negociações e garantir o bom funcionamento da organização (UN, 2018).

delimitou algumas ações que *stakeholders* poderiam tomar para apoiar o avanço dos esforços em relação ao acordo. Algumas das ações sugeridas foram:

(a) Nas políticas e finanças públicas, promover oportunidades para tornar os pacotes de recuperação sustentável consistentes com os objetivos do Acordo de Paris a curto prazo e estabelecer políticas e regulamentações financeiras para alcançar compromissos relacionados a neutralização das emissões de carbono a longo prazo;

(b) Garantir que o financiamento para uma transição justa seja incorporado em abordagens para alinhar a ação com os objetivos do Acordo de Paris, ou em classificações de consistência com esses objetivos. Além disso, dar apoio a países em desenvolvimento vulneráveis e em risco de impactos climáticos para garantir que eles tenham acesso ao capital necessário para o seu desenvolvimento resiliente às mudanças climáticas, e também garantir apoio para que se afastem de fluxos comerciais e atividades econômicas que sejam inconsistentes com esses objetivos;

(c) Esclarecer ainda mais as diferenças ou complementaridades entre o financiamento climático relacionado com o Artigo 9⁸⁹ do Acordo de Paris e o objetivo de longo prazo nos termos do Artigo 2, parágrafo 1(c).

No que tange às economias em transição, a COP26 ressalta que suporte financeiro foi dado a eles por bancos multilaterais e instituições financeiras internacionais,

e que não obstante os progressos alcançados, eles ainda necessitam de maior reforço de capacitação em particular para atualizarem e implementarem regularmente os seus objetivos de redução de emissões, suas estratégias de adaptação, e para desenvolverem e implementarem estratégias nacionais de desenvolvimento de baixas emissões a longo prazo, de forma consistente com as suas prioridades nacionais (DECISION 13/CP.26 FIFTH REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE FRAMEWORK FOR CAPACITY-BUILDING IN COUNTRIES WITH ECONOMIES IN TRANSITION UNDER THE CONVENTION, 2021, p. 3).

7.1.11. Acordo de Paris

Um grande debate sobre o Acordo de Paris tomou conta do documento final da COP26. Segundo o documento, tem sido evidente um crescimento significativo em iniciativas relevantes para o combate à emergência climática desde que o Acordo de Paris entrou em vigor, especialmente por meio de coligações que promovem compromissos coletivos no que tange a ação climática.

É importante ressaltar que, ainda segundo o documento, apesar de algumas atividades que podem ser relevantes para atingir os objetivos dispostos no Artigo 2, parágrafo 1(c) do acordo, serem encontradas em práticas, coligações e iniciativas anteriores ao seu

⁸⁹ Link para acessar o Acordo de Paris, especialmente o artigo 9, que se encontra nas páginas 15-16: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/parisagreement_publication.pdf

estabelecimento, houve um aumento significativo de medidas políticas e regulamentares sobre “financiamento verde” desde ele foi estabelecido. Este contexto histórico é relevante porque a conferência estabelece que mesmo antes da adoção do Acordo de Paris, atores diversos desenvolveram instrumentos e regulações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima, que representam bases para ações relevantes, também integradas aos objetivos de desenvolvimento nacional. Como, por exemplo,

(a) 34 das 103 bolsas de valores têm processos sustentáveis de listagem de títulos; (b) Investidores que gerenciam mais de 90 trilhões de dólares aderiram aos Princípios para o Investimento Responsável⁹⁰; (c) 53 bancos, representando mais de 37 trilhões de dólares em ativos, que representam um quarto dos ativos bancários globais, comprometeram-se a alinhar as suas carteiras de empréstimos e investimentos com emissões [de GEEs] líquidas zero até 2050, como parte da Net Zero Banking Alliance; (d) Mais de 40 investidores institucionais com 6,6 trilhões de dólares em ativos comprometeram-se a alinhar carteiras com emissões [de GEEs] líquidas zero até 2050, como parte da Net-Zero Asset Owner Alliance (DECISION 5/CP.26, SUMMARY BY THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE OF THE FOURTH (2020) BIENNIAL ASSESSMENT AND OVERVIEW OF CLIMATE FINANCE FLOWS, 2021, p.29) (tradução nossa).

Entretanto, o documento também cita os problemas que o estabelecimento do acordo trouxe para a conjuntura do debate climático. Conforme a análise desenvolvida pelo mapeamento de informações relevantes para o Artigo 2, parágrafo 1(c), o Acordo de Paris,

desencadeou uma concentração de ação, através da qual as iniciativas existentes de sustentabilidade e de financiamento relacionadas com o clima procuraram adotar objetivos ou atividades que correspondessem aos do Acordo de Paris. Existem pelo menos 115 iniciativas financeiras relacionadas à sustentabilidade ou a mudanças climáticas que afirmam estar direta ou indiretamente contribuindo para os objetivos do Acordo de Paris. **A maioria diz respeito à promoção de novos instrumentos financeiros que atendam às necessidades de financiamento para o desenvolvimento sustentável e as mudanças climáticas. Um conjunto menor de aproximadamente 31 iniciativas estão centradas na “ecologização” dos sistemas financeiros – por exemplo, o TCFD⁹¹, o European Union High Level Expert Group**

⁹⁰ Os seis Princípios para o Investimento Responsável são um conjunto voluntário e aspiracional de princípios de investimento que oferecem uma gama de ações possíveis para incorporar questões ESG nas práticas de investimento. Os Princípios foram desenvolvidos por investidores, para investidores. Ao implementá-los, os signatários contribuem para o desenvolvimento de um sistema financeiro global mais sustentável. ESG é a sigla em inglês para "Environmental, Social and Governance" (Ambiental, Social e Governança). É um conjunto de práticas voltadas para a preservação do meio ambiente, responsabilidade com a sociedade e transparência empresarial e vem ganhando cada vez mais importância no mundo dos investimentos, pois permite que os investidores avaliem o desempenho das empresas não apenas em termos financeiros, mas também em termos de sustentabilidade (UN, 2023)

⁹¹ O TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) é uma iniciativa criada pelo Financial Stability Board (FSB) para desenvolver recomendações para divulgação de informações financeiras relacionadas ao clima. O objetivo é ajudar as empresas a entender e comunicar melhor os riscos e oportunidades climáticas em seus relatórios financeiros. Já o Financial Stability Board (FSB) é um órgão internacional que monitora e faz recomendações sobre o sistema financeiro global. Ele foi criado em 2009 em resposta à crise do *subprime* e busca fazer recomendações sobre políticas e regulamentações, monitorando os riscos para o sistema financeiro internacional (TCFD, s.d.)

on Sustainable Finance⁹² e o NGFS⁹³ (id,2021, p.29) (tradução nossa) (grifos nossos).

7.1.12. Programa de trabalho de Glasgow sobre Ação para o Empoderamento Climático

O programa de trabalho de Glasgow sobre Ação para o Empoderamento Climático (ACE), foi desenvolvido para que todos os esforços relacionados a implementação do Artigo 6.º da UNFCCC sejam referidos como Ação para o Empoderamento Climático (ACE), com foco principal em seis áreas principais, sendo elas: educação, formação, sensibilização, participação, acesso público à informação e cooperação internacional.

Segundo o documento síntese da COP26, ele define o âmbito e fornece a base para atividades relacionadas a implementação do ACE em conformidade com as disposições da Convenção e do Acordo de Paris. O programa de trabalho serve como um conjunto de diretrizes flexível para ações nacionais que abordem as necessidades e circunstâncias específicas de cada signatário, e reflete suas prioridades e iniciativas nacionais enquanto cria capacitação e experiência a longo prazo nos países desenvolvidos e em desenvolvimento para a implementação do ACE, incluindo através da promoção de fortes ambientes nacionais sem riscos.

Segundo a conferência o programa deve ser guiado por:

a) Uma abordagem nacional; b) Custo-benefício; c) Flexibilidade; d) Uma abordagem de gênero e intergeracional; e) Uma abordagem faseada que integre atividades do artigo 6.º da Convenção e do artigo 12.º do Acordo de Paris em programas e estratégias sobre mudanças climáticas; f) A promoção de parcerias, redes e sinergias, em particular sinergias entre convenções; g) Uma abordagem interdisciplinar, multissetorial, multi-stakeholder e participativa; h) Uma abordagem holística e sistemática; i) Os princípios do desenvolvimento sustentável (GLASGOW WORK PROGRAMME ON ACTION FOR CLIMATE EMPOWERMENT, 2021, p.20) (tradução nossa).

Além disso, ele tem 4 áreas prioritárias de atuação, e seis elementos ACE que signatários e *stakeholders*, levando em consideração suas realidades nacionais, devem pensar durante a implementação do programa. Além dos já citados seis elementos ACE, temos enquanto quatro áreas prioritárias: coerência de políticas, ações coordenadas, ferramentas e suporte, e monitoramento, avaliação e relatórios.

⁹² O European Union High Level Expert Group on Sustainable Finance foi um grupo de especialistas criado pela Comissão Europeia para aconselhar a Comissão Europeia sobre como orientar o fluxo de capital público e privado para investimentos sustentáveis, identificar as medidas que as instituições financeiras e os supervisores devem tomar para proteger a estabilidade do sistema financeiro contra riscos relacionados ao meio ambiente e implementar estas políticas à escala pan-europeia. O grupo foi estabelecido em dezembro de 2016 e apresentou seu relatório final em janeiro de 2018 (EUROPEAN UNION HIGH LEVEL EXPERT GROUP ON SUSTAINABLE FINANCE, 2016)

⁹³ A Network for Greening the Financial System (NGFS) é uma rede de 114 bancos centrais e supervisores financeiros que visa acelerar a expansão das finanças verdes e desenvolver recomendações para o papel dos bancos centrais nas mudanças climáticas (NGFS, s.d)

A área de coerência de políticas visa reforçar a coordenação do trabalho no âmbito do ACE, fornecendo orientações sobre como informar em relatórios à Convenção como ele estaria sendo implementado em seus seis elementos facilitadores de cooperação e colaboração multissetorial (GLASGOW WORK PROGRAMME ON ACTION FOR CLIMATE EMPOWERMENT, 2021, p.21) (tradução nossa).

Já a área de ações coordenadas visa continuar a construir parcerias intergeracionais, estratégicas, operacionais, multiníveis, multi-atores e de longo prazo, que reúnam diferentes competências, recursos e conhecimentos para acelerar a implementação do ACE, que possam ser promovidas através da realização de atividades diversas, inclusive, através de um fórum nacional de juventude (id 2021, p.21).

A área de ferramentas e suporte visa melhorar o acesso a ferramentas e apoio à capacitação e à sensibilização entre as Partes, pontos focais nacionais do ACE e as partes interessadas não-signatárias no que diz respeito ao ACE. Algumas das sugestões dadas pela conferência para que a implementação do programa possa ser melhorada são

(ii) Sensibilizar e promover iniciativas e programas bilaterais e multilaterais relacionados com a implementação do ACE; ii) Facilitar parcerias e redes entre os signatários, organizações intergovernamentais, ONGs, universo acadêmico, setor privado, governos estaduais e locais e organizações comunitárias com o objetivo de conceber, implementar e avaliar conjuntamente atividades e políticas de ACE; (vi) Facilitar, em parceria com os signatários e demais atores da sociedade civil, a organização de workshops globais, regionais, sub-regionais e nacionais centrados em áreas prioritárias específicas do programa de trabalho de Glasgow, entre outros (id 2021, p.22) (tradução nossa).

Por fim, a área prioritária de monitoramento, avaliação e relatórios visa reforçar o acompanhamento, a avaliação e a elaboração de relatórios sobre a implementação dos seis elementos do ACE em todos os níveis, de acordo com as prioridades, necessidades e circunstâncias nacionais específicas das Partes. Segundo a conferência o ato de monitorar, avaliar e reportar à UNFCCC pode ser reforçado através de atividades como:

(a) Convidar os signatários a fornecer informações em suas comunicações nacionais, sempre que possível, e em outros relatórios sobre atividades e políticas que envolvam a implementação do ACE, relatando realizações, lições aprendidas, experiências, desafios e oportunidades, observando que os seis elementos do ACE fornecem um guia útil para este relatório; (b) Convidar as agências das Nações Unidas, as organizações intergovernamentais e outros stakeholders não-signatários a submeterem informações ao secretariado sobre a implementação do ACE em todos os níveis, para inclusão no relatório anual resumido sobre o progresso na implementação das atividades no âmbito do programa de trabalho de Glasgow (id 2021, p.23) (tradução nossa).

No que tange as seis áreas de foco principal, em relação à educação, foi sugerido que

signatários e outros stakeholders não-signatários colaborem, promovam, facilitem, desenvolvam e implementem programas de educação e formação formais e não-formais centrados nas mudanças climáticas em todos os níveis, visando o envolvimento das mulheres e dos jovens em particular, incluindo através de organização de intercâmbios ou destacamentos de pessoal para formação de especialistas (id 2021, p.23-24) (tradução nossa).

Além disso, também foi proposto as partes que cada uma delas integre a aprendizagem sobre as mudanças climáticas nos currículos das escolas, apoie a educação não formal e informal sobre as mudanças climáticas, - incluindo o respeito e a inclusão dos conhecimentos indígenas e tradicionais - além de reforçar a formação e o desenvolvimento de competências nas instituições nacionais para entregar ações sobre aprendizagem em mudanças climáticas (id 2021, p.24-25) (tradução nossa).

Já em relação à formação, foi sugerido que

signatários e outros stakeholders não-signatários colaborem, promovam, facilitem, desenvolvam e implementem programas de formação centrados nas mudanças climáticas para grupos com um papel fundamental na ação climática, tais como cientistas, gestores e técnicos, jornalistas, professores e líderes comunitários ao nível internacional, nacional, regional, sub-regional e local, conforme apropriado. São necessárias competências e conhecimentos técnicos para abordar e responder adequadamente às questões das mudanças climáticas (id 2021, p.24) (tradução nossa).

Não obstante, os signatários também foram encorajados a desenvolver ferramentas e metodologias para apoiar a formação em mudanças climáticas, competências através da colaboração e fornecer programas de formação para grupos com um papel fundamental na comunicação e educação sobre as mudanças climáticas. Além disso, foi reforçada a necessidade de se melhorar a capacidade dos professores e pesquisadores para integrarem o debate sobre clima em seus currículos, desenvolvendo materiais e promovendo formação centrada nas mudanças climáticas ao nível regional e internacional, quando apropriado.

Ao final, também é incentivado que cada país forme funcionários governamentais de diferentes ministérios e departamentos, incluindo aqueles que trabalham no governo local, acerca de como as mudanças climáticas se relacionam com suas respectivas áreas de trabalho, visando reforçar a capacidade institucional e técnica (id 2021, p.24-25) (tradução nossa).

Em relação à sensibilização, a COP26 orientou que

signatários e outros stakeholders não-signatários colaborem, promovam, facilitem, desenvolvam e implementem programas de sensibilização pública sobre as mudanças climáticas e os seus efeitos ao nível nacional e, conforme apropriado, sub-regional, regional e internacional, incentivando **as pessoas a contribuir e a tomar suas próprias medidas para lutar contra a emergência climáticas, apoiando políticas “amigas do clima” e promovendo mudanças comportamentais, incluindo através do uso de meios de comunicação populares, salientando o papel importante que as plataformas e estratégias de redes sociais podem desempenhar neste contexto** (id 2021, p.24) (tradução nossa) (grifos nossos).

Além disso, também foi sugerido aos signatários de cada país, orientar seus cidadãos sobre as causas das mudanças climáticas e as fontes de emissões de GEEs bem como sobre ações que podem ser tomadas em todos os níveis para enfrentar o problema. Também foi orientado que encorajem os públicos a contribuir para ações de mitigação e adaptação como parte de programas de conscientização pública e desenvolvam estratégias de comunicação sobre

mudanças climáticas com base em investigação sociológica direcionada, “**visando incentivar mudança comportamental**” (id, 2021, p.24) (tradução nossa) (grifos nossos).

Ademais, foi incentivada também a realização de pesquisas, inclusive de conhecimentos, atitudes, comportamento e práticas, para estabelecer o nível de conscientização pública sobre as questões climáticas, que podem servir de base para trabalhos futuros e apoiar o monitoramento do impacto das atividades. Não obstante, também foi-se incentivado o desenvolvimento de critérios para identificar boas práticas de ACE e divulgar informações sobre as mesmas, nacional ou regionalmente, segundo as circunstâncias e capacidades nacionais.

Realizar campanhas governamentais para informar o público sobre as mudanças climáticas e as vulnerabilidades que acarreta, incluindo através das redes sociais, festivais e eventos culturais, ou através de parcerias com comunidades locais urbanas e rurais, além de criar comunidades de prática, conhecimento e aprendizagem que estejam disponíveis e acessíveis a uma ampla gama de *stakeholders*, incluindo mulheres, crianças e jovens, idosos e pessoas com deficiência também foi incentivado (id, 2021, p.24-25) (tradução nossa).

Em relação à participação, foi sugerido que

signatários e outros *stakeholders* não-signatários promovam a participação pública na abordagem das mudanças climáticas e dos seus efeitos e no desenvolvimento de respostas adequadas, facilitando o feedback, o debate e a parceria em relação às atividades relacionadas com as mudanças climáticas e à governança relevante, observando o importante papel que as plataformas de redes sociais e suas estratégias podem desempenhar neste contexto (id, 2021, p.24) (tradução nossa).

Além disso, os signatários foram orientados a buscar a participação e a contribuição do público, inclusive de jovens, mulheres, organizações da sociedade civil e outros grupos, na formulação e implementação de esforços para enfrentar as mudanças climáticas. E em relação à preparação de comunicações nacionais, incentivar o envolvimento e participação de representantes de todas as partes interessadas dos principais grupos no processo de negociação.

Não obstante, também promover a participação de todos os *stakeholders* na implementação do ACE e convidá-los a apresentar relatórios sobre o assunto, estabelecer parcerias público-privadas ou públicas-sem fins lucrativos entre os pontos focais nacionais do ACE para a implementação de atividades, realizar consultas frequentes e inclusivas à sociedade civil sobre a tomada de decisões climáticas e desenvolver diretrizes para aumentar a participação pública na tomada de decisões sobre mudanças climáticas (id 2021, p.26) (tradução nossa).

Em relação a acesso público à informação foi sugerido que

signatários e outros *stakeholders* não-signatários facilitem o acesso público aos dados e informações, fornecendo dados sobre iniciativas, políticas e resultados de ações no que tange a mudanças climáticas que permitam ao público e outras partes interessadas compreender, abordar e responder a isso. Isto deve levar em conta fatores como a qualidade do acesso à internet, o nível de alfabetização e as diferenças linguísticas (id 2021, p.24) (tradução nossa).

Também foi proposto as partes que disponibilizem gratuitamente e de maneira acessível ao público, informação científica sobre a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, e relatórios climáticos nacionais nas línguas locais para comunidades vulneráveis, incluindo pessoas com deficiência (id 2021, p.26) (tradução nossa).

Em relação a cooperação internacional, foi sugerido que

signatários e outros stakeholders não-signatários promovam a cooperação sub-regional, regional e internacional na realização de atividades no âmbito do programa de trabalho de Glasgow, que tem o potencial de aumentar a capacidade coletiva das Partes para implementar a Convenção e o Acordo de Paris. As organizações intergovernamentais e as ONGs também podem contribuir para a sua implementação. **Essa cooperação pode reforçar ainda mais as sinergias de ação no âmbito de diferentes convenções e melhorar a eficácia de todos os esforços de desenvolvimento sustentável** (id 2021, p.24) (tradução nossa) (grifos nossos).

Ademais, a COP26 reforçou às Partes, a necessidade de aumentar a cooperação e a coordenação no desenvolvimento e implementação de atividades ACE ao nível internacional e regional. Isto inclui a identificação de parceiros e a construção de redes com outros signatários, organizações intergovernamentais, ONGs, setor privado, governos locais e organizações comunitárias (id 2021, p.26) (tradução nossa).

7.2. Tudo que é sólido se desmancha em relações-públicas⁹⁴: um panorama da COP26 enquanto organização falada⁹⁵

Agora, iremos nos deter na análise da organização falada, ou seja,

outras materializações comunicacionais que dizem respeito às organizações, mas que pouco são pensadas como Comunicação Organizacional. Trata-se dos processos de comunicação informal indiretos; aqueles que se realizam fora do âmbito organizacional e que dizem respeito à organização (BALDISSERA, 2009, p.119).

Para fazermos isso, nos focamos majoritariamente em dois grupos de materiais. O primeiro foram documentos vazados pelos próprios cientistas climáticos organizados nos movimentos por justiça climática, e o segundo, vídeos produzidos pelo grupo *Climate Justice Coalition* em seu YouTube. Além da produção diária sobre a COP26 “*Inside Outside*”, também usamos como material os vídeos das assembleias temáticas realizadas pelos movimentos organizados centralizados no canal, e vídeos esparsos onde foram realizadas entrevistas com os participantes do evento. Além disso, foram utilizados outros portais que tinham, de alguma forma, material sobre a COP26, mas que não eram parte da estratégia de comunicação da UNFCCC, como portais autônomos de organizações indígenas, veículos de mídia alternativos, etc.

Nosso método para encontrá-los se baseou em procurar no principal buscador existente hoje em dia, o Google, sempre em inglês (por ser a língua oficial da conferência) COP26 + o termo que achávamos que nos traria material de qualidade sobre o assunto, avaliando também para entendermos se havia algum tipo de relação com a institucionalidade da UNFCCC. Se havia, a fonte era descartada. Optamos por transcrever notícias, entrevistas, intervenções, e descrever muito das falas nos eventos contidos nos vídeos, como atos, assembleias e ações

⁹⁴ O nome da atual seção faz referência a uma alteração que Mark Fisher em seu livro “Realismo Capitalista” faz acerca de uma frase do Manifesto Comunista, na qual Marx e Engels falam sobre o caráter revolucionário da burguesia, sua necessidade de subverter constantemente o processo produtivo e a tendência dissolvente do capitalismo frente às velhas tradições e relações sociais: “Todas as relações fixas, enrijecidas, com seu travo de antiguidade e veneráveis preconceitos e opiniões, foram banidas; todas as novas relações se tornam antiquadas antes que cheguem a se ossificar. **Tudo o que é sólido desmancha no ar, tudo o que é sagrado é profanado, e os homens finalmente são levados a enfrentar (...) as verdadeiras condições de suas vidas e suas relações com seus companheiros humanos** (ENGELS, MARX, 1948)”.

No livro, Mark Fisher, ao debater sobre a financeirização da economia no capitalismo contemporâneo, elabora: “O modo como o “valor é gerado” no mercado de ações depende menos do que uma empresa realmente faz e muito mais das percepções, e expectativas sobre a sua performance (futura). No capitalismo, por assim dizer, tudo o que é sólido, se desmancha em relações-públicas, e essa onipresente tendência à produção orientada às relações-públicas é uma característica definidora do capitalismo tardio tanto quanto a imposição de mecanismos de mercado (FISHER, 2009, p. 77-78)”.

⁹⁵ Para acessar a síntese da posição da COP26 enquanto organização falada, ver Anexo 2 – Tabela síntese das posições da COP26 enquanto organização falada

semelhantes. Nosso objetivo com isso foi materializar as opiniões dos grupos não oficialmente ouvidos pela COP26, e também permitir uma análise comparativa mais qualitativa no que tange a organização falada de fato.

Com essa escolha metodológica, não necessariamente teremos os mesmos grupos temáticos analisados anteriormente na fala autorizada da COP26, o que faz muito sentido, já que os movimentos organizados por justiça climática dificilmente terão em todos os aspectos, a mesma visão que a COP no que tange às temáticas de maior relevância para serem tratadas.

7.2.1. Multilateralismo e cooperação internacional

No âmbito da organização falada, a crítica ao multilateralismo e cooperação internacional é muito sólida parte dos grupos de ativismo climático. É parte do senso comum que essas iniciativas não funcionam, e que a face social da COP onde teoricamente todas as vozes são ouvidas, não passa realmente de uma fala vazia. Para exemplificarmos, daremos alguns exemplos.

O primeiro é o caso do Relatório do IPCC WGII vazado através do grupo *Scientist Rebellion*. Esse relatório tinha como objetivo expor um plano concreto de mitigação, e após sua última fase de revisão que demorou vários dias a mais do que o esperado – tendo a sua publicação sido até mesmo adiada devido à luta para modificar o Resumo para os Decisores Políticos – ficou-se claro para alguns membros da comunidade científica que o conteúdo político do relatório - que posteriormente serviria enquanto documento base de discussão da COP - havia sido alterado através de *lobbys* de corporações petrolíferas, burguesias com interesse na criação de gado e manutenção de fazendas de monocultura nos países dependentes, etc⁹⁶.

Ao fazer-se uma análise comparativa dos documentos⁹⁷, mudanças claras são visíveis. Diferentemente do documento original, não há nenhuma menção ao encerramento de centrais de gás e carvão, o que demonstra como os *lobbys* da indústria fóssil conseguiram suavizar a narrativa geral do resumo dirigido contra a sua indústria. Esse processo de suavização dos problemas gerados pela indústria petrolífera, foi encabeçado principalmente pela Arábia Saudita, enquanto um dos atores mais afetados financeiramente por essas indicações.

Além disso, o tom de responsabilização dos 10% mais ricos no que tange aos principais

⁹⁶ Disponível em: <https://bit.ly/3xhsq1J>

⁹⁷ Para ter acesso aos documentos censurados, ver os arquivos: <https://bit.ly/3VKnp7m> e https://drive.google.com/file/d/1r9TKuSITeMC2JJq2t-JIArDHaZdzcUpx/view?usp=drive_link e para ter acesso aos documentos oficialmente lançados, ver: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf

problemas gerados pela crise climática foi totalmente alterado. O resumo vazado observou que eles poluem, na realidade, dez vezes mais do que os 10% mais pobres⁹⁸, informação esta que, caso persistisse no documento, dificultaria fortemente a possibilidade de emplacar a narrativa de interesse geral tão cara à COP. Ademais, muitas referências às emissões diretas da aviação, da indústria automóvel e do consumo de carne desapareceram. Na verdade, a palavra “carne” desaparece da versão final publicada do resumo, enquanto no anteriormente realizado, a palavra aparecia pelo menos sete vezes. Estas emissões estão refletidas no relatório recentemente publicado em associação com outras emissões do setor, e a sua importância é, portanto, diluída.

No que tange ao debate sobre tecnologia, tão importante para a narrativa tecnosolucionista⁹⁹ (MOROZOV, 2018) empreendida pela COP, o documento censurado fazia uma declaração que colidia diretamente com a lógica dos mercados voluntários de carbono e das grandes empresas:

o custo, o desempenho e a adoção de muitas tecnologias individuais progrediram, mas as taxas globais de implantação e implementação de mudanças tecnológicas são atualmente insuficientes para cumprir as metas climáticas (INTRODUCTION AND FRAMING, 2021, p.8).

A Arábia Saudita, juntamente a outros países como o Reino Unido, tensionaram para fortalecer este ponto, que visa desenvolver uma suposta tecnologia que permitirá o uso contínuo de combustíveis fósseis sem a necessidade de transicionar energeticamente para matrizes de energia limpa. Muito material sobre estas tecnologias foi introduzido para justificar a ideia de “emissões líquidas zero” que tem pouca ou nenhuma base científica, mas que sustentam a tese central do relatório. Além disso, qualquer menção aos problemas relacionados à extração de baterias para o desenvolvimento de carros elétricos, por exemplo, está ausente do resumo final. Por fim, o debate sobre como objetivos de mitigação não podem ser alcançados apenas através de mudanças incrementais ou de comportamento desapareceu completamente, visando reforçar a noção de que ações individuais poderiam, sim, ser relevantes para o enfrentamento da crise climática.

Por conta de todo o exposto, é evidente que a dimensão do *lobby* presente na COP é muito relevante para os movimentos sociais organizados. Pascoe Sabido, militante que atua na descoberta de *lobbys* e exposição de acordos climáticos falsos na *Corporate Europe Observatory*, apontou

eu trabalho no poder corporativo, exponho o *lobby* corporativo. Então eu ando por aí e

⁹⁸ <https://bit.ly/3VKnp7m>: INTRODUCTION AND FRAMING, 2021, p.7.

⁹⁹ Tecnosolucionismo é um termo cunhado pelo escritor e pesquisador Evgeny Morozov para descrever a crença de que a tecnologia pode resolver todos os problemas da sociedade. Ele argumenta que essa visão simplista e otimista em relação à tecnologia pode levar a soluções inadequadas e até mesmo agravar os problemas existentes.

penso “onde eles estão?” “o que estão fazendo?” e **eles estão em todo lugar.** [...] *Shell* não virá presencialmente, eles não falarão em nenhum painel, não estão fazendo nada disso, **mas não acredite, não se deixe levar, a lista de participantes saiu hoje e *Shell* terá sete pessoas aqui.** Eles ainda vão estar andando nos corredores, ainda vão estar influenciando nossos governos e garantindo que sua agenda seja apresentada. E essa agenda são os mercados de carbono, os mecanismos de compensação na Amazônia, ou alguma tecnologia maluca como captura e armazenamento de carbono e hidrogênio. A última coisa que vi nessa lista de participantes, acho que [demonstrará] para vocês o estado de poder e onde estamos hoje. Existe uma empresa petrolífera norueguesa chamada Equinor. São eles que estão construindo fábricas de CCS em Humber e na Escócia, são eles que farão muitas atividades de *offshore* tentando enterrar carbono no solo - um monte de lixo que vai falhar - e eles têm um monte de contratos com o governo do Reino Unido. **Sua principal lobista, Amber Rudd, ex-secretária de estado, ex-ministra conservadora, estará nessa COP, conversando com ex-amigos que ela costumava trabalhar, mas agora, no nome da Equinor.** E é isso que está acontecendo. A porta-giratória¹⁰⁰ entre essas grandes empresas de petróleo e gás e nossos governos e é uma das maneiras pelas quais eles continuam a ter poder. Publicamos um relatório semana passada que afirma que desde a COP21, seis das maiores empresas de petróleo e gás da Europa tiveram mais de 70 casos de portas-giratórias com o governo (2ND MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGIES, 2021, 59:37-1:03:37) (grifos nossos).

Além disso, outro ponto criticado pelos movimentos organizados no que tange ao debate sobre multilateralismo e cooperação, são as instâncias de poder e decisão na COP. Todo o âmbito decisório é restrito aos representantes oficiais de cada país, o que faz com que diferentes representantes da sociedade civil organizados em movimentos por justiça climática, muitas vezes os mais afetados pela crise, não consigam interferir e nem mesmo influenciar as decisões que acontecem a portas fechadas. Mohamed Adow, da organização *Power Shift Africa*, participou da 5ª Assembleia do Movimento Feminista organizado pelo *Climate Justice Coalition* para informar sobre como haviam sido as discussões no setor oficial da UNFCCC no sexto dia de conferência, e em sua intervenção, ressaltou sua frustração com a maneira como a Convenção estrutura esse processo.

Tive a infelicidade de seguir a UNFCCC de muito perto. Tudo que você depende, incluindo sua família imediata, comunidade, estão na linha de frente das mudanças climáticas. E você viaja todo esse tempo de Nairóbi, no meio de uma pandemia, na esperança de ter acesso aos negociadores e onde os acordos reais estão realmente acontecendo para que você possa defender suas comunidades, e então você é forçado a realmente seguir em uma plataforma que raramente funciona. Essa é minha jornada até então. [...] Dificilmente você consegue ouvir como o processo é uma porcaria, como nossos líderes são uma porcaria, e como estão falhando em enfrentar o desafio que a juventude, mas também, todos em nosso planeta os tem chamado para fazer (5TH MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - FEMINIST MOVEMENT, 2021, 25:20-26:36).

Ariadna Asal, ativista da Venezuela, também deixou claro sua insatisfação em torno da

¹⁰⁰ A expressão "Porta Giratória" "*revolving door*" é usada para descrever situações em que políticos ou servidores públicos assumem postos "como lobistas ou consultores" na área de sua atividade anterior no serviço público. É também uma via de mão-dupla que também permite que ex-empregados na iniciativa privada aceitem posições no governo, onde terão poder para regulamentar o setor no qual anteriormente trabalharam. O sociólogo FHC, chamava isso de cinturões burocráticos no Brasil.

falsa ideia de democracia deliberativa que a COP26 apresenta:

Obrigada a *COP26 Coalition*. É um alívio, um alívio enorme que esse espaço de discussão esteja acontecendo ao lado do espaço político artificial de lá (5TH MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - FEMINIST MOVEMENT, 2021, 1:04:58-1:05:10).

Esse espaço artificial que Asal menciona também é corroborado por outros representantes das resistências. Nathan Thanki do movimento *Demand Climate Justice*, participou da assembleia dos movimentos para delimitar estratégias de luta por justiça climática no dia 01 de novembro, e falou abertamente sobre como o processo é propositalmente confuso

e enigmático. É muito difícil de acompanhar, há tantas informações vindas da própria ONU, da presidência como anfitriã, e é difícil de encontrar, até mesmo saber que ônibus pegar para ir ao local do evento, muito menos ir ao evento, como você se envolve nesse processo, é deliberadamente assim. Penso que para manter movimentos, pessoas comuns no escuro acerca do que está acontecendo. A democracia morre no escuro (MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGY, 2021, 30:00-30:34).

Pablo Solón, ex-negociador chefe pela Bolívia, foi convidado a falar sobre o compromisso de reduzir as emissões de carbono na assembleia realizada no terceiro dia de COP26 pelo *Climate Justice Coalition*, e afirmou outro problema advindo do processo multilateral, o sistema de NDCs:

O problema na COP desde Copenhague e Cancun, é que são apenas promessas voluntárias. Queríamos há 10 anos ter algo diferente, mas perdemos essa batalha. Então como construímos [o método] é perguntando “Quanto você está disposto a fazer Estados Unidos?” “Quanto você está disposto a fazer Europa? E depois que todos prometem vemos como ficamos abaixo do necessário. Esse é um dos maiores problemas da COP, e é por isso que é muito difícil acreditar que isso mudará nessa edição (2ND MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGIES, 2021, 51:40-52:40).

Alex Rafalowicz diretor global da *Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty*¹⁰¹, na assembleia realizada no dia 04 de novembro de 2021 pelo *Climate Justice Coalition* sobre trabalho e sindicatos, também reforçou como o sistema de NDCs era uma das provas do fracasso do multilateralismo.

Nos anos 2000, quando o acordo climático global era o Protocolo de Kyoto, cada país vinha até as Nações Unidas com um compromisso juridicamente vinculativo acerca do que precisavam fazer para reduzir emissões. Tinha uma série de regras que eles tinham que seguir para atingir aquele compromisso. O que aconteceu em Paris? **Começamos a liberalizar e desfazer aquele regime. Então, ao invés de países vindo e apresentando seus comprometimentos juridicamente vinculativos para a ação sob um conjunto de regras, nós criamos um novo sistema: o de promessas voluntárias (*pledge and review*). Você não tem um compromisso, nem uma série de regras, você apenas diz o que vai fazer, e depois isso é revisado na UNFCCC.** E é isso que Glasgow teoricamente deve fazer, revisar como os países estão indo. [...] Eles mudaram de um sistema de compromissos e regras vinculativas, para um sistema de promessas voluntárias que como estamos vendo aqui em Glasgow, é sobre anunciar e nada mais. Sem nenhum tipo de respaldo ou acompanhamento, sem transparência, nenhuma forma para que os anúncios feitos pelos países passem pelo escrutínio de outros na própria UNFCCC ou pessoas da sociedade civil. O legado geral da COP26 vai ser mais liberalização do sistema de regras internacionais de um jeito que permite os mais

¹⁰¹ Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis

poderosos e os mais ricos a continuar lucrando e mantendo o controle sobre os sistemas existentes. Gostaríamos que isso mudasse, mas é importante que todos compreendam que quando vemos promessas feitas na COP26, se elas não forem incorporadas ao plano nacional daquele país, não há nenhuma penalidade, e também não há uma forma de saber se houve ou não essa incorporação. [...] Eu acredito que intencionalmente o governo do Reino Unido tentou mudar sobre o que essa COP deveria ser. Ao invés de ser sobre negociações entre países, se tornou um circo, onde você pode anunciar o que quiser e ninguém vai checar isso depois (4TH MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - WORK AND UNIONS, 2021, 10:15-12:50) (grifos nossos).

Afinal, como podemos falar de processos multilaterais embasados na livre discussão e debate se os documentos de base sob as quais ele acontece estão sendo alterados livremente por pressão de grandes grupos de empresas poluentes que não desejam perder seus lucros? Como se pode falar de cooperação internacional ampla se países dependentes são pressionados a assinar acordos que os prejudicam em troca de ajuda financeira básica?¹⁰² Ou se representantes de grupos da sociedade civil severamente atingidos pela crise climática não têm direito a voz e muito menos a voto nos espaços? E finalmente, como se pode falar em multilateralismo quando sabemos que vivemos sob uma estrutura própria do capitalismo, a divisão antagônica de classes em escala global, que, fundamentalmente, impede que representantes dos Estados consigam, primeiramente, deliberar soluções entre si, e posteriormente, soluções que verdadeiramente consigam resolver a crise climática para a classe trabalhadora do mundo? Como falar de multilateralismo, se consideramos as desigualdades de gênero, étnico-raciais e territoriais, além do fato de que alguns países são Estados plurinacionais?

As limitações desse modelo já se mostram evidentes para os movimentos. Nathan Thanki mencionou na assembleia do dia 01 de novembro sobre a desigualdade de poder que existe entre os países no processo de negociação, e ressaltou como países latino-americanos e africanos naquele dia, por exemplo, não conseguiram fazer com que suas propostas passassem pela aprovação da agenda de assuntos a serem tratados no espaço oficial da COP por pressão de países centrais.

No processo oficial, eles tiveram que adotar a agenda, tiveram que abrir a reunião e conseguiram concordar em algumas coisas, mas existem questões que foram sorrateiramente retiradas da agenda. O grupo africano queria ter um ponto na agenda para falar sobre suas circunstâncias especiais, a Bolívia queria um ponto na agenda que se propunha a falar de reduções reais de emissões em termo imediato para chegar a 1,5 °C e isso foi abandonado. E as desculpas da presidência foram “ah, sim, vamos

¹⁰² Por exemplo, sistemas de comunicação interna revelam que o governo dos EUA pressionou o governo da Etiópia para assinar o - favorável às empresas - Acordo de Copenhague, enquanto o governo holandês teria utilizado a ajuda financeira como alavanca política para obter apoio para o mesmo documento. As delegações nacionais também sofreram *lobby* de entidades empresariais na preparação para as reuniões da UNFCCC. Por exemplo, no Canadá, o principal grupo de *lobby* da indústria petrolífera, a Associação Canadense de Produtores de Petróleo (CAPP), pressionou diretamente o negociador-chefe da UNFCCC sobre mudanças climáticas do Canadá, Guy Saint-Jacques, em março de 2011. Esta reunião ocorreu um mês antes de uma importante reunião da UNFCCC em Bangkok. Os membros do CAPP são formados pelas maiores empresas de petróleo e gás que operam nas areias betuminosas do Canadá (FERNANDES, GIRARD 2011, p.9) (tradução nossa).

abordar isso em consultas informais sob nossa própria governança” (MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGY, 2021, 30:00-31:27).

Tasnin Essop, do movimento *Cannes International* também falou nessa assembleia corroborando a intervenção de Thanki. Segundo ela, nos processos multilaterais da COP é importante se ter em mente que se se é um país do sul global, provavelmente seus interesses serão massacrados no processo de “deliberação”.

Essa é uma luta sobre poder, responsabilidade e justiça entre as nações ricas e as nações pobres. [...] Nessa luta, os ricos geralmente querem não fazer muita coisa, não assumir responsabilidade, adiar acordos e decisões que os fariam ter que assumir essa responsabilidade, e por sua vez, tentam transferir essa responsabilidade para os pobres. E é importante entender que essa é a batalha nas COPs. Nesses processos multilaterais, no final, são os interesses dos que são mais vulneráveis que são cortados (MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGY, 2021, 49:09-50:02).

Ananda Lee Tan do movimento *Just Transition Alliance*, outro convidado da assembleia, além de corroborar a fala de Tasnin, também deu a ela uma dimensão importante: a visão que os movimentos organizados por justiça climática tem para lidar com a crise e a falta de representatividade que tem nos espaços oficiais da conferência.

Em nossos movimentos, estamos começando a falar sobre como, para podermos descarbonizar com sucesso, precisamos descolonizar, democratizar, desintoxicar, regenerar, desmilitarizar nossas economias, e é claro, democratizá-las de uma forma que os mais afetados, os trabalhadores e as comunidades mais impactadas, tem não apenas um lugar na mesa, mas suas visões, suas estratégias, seu conhecimento incorporado e sua prática, sua sabedoria baseada no território, sua experiência, realmente orienta esse processo. Não a dos tecnocratas e dos interesses corporativos, porquê como ouvimos, e eles não escondem isso, a conferência dos poluidores, se tornou a conferência dos aproveitadores [...] Existe uma linha clara que nos divide: [defende-se os] interesses das pessoas mais impactadas [ou os] interesses que estão sendo representados lá dentro? [...] As entidades que estão sendo representadas lá dentro são aquelas que estão tentando fazer dinheiro através do mal. Eles continuam a lucrar com a morte (MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGY, 2021, 1:13:01-1:14:16).

Com base nas intervenções dos movimentos organizados, percebemos como rapidamente se torna ilógico todo esse processo multilateral descrito e defendido pela COP. Não é factível criar soluções que abarquem os interesses, ao mesmo tempo, de todos esses atores. E sabendo da desigualdade de poder entre eles, é evidente que são os países centrais e seus aliados os serão os vencedores do processo multilateral, que conseguirão, através dele, continuar seu processo de acumulação retirando cada vez mais riquezas dos países dependentes, agora, porém, já não mais de forma tão direta, por não fazer tão bem para sua imagem e reputação, e sim, através da cortina de fumaça que é o direito internacional.

Nesse sentido, Tan busca propor alternativas para além das dimensões comerciais que o Acordo de Paris tem apresentado para lidar com a crise climática, pensando nessa incapacidade de criar soluções de alcance e homogeneidade global. Segundo ele,

uma das peças de complexidade que estou aprendendo que precisamos realmente **desmantelar é a noção de que haverá um grande acordo global ou uma solução de tamanho único que irá atender as necessidades de todo mundo.** Temos que olhar para o fato de que a menos que diversifiquemos seriamente nossa abordagem para enfrentar as mudanças climáticas **no nível mais local**, não iremos ter sucesso. **É desse compromisso com a autogovernança local que precisamos [...]** Precisamos cultivar a práxis para encontrar soluções determinadas localmente onde quer que formos. Isso é liderança comunitária na linha de frente (MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGY, 2021, 1:14:55-1:17:14) (grifos nossos).

7.2.2. Direitos humanos, equidade e ambição de metas

O debate sobre direitos humanos e equidade é um dos que mais nos possibilita abrir espaços na seção acerca da organização falada, já que é um dos eixos cujos movimentos organizados por justiça climática mais debatem com amplitude e frequência em seus espaços de organização autônoma. A primeira assembleia sobre feminismo e debate de gênero associado a mudanças climáticas pelo *Climate Justice Coalition* aconteceu no dia 5 de novembro de 2021, no mesmo dia que a UNFCCC discutiu, em seu espaço oficial, “Juventude e Empoderamento Climático”. A assembleia foi presidida por Camille Barbaguello, uma das coordenadoras da *COP26 Coalition*. No debate, Camille introduz apontando as raízes anti-capitalistas que orientam o movimento:

Não estamos pedindo nossa parte justa sob o capitalismo, porque não temos nenhum desejo por uma equidade que não promete nada mais do que sermos iguais no que se refere à escravidão assalariada de todos os outros. Em vez disso, procuramos destruir completamente o sistema que, por sua própria concepção, nos divide, prejudica e explora. Já sabemos que a luta pela emancipação das mulheres está no centro da luta, mas só para estarmos realmente alinhados, não haverá revolução, mudança, ou justiça climática até que a vida das mulheres e o nosso trabalho estejam no centro de cada conversa política que tivermos (5TH MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - FEMINIST MOVEMENT, 2021, 14:10-15:25).

Nessa assembleia, a pergunta orientadora do debate foi “como conectar o movimento feminista internacional com a luta pela justiça climática?” e durante a assembleia, grupos de trabalho se dividiram para conversar sobre que tipo de conexões eles acreditavam existir entre feminismo e justiça climática. Ifa Mercedes Rodriguez, uma¹⁰³ ativista de 17 anos, em sua fala, deixou claro como para os movimentos ali presentes, especialmente representados na figura guarda-chuva do *Climate Justice Coalition*, “feminismo tem muito pouco a ver com mulheres e tudo a ver com questões sistêmicas mais amplas para as quais o patriarcado contribui e defende” (id 2021, 58:32-58:40).

Nessa fala, Rodriguez fala da necessidade de reconhecermos “feminismos” enquanto análises separadas e não necessariamente vertentes do feminismo burguês, já que este foi e ainda é muito centrado na branquitude e na essencialidade binária de gênero. Nesse sentido, elu

¹⁰³ Usamos os marcadores neutros “e” e “u” por Ifa se reconhecer enquanto uma pessoa não binária.

ressalta como a COP estar ligada a esse entendimento burguês do debate sobre gênero e feminismo é um dos elementos que mais prejudica as lutas relacionadas à emergência climática.

Quando falamos de gênero, devemos abordar o dano, mas não associado às mulheres porquê quando fazemos isso, o que você está querendo dizer são mulheres cis, e aí você está sendo flagrantemente transfóbico em sua exclusão de pessoas trans (5TH MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - FEMINIST MOVEMENT, 2021,1:03:04-1:03:14).

Durante o curso da assembleia, foi perguntado aos participantes quais lutas feministas eram necessárias de se ter em mente enquanto horizonte e algumas das respostas principais que surgiram após o debate foram: “avaliação dos impactos dos tóxicos na saúde de mulheres já que a maioria dos estudos são feitos baseados em homens brancos”; “estudos sobre os efeitos das perdas e danos em crianças na perspectiva de mulheres enquanto cuidadoras”; “debates sobre o trabalho reprodutivo e o trabalho emocional”; “o tratamento de mulheres como um recurso a ser explorado” e a “renda básica universal”.

É importante notar como todos esses espaços acontecem de maneira paralela e autônoma à COP. Nesse sentido os debates não são reaproveitados enquanto acúmulo para a própria conferência, o que nos ajuda a entender por que o debate sobre gênero nos documentos oficiais é tão descolado do debate que acontece fora dos espaços institucionais da conferência. Como as discussões que verdadeiramente impactam no processo e permitem interferência de voto são realizadas a portas fechadas, os movimentos por justiça climática encontraram outra forma de dar vazão a suas demandas e suas reivindicações, construindo-as em articulação com outras pessoas.

Já no oitavo dia de conferência - que discutiu gênero, clima e o uso de tecnologias para desenvolver soluções para a questão climática - aconteceu um protesto fora da Zona Azul, para realização de intervenções sobre como preocupava fortemente as mulheres que as discussões continuavam longe de uma elaboração de diretrizes relacionadas a justiça de gênero e ainda ignorava como algumas tecnologias tinham impacto na natureza e no território.¹⁰⁴ Nesse sentido, foram feitas críticas a falas esvaziadas da COP sobre um empoderamento ou um suposto incentivo a uma participação de mulheres dada no vazio, sem nenhum questionamento sobre como essas dinâmicas poderiam de fato viabilizar justiça climática e questionar mecanismos opressores, colocando o gênero como uma mera bandeira para angariar financiamento.

No portal *National Post*, o vídeo denominado “*COP26 activist: 'Climate justice must include feminism'*”¹⁰⁵, retratou a cúpula sobre mudanças climáticas que aconteceu no dia 09 de

¹⁰⁴ (INSIDE OUTSIDE, EPISODE 8 2021, 0:18-0:39, disponível em: <https://youtu.be/-SH0beKe7fk?si=BFKtcBipiJvUx0wi>).

¹⁰⁵ COP 26 ativista: Justiça climática deve incluir feminismo: <https://nationalpost.com/video/15697b8c-418b-11ec-851f-0e6ecd85d29d/cop26-activist-climate-justice-must-include-feminism>

novembro em Glasgow. Nesse vídeo, diversas intervenções de mulheres organizadas por justiça climática também tocaram em pontos essenciais sobre o debate de gênero na COP.

Mulheres estão entre as mais vulneráveis à crise climática. Um exemplo concreto disso foi em 2013 nas Filipinas, um tufão, o tufão Haiyan, um monte de mulheres e garotas jovens foram forçadas a se prostituir por conta do impacto climático que aconteceu. Eles não puderam se reestruturar, não puderam adaptar. Quando você está em centros de evacuação, você está mais vulnerável a assédio sexual, violência, e a higiene do local simplesmente não existe. Quando estamos falando de justiça climática temos que incluir feminismo, desigualdade de classe, racismo. Você tem que pensar em tudo, porquê todas as outras crises socioeconômicas amplificam e são amplificadas pela crise climática. E o mesmo sistema patriarcal, rico, racista que vivemos criou essa crise. Temos que dismantelá-lo se quisermos atingir justiça climática (COP26 ACTIVIST: 'CLIMATE JUSTICE MUST INCLUDE FEMINISM', 2021, 0:30-1:18).

E quando falamos sobre direitos humanos, equidade e ambição de metas, é impossível não falar dos povos indígenas, que, na COP26, estiveram muito presentes. Apesar da conferência em seu discurso oficial, dizer que reconhece o papel das comunidades locais e dos povos indígenas em relação à gestão e à vida em harmonia com a natureza, e também o importante papel da plataforma em reunir os signatários, povos indígenas e as comunidades locais para trabalhar visando alcançar os objetivos da Convenção e do Acordo de Paris, esses mesmos povos, têm dito incessantemente que, na realidade, a conferência não os escuta, não leva o que dizem em consideração e continua trazendo ano após ano, apenas promessas vazias.

Em 2021, ainda estávamos sob a gestão do governo Bolsonaro, e nesse sentido, diferentes delegações de povos indígenas foram até Glasgow para falar sobre as condições de vida que enfrentavam no Brasil e como precisavam que as conferências comessem a agir com urgência e ousadia para enfrentar os problemas gerados pela crise climática. Txai Suruí, na época com 24 anos, foi a única brasileira a discursar na abertura oficial da COP26, ressaltando em sua fala o quanto era necessário tomar outro caminho com mudanças corajosas globais, não em 2030 ou 2050, mas agora. “Vamos frear as emissões de promessas mentirosas e irresponsáveis, vamos acabar com a poluição das palavras vazias¹⁰⁶”. Entretanto, o que vimos na síntese do documento, de fato, nada mais são do que palavras vazias. A COP26

ênfatisa o importante papel **da cultura e do conhecimento dos povos indígenas e comunidades locais na ação eficaz sobre as mudanças climáticas**, [pedindo para que] as Partes envolvam ativamente os povos indígenas e as comunidades locais na concepção e implementação de ações climáticas diversas, além de engajarem essas comunidades no segundo ano do plano de trabalho trienal para implementação de funções da Plataforma de Comunidades Locais e Povos Indígenas, para 2022–2024 (id 2021, p.8) (tradução nossa) (grifos nossos).

Mas no momento de priorizar as ações climáticas, prioriza os mecanismos de mercado que geram lucro para pequenos acionistas. Pedes para que os signatários envolvam os povos indígenas na implementação de ações climáticas, sem nenhum respaldo material em seu pedido,

¹⁰⁶ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1gnUH7HNBAU>

sem entender como é a realidade dos diferentes povos nos países, que conflitos eles têm, como se estruturam, claramente se percebe que esse conjunto de palavras, presentes ou não no documento, não fazem a menor diferença para a vida dos povos indígenas nos territórios, que seguem sendo amplamente afetados pela crise climática, tendo seus territórios destruídos, implorando para serem ouvidos e continuando sendo nacionalmente massacrados.

Durante a COP, um novo acordo foi assinado por 100 países¹⁰⁷ para acabar e reverter o desmatamento ao redor do mundo até 2030. O Brasil, por conta do papel estratégico da Amazônia, estava entre um dos principais signatários que haviam assinado o acordo. Alessandra Munduruku, uma guerreira das mulheres do Médio Tapajós, também estava em uma das delegações que foi até a conferência, e ressaltou o quanto isso era mentira e como a gestão de Bolsonaro nada mais tinha feito nos últimos anos do que matar e destruir a Amazônia e junto a ela, os povos indígenas.

Eles chegam aqui dizendo que estão defendendo a Amazônia, que estão defendendo os povos indígenas, **isso é mentira!** [...] Se estivessem mesmo, eles respeitavam os direitos dos povos indígenas, eles não inventavam mentiras. Tem que chegar e falar a verdade e nós estamos aqui para contrapor a fala desse governo genocida (INSIDE OUTSIDE, TUESDAY 2ND NOVEMBER, 2021, 1:39-2:00) (grifos nossos).

Na TV Mídia Indígena, ela mandou um recado para o Brasil:

Olha, tudo que vem do governo a gente sabe que nada vem bom para gente né? Eles usam tudo nome sustentável e “bio” e na realidade não é verdade. Se não existem os povos indígenas não têm lugar nenhum para falar sobre “bio” e sustentável. [É preciso] dizer que cada povo tem seu modo de ser consultado. O povo Munduruku, por exemplo, existe o protocolo de consulta do povo Munduruku que diz como pode ser consultado, e não o governo querer consultar em cima, e trazer projeto de cima para baixo que vai nos matar! Um projeto de violência, um projeto que expulsa. A gente sabe que é esse tal de desenvolvimento, que é não demarcar terra indígena, que é mineração na terra indígena, que é hidrelétrica nas terras indígenas, que é ferrovia nas terras indígenas e que é plantação de soja. Todo canto do mundo dizer que está sustentável não é verdade. E dizer que estamos lá sim! Com nossas crianças, com nossos netos, com o nosso povo, com nossos caciques, eles sabem, eles sofrem! Eu saí de tão longe, eu não vim perder meu tempo aqui. Eu vim dizer o que está acontecendo com o nosso povo. Mineração dentro das terras indígenas, garimpo que tá acabando com nossos igarapés, com o nosso rio, que o nosso rio está branco igual leite! O mercúrio que vai para o peixe, que vai para os povos indígenas, que vai para os quilombolas. Nós estamos sofrendo bastante, nós estamos sentindo. Eu não saí de casa à toa para inventar mentiras. Os bancos, que dizem que ajudam os povos indígenas, vai ver a realidade! Vai ver que os povos indígenas estão bebendo água suja por causa do garimpo. E chegar a dizer que parou a desmatção [sic] é mentira, porque o que mais tem é madeira saindo de dentro dos parques e das terras indígenas. O que mais tá saindo é ouro que tá saindo de dentro das terras indígenas, que estão levando mercúrio para as terras indígenas. Chega de mentira! Basta! Tem que falar a verdade, tem que sentir na pele! Tem que sentir a vida, não sentir a morte. Tem que sentir o que está acontecendo lá. E chega de mentira! Basta! Não tem que ouvir as mentiras, tem que ouvir a verdade, a realidade que está acontecendo com os povos indígenas. Hoje somos mais de 40 povos indígenas que estão aqui na COP26. Não vieram à toa, vieram dar o recado (TV MÍDIA INDÍGENA, 2022, 2:49).

¹⁰⁷ Disponível em: <https://www.bbc.com/news/science-environment-59088498>

Se mostra perceptível por essas intervenções como a presença dos povos indígenas convidados a compor o espaço formal da COP nada mais é do que uma estratégia de relações-públicas para se apropriar de uma pauta em evidência visando ganhar reputação - no caso aqui, a reputação de entidade inclusiva aos povos indígenas, que “permite” sua fala. O *Leaders Summit* aconteceu no segundo dia, um dia depois da fala de intervenção de Txai Suruí, que ressaltou que as promessas não poderiam ser para 2030/2050, e sim, para agora. Entretanto, logo em seguida firmou-se um compromisso dessa exata magnitude.

No terceiro dia de conferência, as organizações indígenas norte-americanas *Indigenous Environment Network* e *Indigenous Climate Action* denunciaram em um protesto realizado fora da Zona Azul¹⁰⁸ onde falaram sobre como as finanças climáticas estão promovendo e incentivando soluções falsas para a crise, como a compensação de emissões de carbono através do mercado de carbono. Além disso, ressaltaram como essas “soluções” tem destruído suas comunidades. Cacique Ninawa, liderança indígena do Povo Huni Kui, apontou que “as empresas que estão financiando essa COP são as mesmas que estão se beneficiando desse mercado” (INSIDE OUTSIDE, EP3 2021, 4:59-5:40).

Já no oitavo dia de conferência - dia que se discutiu gênero, clima e o uso de tecnologias para desenvolver soluções para a questão climática - em outro protesto realizado fora da Zona Azul, povos indígenas fizeram falas diversas acerca do *lobby*, da mineração e incêndios que vem destruindo suas florestas. Para os povos indígenas, o conceito de justiça climática¹⁰⁹ é central e quando a COP26, em seu discurso, nota “também a importância para **alguns** do conceito de justiça climática” (GLASGOW CLIMATE PACT 2021, p.2) (grifos nossos), está demonstrando como a centralidade do que esses povos estão tentando trazer à conferência está sendo apenas colocado no espaço final por formalidade, sem uma discussão séria acerca e nenhum esforço de viabilizar realmente o conceito como eixo de suas negociações.

Em seu documento oficial, a COP “ênfatisa o importante papel da cultura e do

¹⁰⁸ A Zona Azul era um espaço gerido pela ONU onde eram realizadas negociações e, para entrar, todos os participantes deveriam ser credenciados pelo Secretariado da UNFCCC.

¹⁰⁹ A justiça climática é um conceito que traz à tona a intersecção entre as mudanças climáticas e como as desigualdades sociais são vivenciadas como violência estrutural. A justiça climática tem crescido no debate público e nos movimentos sociais ao longo da última década, onde as ONGs ambientais fazem cada vez mais a ligação entre os direitos humanos, o desenvolvimento desigual e as mudanças climáticas. Muitas vezes apresentados como uma questão de direitos humanos, os debates sobre justiça climática centram-se frequentemente nos efeitos distributivos das mudanças climáticas – salientando que esses efeitos pesam desproporcionalmente sobre os mais pobres e menos desfavorecidos. Muita discussão no campo da justiça climática tem examinado a má distribuição global dos impactos das alterações climáticas, particularmente entre nações em desenvolvimento e desenvolvidas. Ligada à compreensão de que as nações desenvolvidas são os maiores produtores das emissões que induzem as alterações climáticas, torna-se clara como as nações e os grupos privilegiados redistribuem os efeitos dos danos que produzem para sobrecarregar os pobres noutros lugares (PORTER, VERLIE, MOLONEY, RICKARDS, BOSOMWORTH, LAY, LATHAM, ANGUELOVSKI, PELLOW, 2020, p.1).

conhecimento dos povos indígenas e comunidades locais na ação eficaz sobre as mudanças climáticas”. Entretanto, Tom B.K. Goldtooth da organização indígena norte-americana *Indigenous Environment Network* foi convidado pelo *Climate Justice Coalition* a realizar uma intervenção no segundo dia de conferência na assembleia dos movimentos para delimitar estratégias de justiça climática, e em sua fala, ressalta como cada vez mais essa cultura e conhecimento, ao invés de estar sendo recuperado pelos países signatários, está sendo escanteado por eles e vem sobrevivendo apenas pela auto-organização desses povos.

Nossa organização nasceu em 1990, durante uma época que tínhamos que nos organizar para abordar as questões do racismo e injustiça ambiental, mas não conseguíamos fazer isso sozinhos. [...] Descobrimos que nos EUA leis federais de proteção ambiental, especialmente as ligadas a saúde, [não estavam sendo cumpridas]. Eles não estavam protegendo nossas comunidades, estavam despejando lixo tóxico, lixo nuclear, etc. O que está errado com essa mentalidade de um governo que deveria ser responsável perante todas as pessoas, e tratá-las de forma justa e equitativa? Porquê tivemos que nos organizar como povos indígenas para por um fim ao despejo de resíduos tóxicos e nucleares nas nossas terras? (MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGY, 2021, 16:16-17:17).

Ananda Lee Tan do *movimento Just Transition Alliance*, um convidado da assembleia dos movimentos para delimitar estratégias de luta por justiça climática organizada pelo *Climate Justice Coalition* no dia 01 de novembro, corroborou a fala de Tom, ressaltando o quanto a ciência eurocêntrica se encontra muitas das vezes, atrasada em relação aos conhecimentos indígenas e não admite esse atraso, dificultando o encontrar de soluções que muitas vezes já existem e que são de conhecimento desses povos, escanteados enquanto mero tradicionalismo.

Vocês sabiam que levou 200 anos para a sociedade real reconhecer o que os indígenas lhes contaram na Austrália no primeiro contato deles com os europeus? Eles lhes contaram que o ornitorrinco, esse estranho mamífero, colocava ovos. Tiveram que esperar até que 40 homens de jaleco branco sentassem e observassem o primeiro ornitorrinco em cativeiro botar um ovo e falassem “eureca, a natureza é fabulosa!” Eles foram informados disso 200 anos antes. Esse é o intervalo de tempo entre os nossos melhores acordos científicos globais e o conhecimento ecológico indígena (MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGY, 2021, 1:15:41-1:16:21).

No que tange ao debate sobre juventude, muito dessa temática vem por conta de como a juventude tem pautado o debate sobre mudanças climáticas recentemente. É interessante ressaltar que durante a COP26 diversos protestos foram protagonizados por jovens lideranças climáticas de seus respectivos países. Entretanto, do documento final que diz reconhecer “o crescente interesse e envolvimento dos jovens e seu papel crítico como agentes de mudança” e pede “reforços na participação dos jovens nos processos de mudanças climáticas e na libertação do potencial do programa de Ação para o Empoderamento Climático” (DECISION 18/CP.26 GLASGOW WORK PROGRAMME ON ACTION FOR CLIMATE EMPOWERMENT, 2021, p.17) (tradução nossa), não existe nenhum acúmulo fornecido pelo movimento de juventude que tenha sido aproveitado em sua realização.

O movimento de juventude tem radicalizado a pauta da emergência climática, tensionando por ações mais específicas e incisivas e pelo fim de promessas nas quais se estabelecem metas para momentos muito distantes sem iniciativas específicas, ou seja, de falsas promessas. Em contrapartida, a COP tem caminhado cada vez mais para essas ações que se colocam para 2030, 2050, mantendo majoritariamente seus mecanismos já delimitados anteriormente pelo mercado e seus marcos de atuação formais sem grande ambição em estabelecer metas fortes e juridicamente vinculativas para os países centrais. Essa radicalização foi demonstrada na COP26. Já no primeiro dia de conferência, o movimento *Fridays for Future (FFF)*¹¹⁰, realizou um protesto fora das dependências oficiais do evento, no qual Greta Thunberg afirmou: “a mudança não virá lá de dentro, aquilo não é liderança, isso é liderança, isso é o que liderança se parece com” (INSIDE OUTSIDE, MONDAY 1 NOVEMBER, 2021, 3:22-3:29).

O *FFF* assim como outros movimentos de juventude também se uniram a lutas locais dos trabalhadores de Glasgow que estavam em greve por melhorias nas suas condições salariais. No dia 05/11/21, era o dia de debate sobre transição energética dentro da conferência, e fora, trabalhadores diversos da limpeza, dos conselhos e da estrutura da cidade, se manifestaram apoiando e pautando o debate sobre como a justiça social e as melhorias nas condições de trabalho eram também intrínsecas ao debate sobre justiça climática.

Durante esse protesto, diversas falas de ativistas climáticos da juventude mobilizaram a plateia. Sofia Gutierrez, uma ativista da Colômbia, disse em sua intervenção:

Olá comunidade internacional, especialmente do norte global. Meu nome é Sofia Gutierrez, sou uma ativista pela justiça climática da Colômbia. Quando as pessoas me perguntam por que lutamos, esperam que eu diga: pelas gerações futuras. Mas não, eu luto pelas gerações de hoje, porque não podemos pensar, nem sonhar com um amanhã. Cresci em um contexto de conflito. Para mim e para muitos colombianos, minhas histórias de ninar eram as histórias da minha avó. Ela me contou como ela e sua família tiveram que fugir da violência no campo, ouvindo que aqueles que ficavam estavam sendo mortos. Crescer com medo, mas com sentido de luta pela justiça e desejo de mudança, porque para nós, lutar não é fácil nem uma escolha. Mas nem sempre foram histórias, ainda são crenças de pessoas das áreas mais vulneráveis da Colômbia, onde as pessoas não têm tempo para temer porque precisam revidar! Eles precisam parar a destruição de suas comunidades pela exploração e pela guerra ao mesmo tempo. Não é permitido sentir medo quando você tem uma arma apontada para a sua cabeça dizendo para você deixar seu território para que, mais uma vez, o norte global possa ficar mais rico. Durante esta semana da COP26, ouvi tantos chamados “líderes globais” dando apoio financeiro a países como o meu. Com esse apoio mínimo, eles esperam que tudo fique bem, ao mesmo tempo que continuam a ver o nosso país como um território a se conquistar e a explorar. Nas últimas semanas, estive em greve pela primeira vez sem precisar me preocupar em lutar para estar aqui ou em sofrer brutalidade policial. Porque para nós, voltar para casa era o sonho. Ainda sou uma ativista climática da cidade. Tenho o privilégio de ter esse sonho. Mesmo assim, os defensores da linha de frente não têm para onde ir. Suas brigas nunca terminam até que suas vidas terminem. A Colômbia é o país mais perigoso para ser um ativista ambiental. No ano passado, 65 defensores ambientais foram mortos e até o meu presidente, Iván Duque, se esqueceu

¹¹⁰ Movimento liderado e organizado por jovens que começou em agosto de 2018, depois que Greta Thunberg, de 15 anos e outros jovens ativistas se sentaram em frente ao parlamento sueco todos os dias letivos durante três semanas, para protestar contra a falta de ação em relação à crise climática.

de dizer isso a todos vocês. Ivan esqueceu-se das pessoas que deveria proteger. Sim, Duque, estou falando com você. E a COP vai acabar, e todos vocês vão voltar para casa hoje e continuar com suas vidas. Mas espero que não. Espero que vocês sempre tenham em mente o que países como o meu enfrentam todos os dias. Espero que se juntem à luta para combater a crise climática, porque precisamos que acabem o que vocês começaram. E ouçam, líderes mundiais: espero que usem o poder que têm para fazer as escolhas certas, porque neste momento estão a usá-lo para derramar sangue em países como o meu. Você tem a responsabilidade e o privilégio de acabar com isso. Então, o que vocês estão esperando? Vocês não perceberam que não temos mais tempo? Não aguentamos mais. Está em suas mãos mudar o mundo, mas ainda assim, vocês não estão fazendo isso. Precisamos de uma mudança sistêmica porque, para nós, as pessoas acima do lucro não é uma escolha. E não, nada mudou. Tudo está piorando. Comecem a agir, para que possamos ter a chance de sonhar com o amanhã, porque vocês nos devem isso. Deixem-nos sonhar! Obrigado (LIVE: FRIDAYS FOR FUTURE PROTEST DURING #COP26, 2021, 3:06:47-3:11:18).

Durante a cobertura realizada pela mídia *Reuters*, é perceptível o peso e a presença da juventude nas falas realizadas no protesto. No vídeo vemos uma diversidade imensa de jovens fazendo diversas falas, se manifestando em defesa da questão climática e expondo as contradições envolvendo a própria COP26 e como a conferência se mostrava cada vez mais ineficiente no que se propunha.

Greta Thunberg, última jovem ativista a falar sobre o assunto, afirmou:

Obrigada a todos por virem, que lindo dia. Não é um segredo que a COP26 é um fracasso. Deveria ser óbvio que não podemos resolver uma crise com o mesmo método que a causou em primeiro lugar. E cada vez mais pessoas estão começando a perceber isso. Muitos estão começando a se perguntar: o que vai precisar acontecer para que as pessoas em cargos de poder acordem? Mas vamos ser honestos, eles já estão acordados. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Eles sabem exatamente que valores estão sacrificando para manter as coisas como são. Os líderes não estão fazendo nada. Eles estão ativamente criando lacunas e criando diretrizes para beneficiarem a si e continuarem lucrando através desse sistema destrutivo. Isso é uma escolha ativa feita pelos líderes para manter viva a exploração de pessoas e da natureza e a destruição das condições de vida do presente e do futuro. **A COP se tornou um evento de relações-públicas, onde líderes dão lindos discursos e anunciam compromentimentos e metas bonitas, enquanto atrás das cortinas, os governos do norte global ainda se recusam a tomar qualquer medida climática drástica.** Parece que a meta principal deles é continuar a lutar pelo *status quo*. E a COP26 foi nomeada como a COP mais excludente de todas. Isso não é uma conferência global, é agora, um festival de *greenwashing*. Uma celebração de duas semanas aos negócios sendo mantidos como são, e blá, blá, blá. As pessoas mais afetadas nas áreas mais afetadas continuam não sendo ouvidas. E as vozes das gerações futuras estão se afundando no seu *greenwashing*, palavras vazias e promessas. Mas os fatos não mentem, e nós sabemos que nossos imperadores estão nus. Para ficar abaixo dos níveis estabelecidos pelo Acordo de Paris, e assim, minimizar os riscos de desencadearmos ações em cadeia irreversíveis, além do controle humano, nós precisamos de cortes imediatos, drásticos e anuais nas emissões, diferente de qualquer coisa que o mundo já viu. E como nós não temos as soluções tecnológicas que sozinhas, faram qualquer coisa perto disso, **isso significa que teremos que fundamentalmente mudar nossa sociedade.** E esse é o resultado desconfortável do fracasso repetido de nossos líderes no que tange a solucionar essa crise. Com essa taxa de emissões atual, nossos orçamentos remanescentes, usados para nos dar a melhor chance de ficar abaixo dos 1,5 °C, terá acabado no final dessa década. E a crise climática e ecológica, é claro, não existe no vácuo. É diretamente relacionada a todas as crises e injustiças que datam desde o colonialismo e vão muito além. Crises se baseiam na ideia de que algumas pessoas valem mais que outras, e, portanto, elas têm o direito de roubar, explorar e tirar suas terras e recursos. **E é muito ingênuo da nossa parte pensar que podemos resolver essa crise sem resolver a causa dela. Mas isso não será falado dentro da COP. É desconfortável demais.** É muito mais fácil para eles simplesmente ignorar a dívida

histórica que os países do norte global tem com as pessoas mais afetadas e seus territórios. E a pergunta que devemos agora nos fazer é: pelo que estamos lutando? Estamos lutando para nos salvar e salvar o planeta, ou lutando para manter os negócios como são? Nossos líderes dizem que podemos ter os dois. Mas a verdade cruel é que isso não é possível, na prática. As pessoas podem continuar a viver nas suas bolhas recheadas de suas fantasias, como crescimento infinito em um planeta finito e soluções tecnológicas que aparecerão de algum lugar e apagarão todas essas crises. Isso tudo enquanto o mundo está literalmente pegando fogo e as pessoas vivendo na linha de frente estão sofrendo as piores consequências da crise climática. Eles podem continuar ignorando as consequências de sua inação. Mas a história os julgará porocamente e nós não iremos aceitar. Nós não precisamos mais de nenhuma promessa distante não juridicamente vinculativa. Não precisamos mais de nenhuma promessa vazia. Não precisamos mais de nenhum comprometimento cheios de lacunas e estatísticas incompletas que ignoram as emissões históricas e a justiça climática. Ainda assim, isso é tudo que viemos ganhando. E não, isso não é radical de se dizer. Apenas olhem para o histórico. Tivemos 26 COPs, eles tiveram décadas de blá, blá, blá e onde isso nos levou? Mais de 50% das nossas emissões ocorreram desde 1990, e mais ou menos 1/3 desde 2005. O que a mídia vem dizendo é o que os líderes dizem que vão fazer e não o que realmente fazem. Mais uma vez a mídia falha em não responsabilizar as pessoas por suas ações e inações. Enquanto eles continuam a expandir estruturas energéticas baseadas na matriz fóssil, abrindo novas minas, usinas de carvão, dando novas licenças para ramos petrolíferos, se recusam a fazer o mínimo, como entregar a promessa de longo prazo feita acerca de finanças, no qual teria que ser criado um fundo para perdas e danos para os países mais vulneráveis e menos responsáveis pela crise. Isso é vergonhoso. Algumas pessoas dizem que estamos sendo muito radicais, mas a verdade é que eles são os radicais. Lutar para salvar nossas vidas e sistemas, não é radical. Acreditar, entretanto, que nossa civilização como a conhecemos pode sobreviver a um aumento da temperatura de 2,7 °C a 3 °C, não é apenas extremamente radical, como absolutamente insano. Aqui fora, falamos a verdade, e as pessoas no poder estão obviamente com medo da verdade. Ainda assim, não importa o quanto eles tentem, não podem escapar. Não podem ignorar o consenso científico e acima de tudo, não podem nos ignorar, as pessoas. Incluindo suas próprias crianças. Não podem ignorar nossos sonhos enquanto reivindicamos nosso poder. Estamos cansados do seu blá, blá, blá. Nossas lideranças não estão liderando. Isso é o que liderança se parece com (LIVE: FRIDAYS FOR FUTURE PROTEST DURING #COP26, 2021, 5:07:07-5:15:20). (grifos nossos).

Vemos através dessas e muitas outras falas não contidas aqui por motivos de escopo, como o debate sobre a juventude no espaço oficial da COP26 se encontra relegado a modulações discursivas que postulam ou ações no vazio, ou que encorajam de maneira explícita apenas as iniciativas que já são da própria ONU, o que viabiliza o controle das narrativas e a forma como os debates são conduzidos. Vemos isso quando o documento final cita apenas a Youth4Climate (Y4C) e a YOUNGO¹¹¹ enquanto iniciativas de destaque, sendo a Youth4Climate basicamente uma iniciativa global co-liderada pelo Governo de Itália e pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) moldada em conjunto com a juventude e outros “parceiros estratégicos”¹¹².

Inclusive, essa ideia de ter maior controle sobre o discurso e as ações propostas também foi notada por diversos membros dos movimentos organizados por justiça climática. Na assembleia que Tom Goldtooth participou, Nathan, da campanha *Demand Climate Justice* e um

¹¹¹ Ver nota 64.

¹¹² Disponível em: <https://www.undp.org/romecentre/youth4climate>.

dos organizadores da *COP26 Coalition*, afirmou como essa COP de fato era a COP mais exclusiva de todas, não apenas por conta da pandemia e todas as desigualdades que isso exacerbou, como porque

o Reino Unido estava obcecado em ter um evento de relações-públicas para fazer *greenwashing* na sua imagem, convidar seus corporativos VIPs, os aproveitadores do colapso climático, e para que pudessem realmente se anunciar como lideranças nas mudanças climáticas (MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGY, 2021, 27:40-27:59).

Os elementos que estão verdadeiramente sendo discutidos pela juventude engajada na questão climática, como a ambição de metas, a justiça climática, a necessidade de cortar emissões imediatamente, a herança histórica do colonialismo e tantos outros, não estão sendo absorvidos ou discutidos pela conferência. Como Greta mesmo afirmou, “isso não será falado dentro da COP. É desconfortável demais”. A juventude se coloca cada vez mais enquanto vanguarda da luta pelo clima e nesse sentido vem tendo seus debates ignorados num processo consciente de deixar próximo à conferência apenas as juventudes e os círculos de debate que ela própria criou, e, portanto, consegue ter maior controle sobre o discurso e as ações propostas.

7.2.3. Emissão de CO₂ e limitação de temperatura a 1,5 °C

Vimos durante essa última seção, um grande debate por parte da juventude sobre as emissões de CO₂ e a limitação de temperatura a 1,5 °C. No discurso oficial da COP no que tange a emissão de CO₂, vimos uma restrição maior a dois grupos temáticos principais no que tange a essa questão a) preservação dos ecossistemas para a prestação de serviços cruciais, incluindo a atuação como sumidouros e reservatórios de gases com efeito de estufa, b) mitigação no setor florestal através da redução de emissões provenientes do desmatamento; da degradação florestal; da conservação das florestas captadoras de carbono, da gestão sustentável as florestas e do aumento do estoque de carbono florestal.

No terceiro dia de conferência, 2 de novembro, aconteceu uma assembleia dos movimentos por justiça climática organizada pelo *Climate Justice Coalition* visando delimitar estratégias de luta para esses grupos. Na primeira fala de intervenção, Rachel Kennedy do movimento *Friends of the Earth* disse:

Ouvimos muitas atualizações dos líderes mundiais, e muitos deles fizeram grandes anúncios. Muitas promessas relacionadas a *net zero carbon emissions* (zero emissões líquidas de carbono) até 2050. Nenhum deles está em acordo com [a meta] de 1,5 °C. São todos uma cortina de fumaça impulsionando toda a ação climática para a metade do século. O que precisamos é de uma década de entrega agora, é sobre 2020, não 2050 (2ND MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGIES, 2021, 43:33-43:58).

Em sua fala de intervenção, Kennedy informou algumas questões debatidas dentro da

área oficial da COP nesse terceiro dia. Segundo ela, foram colocadas duas promessas específicas para esse debate acerca das emissões de CO₂ e limitação de temperatura a 1,5 °C. A primeira foi delimitada por mais de 100 países visando reduzir emissões de metano em 30% até 2030. - Um gás poderoso no contexto da mudança climática - “Mas a solução que eles encontraram não é a solução certa” (id 2021, 44:17-44:20).

A segunda maior fonte de metano é o petróleo e o gás, então a melhor maneira de reduzir metano e emissões de carbono seria parar de utilizar petróleo e gás, entretanto, isso não é o que eles estão propondo (2ND MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGIES, 2021, 44:23-44:34).

A segunda promessa é relacionada à silvicultura, visando deter o desmatamento e degradação da terra até 2030.

Entretanto, isso são só palavras, não há muita ação lá. Não há detalhes concretos, e se você olhar para o histórico dessas promessas estamos na terceira ou na quarta vez agora que afirmamos que vamos parar o desmatamento até 2030, e alguns desses acordos ou aumentaram o desmatamento, ou vem com um imenso abuso de direitos humanos relacionados aos povos indígenas. Estamos preocupados que o mesmo aconteça com essa promessa. Apesar de que ela está sendo usada dentro do mecanismo de compensação, então [consiste basicamente em] fumaça e espelhos para permitir que empresas poluidoras continuem poluindo enquanto fazem uma esquiva contábil porque há algumas florestas ali que foram plantadas (2ND MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGIES, 2021, 44:35-45:22).

Kennedy relata em sua fala como os mecanismos de compensação - que tem em sua forma mais desenvolvida o mercado de carbono e o REDD+ - associados a uma suposta meta de redução de desmatamento, tem vindo com um grande abuso de direitos humanos direcionados aos povos indígenas. Uma matéria¹¹³ realizada pela CIMI (Conselho Indigenista Missionário) retrata essa dimensão de preocupação dos movimentos por justiça climática com clareza.

O Vice-Cacique e agente indígena de Saúde, Edivaldo Tenharim, da Terra Indígena Sepoti, no Baixo Rio Marmelos, município de Manicoré-AM, foi vítima de uma propaganda empreendida pela Green Forest Carbon Consultoria Empresarial Ltda¹¹⁴ no território de sua comunidade. Com base nos conhecimentos e experiências compartilhadas pelos membros de outras comunidades indígenas, Tenharim percebeu que a empresa oferecia dinheiro para melhorar a vida dos indígenas na sua comunidade, mas, na verdade, esse discurso não passava de uma farsa. Ele afirma ter se sentido desconfiado, mas que não compreendia como estava sendo enganado, pois não tinha conhecimento sobre crédito de carbono ou REDD+.

Uma empresa chegou lá na comunidade apresentando o projeto para nós, o crédito de carbono e o REDD, que eu não sabia o que era e eles não explicaram. Eles apresentaram só o lado positivo do projeto. E o nosso povo ficou bastante animado, até porque ofereceram dinheiro. Muito dinheiro. Disseram que nossa vida ia melhorar, que iam trazer escola, posto de saúde e outras coisas. Mas, agora sei que é pra enganar meu povo, afirma convicto de que a intenção, na verdade, **é a expulsão do povo de seu território para que a floresta protegida renda lucros para a empresa** (CIMI, 2023,

¹¹³ Disponível em: <https://cimi.org.br/2023/09/mercado-de-carbono-agronegocio-ameacas/>

¹¹⁴ Disponível em: https://greenforestcarbon.com.br/?page_id=598

s/p) (grifos nossos).

Nesse sentido, a partir da fala do Vice-Cacique Edivaldo Tenharim é importante entender que: tanto a *Green Forest Carbon* quanto as demais empresas de crédito de carbono se utilizam da eventual falta de conhecimento dos povos que vão atingir, para, através de sua estrutura de relações-públicas - na qual afirmam protegerem essas comunidades, serem ecológicas e gerarem impactos benéficos ao meio ambiente e toda sociedade - servirem enquanto um aparato de acumulação e espoliação utilizado pelas classes dominantes.

Segundo a matéria, essa empresa tem visitado as comunidades indígenas da região propondo a compra de créditos de carbono e está envolvida em um consórcio de 15 propriedades vizinhas que se uniram para desenvolver atividades de carbono florestal, totalizando 99.035,20 hectares. As abordagens e promessas das diferentes empresas envolvidas nesse mercado e que se aproximam das comunidades são variadas. Basicamente, os povos indígenas estão sendo pressionados a assinar contratos cedendo suas terras e florestas para projetos de captura de carbono sem nenhum tipo de compensação e de maneira totalmente arbitrária, desamparados por quaisquer figuras do Estado e da legislação vigente que deveria supostamente protegê-los.

Eles têm denunciado sistematicamente como esses projetos os prejudicam diretamente e não podem ser encarados enquanto positivos para as comunidades, entretanto, continuam sendo ignorados.

Érika Camarão Oro Mon Canoé, da Terra Indígena Sagarana, de Guajara-Mirim, considera que a luz no fim do túnel está no escutar as comunidades. “É importante, porque quando junta o jurídico [Ministério Público Federal – MPF] e nós, a gente pode falar da nossa realidade, sobre os impactos [dos empreendimentos] que estão acontecendo nas terras indígenas, nas terras tradicionais. **Porque a gente está sempre falando, falando, falando, mas, não nos ouvem. Mas, se a gente não denunciar, se a gente não falar, ninguém vai escutar**”, diz, referindo-se à participação do MPF no encontro (APEL, 2023, s/p) (grifos nossos).

E apesar dessas ideias dominantes estarem vigentes e normalizadas é evidente que resistências estão sendo articuladas visando barrar empreendimentos que não levam em consideração os modos de vida tradicionais e articulam cada vez mais uma narrativa de desenvolvimento sustentável para ocultar a face de destruição do tecido social de múltiplas comunidades, como é o caso do *Climate Justice Coalition*.

Empreendimentos que chegam sem avisar, destruindo a floresta, já não é novidade para Rubermar Torá, da aldeia Baixo Grande, da Terra Indígena Baixo Marmelos, em Humaitá, sul do Amazonas. Ele diz que grandes obras se realizaram no tempo dos antepassados e que, agora, não acreditarão nas promessas de que chegam para melhorar suas vidas, **muito menos “essas de crédito de carbono e REDD**. “Muitos do nosso povo já foram dizimados no antepassado, quase exterminado por conhecimento de alguns desses projetos. A gente sabe que onde existem os empreendimentos, eles acabam com a natureza. **E a gente sabe que o REDD não é bom para nossas comunidades, sabe que é só discurso**. E agora a gente está mais atualizado, com mais conhecimento dos problemas que podem trazer para nós. Estamos alertas. Vamos

chegar na aldeia e mostrar tudo isso”, finaliza, com esperança de que seu povo “vai saber dizer não” (APEL, 2023, s/p) (grifos nossos).

No final de sua intervenção, Kennedy falou sobre algumas questões preocupantes nas negociações envolvendo o Acordo de Paris, especialmente o artigo 6¹¹⁵, no que tange a esse escopo do debate:

Eles estão tentando adicionar abordagens extras e maneiras para que países possam trabalhar juntos para trabalhar na redução de emissões ou adaptação às mudanças climáticas. Geralmente não existem muitas coisas boas acontecendo lá porque [o espaço] está sendo usado como uma porta abordagens de mercado de compensação, coisas que geram dinheiro e desviam das emissões. E hoje duas coisas muito perigosas foram colocadas no texto: armazenamento de captura de carbono que é basicamente tecnologia não comprovada [e, portanto], que não podemos depender para reduzir emissões, e também o hidrogênio, essa ideia que vamos conseguir gerar um novo tipo de gás para substituir gás natural, o que também não é uma boa maneira de reduzir emissões, isso, na verdade, nos desvia do ponto principal que é cortar emissões agora. E o perigo disso é que se isso for consagrado no Acordo de Paris, eles se tornarão parte daquele programa de trabalho por décadas, e serão encorajados pelo Acordo (2ND MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGIES, 2021, 46:28-47:33).

Pablo Solón, ex-negociador chefe pela Bolívia, também foi convidado a falar sobre o assunto na assembleia realizada no terceiro dia de COP26. Ao ser chamado no palco, sua reputação foi referendada pelo condutor do espaço, afirmando que ele já havia visto tudo, e que sabia “quais eram as dinâmicas de merda [sic] dentro da COP, o quão perigoso [o espaço] pode se tornar, e porquê COPs são tão ruins e geralmente não entregam o que deveriam, ou o que nós achamos que ela deveria” (id 2021, 49:26-49:42).

Eu fui negociador chefe pela Bolívia em 2011. 10 anos se passaram, e estamos discutindo quase as mesmas coisas que estávamos discutindo em Copenhague, as três questões principais são: 1) quais serão os compromissos para redução de emissões, 2) financiamento e 3) mercado de carbono (2ND MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGIES, 2021, 49:56-50:19).

Solón explica que teoricamente, até 2030 teríamos que reduzir cerca de 20 gigatoneladas de GEEs, e que com o Acordo de Paris, reduziremos até essa marca, apenas 2 gigatoneladas. Ele ressalta como o problema das COPs se dá para além de uma mera vontade de resolver ou não o problema, e sim, em uma dimensão mais ampla de embricamentos da UNFCCC e do setor privado.

O que temos aqui não é uma falta de ambição, não é sobre a vontade ou a falta de vontade de resolver o problema. E para esconder isso, eles estão dizendo “ok, não vamos falar sobre 2030, vamos falar sobre zero emissões líquidas de carbono até 2050”, que é também uma grande armadilha, porque não zero, é *net zero*, ou seja, é o que eu reduzo e o que eu continuo emitindo menos captura e armazenamento de carbono, menos mercado de carbono, etc. Então, é um zero complicado. E infelizmente essa questão não está sendo negociada. [...] O motivo principal pelo qual estou aqui é o mercado de carbono, especialmente o relacionado a florestas e à Amazônia. Vocês vão ouvir falar muito sobre a Amazônia. Eles vão anunciar diversos fundos, vão anunciar um novo mercado de carbono para a Amazônia e para florestas ao redor do mundo, Biden disse “um bilhão de dólares para mercado de carbono” com o Reino Unido, mas isso é para fazer negócios com a Amazônia, não para salvá-la. O fundo climático verde

¹¹⁵ <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wv32cQg9iu2eLAuCEEbX-AHB8Sp3kPz6> pág 9-11

(GCF) aprovou cerca de US\$ 300 milhões de dólares para atrair investimento privado para a Amazônia. Investimento privado para a Amazônia não vai resolver o problema da Amazônia. Nós precisamos do dinheiro de fundos públicos, mas isso tem que ser entregue para os povos indígenas e não para o setor privado (2ND MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGIES, 2021, 49:56-55:00).

Tom B.K. Goldtooth da organização indígena norte-americana *Indigenous Environment Network* na assembleia dos movimentos para delimitar estratégias de justiça climática, corroborou a fala de Solón, deixando claro como o Acordo de Paris realmente não permitiria que se alcançasse os avanços necessários para combater a crise climática, por ser fundamentalmente, um acordo comercial.

Gostaria de resumir os desafios que temos. Precisamos manter combustíveis fósseis no solo. O Acordo de Paris não é nada mais que um acordo comercial. Você pode lê-lo, é um acordo comercial. Não é um acordo que estabelece uma metodologia que exige dos governos do mundo, e especialmente os países industrializados do norte, Europa, Canadá, EUA, China, Reino Unido a reduzir suas emissões. É algo voluntário. As NDCs, são promessas! E nós não estamos no caminho certo. Como construímos então, poder nos movimentos de base? Só com isso poderemos educar a sociedade da necessidade de não apoiar *net zero*. Essa palavra "*net*" é um termo de manipulação que estabelece uma lacuna para soluções falsas, como mercado de carbono, comércio de emissões, compensação de carbono que financeiriza a natureza. Como eu justifico quando volto para casa e converso com meus mais velhos que temos um sistema que permite a compensação da poluição e dá a eles uma maneira de poluir? E você pergunta a eles "como você não está reduzindo suas emissões?" e eles dizem "bem, você não entende, estamos comprando créditos de carbono na Amazônia para proteger as florestas, você não é um protetor das florestas Tom?" Eles me dizem isso! Eu digo, "você sabe se as pessoas lá em baixo sabem que o dinheiro de quem está investindo é da Chevron, da Shell, ConocoPhillips, da Noruega e sua indústria estatal de combustíveis fósseis? Eles sabem disso?" São os poluidores que estão pagando para poluir. [...] É o sistema de captura e armazenamento de carbono, todo o reino de soluções tecnológicas de geoengenharia que os deixa livres de certas suas emissões. Esse é o problema que temos que lidar, combustíveis fósseis. Esse é o elefante na sala. (MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGY, 2021, 22:41-25:04).

Ananda Lee Tan do *movimento Just Transition Alliance*, um convidado da assembleia dos movimentos para delimitar estratégias de luta por justiça climática organizada pelo *Climate Justice Coalition* no dia 01 de novembro, ressaltou também a dimensão comercial do debate sobre emissões líquidas zero: "*net zero emissions*, como se revelou, é realmente sobre fazer dinheiro para aqueles que estão destruindo o planeta" (MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGY 2021, 1:13:42-1:13:48).

Inclusive, a questão levantada por Lee Tan sobre o esquema de emissões líquidas zero ser apenas uma nova forma de fazer dinheiro para aqueles que estão destruindo o planeta, foi indicada dentro da própria COP26. Daniel Williams da organização *Global Justice Now* participou da assembleia de 03 de novembro de 2021 organizada pelo *Climate Justice Coalition* sobre justiça econômica e explicou aos participantes uma nova iniciativa que havia sido lançada naquele dia dentro dos espaços oficiais da COP: o *Global Net-Zero Finance Alliance*.

É basicamente um esquema voluntário para que grandes bancos e criminosos climáticos na cidade de Londres. Tudo que eles têm que fazer é desenvolver e enviar

um plano de emissões líquidas zero até 2050, e vocês sabem o quão insubstanciais esses tipos de planos e promessas são, e eles não têm que fazer nada mais. Eles não têm que diversificar para além de combustíveis fósseis, não tem que parar de investir em novos projetos que envolvem combustíveis fósseis, etc. Ou seja, é um projeto de *greenwashing* pronto para que JP Morgan e Standard Chartered coloquem um pop-up em seus sites totalmente endossado pelo governo britânico (3RD MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - ECONOMIC JUSTICE, 2021, 59:42-1:00:13).

Ele também ressalta que nesse processo de transicionar do uso de combustíveis fósseis para o uso de energias limpas, também é necessário ficar atento aos processos de *greenwashing* que podem estar presentes. Segundo ele,

Devemos seguir vigilantes e cuidadosos acerca do fato de que nem todas as finanças climáticas verdes são iguais. A estratégia governamental de *net-zero* e o dinheiro que está sendo colocado por trás disso nos últimos anos é focado em algumas questões-chave que farão a fundação dessa “transição verde”. Essas coisas como hidrogênio de combustíveis fósseis (que emite mais emissões de carbono com sua queima do que apenas queimar gás natural), armazenamento e captura de carbono (que é um tipo de fantasia tecnológica que nunca fará o que o governo diz que fará), biocombustíveis, gás natural, todo tipo de coisa que são quase tão problemáticas quanto simplesmente queimar combustíveis fósseis. Quando se trata de mudar o foco do financiamento público precisamos ficar atentos ao que é transição verde capitalista, e propagandear pela transição mais justa possível que foque nos impactos em comunidades do sul global (3RD MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - ECONOMIC JUSTICE, 2021, 1:02:46-1:03:33).

Pascoe Sabido, militante que atua na descoberta de lobbys e exposição de acordos climáticos falsos na *Corporate Europe Observatory*, assim como Sólon, mencionou a importância do mercado de carbono para a temática de redução de emissões e limitação de temperatura. Em sua intervenção, ressaltou que dentro do espaço oficial da COP

tem um estande gigante onde eles têm eventos, organizados pela IETA (International Emissions Trading Association), pesquisem! Eles tem sido os filhos da puta [sic] que têm pressionado por mercados de carbono desde 1999. Nesses eventos havia estruturas organizadas por gente como a BP, Shell, Chevron, Rio Tinto, a mineradora, JP Morgan Chase para que eles possam fazer bastante dinheiro através dos mercados de carbono. E eles estão aqui pressionando, e são eles que estão por trás do debate sobre *net zero*, todas essas empresas de petróleo e gás querem *net zero* (2ND MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGIES, 2021, 1:00:04-1:00:37).

Já Nnimmo Bassey, diretor da Fundação Saúde da Mãe Terra e que participou da assembleia dos movimentos para delimitar estratégias de luta por justiça climática organizada pelo *Climate Justice Coalition* no dia 01 de novembro, trouxe uma dimensão extra ao debate iniciado por Pascoe Sabido sobre a relação direta das empresas e do desejo de expansão dos mercados de petróleo e gás. Ele usa especificamente o caso de África para exemplificar as mentiras envolvendo a extração de combustíveis fósseis.

Em um momento em que o mundo está cortando combustíveis fósseis, ouvimos falar dessa extensão de investimentos [nesse mercado]. Agora, se você investe um trilhão até 2050 [em combustíveis fósseis] e diz que isso vai aumentar o desenvolvimento econômico, o progresso do continente, isso é apenas uma grande mentira! Toda a força de trabalho da indústria petrolífera que vem de África representa menos de 1%. Não por falta de especialistas, mas porque a maior parte dos trabalhadores de África são trabalhadores por contrato, sem benefícios. E menos de 5% do investimento realmente

acontece no continente. E ainda assim estamos construindo oleodutos, portos para extração e exportação e muito disso tudo irá para a Europa. Por isso quando olhamos para a crise climática, é um grande erro manter os olhos apenas na quantidade de moléculas de carbono na atmosfera. Temos que olhar para a outra ponta do processo. As pessoas que morrem diariamente nos campos petrolíferos, nas minas. [...] A história é sobre “se você parar a extração de combustíveis fósseis, como você atenderá as necessidades energéticas das pessoas?” “como vai industrializar o país/continente?” Tivemos extração de combustíveis fósseis por 60 décadas e o que fizemos com isso? Qual é a mágica dos próximos 10 anos que vocês não puderam fazer nos últimos 60? (MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGY, 2021, 1:04:05-1:06:28).

O caso de África nesse sentido é muito explicativo. Alex Rafalowicz, diretor global da *Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty*¹¹⁶, na assembleia realizada no dia 04 de novembro de 2021 pelo *Climate Justice Coalition* sobre trabalho e sindicatos, ressaltou em sua fala um debate sobre as diferentes injustiças e o peso que as responsabilidades históricas exibem quando se fala em redução de emissões.

A crise climática é um resultado do sistema histórico que catalisa muitas das outras injustiças em nosso mundo. O colonialismo, o patriarcado, homofobia e racismo estão interligados com o sistema capitalista que produziu quantidades gigantescas de riqueza para alguns, e muito pouco para a grande maioria. Se olhamos para as emissões históricas por país onde vemos quais países emitiram mais até hoje desde 1950, e também se olharmos para quais países hoje tem a capacidade de responder e fazer investimentos visando mudar os rumos do desenvolvimento, [...] perceberemos que existem países que estão agindo sob o que é chamado de “fatia justa de ação”: Índia, África do Sul, Brasil, estão estabelecendo metas que estariam corretas se todos estivessem agindo sob a fatia justa de ação [levando em consideração as responsabilidades históricas]. Entretanto, devido ao quão perto estamos do abismo climático, [...] não podemos apenas parar onde seria a fatia justa de ação para todos. Na verdade, precisaremos que países atuem em uma escala muito maior que essa, e isso terá que ser financiado por dinheiro e tecnologia de países do norte global. [...] **[Descobrimos recentemente que] não há nenhum foco na questão sobre a produção de combustíveis fósseis nos planos dos países. Então nós falamos sobre transição energética nessa COP, sobre uma transição justa, e ainda sim, o número de países que submeteram qualquer proposta formalmente nas negociações sobre o tema foram absurdamente pequenos** (4TH MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - WORK AND UNIONS, 2021, 14:03-16:47).

Os movimentos organizados por justiça climática tem muito claramente um programa instituído em torno da redução de emissões e da limitação de temperatura. Eles advocam com seriedade e ênfase na necessidade de nos mantermos abaixo dos 1,5 °C, e fundamentalmente, parar de investir em projetos baseados em petróleo e gás. Entretanto, esse “nós” não é um nós em abstrato. Muito pelo contrário, os movimentos compreendem, apoiam e defendem que cada país tenha responsabilidades na transição climática referente às responsabilidades históricas que tiveram para a geração da crise em si, fazendo com que países do norte global tenham uma responsabilidade muito maior em se adaptar, e também, financiar os países do sul em seus processos de adaptação, mitigação e perdas e danos.

Porém, os movimentos não acreditam nos mecanismos que hoje em dia prevalecem na

¹¹⁶ Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis

COP e que teoricamente visam os objetivos de limitação de temperatura e corte de emissões de GEEs como os mercados de carbono e as emissões líquidas zero. Cada vez mais, as organizações por justiça climática se voltam para a radicalização das ações, envolvendo atividades de caráter público e não privado, e, principalmente, atividades que não envolvam a financeirização da vida e da natureza.

7.2.4. Finanças

Como é perceptível, o tópico de finanças é o de maior extensão na análise monográfica que apresento, simplesmente por ser o tópico que também tem a maior extensão no documento de base. A discussão sobre os mecanismos financeiros envolvendo a COP26 é longa e cheia de contradições e debates internos.

Quando se fala sobre as possibilidades de se aumentar o financiamento climático, uma das maiores necessidades atualmente, no que tange a política de adaptação, mitigação e perdas e danos, baliza-se, pelo texto, em três eixos principais: países desenvolvidos financiando as políticas climáticas dos países em desenvolvimento, investimento privado e doações. Entretanto, apesar de balizados no texto, o debate sobre países desenvolvidos financiarem as políticas climáticas dos países em desenvolvimento e a possibilidade de angariar doações, fica restrita apenas a dois pontos de todo o documento, os quais reitero agora:

[incentivamos] os países signatários desenvolvidos a aumentarem urgente e significativamente a sua prestação de financiamento climático, transferência de tecnologia e capacitação para adaptação, de modo a responder às necessidades dos países signatários em desenvolvimento como parte de um esforço global, inclusive para a formulação e implementação de medidas nacionais planos de adaptação (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.3) (tradução nossa).

A terceira, focou na possibilidade de levantar doações, que, segundo o documento “continuam a ser um instrumento fundamental para o financiamento da adaptação” (id 2021, p.24) (tradução nossa).

No restante das 116 páginas analisadas, não se retoma o assunto de maneira propositiva, e ele apenas é ligeiramente retomado quando é necessário por parte da conferência reconhecer uma falha dos países centrais: o descumprimento da meta de entrega do valor de 100 bilhões de dólares por ano até 2020 para ajudar os países em desenvolvimento, que segundo a conferência, não foi cumprida pelas “dificuldades em mobilizar finanças por fontes privadas” (GLASGOW CLIMATE PACT, 2021, p.12) (tradução nossa).

No dia 03 de novembro de 2021, a COP26 teve como tópico de discussão do dia as finanças climáticas, e Anjali Appadurai, da organização canadense *Climate Justice Organization* foi convidada enquanto primeira palestrante da assembleia organizada pelo *Climate Justice Coalition* sobre justiça econômica, para trazer informações mais detalhadas de como havia sido

esse dia no espaço oficial da conferência. Essa assembleia tinha como pergunta orientadora “que imagens vêm a sua cabeça quando você pensa como podemos transicionar desse sistema econômico para um diferente que não seja baseado em injustiça econômica e exploração”.

Acho que a maioria de nós está por dentro da figura dos 100 bilhões de dólares, e agora nós sabemos que até mesmo esse número que países lutaram tanto para sequer falar sobre, padece em comparação com a verdadeira necessidade do financiamento climático. O valor que verdadeiramente se precisa, e isso até a UNFCCC estima, é em torno de 6 trilhões de dólares por ano até 2030. Eu sei que para o Canadá, a fatia minimamente justa para nós seria 4 bilhões de dólares [por ano até 2030], e isso é realmente o menor orçamento possível. As necessidades de financiamento climático são muito maiores do que as que estão colocadas na mesa hoje. Outro grande problema é financiamento climático a longo prazo, que era uma meta que deveria ter sido discutida em 2020, mas não aconteceu. Países desenvolvidos não querem mais falar de financiamento climático a longo prazo e obviamente países em desenvolvimento querem. Os países desenvolvidos tem essa ideia de que todos os países devem contribuir para a meta de 100 bilhões de dólares por ano, inclusive os países em desenvolvimento, mas essa é só uma maneira de dismantelar o pilar de equidade, que deveria estar no centro do acordo (3RD MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - ECONOMIC JUSTICE, 2021, 22:34-24:53).

O *Climate Justice Coalition* também estava presente no dia 03/11/21 em espaços públicos onde diversas manifestações sobre as questões mais problemáticas envolvendo o financiamento climático, como o debate sobre os 100 bilhões de dólares por ano foram realizadas. No vídeo denominado “*Inside Outside ep3*” uma das organizadoras começa o vídeo falando:

Hoje nós iremos olhar para a figura mítica dos 100 bilhões de dólares por ano, aquele montante que países ricos prometeram para ajudar a financiar processos de transição energética no sul global a mais de uma década (INSIDE OUTSIDE EP3, 2021, 0:22-0:33).

O grupo realizou a cobertura de alguns protestos realizados na frente do Banco da Escócia no centro de Glasgow, no qual manifestantes protestavam contra o valor do montante e o tipo de ajuda financeira, que consideravam totalmente inadequadas: “é o que eles chamam de *greenwashing*” (id 2021, 0:42-0:43). Um dos coordenadores do projeto, Ian, conversou com os manifestantes, e posteriormente, gravou a seguinte mensagem:

Vocês se lembram que foi há 12 anos atrás em Copenhague que os países ricos prometeram entregar até 2020 100 bilhões de dólares por ano para a transição para energias limpas e tecnologias verdes no sul global. Eles estão bem longe de atingir esse valor, e a soma atual atinge algo próximo a 80 bilhões, e eles dizem que até 2023 eles atingirão os 100 bilhões. Mas na realidade, a maior parte dos especialistas diz que mesmo que esse valor seja alcançado, ele ainda é muito, muito menor do que é realmente necessário para se realizar uma verdadeira transição de infraestrutura que países pobres não podem facilmente custear. Na realidade, [o valor mais possivelmente adequado] seria algo próximo de 6 trilhões de dólares (id 2021, 0:44-1:31).

Dorothy Guerrero, ativista do movimento *Global Justice Now* explica na entrevista dada ao grupo que esse valor vem de um contexto muito específico da COP15, e segundo ela foi basicamente um

truque de mágica que saiu da cartola de Hillary Clinton quando os negociadores dos países em desenvolvimento estavam prontos para sair da conferência frustrados porque

o que havia sido discutido era um acordo em que a limitação de temperatura se dava em 2 °C, e os países em desenvolvimento acreditavam que isso era como assinar nossa própria certidão de óbito, já que isso significaria o fim de nossa agricultura como a conhecemos, a destruição de meios básicos de subsistência, etc. Então, para impedir que os países em desenvolvimento saíssem da conferência frustrados, e para que a narrativa da ONU pudesse colocar a COP15 enquanto um sucesso, a cartada dos 100 bilhões de dólares foi posta a mesa. Sem qualquer estudo ou análise para dizer se aquilo era suficiente ou era o que os países em desenvolvimento precisavam. A verdade é que já na época aquele valor era muito, muito pequeno. Isso são migalhas, migalhas na mesa. Muitos estudos já estão dizendo que talvez o ideal seja 1,3 trilhões, talvez 2 trilhões. De 12 anos para cá, o que nós realmente precisamos é de 6 trilhões de dólares (id 2021, 1:44-2:54).

Nnimmo Bassey, diretor da Fundação Saúde da Mãe Terra e que participou da assembleia dos movimentos para delimitar estratégias de luta por justiça climática organizada pelo *Climate Justice Coalition* no dia 01 de novembro, questionou sobre a veracidade do argumento dado pela COP26 de que não existiram fontes suficientes para arrecadar os 100 bilhões de dólares prometidos por ano até 2020.

Que tal os trilhões gastos na guerra? E ainda assim você não consegue arrecadar 100 bilhões de dólares por ano? Enquanto conversamos, a indústria de combustíveis fósseis está planejando investir 230 bilhões de dólares na procura de novos combustíveis fósseis em África. E planejam gastar mais de um trilhão até 2050 (MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGY, 2021, 1:02:10-1:02:42).

Segundo a coalizão, hoje em dia, o pouco dinheiro fornecido pelos países centrais está sendo usado, na verdade, para financiar suas próprias empresas nos países do sul, prejudicando as comunidades locais. Rosa Marina Flores, do México, diz em entrevista:

Vivemos atualmente invadidos por 29 parques eólicos de empresas privadas e paraestatais de diversos países da Europa e de outras partes do mundo que são financiados justamente por esses acordos internacionais que usam para afirmar que se tratam de ações de mitigação climática quando na realidade só buscam encontrar formas para continuar com suas estratégias de acumulação capitalista às custas de nossos territórios (INSIDE OUTSIDE EP3, 2021, 3:08-3:47).

Além disso, segundo Guerrero, esse financiamento climático está sendo usado cada vez mais para um elemento até então escondido: a renovação do setor bancário, o que é facilitado pela falta de definição clara do que seriam “finanças climáticas”. O questionamento levantado por alguns signatários sobre essa falta de definição comum no documento analisado vem de encontro a essas questões, já que quanto mais lacunas e definições amplas existem, mais dificuldade se cria para rastrear e avaliar o cumprimento das obrigações das Partes do Anexo II no âmbito da Convenção e das obrigações dos países desenvolvidos no Acordo de Paris. Existe uma tensão que se dá entre os países centrais e os países dependentes, na qual países dependentes pedem uma definição comum que poderia apoiar a preparação da BA, a transparência nos processos da UNFCCC - destacando a ligação entre o nível de ação dos países em desenvolvimento e o nível de apoio prestado -, e, em última análise, a realização dos

objetivos da Convenção e o Acordo de Paris, enquanto países centrais pedem uma definição

suficientemente ampla para atender à natureza dinâmica e evolutiva do financiamento climático devido a uma variedade de fatores, incluindo as NDCs, a implementação do sistema de transparência reforçado ao longo do tempo, as formas de acompanhar o progresso relacionado ao Artigo 2, parágrafo 1(c), do Acordo de Paris e mudanças nas metodologias e definições para mitigação e adaptação devido à disponibilidade de dados ou melhorias em processos e conhecimentos (id 2021, p.19) (tradução nossa).

um sistema de classificação ou taxonomia em vez de uma definição única e referiram-se ao desenvolvimento dessas taxonomias e classificações fora do processo da UNFCCC ou no âmbito de diretrizes nacionais de financiamento sustentável (id 2021, p.20) (tradução nossa).

Essa tensão se dá, segundo Dorothy Guerrero, nessa tentativa de renovação do setor bancário, na qual

países centrais e suas instituições financeiras internacionais pressionam países dependentes a pegar empréstimos, para endividá-los ainda mais. Nesse processo, eles são pressionados posteriormente a pagar essa dívida e tem que cortar custos dentro de seus próprios países. Essa condição de, ao invés de aumentar o financiamento climático que será administrado pelos países, dar esse dinheiro para as instituições financeiras internacionais e elas repassarem esse valor através de empréstimos, é como o mecanismo funciona. Os bancos não estão lá para ajudar os países, eles estão lá para criar dinheiro para si próprios, para enriquecer o doador ou os financiadores dos próprios bancos que estão em sua maioria no norte. Esse clima já é causado pelas atividades econômicas feitas pela história do colonialismo. O Reino Unido e outros países desenvolvidos ficaram ricos por conta da sua poluição, das emissões que emitiram e agora querem continuar ricos com todas essas dívidas e empréstimos que darão ao sul (INSIDE OUTSIDE EP3, 2021, 3:54-4:59).

E segundo Daniel Williams, da organização *Global Justice Now* que participou da assembleia de 03 de novembro de 2021 organizada pelo *Climate Justice Coalition* sobre justiça econômica, essa tática é muito comum nos processos de financiamento climático.

Esse tipo de abordagem na qual se usa dinheiro público para alavancar os investimentos do setor privado é bem comum. É algo que o Reino Unido concorda totalmente e muitos bancos de desenvolvimento multilaterais como o Banco Mundial também. Eles não querem usar dinheiro público para verdadeiramente pagar as coisas, e sim para tornar os investimentos do setor privado mais atrativos para empresas. Eles chamam esse processo de “*de-risking*”, o que basicamente significa que se todo o projeto der errado, eles estão seguros porque o dinheiro inicial era dinheiro público de qualquer jeito. Existe todo um sistema global interconectado entre bancos de desenvolvimento, investidores privados, grandes bancos na cidade de Londres e governos que trabalham todos juntos. Então quando falamos sobre isso ser uma questão de mudança de sistema e não mudança climática [é disso que falamos]. Sim, os bancos têm que fazer isso, sim, o problema é o capitalismo, e essa forma específica de capitalismo que estamos lidando agora é basicamente uma aliança entre o setor público e o privado (3RD MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - ECONOMIC JUSTICE, 2021, 1:00:37-1:01:46).

Os países do sul, na maior parte das vezes, perdem na negociação quando se fala em mecanismos de mercado *versus* mecanismos de suporte direto para financiamento climático. Os mecanismos de mercado atravessados pela lógica do lucro, da financeirização e do endividamento, não são mecanismos escolhidos por esses países, eles são, direta ou indiretamente, suas vítimas. Luis Arce, presidente da Bolívia no momento da realização da

COP26, afirmou em entrevista:

Nós propusemos um tipo diferente de instrumento, que não é um instrumento de mercado. Propusemos um tipo alternativo de instrumento que se baseia em um suporte direto para os países em desenvolvimento porque, primeiramente, é mais fácil, mais rápido e é mais útil para os países em desenvolvimento porque nós entendemos que temos necessidades que não são necessariamente satisfeitas pelos instrumentos de mercado. É por isso que não estamos felizes com a predominância apenas dos instrumentos de mercado, nós entendemos, eles gostam dos instrumentos de mercado, mas eles não são úteis para os países em desenvolvimento (INSIDE OUTSIDE, TUESDAY 2ND NOVEMBER, 2021, 2:18-2:55).

Anjali Appadurai corroborou em sua intervenção na assembleia do dia 03 de novembro de 2021, o que Arce afirma sobre a vontade e a necessidade de países em desenvolvimento conseguirem financiamento climático através de mecanismos de apoio direto, não condicional.

Basicamente queremos financiamento climático que não é condicionado, que não esteja vinculado à ajuda, que não seja contabilizado duas vezes, que é novo, adicional e livre de amarras. Vemos o financiamento climático como o mínimo a ser feito para ajudar o mundo a transicionar para um futuro com baixas emissões de carbono, mas também como uma forma de reparação pelos centros de mal que nos colocaram onde estamos agora (3RD MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - ECONOMIC JUSTICE, 2021, 27:28-28:01).

Falamos mais sobre esse tópico visto fato que as doações não são caracterizadas com maior especificidade, então resta agora, falar sobre o financiamento privado, que, diferente desse financiamento que teoricamente se trata de países centrais “financiando” países em desenvolvimento, se restringe a uma dinâmica mais específica de geração de lucro e acumulação e perpassa absolutamente todo o documento como mecanismo prioritário de financiamento.

O debate sobre financiamento privado por parte dos movimentos organizados por justiça climática vem acompanhado também de uma forte crítica ao mecanismo de endividamento utilizado para efetivá-lo. Heidi Chow, diretora-executiva da campanha *Jubilee Debt*, também participou da assembleia do dia 03 de novembro de 2021 sobre justiça econômica, e ressaltou como era irônico que o debate sobre dívida não estava contido na agenda de temas que seriam discutidos no dia sobre finanças na COP26, mesmo com os países do sul exigindo que existisse essa conversa.

O relacionamento entre dívida e clima é tão profundo que não há como ter justiça climática sem justiça de dívida. Existem aproximadamente 54 países no sul global que estão atualmente experimentando crises de endividamento. Ou seja, estão lidando com montanhas de dívidas impagáveis e insustentáveis, e isso os está impedindo de verdadeiramente lidar com a crise climática. Por exemplo, 372 bilhões de dólares saíram do sul global no ano passado como forma de pagamentos de dívida. Esse é dinheiro que poderia ter sido usado para lutar contra a emergência climática e a pandemia. E agora, países de baixa renda estão pagando cinco vezes mais em dívida do que estão gastando com processos de adaptação a emergência climática. E não é só apenas não poder investir em adaptação a emergência climática, também é sobre o fato de que quando um desastre acontece, esses países não têm nenhuma outra opção a não ser pegar emprestado ainda mais dinheiro [...] Já ouvimos aqui como os países ricos estão tentando fugir das suas responsabilidades históricas. Não apenas eles não estão entregando os 100 bilhões que prometeram, como também, 2/3 desse valor estão em forma de empréstimo, e não doações (3RD MOVEMENT ASSEMBLY - COP26

COALITION - ECONOMIC JUSTICE, 2021, 1:07:29-1:11:14).

Chow também deixou claro como esse processo também era estritamente vinculado a uma injustiça de caráter racial.

O colonialismo, que enriqueceu o norte global, era baseado na ideia de que vidas pretas e pardas valiam menos, ou até mesmo, nada. E quando líderes dos países globais se recusaram a tomar a ação necessária para lidar com a crise climática e a crise de dívida, é como dizer a mesma coisa de novo: suas vidas não importam, suas vidas são dispensáveis, podemos dispensá-las porque elas não importam para nós. E para mim é tão enojante que eles descartem a vida de tantas pessoas apenas para defender interesses econômicos de governos ricos, corporações e elites. Então vamos juntar os pontos dessa injustiça climática, racial e de dívida. Nós precisamos de medidas responsivas antirracistas para essa crise, e precisamos dizer que não há como ter justiça climática sem justiça de dívida. Precisamos quebrar esse ciclo vicioso onde países são forçados a essa dívida por um sistema econômico criado para massacrá-los. Eles não podem se preparar para lidar com a crise climática e quando os desastres acontecem, não podem reagir também, porque tem que entrar em um processo ainda maior de endividamento, e esse ciclo continua indefinidamente (3RD MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - ECONOMIC JUSTICE, 2021, 1:11:46-1:13:13).

Assad Rahman, diretor da organização *War on Want*, também corroborou com a visão exposta por Chow acerca da conexão intrínseca entre a dimensão financeira das questões climáticas, responsabilidades históricas, e mecanismos de endividamento.

Nossas demandas não são inatingíveis. É só lembrarmos que a 70 anos escrevemos um relatório “Um plano para o desenvolvimento do mundo”, que reivindicava um sistema de bem-estar social no mundo, que reivindicava reparação, que reivindicava 5% do PIB de países ricos serem pagos de volta a países do sul global pelos séculos de exploração. [...] Ouvimos às vezes comemorações pela industrialização do Reino Unido, mas essa industrialização não vem de nenhuma ingenuidade do Reino Unido e sim, porque era na época um exportador de violência muito eficiente ao redor do mundo. A riqueza desse país foi construída sob os lucros da escravidão. [...] Quando falamos sobre cancelamento de dívida, não estamos apenas querendo que as dívidas sejam canceladas, mas estamos reivindicando reparação. Estamos reivindicando o retorno da riqueza que foi roubada do sul global (3RD MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - ECONOMIC JUSTICE, 2021, 1:38:43-1:40:04).

Além disso, Rahman também teve outra participação relevante que vale a pena ser mencionada. Na assembleia organizada pelo *Climate Justice Coalition* no dia 01 de novembro, rememorou a relação estreita existente entre justiça climática e justiça financeira. Ele lembra que em Copenhague, enquanto se discutiam os limites que o aquecimento global poderia atingir, os movimentos organizados propuseram que a luta pela delimitação da temperatura deveria ser balizada bem abaixo de 1 °C. Entretanto, essa batalha foi perdida, e os representantes dos países, em sua maioria, concordaram em limitar a 2 °C. Segundo Rahman, Lumumba Di-Aping, negociador-chefe do G77, sentou-se com lágrimas nos olhos e disse a todos

2 °C é a morte para a África. Eles nos pediram para assinar um acordo de suicídio e o **dinheiro que estão colocando na mesa nem sequer é dinheiro suficiente para pagar os caixões do nosso povo.** E como isso se tornou verdade! Porque em todas as seis questões principais que essas negociações estão analisando, **nós vemos países ricos atrasando o debate.** Sobre financiamento climático, eles prometeram há 12 anos 100 bilhões de dólares por ano todos os anos até 2020. **Tivemos provavelmente ⅓ disso em dinheiro, e desse valor, 80% está em empréstimos para criação de dívida.**

Lembrem-se de quanto dinheiro tivemos que mobilizar quando tivemos que salvar os bancos durante a crise financeira: **trilhões!** Os países ricos só no ano passado mobilizaram cerca de 18 trilhões. **Nunca há falta de dinheiro quando os países ricos precisam dele, [mas sempre há falta] quando se trata de financiamento climático para ajudar os mais pobres** - o que não é ajuda ou caridade e sim uma obrigação legal e moral dos países ricos que causaram essa crise (MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGY, 2021, 37:58-39:04) (grifos nossos).

Representantes da organização *WoMin African Alliance* também foram convidadas a falar no dia 03 de novembro de 2021, na assembleia organizada pelo *Climate Justice Coalition* sobre justiça econômica. Entretanto, as mulheres dessa organização não puderam ir pelo que elas mesmo chamam de *apartheid* da vacina. Como a maioria das pessoas de sua cidade, Joanesburgo, ainda não tinham sido vacinadas, incluindo elas mesmas, tinham medo de ir até Glasgow participar da atividade. E mesmo quando os organizadores do *Climate Justice* sugeriram pedir a UNFCCC ajuda no processo de vacinação delas para que pudessem comparecer ao espaço, também negaram, visto que tinham medo de contrair a COVID-19 e trazê-las de volta as suas famílias que não estavam vacinadas. Entretanto, Trusha Reddy Coordenadora da pasta de “Mulheres Construindo Poder, Energia e Justiça Climática” na organização, manteve sua participação garantida através de um vídeo enviado ao espaço. Nesse vídeo, Reddy fala sobre a situação de África e as exigências que os movimentos sociais estão apresentando enquanto elementos basilares para um real enfrentamento da crise climática.

Nós somos uma organização feminista que trabalha pelas regiões de África ajudando mulheres que estão resistindo ao extrativismo destrutivo. África está vivendo a crise climática agora. Estamos sendo atingidos por ondas de calor, enchentes, incêndios florestais, secas, ciclones, tempestades, pragas locais, inundações, aumento do nível do mar e outros desastres climáticos. Desde 2020, Moçambique, Madagascar, Zimbábue e Quênia estiveram entre os países mais quentes do mundo, e ainda assim, suas emissões são ínfimas. Todos os nossos últimos 10 anos mais quentes foram reportados desde 2005. A temperatura em África está prevista para ser mais quente do que anteriormente experienciado em um passado documentado e irá crescer mais rápido do que a média global na maior parte do continente. Com a maior parte do nosso povo dependendo da agricultura e sistemas locais de alimentação para sobreviver, a insegurança alimentar está se intensificando, e as vidas em África estão correndo um sério risco. Enquanto a África e seu povo continua sofrendo os impactos mais devastadores da crise, a irônica tragédia continua na região que menos contribuiu para a crise climática. Nós acreditamos que temos que lidar com a causa verdadeira da crise. A crise climática e seus impactos são conectados a um passado colonial e ao desenvolvimento imperialista que foi e ainda é baseado em um modelo extrativista capitalista. A economia moderna criou a crise que enfrentamos hoje. Essas crises interseccionais continuam a ser aprofundadas por um modelo de acumulação patriarcal, neoliberal e colonial motivado por uma lógica de acumulação, exploração e destruição dos seres humanos e da natureza. Também acreditamos que as cúpulas globais de clima falharam conosco. Assistimos com consternação nos últimos 26 anos nos quais a UNFCCC e as COPs foram incapazes de progredir em direção a soluções verdadeiras para a crise climática. Isso é porque sua agenda e suas ações foram esquematizadas para preservar os interesses baseados no lucro de corporações poderosas e seus aliados governamentais. Eles continuam a minar soluções que visam atingir as causas verdadeiras da crise climática. Poluidores corporativos e negociadores governamentais na UNFCCC não querem tomar responsabilidade financeira, legal ou qualquer outro tipo de responsabilidade pelos danos causados, ou para genuinamente reduzir emissões de carbono. Grandes corporações capitularam o espaço para promover falsas soluções como o *net zero*, mercados de carbono, e soluções supostamente “baseadas na

natureza”, incluindo plantações de eucalipto e sementes geneticamente modificadas, o que daria a eles o poder de proteger e expandir seu controle da população global, suas terras, territórios e recursos naturais. Tudo para lucrar com a crise. Na realidade, essas e outras soluções falsas tem promovido um massivo *land grabbing*¹¹⁷ por todo continente africano. O desmatamento ilegal não vem caindo, e as perigosas plantações de monocultura estão se espalhando. O que precisamos é o fim dos combustíveis fósseis, o fim do agronegócio industrial, e fundamentalmente mudar a economia e a sociedade que centra o cuidado com as pessoas e com o planeta. A COP26 é especialmente preocupante para nós. Ela está perpetuando injustiça global e iniquidades, mesmo nesse momento pandêmico crítico. O governo do Reino Unido insistiu em ser anfitrião da COP esse ano mesmo com a baixa e pobre participação de governos e da sociedade civil, especialmente a do sul global por conta de custos altos, falta de acesso a vacinas, quarentena e requerimentos para viagens. Os chamados para adiar a COP para que ela fosse mais representativa também caíram em ouvidos surdos. As grandes corporações e governos do norte global irão capturar essas negociações com suas narrativas e decisões destrutivas. Nossas duas mensagens principais relacionadas a justiça econômica são: (1) honrem e paguem a dívida climática [...] governos devem desenvolver mecanismos de participação sustentáveis que tragam as vozes dos pequenos produtores de alimentos para as mesas onde as decisões são feitas para criar políticas centradas nas pessoas. A dívida climática deve reconhecer que os diferentes impactos que a crise climática tem, em grupos diferentes. Mulheres carregam o fardo mais pesado da mudança climática. [...] É preciso substituir o mecanismo de financiamento baseado em dívida por doações. A dívida climática também deve cobrir a reparação por perdas e danos, os custos de tornar locais resistentes aos eventos climáticos, adaptação e resiliência. (2) façam a justiça climática possível com justiça econômica. A transição global para uma economia mais justa e equitativa sem financiamento sustentável, justo e não baseado na criação de dívidas (mecanismos de suporte direto). É muito importante que o financiamento da transição não exacerbe vulnerabilidades de dívida no sul global. O cancelamento de dívidas antigas é necessário para que os países não apenas sejam capazes de lutar contra a pandemia de COVID-19, mas também para lidar com os desafios das mudanças climáticas (3RD MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - ECONOMIC JUSTICE, 2021, 45:03-54:05).

Para além do debate sobre a relação responsabilidades históricas nas emissões de GEEs *versus* impactos sentidos, também existe um debate importante que está sendo tocado pelos movimentos organizados sobre os pilares de adaptação, mitigação e perdas e danos. No que tange a relação adaptação e mitigação, existe uma relação desigual de financiamento. A COP26 disse em seu documento final que o financiamento de mitigação constitui a maior parte do apoio financeiro específico ao clima através de canais bilaterais, com 64%, e que a maioria das necessidades de mitigação expressas no setor florestal e de uso da terra representava alguns

¹¹⁷ O *land grabbing* ou *land grab* é uma designação utilizada na literatura contemporânea para descrever, entre outros, a compra massiva de grandes extensões de terra por parte de capitalistas estrangeiros no espaço rural de alguns países, tendo como propósitos principais a valorização, o controle territorial e o ganho especulativo com a terra (BARÓN, MAGALHÃES 2020, p.1).

Contudo, há outras formas de compreender o *land grabbing* e suas dinâmicas, entre eles, a estrangeirização, que pode ser entendida “[...] como processo de apropriação do território – multidimensional e multiescalar – por agentes (trans)nacionais, cujo objetivo é a alienação do território para atender as demandas do capital externo e para a garantia de sua acumulação. Com isso, a definição de Borras Jr. e Franco (2012) se limita às terras expropriadas para fins produtivos e não como processo de especulação em si. Entre as visões divergentes, estão os entendimentos da utilização e controle legal e ilegal de terras por agentes e/ou classes transnacionais. Este artigo focaliza o processo de *land grabbing* para fins produtivos do setor agropecuário e entende a estrangeirização de terra como “[...] um elemento, talvez o mais contraditório, de um processo mais amplo de controle do território, isto é, *land grabbing*” (TIXILISKI 2022, p.3)

países com grande quantidade de florestas, como o Butão, Brasil, Congo, Costa Rica, Gana, Guiana, República Democrática Popular do Laos, Malásia, Papua-Nova Guiné, Suriname, República Unida da Tanzânia e Vietnã.

Entretanto, quando falamos em adaptação, temos um financiamento bem menor para esses casos. Além disso, o debate sobre adaptação na COP26 também teve um movimento inesperado dos EUA, que exigiu dos países em desenvolvimento, uma cadeira no conselho de administração do Fundo de Adaptação.

Uma pauta que tem sido uma pauta de luta por anos é o financiamento para adaptação. Agora nós temos o Fundo de Adaptação, que não tem feito o suficiente, mas agora, os EUA querem estar no conselho de administração do Fundo. Atualmente, esse Fundo está sob ingerência do Protocolo de Kyoto, o qual os EUA não é nem mesmo signatário; por isso, é meio maluco que eles desejem estar no conselho de administração desse fundo tão importante. Eles disseram basicamente que os EUA fornecer dinheiro ao Fundo dependia de países em desenvolvimento mudarem a governança para que eles (os EUA) estivessem nesse conselho, o que é ridículo. Isso dá aos EUA e seus aliados mais controle sobre a gestão do Fundo. Nós sabemos que quando países em desenvolvimento tem controle sobre algum fundo, isso não está nos interesses da maior parte do “mundo desenvolvido” (3RD MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - ECONOMIC JUSTICE, 2021, 24:55-26:14).

Essa relação desigual entre o valor destinado à adaptação e o valor destinado à mitigação gera uma problemática séria para os países do sul no que tange a definição de prioridades internas em suas políticas ambientais, já que os países são, dessa forma, obrigados a priorizar a alocação do pouco dinheiro repassado para onde os problemas estão prejudicando em maior grau a manutenção da vida social, e como cada vez mais desastres acontecem, eles tendem a priorizar o financiamento de iniciativas de mitigação sob as de adaptação. Dessa forma, ficam presos em um ciclo no qual não conseguem se estruturar para combater a crise porque estão cuidando de demandas emergenciais através da mitigação, e não conseguem priorizar a construção de mecanismos de adaptação que permitiriam uma ocorrência menos destrutiva dessas demandas porque não têm o financiamento necessário para tal.

É importante ressaltar também que nesse debate existe uma forte relutância dos países centrais - como é possível perceber pela ausência desse debate nos documentos - em discutir o terceiro pilar, as perdas e danos. No dia em que supostamente se discutiria esse tema na COP26, Ian, do movimento *Climate Justice Coalition* conversou com Nathan Thanki do movimento *Demand Climate Justice* e a entrevista demonstrou a falta de abertura dos países centrais para fazê-lo.

Nessa plenária ouvimos países em desenvolvimento muito frustrados, todos os países em desenvolvimento em todos os seus blocos expressando um profundo sentimento de frustração com a forma como as conversas estão acontecendo em um nível técnico. Suas principais frustrações giram em torno de questões financeiras. Eles dizem que os países desenvolvidos não estão dispostos a levar realmente a sério seus compromissos financeiros, reconhecer seu fracasso em cumprir compromissos anteriores, e estão muito relutantes e atrapalhando as conversas que visam estabelecer novos compromissos de finanças que ajudariam realmente os países em desenvolvimento nas

suas transições. Eles também estão profundamente frustrados em particular pela falta de seriedade em relação a perdas e danos para ajudar os países em desenvolvimento a lidar com os impactos. Ouvimos muita retórica sobre isso. Novas histórias sobre o governo escocês doar um milhão de libras dominaram o espaço. Mas o que estamos vendo nas próprias conversas é uma simples relutância mental, uma falta de vontade de negociar sobre perdas e danos, e em particular, sobre a questão do financiamento de perdas e danos. Eles estão bem em ter um workshop aqui, um workshop ali, um site ou algum tipo de acordo institucional que poderiam financiar um pouco, mas sobre o verdadeiro problema, até ouvir falar das necessidades que os países em desenvolvimento têm como resultado do colapso climático, os países desenvolvidos não estão nem um pouco interessados. [Ian:] Para ser claro, hoje deveria ser o dia de adaptação e perdas e danos. E o que os países em desenvolvimento querem é um fluxo de financiamento separado para danos já causados com qualquer dinheiro que possa ou não estar disponível para se adaptar a danos futuros? [Nathan:] Absolutamente, os países em desenvolvimento insistem que os países desenvolvidos devem financiamento a eles não apenas para mitigação, que é reduzir as suas emissões e adaptar-se às alterações climáticas, mas, além disso, **eles precisam de financiamento para lidar com impactos aos quais não podemos nos adaptar**. Essa é a questão chave, tem sido a questão chave por muitos anos e eles não veem nenhuma vontade dos países desenvolvidos de participar desse processo (INSIDE OUTSIDE EPISODE 7, 2021, 2:08-4:38).

Tasnin Essop, do movimento *Cannes International* participou da assembleia dos movimentos para delimitar estratégias de luta por justiça climática no dia 01 de novembro organizada pelo *Climate Justice Coalition* e também corroborou essa ideia.

Uma das questões mais importantes para nós é a questão de perdas e danos. E financiamento para perdas e danos. Essa é a única questão que países ricos queriam basicamente eliminar desde o primeiro dia de discussão, enquanto os países pobres queriam manter. Por quê? Porque as nações ricas estavam muito preocupadas com o conceito de reparação e compensação pelos mesmos danos que eles causaram. Porque quem está sofrendo com essas emissões históricas das nações ricas são os países vulneráveis, principalmente os países em desenvolvimento e as comunidades pobres desses países. O ponto mais fundamental da justiça climática é que aqueles que são menos responsáveis estão arcando com os piores planos dessa crise climática. Por isso fazemos da nossa grande luta, a luta de perdas e danos (MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - CLIMATE JUSTICE STRATEGY, 2021, 51:38-52:38).

Williams, em sua fala sobre perdas e danos na assembleia de 03 de novembro de 2021 sobre justiça econômica, ressaltou uma dimensão fundamental das finanças para integrantes dos movimentos: o financiamento climático verdadeiramente incondicional e fora do mecanismo de dívida. Ele falou especificamente sobre os esquemas de seguro, que são atualmente amplamente apoiados como possibilidade de lidar com o pilar de perdas e danos e também fazem parte do Mecanismo Internacional de Perdas e Danos de Varsóvia - mesmo já tendo sido demonstrado anteriormente como eles não são adequados para responder plenamente às perdas e danos causados pelas alterações climáticas, dada a crescente frequência e gravidade dos eventos climáticos de início súbito, lento e perdas e danos não econômicos¹¹⁸.

Existe uma gama de dinheiro público e de iniciativas vindas de financiamento privado. Algumas delas são esquemas de seguros, ou seja, se trata de ajudar países em desenvolvimentos a ficarem segurados contra desastres climáticos ao invés de apenas

¹¹⁸ NORDLANDER, L.; PILL, M.; ROMERA, B. M. **Insurance schemes for loss and damage: fools' gold?** *Climate Policy*, v. 20, n. 6, p. 704-714, 2020.

dar a eles o financiamento para perdas e danos que vem pedindo há 15 anos (3RD MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - ECONOMIC JUSTICE, 2021, 59:01-59:23).

Nick Dearden, do movimento *Climate Justice Now*, foi um dos últimos a falar na assembleia sobre justiça econômica e ressaltou como todos os debates levantados pelos palestrantes anteriores e pelos movimento organizados como um todo só poderiam ser efetivamente concretizados se no coração de toda essa transformação,

estiver a transformação das regras da economia global. E ao menos que possamos transformar essas regras estamos perdidos, porque temos uma a economia global baseada em ideias como: “nada deve ficar no caminho do lucro”, “empresas grandes podem se autorregular”, “se você deixar o mercado com seus próprios mecanismos, ele irá fornecer comida para os pobres, remédios para os doentes, e claro, um ambiente perfeito para todos nós vivermos”. E quando dizemos o mercado, estamos dizendo [...] os gigantes monopólios corporativos extraindo tudo que podem de trabalhadores, do sul global, do meio ambiente, de gerações futuras para que possam lucrar com isso. Se ignorarmos os contos de fada que nos contaram a maior parte da vida por economistas, acadêmicos e políticos, poderemos ver que fazer tudo na sociedade ser subserviente ao dinheiro e ao lucro, não apenas criou níveis chocantes de desigualdade e empobrecimento ao redor do mundo, como também, destruiu qualquer tipo de contrato social que um dia nós pudéssemos ter tido, destruindo nosso tecido social e ameaçando nossa vida na terra. Acordos comerciais tem sido construídos nos últimos 40 anos alegando que eles fariam com que fosse mais fácil lidar com a emergência climática [...] Acordos comerciais atualmente são sobre a liberalização dos serviços públicos. Se queremos lidar com a mudança climática, não queremos mais corporações famintas por lucro gerenciando nosso sistema de transporte, de energia, de saúde. Isso é a última coisa da qual precisamos, precisamos de serviços públicos (3RD MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - ECONOMIC JUSTICE, 2021, 1:28:09-1:31:00).

Transformar as regras da economia global, para os movimentos organizados, é fundamental. Somente através dela eles acreditam serem capazes de pautar com a verdadeira eficiência, as ações necessárias para manter a vida na terra. Entretanto, enquanto esse momento não chega, os movimentos buscam acumular forças em suas alianças, desenvolvendo coligações, trabalhos de base, sindicatos, associações, e demais formas de organização coletiva.

Nesse processo, eles pautam o quanto o financiamento climático da maneira como está, é extremamente insuficiente; e não apenas insuficiente, como também, incorreto, já que continua fazendo com que seja necessário que países anteriormente explorados pelas mazelas do colonialismo, continuem sendo explorados agora por outros mecanismos financeiros associados a dependência, como o endividamento. Para os movimentos, reivindicar o financiamento incondicional a partir de doações é algo irredutível e indispensável para assegurar uma transição minimamente justa e factível de ser concretizada.

7.2.5. Trabalho, sindicatos e transição energética

Mencionamos, na introdução dessa seção, que não necessariamente teríamos de maneira espelhada os operadores de análise da seção sobre a COP26 comunicada, já que os movimentos

organizados poderiam divergir da conferência sobre quais pautas deveriam ou não ser tratadas nos espaços coletivos paralelos a COP. Essa seção é um exemplo disso, já que durante as assembleias organizadas pelo *Climate Justice Coalition*, no dia 04 de novembro de 2021, aconteceu uma assembleia cuja temática era trabalho e sindicatos, - algo que nos documentos oficiais da COP26 não é citado em nenhum momento - enquanto no espaço oficial da COP, se discutiam questões relacionadas à produção de energia.

Essa assembleia tinha o objetivo de deliberar

como nós podemos garantir que entreguemos uma transição justa para todos os trabalhadores? Trabalhadores da energia, todos os outros, aqueles com contratos e aqueles que estão em trabalhos informais, os precarizados e marginalizados. Temos que nos perguntar como garantimos um salário-mínimo mas também, proteções sociais e serviços públicos para todos. Não estamos apenas lutando pelos trabalhadores britânicos, estamos lutando por todos os trabalhadores (4TH MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - WORK AND UNIONS, 2021, 8:15-8:48).

Camille Barbaguello, uma das coordenadoras da *COP26 Coalition* destacou em sua fala, o porquê os sindicatos estavam se juntando à luta contra a crise climática com tanta força.

Porque cada disputa industrial é, na verdade, uma luta por justiça climática. Quando lutamos por nossos empregos, por salário e melhores condições, estamos construindo a confiança e os formatos organizacionais necessários para ganhar o impulso que precisamos, e para construir o poder da classe trabalhadora que precisamos para entregar justiça climática. São os trabalhadores do mundo que agora e historicamente construíram nossa economia, nossos sistemas, nossas casas, nossos serviços públicos. Nós não nos beneficiamos do lucro desse sistema nem estivemos em controle de suas lógicas, mas é o nosso trabalho que está no centro e no coração de absolutamente tudo, incluindo essa crise. Nós sempre possuímos esse poder. É por isso que nossos sindicatos e nossas organizações de trabalhadores são tão temidas e reprimidas em tantos países, e tão criminalizadas até hoje. O fato de que a crise climática está aqui, significa que nós não estamos apenas nos organizando por dignidade ou condições de trabalho mais. Estamos nos organizando para salvar o mundo, e nós somos as pessoas que tem que fazê-lo, nós somos as pessoas que viemos esperando (4TH MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - WORK AND UNIONS, 2021, 31:03-32:20).

Rozanne Foyer, uma sindicalista escocesa que atua como secretária-geral do Congresso Sindical Escocês (STUC) desde 2020¹¹⁹, deixou nítido que no debate sobre transição energética justa, não se pode ignorar os trabalhadores, que são fundamentais para que esse processo aconteça.

Quando falamos de transição justa, não estamos apenas falando de matar algumas indústrias e talvez compensar alguns trabalhadores. O que estamos falando para criar uma verdadeira transição justa que ajude todas as pessoas em todos os locais de trabalho e comunidades, é um repensar profundo sobre como nós dividimos riqueza e poder na nossa sociedade, como fazemos nossa economia, quem é dono de nossos serviços públicos, nossos sistemas de energia, nossa água, nosso gás, eletricidade, e é sobre todos os trabalhadores, não importa o que façam, estão tendo boas condições de trabalho e que temos um sistema que permite a sociedade a dividir de maneira justa (4TH MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - WORK AND UNIONS, 2021, 34:23-35:36).

¹¹⁹ Um sindicato que na época, representava mais de 600.000 trabalhadores em todas as áreas do país, inclusive as mais afetadas pela transição climática, como energia e transporte.

Para Foyer, existem dois pontos principais que devem ser colocados enquanto prioridades para unificar as lutas entre as demandas sindicais e as demandas para uma transição justa: a luta pelos transportes e a luta por empregos nos setores estratégicos que sejam garantidos pelo poder público. Segundo ela, os transportes devem ser administrados de maneira pública e devem-se buscar exemplos de sistemas de transporte público onde os moradores da cidade decidem como aqueles transportes devem funcionar. Além disso, é necessário ter certeza que trabalhadores dos setores estratégicos para a transição energética tenham empregos formais, sem precarização, e que os setores de energia sejam estatizados para que permitam uma construção soberana e nacional da transição energética (4TH MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - WORK AND UNIONS 2021, 36:06-40:06).

A única forma que temos para forçar os tomadores de decisões a fazer as mudanças que a classe trabalhadora precisa é se ficarmos poderosos e coletivizados em nossos locais de trabalho e comunidades. E isso significa que precisamos começar a construir esse movimento, precisamos ficar mais fortes, E eu fiquei tão feliz essa semana de ver jovens grevistas pelo clima manifestando e apoiando os trabalhadores da limpeza nos piquetes em Glasgow... Quando esses jovens grevistas saírem manifestando amanhã em Glasgow, nós estaremos lá por eles, porque a luta deles é nossa luta e a nossa luta é a luta deles. É assim que vamos construir o poder popular que farão as mudanças que precisamos ao redor do mundo (4TH MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - WORK AND UNIONS, 2021, 40:29-41:14).

Jacqueline Patterson da organização *Coalition Of Black Trade Unionists*¹²⁰, também caracterizou a profunda relação existente entre transição justa e crise climática, ressaltando as diferenças entre os debates sobre soluções baseadas na natureza propostas no espaço oficial da COP, e essas mesmas soluções propostas pelos movimentos organizados.

Quando falamos de uma transição justa, como iniciativa de trabalho de pessoas pretas, pensamos em como podemos dismantelar os sistemas que são usados para capitalizar, oprimir e comoditizar pessoas e a natureza. Então quando pensamos no que queremos ver enquanto produto dessas negociações, é um caminho de transição para longe desses sistemas que são construídos para beneficiar poucos e oprimir muitos. Sabemos que os mercados não vão nos salvar, mercados de carbono são uma solução falsa. Precisamos caminhar em direção a uma sociedade que valorize a cooperação, que seja uma economia regenerativa, uma economia que modela nosso ecossistema, que é constituído sob práticas de regeneração. Então quando pensamos em soluções baseadas na natureza, o que a natureza nos diz não é sobre extração, exploração, dominação é sobre cooperação (4TH MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - WORK AND UNIONS, 2021, 45:56-47:16).

Jennifer McCary, secretária do conselho sindical de Glasgow, explicou como a construção de alianças entre os movimentos por justiça climática e as organizações de trabalhadores podem ajudar a concretizar os elementos que precisamos localmente para iniciar uma transição energética qualitativa.

Estamos agindo por ambições globais, mas estamos nos focando também em trabalhos locais. E isso é importante porque o que for deliberado pela COP será deliberado por políticos internacionais ou nacionais, mas posteriormente será repassado para políticos

¹²⁰ Coligação De Sindicalistas Negros

locais, conselhos, autoridades regionais, e nós temos que ter certeza que temos comunidades prontas, que temos o número de pessoas mobilizadas para fazer com que aquelas demandas verdadeiramente beneficiem as pessoas e resultem no tipo de trabalhos que farão uma mudança real em nossas comunidades (4TH MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - WORK AND UNIONS, 2021, 52:26-53:09).

Jose Bravo, diretor da *Just Transition Alliance*¹²¹, corroborou em sua fala o que foi dito por Camille Barbaguello acerca do porquê os sindicatos estavam se juntando a luta contra a crise climática com tanta força. Em sua exposição, Bravo relembrou que há 30 anos, sua organização havia sido convidada pela figura do Sindicato Internacional dos Trabalhadores Petrolíferos, Químicos e Atômicos para um evento que falava sobre transição energética justa por Tony Mazzocchi, criador desse conceito. E pergunta às pessoas da plateia se elas entendiam o porquê de um sindicato dessas categorias ter sido convidado para esse evento, e posteriormente, responde:

Porque em algum momento eles tinham que perceber que eles trabalhavam na linha de frente da produção e nós vivíamos diretamente na linha de impacto dessas atividades em nossas comunidades. E o Sindicato Internacional dos Trabalhadores Petrolíferos, Químicos e Atômicos fazia tudo, desde uma pequena bolinha até uma arma nuclear, e 90.000 químicos diferentes no meio disso. [...] Tony diria: tem coisas que produzimos, como trabalhadores, que não pertencem a esse planeta. Mas como nós transicionamos para fora desse tipo de produção insustentável, suja, de grandes impactos para a saúde para algo positivo e que dará aos nossos trabalhadores um futuro? [...] **Porquê eles vieram até nós? Porque nos viram com um aliado natural** (4TH MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - WORK AND UNIONS, 2021, 59:38-1:00:47) (grifos nossos).

Ele ressalta, assim como Foyer, a necessidade de escalar as economias regionais a partir do protagonismo aos trabalhadores locais, o que permitiria superar questões que os líderes globais não têm a intenção de solucionar.

O acordo de livre comércio norte-americano assinado pelos EUA, Canadá e México não compensou aqueles trabalhadores. Não responde às preocupações que temos com relação ao despejo de lixo tóxico. Tudo isso ainda está lá, e os trabalhadores e as comunidades ainda estão sofrendo. **Então temos que pensar em economias regionais para escalar. Precisamos escalar as coisas a um ponto que se queremos produção na Irlanda de moinhos de vento, trabalhadores precisam fazer aqueles moinhos na Irlanda, precisam colocar aqueles moinhos na Irlanda e precisam manter aqueles moinhos na Irlanda. E eles também precisam engajar os trabalhadores mais simples da sua comunidade** (4TH MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - WORK AND UNIONS, 2021, 1:03:45-1:4:46) (grifos nossos).

John Mark da *International Transport Federation*¹²² deixou uma mensagem de esperança: a necessidade de articulação como única forma de dar vazão aos desejos e necessidades que temos para que uma verdadeira transição energética justa possa acontecer.

As mesmas coisas têm acontecido por 26 anos, e não temos nada para escrever para as nossas famílias. Não acho que devemos esperar nada diferente para escrever para as nossas famílias a não ser que façamos as coisas por nós mesmos por que a ação será

¹²¹ Aliança Da Transição Justa

¹²² Federação Internacional de Transportes

aqui e não lá. E será aqui se nós fizermos determinadas coisas. 1) Na frente de trabalho, o que estamos tentando fazer é retomar nosso poder do capital, para o trabalho. Porque quando temos o trabalho no poder, poderemos garantir uma vida melhor para todos os membros de nossa comunidade. [...] Não haverá mais isso de norte e sul global, e sim, um povo prosperando no planeta terra. [...] **Precisamos recuperar nosso poder nos organizando.** Outra coisa que precisamos garantir é que acompanhando essa retomada poder, os setores-chave das nossas economias estejam em mãos do poder público, e não do setor privado porque eles estão lá há anos e foram eles que nos deixaram no estado que estamos atualmente. [...] Se tivéssemos nossos serviços essenciais nas mãos do poder público, poderíamos servir nossas pessoas (4TH MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - WORK AND UNIONS, 2021, 1:07:27-1:10:18) (grifos nossos).

David Boyce da *Public Services International*¹²³, foi o último palestrante a falar na assembleia, e em sua intervenção, focos nos efeitos da privatização e delineou como a luta política é importante para politizar e demonstrar aos trabalhadores como a política de sucateamento dos serviços públicos é intencional e serve para posteriormente justificar privatizações que prejudicarão a vida desses mesmos trabalhadores.

Uma vez que mostramos a eles [os trabalhadores] os impactos que a privatização teria em seus salários, nas suas condições de trabalho, nas suas famílias, nas tarifas, no acesso é muito raro que um sindicato diga “ok, nós queremos mesmo assim”. Eles dizem “ok, o que podemos fazer?” [...] A privatização, mesmo que aconteça na sua cidade é parte de um sistema global. [...] A privatização da água, é algo que sempre capta as pessoas, porque não há substitutos para a água. [...] Governos se assustam quando nós nos mobilizamos, e nós mobilizamos não apenas os trabalhadores, mas também, a comunidade, as mulheres, grupos baseados na fé e barramos a privatização de água. Quando falamos de privatização de energia, os militares aparecem no cenário. Quando ameaçamos impedir a privatização, como fizemos recentemente na Nigéria, os policiais vêm e, ou prendem, ou matam os líderes sindicais. E isso é apenas um simbolismo do que está acontecendo lá dentro. Sabemos que foram as grandes empresas de petróleo, gás e carvão que gastaram bilhões nos últimos 30 anos para financiar o negacionismo climático. Para os estadunidenses na sala, vocês saberão que o lobby do petróleo nos EUA contratou os mesmos escritórios de relações-públicas que as empresas de tabaco contrataram quando queriam provar que fumar não era ruim. Mas porquê afinal ligamos para os serviços públicos e qual é a relação entre esse fenômeno e a crise climática? (4TH MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - WORK AND UNIONS, 2021, 1:15:29-1:17:44).

Boyce, assim como Bravo, também mencionou a necessidade de construir alianças entre os trabalhadores e suas comunidades locais, para que assim, consigamos não apenas avançar nas demandas por serviços públicos e assim, garantir o papel estratégico que eles têm na transição energética, mas também, possamos avançar cada vez mais rápido na construção de um poder alternativo dos trabalhadores.

A não ser que consigamos construir uma coalizão permanente entre os trabalhadores e a comunidade, nunca iremos conseguir os serviços públicos que queremos. Iremos conseguir o que Thatcher nos disse, “não há sociedade”, iremos conseguir o que Reagan disse “encolher o governo até que eu possa pegá-lo e afogá-lo na banheira” conseguiremos o que Allende conseguiu com os *Chicago Boys* quando eles privatizaram tudo no Chile. [...] Precisamos olhar para o colonialismo, [...] porque ainda estamos vivendo em um sistema neocolonial que é baseado em extrair riqueza e oprimir as pessoas. [...] É apenas nos organizando e organizando as pessoas onde vivemos que iremos construir um movimento forte o suficiente para parar o que é agora

¹²³ Public Services International

essa globalização corporativa gerenciada por um monte de multinacionais e grupos financeiros. [...] Não queremos manter o que temos, o que temos é horrível, queremos construir algo novo e isso é muito complicado para a dimensão do trabalho, porque quando você diz para alguém que o trabalho dela está ameaçado e que ela pode não conseguir alimentar sua família, não é a melhor mensagem. Precisamos construir a visão que essas pessoas que estão ameaçadas [pela transição energética] precisam da nossa ajuda, porquê essa transição não será fácil (4TH MOVEMENT ASSEMBLY - COP26 COALITION - WORK AND UNIONS, 2021, 1:17:54-1:22:35).

Essa assembleia demonstra de maneira evidente um ponto de grande divergência entre a COP e os movimentos organizados. Enquanto a COP se move cada vez mais para a esfera da privatização, dos mercados e da financeirização em todos os aspectos relacionados a crise climática, os movimentos se voltam para a direção oposta; para a defesa dos serviços públicos, para a luta contra as privatizações e mecanismos de mercado, e fundamentalmente, para a defesa dos direitos de trabalhadores/trabalhadoras, das mulheres e dissidentes de gênero, dos povos indígenas e comunidades tradicionais, bem como enfatizando a base racista do capital neocolonial global. Os movimentos reconhecem que para a transição energética verdadeiramente acontecer, será necessário que muitos trabalhadores/trabalhadoras sejam deslocados de suas áreas de trabalho, especialmente se forem áreas que colidem diretamente com o objetivo de voltar a produção e a economia mundial para energias renováveis.

A COP26, nem mesmo cita esse debate sobre os trabalhadores e seus possíveis deslocamentos, o que para os movimentos indica que ela não tem verdadeiramente a intenção de tratar da transição energética de maneira séria e radical como eles tem proposto. Na verdade, os movimentos organizados estão em muito dos debates em uma posição extremamente avançada em relação à conferência. A questão, que eles deixam muito claro, é que seus interesses se opõem diretamente a quem financia a COP atualmente, e que se essas são as condições impostas a eles, então eles construirão um movimento alternativo, forte, construído a partir da centralidade do trabalho e do poder dos(as) trabalhadores(as), que possa servir enquanto instrumento de luta contra a crise climática e pela vida de todos os seres.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sul global, como mencionamos anteriormente, fizeram parte de uma grande estratégia europeia em grande escala para articular o capitalismo enquanto modo de produção hegemônico no mundo. O Brasil, neste marco, tem seu desenvolvimento inicial calcado no modo de produção colonial-escravista, com o protagonismo de um proletariado externo¹²⁴; superado esse modo de produção, ele se cristaliza em enquanto um país capitalista dependente, e nesse processo, gera uma das classes dominantes mais conservadoras e uma das maiores concentrações de terra do mundo.

O Brasil é o segundo país mais letal para ambientalistas perdendo apenas para a Colômbia¹²⁵, e no que tange ao debate sobre emergência climática, um país que não consegue avançar em muitos dos debates pautados pelo ACE simplesmente porque o modo de produção sob o qual está assentado associado a perspectiva de dependência a que está submetido o impedem completamente de fazê-lo. Ainda que se formem professores, se integre aprendizagens sobre mudanças climáticas nos currículos das escolas, - e caberia perguntar que tipo de aprendizagem seria essa e que aspectos ela reforçaria, os individuais ou os coletivos - que se façam milhares de campanhas de conscientização e que se formem funcionários governamentais com toda consciência que possa haver sobre o tema, o Brasil ainda não conseguiria caminhar para a superação efetiva da crise climática. Os entraves que verdadeiramente fundamentam esse fenômeno no país, como a necessidade de realização da reforma agrária, o predomínio da monocultura de exportação, o domínio político-econômico do agronegócio, o panorama de gestão neoliberal etc, não o permitiriam.

O que os movimentos organizados por justiça climática pautam nesse sentido, e que o próprio materialismo-histórico-dialético nos fornece os elementos para compreender, é justamente a necessidade de superação do modo de produção capitalista enquanto horizonte estratégico de luta, associando a isso, elementos táticos que permitem ganhar tempo até que esse processo possa ser efetivamente iniciado.

Começamos esse trabalho buscando entender se submetidas aos eixos analíticos, teóricos e metodológicos adequados, as operações discursivas da COP26 podem apresentar uma forma diferente da a-política geralmente apresentada em sua organização comunicada (BALDISSERA,

¹²⁴ Quer dizer, como um implante ultramarino da expansão europeia que não existe para si mesmo, mas para gerar lucros exportáveis pelo exercício da função de provedor colonial de bens para o mercado mundial, através do desgaste da população que recruta no país ou importa (RIBEIRO 2014, p.15)

¹²⁵ Disponível em:

<https://www.brasildefato.com.br/2023/09/12/brasil-foi-2-pais-mais-letal-para-ambientalistas-em-2022#:~:text=No%20M%C3%A9xico%2C%20que%20ocupou%20a,pa%C3%ADs%2C%20destaca%20a%20Global%20Witness.>

2009). Acreditamos que conseguimos demonstrar como as operações discursivas da COP26 muito diferentemente do que se coloca pela fala autorizada, são, na verdade, profundamente políticas em tudo que se colocam. O que permite, entretanto, que a política presente em seus discursos passe despercebida e construa dessa forma uma reputação de entidade neutra e técnica, é que seu discurso se baseia na ideologia dominante neoliberal de nosso tempo, e, portanto, é visto como senso comum, como o correto a ser feito. O materialismo-histórico-dialético, entretanto, trabalha no sentido oposto às premissas da ideologia dominante, como a naturalização dos discursos. Ele trabalha enquanto premissa, a necessidade de entender que os sentidos comuns não surgem do nada, e que são, fundamentalmente, consolidados em um dado tempo histórico, através dos aparelhos a disposição da classe que exerce o poder.

No debate corrente sobre crise climática, o que é entendido como essa ideologia da classe dominante neoliberal é exatamente o que a COP defende enquanto instituição: a manutenção das lógicas de mercado, da financeirização da natureza e das ações individuais enquanto balizadores de mudança sistêmica. Assim, faz sentido que ela seja vista como uma instituição a-política, que delibera baseada em dados; porém, a análise mais detida sobre esses elementos suscitam debates mais profundos que permitem demonstrar que a dimensão política está presente em toda a estrutura discursiva da Convenção.

Também tínhamos enquanto um segundo objetivo norteador compreender se existem elementos passíveis de serem identificados nos discursos e práticas da COP que poderiam caracterizá-la como ineficaz no combate à emergência climática no sul global, demandando, portanto, deslocarmos nosso foco da institucionalidade global e o realocarmos para a construção de alternativas sistêmica através do fortalecimento de blocos de luta que consigam pleitear a necessidade de alteração no modo de produção vigente. Novamente, acreditamos que no curso dessa exposição conseguimos demonstrar com clareza a diversidade de elementos que permitem identificar nos discursos da COP o quanto essa instituição é ineficaz no combate à emergência climática no sul, principalmente sob a lógica do multilateralismo que não leva em conta as desigualdades de poder entre os países. Anteriormente, quando falamos da constituição do norte e do sul global, demonstrávamos as origens dessa desigualdade de poder, calcada, como já extensivamente colocado pelos movimentos organizados, pelo sistema colonial de intensa exploração imposta aos povos do sul.

A invenção do gênero, da raça, dos binarismos (homem|mulher, branco|preto|, conhecimento|folclore) e do eurocentrismo enquanto sistema de valoração de saberes, demonstram agora seu protagonismo no desenvolvimento material e histórico da sociedade, e suas consequências ampla e extensivamente destrutivas. Se hoje essa desigualdade de poderes

abissal entre os países existe, foram estes elementos desenvolvidos no processo colonial que criaram as bases para tal. Acreditamos nesse sentido que a crise climática nesses países só poderá ser resolvida verdadeiramente através de uma profunda articulação das bases, que subverta, com sua ação política, as formas atuais de existir e viver engendradas pela colonialidade e pelo modo de produção capitalista, criando esferas de resistência e enfrentamento a partir das noções de autonomia, soberania nacional e poder popular.

É necessário para isso que essas mesmas bases conheçam profundamente suas necessidades e seus problemas, e somente um processo de organização permite que isso aconteça, já que, como demonstramos, a alta cúpula de gerência dos países dependentes não quer, e nem mesmo pode fazer isso na escala necessária que precisamos para chegar ao século XXII.

Diversas articulações que partem dessa proposta já existem atualmente, como o Acampamento Terra Livre (ATL), a maior assembleia dos povos e organizações indígenas do Brasil que acontece desde 2004, que serve enquanto espaço para que povos indígenas possam discutir questões relacionadas a demandas territoriais, culturais e ambientais. Acreditamos ser importante ampliar ainda mais esses espaços de articulação autônomos não só para os povos indígenas, mas para todos os povos oprimidos do sul, que possam, em articulação, pautar o debate sobre justiça climática associados a um horizonte maior de libertação.

A comparação entre a COP26 comunicada e falada revela não apenas a natureza ideológica de seus discursos, como também, a maneira ecocapitalista-colonial-neoliberal de reproduzir a lógica mercantil e utilitarista de relação com a natureza e reprodução da vida no capitalismo. Nesse sentido, esperamos que essa pequena contribuição possa ajudar o campo das Relações Públicas a se fortalecer para além da Teoria da Excelência e criar um caminho muito mais bonito, usando seus instrumentos para entender a realidade, os discursos e suas estratégias de mobilização/desmobilização e não apenas entender, como compartilhá-los com quem mais precisa de seus conhecimentos, com os que mais são afetados por eles, para que possam assim, construir um conhecimento próprio sobre esses instrumentos e utilizá-los em benefício de sua própria emancipação, invertendo a lógica para a qual o campo foi inicialmente criado.

José Saramago, em seu livro *O Ensaio sobre a Cegueira*, usa da alegoria da cegueira para nos questionar se já não estamos afinal, todos cegos. Cegos da razão, porque não usamos a razão para defender a vida. Usamos a razão para destruí-la de todas as maneiras, no plano privado e no coletivo. Em um dado momento da história, Saramago fala sobre a necessidade de nos organizarmos coletivamente, e como “organizar-se já é, de uma certa maneira. Começar a ter olhos” (SARAMAGO 2020, p.281-282).

A crise climática é um excelente exemplo disso. Sabemos pela exposição trazida que a

COP não permitirá a libertação dos povos do sul, e que feliz ou infelizmente, a capacidade de subverter esse quadro está com as massas oprimidas, as que mais sofrem e continuarão sofrendo com esse processo a medida que ele se desenvolve. Cabe a nós, agora, escolher se vamos rejeitar essa cegueira da razão e achar outra forma de entendermos a nós mesmos produzindo uma nova forma de organização social a partir da coletividade para superar essa crise, ou se seguiremos cegos que, apesar de olhar não conseguem ver, e mesmo quando veem, não conseguem reparar.

REFERÊNCIAS

"**DEVEMOS estar nos centros das decisões**", diz Txai Suruí na COP26. Direção: Amazônia Real, 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1gnUH7HNBAU>.

2ND Movement Assembly - **COP26 Coalition - Climate Justice Strategies**. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/live/x98IAPTd1rw?si=Jkir5Ey9RhffB0O8>.

3rd Movement Assembly - **Cop26 Coalition - Economic Justice**. 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/live/ru-OLUhNi-Q?si=O3Q3Dt_MDIPVqqpr

4th Movement Assembly - **Cop26 Coalition - Work And Unions**. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/live/qPhZELgqa-8?si=CcHTxUuwasNbOcXZ>

5TH Movement Assembly - **Cop26 Coalition - Feminist Movement**. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dC5R4EjrMgU&t=1719s&pp=ygU8NVRlIE1PVkVNRU5UIEFTU0VNQkxZIC0gQ09QMjYgQ09BTEIUSU9OIC0gRkVNSU5JU1QgTU9WRU1FTlQg>

ALESSANDRA Munduruku na COP26. Direção: **TV Mídia Indígena**. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Fy-Co0DpLB4&t=34s>.

ANDERSON, Kevin. Prefácio. In: **MARX nas margens: Nacionalismo, etnias e sociedades não ocidentais**. Boitempo, 2019. Disponível em: <https://doceru.com/doc/cncvsv5>.

APEL, LÍGIA. **Em evento, indígenas e trabalhadores rurais apontam ameaças do mercado de carbono e do agronegócio à autonomia dos territórios**. CIMI, 2023. Disponível em: <https://cimi.org.br/2023/09/mercado-de-carbono-agronegocio-ameacas/>.

ARRUZZA, Cinzia. **Ligações perigosas: casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo**. 2019.

BALDISSERA, Rudimar. Comunicação Organizacional na perspectiva da complexidade. **Organicom**, 18 dez. 2009. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Rudimar-Baldissera/publication/321202700_Comunicacao_Organizacional_na_perspectiva_da_complexidade/links/5d77b2e2a6fdcc9961bd9cca/Comunicacao-Organizacional-na-perspectiva-da-complexidade.pdf?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

BALLESTRIN, Luciana. **América Latina e o giro decolonial**. Revista Brasileira de Ciência Política, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcpol/a/DxkN3kQ3XdYYPbwwXH55jhv/?format=pdf&lang=pt>.

BANDERA, Gerardo. HOW CLIMATE COLONIALISM AFFECTS THE GLOBAL SOUTH. **Fair Planet**, 2022. Disponível em: <https://www.fairplanet.org/story/how-climate-colonialism-affects-the-global-south/>.

BANG, Guri; HOVI, Jon; SKODVIN, Tora. The Paris Agreement: Short-Term and Long-Term Effectiveness. **Politics and Governance**, 2016. Disponível em: <https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/download/640/427>.

BARÓN, Carlos; MAGALHÃES, Thamiris. **O land grab e a estrangeirização de terras na região Nordeste: uma análise descritiva para o período de 2003-2017**. Leituras de Economia

Política, 2020. Disponível em:

https://www.economia.unicamp.br/images/arquivos/artigos/LEP/L31/06_Artigo02.pdf.

BASSÉGIO, Sandra Mara; FERREIRA, Luciana. **Os efeitos de sentidos atribuídos pelos sujeitos ao discurso sobre a violência no cotidiano**. Ao Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE da Secretaria de Estado da Educação – SEED, Superintendência da Educação – SUED. 2008. Disponível em:

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/907-4.pdf>.

BENTON, Ted. **Engels and the Politics of Nature**. Engels Today A Centenary Appreciation, 1996. Disponível em:

https://annas-archive.org/scidb/10.1007/978-1-349-24871-1?scidb_verified=1.

BOILING Point 1: **Climate Change Negotiations for Beginners**. Produção: Climate Justice Coalition. 2021. Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=8vPMcJ2mm9w&t=1850s&ab_channel=ClimateJusticeCoalition.

BOILING POINT 2: **A Potted History of Climate Negotiations (Part 1 - Rio to Paris)**

Produção: Climate Justice Coalition. 2021. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=5dDRbEgc0H4>

BOILING POINT 3: **A Potted History of Climate Negotiations (Part 2: Paris to Glasgow)**

Produção: Climate Justice Coalition. 2021. Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=TxfT8aWC4k4&ab_channel=ClimateJusticeCoalition

BONZATTO, Eduardo. **Neoliberalismo, sincronicidades entre triunfos e ocasos**. 2019. Disponível em:

<https://lavrapalavra.com/2019/10/28/neoliberalismo-sincronicidades-entre-triunfos-e-ocazos/>.

BORDERA, Juan. How the corporate interests and political elites watered down the world's most important climate report. 27 abr. 2022. Disponível em:

<https://mronline.org/2022/04/27/how-the-corporate-interests-and-political-elites-watered-down-the-worlds-most-important-climate-report/>.

BRAFF, Lara; NELSON, Katie. **Chapter 15: the global north: introducing the region**. 2021. Disponível em:

<https://milnepublishing.geneseo.edu/genderedlives/chapter/chapter-15-the-global-north-introducing-the-region/#:~:text=The%20Global%20North%20encompasses%20the,primarily%20on%20their%20economic%20participation>.

BRAND, Ulrich; WISSEN, Markus. **Modo De Vida Imperial**. 2021.

BRANDÃO, Luiz Felipe Leão Maia. **ENGELS E A CRÍTICA AO ESTADO COMO CAPITALISTA GLOBAL IDEAL: NOTAS SOBRE O PLANEJAMENTO E A OBJEÇÃO À LÓGICA ESTATAL**. Germinal: Marxismo e Educação em Debate, [s. l.], 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/39205/23914>.

CARCANHOLO, Marcelo Dias. O ATUAL RESGATE CRÍTICO DA TEORIA MARXISTA DA DEPENDÊNCIA. **Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro**. 2013. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/tes/a/9TDwhqwZ4nkByxJpFp5VJ3L/?format=pdf&lang=pt>.

CARLANE, Cinnamon; COLAVECCHIO, JD. Balancing Equity and Effectiveness: The Paris Agreement & the Future of International Climate Change Law. **The NYU Environmental Law**

Journal (ELJ), 2019. Disponível em:

<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/nyuev27&div=9&id=&page=>.

CASTRO-GÓMEZ, Santiago. Ciências sociais, violência epistêmica e o problema da “invenção do outro. **CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales**. 2005. Disponível em:

https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100624102434/9_CastroGomez.pdf.

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS (CES) DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. Sul (global). In: CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS (CES) DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA.

Dicionário das Crises e das Alternativas. 2012. Disponível em:

<https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/90819/3/Dicionario%20das%20crises%20e%20das%20alternativas.pdf>.

CÉSAIRE, Aimé. **Discurso sobre o Colonialismo**. Veneta, 2020.

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP1 – Berlim, Alemanha (março/abril de 1995)**. 2014. Disponível em:

<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-1-berlim-alemanha-marco-abril-de-1995/>

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP10 – Buenos Aires (dezembro de 2004)**. 2014. Disponível em:

<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-10-buenos-aires-dezembro-de-2004/>.

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP11 / MOP1 – Montreal, Canadá (novembro/dezembro de 2005)**. 2014. Disponível em:

<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-11-mop-1-montreal-canada-novembro-dezembro-de-2005/>.

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP12 / MOP2 – Nairóbi, Quênia (novembro de 2006)**. 2014. Disponível em:

<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-12-mop-2-nairobi-quenia-novembro-de-2006/>.

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP13 / MOP3 – Bali, Indonésia (dezembro de 2007)**. 2014. Disponível em:

<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-13-mop-3-bali-indonesia-dezembro-de-2007/>.

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP14 / MOP4 – Poznan, Polônia (dezembro de 2008)**. 2014. Disponível em:

<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-14-mop-4-poznan-polonia-dezembro-de-2008/>.

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP15 / MOP5 – Copenhague, Dinamarca (dezembro de 2009)**. 2014. Disponível em:

<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-15-mop-5-copenhague-dinamarca-dezembro-de-2009/>.

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP16 / MOP6 – Cancun, México (dezembro de 2010)**. 2014. Disponível em:

<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-16-mop-6-cancun-mexico-dezembro-de-2010/>.

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP17 / MOP7 – Durban, África do Sul (novembro/dezembro de 2011)**. 2014. Disponível em:
<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-17-mop-7-durban-africa-do-sul-novembro-dezembro-de-2011/>

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP18 / MOP8 – Doha, Catar (Novembro / Dezembro 2012)**. 2014. Disponível em:
<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-18-mop-8-doha-catar-novembro-dezembro-2012/>

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP19 / CMP9 – Varsóvia, Polônia (Novembro de 2013)**. 2014. Disponível em:
<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-19-cmp-9-varsovia-polonia-novembro-de-2013/>

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP2 – Genebra, Suíça (junho de 1996)**. 2014. Disponível em:
<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-2-genebra-suica-junho-de-1996/>.

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP20 / CMP10 – Lima, Peru (Dezembro de 2014)**. 2014. Disponível em:
<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-20cmp-10-lima-peru-dezembro-de-2014/>

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP3 – Kyoto, Japão (dezembro de 1997)**. 2014. Disponível em:
<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-3-Kyoto-japao-dezembro-de-1997/>.

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP4 – Buenos Aires, Argentina (novembro de 1998)**. 2014. Disponível em:
<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-4-buenos-aires-argentina-novembro-de-1998/>.

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP5 – Bonn, Alemanha (outubro/novembro de 1999)**. 2014. Disponível em:
<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-5-bonn-alemanha-outubro-novembro-de-1999/>.

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP6 – Haia, Holanda (novembro de 2000) / COP6,5 – Bonn, Alemanha (julho de 2001)**. 2014. Disponível em:
<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-6-haia-holanda-novembro-de-2000-cop-65-bonn-alemanha-julho-de-2001/>

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP7 – Marrakesh, Marrocos (outubro/novembro de 2001)**. 2014. Disponível em:
<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-7-marrakesh-marrocos-outubro-novembro-de-2001/>.

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP8 – Nova Deli, Índia (outubro/novembro de 2002)**. 2014. Disponível em:

<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-8-nova-deli-india-outubro-novembro-de-2002/>.

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **COP9 – Milão, Itália (dezembro de 2003)**. 2014. Disponível em:

<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-9-milao-italia-dezembro-de-2003/>.

CHARAUDEAU, P. **Discurso Político**. In: EMEDIATO, W.; MACHADO, I. L.; MENEZES, W. *Análise do discurso: gêneros, comunicação e sociedade*. Belo Horizonte: NAD/FALE-UFMG, 2006. Disponível em:

<https://www.patrick-charaudeau.com/O-Discurso-Politico.html>.

CHARAUDEAU, Patrick. **Os estereótipos, muito bem. Os imaginários, ainda melhor**. *Entrepalavras*, Fortaleza, v. 7., p. 579, 2017. Disponível em:

<http://www.entrepalavras.ufc.br/revista/index.php/Revista/article/viewFile/857/433>.

CHAUMELY, Jean. & HUISMAN, Denis. **As Relações Públicas**. São Paulo: Difusão Européia, 1964.

CLARK, Brett; FOSTER, John Bellamy. Imperialismo ecológico y la fractura metabólica global: Intercambio desigual y el comercio de guano/nitratos. **Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal**, 2012. Disponível em:

<https://www.redalyc.org/pdf/124/12426097005.pdf>.

CLARK, John. Marx's Inorganic Body. **Environmental Ethics**, 1989. Disponível em:

https://www.academia.edu/2903908/Marxs_Inorganic_Body.

CLIMATE BONDS. **Climate Bonds Taxonomy**. 2015. Disponível em:

<https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy>.

CLIMATE CHANGE , United Nations. **Conference of the Parties (COP)**. [S. d.]. Disponível em:

<https://unfccc.int/process-and-meetings/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change>.

CLIMATE CHANGE , United Nations. **What are Parties & non-Party stakeholders?**. [S. d.]. Disponível em:

<https://unfccc.int/process-and-meetings/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change>.

CLIMATE CHANGE , United Nations. **What are United Nations Climate Change Conferences?**. [S. d.]. Disponível em:

<https://unfccc.int/process-and-meetings/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change>.

CLIMATE CHANGE , United Nations. **What is the United Nations Framework Convention on Climate Change?**. [S. d.]. Disponível em:

<https://unfccc.int/process-and-meetings/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change>.

COALIZATION, Climate Justice. **Reflections on COP26**. 30 out. 2021. Disponível em:

<https://climatejustice.uk/cop26-summary/>.

COGGIOLA, Osvaldo. Teoria econômica marxista. 2021.

CORSI, Giulio. **COP23: A Critical Assessment of the Conference's Outcomes**. A Climate Institute Publication, 2018. Disponível em:
<https://crelic-iged.gov.bd/wp-content/uploads/2023/02/Corsi-COP23.pdf>.

CROESER, Eve. **What to expect from COP26: climate action, climate justice or greenwashing?**. Institute for Interdisciplinary Research into the Anthropocene, 17 out. 2021. Disponível em:
<https://iiraorg.com/2021/11/05/what-to-expect-from-cop26-climate-action-climate-justice-or-greenwashing/>.

DA FONSECA, ANA MARIA EIRÔA. Paradigmas para a Teoria de Relações Públicas. 1989. Disponível em: <https://www.brapci.inf.br/index.php/article/download/16498>.

DE CAMPOS, Renato. TEORIAS DA COMUNICAÇÃO: AS CORRENTES TEÓRICAS NO ESTUDO DA COMUNICAÇÃO DE MASSA. 2006. Disponível em:
<https://www.revistarebram.com/index.php/revistauniara/article/view/255>.

DE OLIVEIRA, L. de; ALTIVO, B.R.; FIGUEROA, J.V. Pensar a comunicação intermundos: fóruns cosmopolíticos e diálogos interepistêmicos. GALÁXIA, v. 1. 2021. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/view/47910>

DE OLIVEIRA, L. de; PEREIRA SALGADO, Tiago Barcelos. COMUNICAÇÃO INTERMUNDOS: ENTRE A VIOLÊNCIA E A RE-EXISTÊNCIA, QUEM FALA?. **Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación**. 2023. Disponível em:
<http://revista.pubalaic.org/index.php/alaic/article/view/984/926>.

DE SOUSA PINTO, Ana Estela. **Entenda o que são as COPs, reuniões do clima da ONU, e quais são seus resultados.**, 2021. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/10/entenda-o-que-sao-as-cops-reunioes-do-clima-da-onu-e-quais-sao-seus-resultados.shtml>.

DIAS, Paulo Eduardo. **Racismo ambiental escancara ainda mais as desigualdades**. 20 nov. 2021. Disponível em:
<https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/11/racismo-ambiental-escancara-ainda-mais-as-desigualdades.shtml>.

DOMENICI, Thiago Iuri; BARCELOS, Iuri. Negros são mais condenados por tráfico e com menos drogas em São Paulo. 2019. Disponível em:
<https://apublica.org/2019/05/negros-sao-mais-condenados-por-trafico-e-com-menos-drogas-em-sao-paulo/>.

ENGELS, Friedrich. **A origem da família, da propriedade privada e do Estado**. Boitempo, 2019.

ERBACH, Gregor. Outcomes of COP 22 climate change conference. **European Parliamentary Research Service**, 2016. Disponível em:
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593547/EPRS_ATA\(2016\)593547_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593547/EPRS_ATA(2016)593547_EN.pdf).

ESCOBAR, Arturo (2003). “Mundos y conocimientos de otro modo: el programa de investigación modernidad/colonialidad latinoamericano”. Tabula Rasa, n. 1, p. 58-86.

EUROPEAN UNION HIGH LEVEL EXPERT GROUP ON SUSTAINABLE FINANCE.

High-Level Expert Group on sustainable finance (HLEG), 2016. Disponível em:
https://finance.ec.europa.eu/publications/high-level-expert-group-sustainable-finance-hleg_en.

FAÉ, Isadora; SANSONI, Nicole. COP26: **O planeta na mão das grandes corporações?**.

Revista Pet Economia Ufes. Vol. 4., 2022. Disponível em:

https://drive.google.com/file/d/1NrLxwtg0l8HIvxGI-Z52L_FqQRxrZM2K/view?usp=sharing

FANON, Frantz. **Os condenados da terra**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.

FANTE, Eliege; PAIM, Elisangela. **Política de créditos de carbono ignora a autonomia dos povos sobre os próprios territórios**. 16 nov. 2021. Disponível em:

<https://rosalux.org.br/politica-de-creditos-de-carbono-ignora-a-autonomia-dos-povos-sobre-os-proprijs-territorios/>.

FELLET, João. **Índios não podem ‘ficar parados no tempo’, diz novo chefe da Funai**, 2017.

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-39510285>.

FERKISS, Victor. Nature, technology and society: cultural roots of the current environmental crisis. New York University Press, 1993. Disponível em:

https://drive.google.com/file/d/10cZXJRvxgPX05w9Y3s_bCDEvSCFZUyiL/view?usp=sharing

FERNANDES, Sabrina. **A esquerda moderada e a esquerda radical**. In: SINTOMAS Mórbitos: a encruzilhada da esquerda brasileira. 2019.

FERNANDES, Sabrina. **Ecosocialism from the Margins**. NACLA Report on the Americas. 2020. Disponível em: bit.ly/45xq3UM.

FERNANDES, Sabrina. **Os carros elétricos não vão nos salvar**. Jacobin Brasil, 2022.

Disponível em:

<https://jacobin.com.br/2022/06/os-carros-eletricos-nao-vaio-nos-salvar/#:~:text=Embora%20empresas%20como%20a%20General,ve%C3%ADculos%20e%C3%A9tricos%20nas%20pr%C3%B3ximas%20d%C3%A9cadas>

FERNANDES, Sabrina. **Rumo ao século 22**. Jacobin Brasil, 2022. Disponível em:

<https://jacobin.com.br/2022/11/rumo-ao-seculo-22/>.

FERNANDES, Sabrina. **Se quiser mudar o mundo: Um guia político para quem se importa**. 2020.

FERNANDES, Sabrina; GIRARD, Richard. **Corporations, Climate and the United Nations: How Big Business has Seized Control of Global Climate Negotiations**. 2011. Disponível em:

https://www.academia.edu/3236046/2011_Fernandes_Sabrina_and_Richard_Girard_Corporations_Climate_and_the_United_Nations_How_Big_Business_has_Seized_Control_of_Global_Climate_Negotiations_Ottawa_Polaris_Institute

FERREIRA DA CUNHA, Paulo Roberto. **American way of life: representação e consumo de um estilo de vida modelar no cinema norte-americano dos anos 1950**. 2017. Tese (Doutorado em Comunicação e Práticas de Consumo.) - Escola Superior de Propaganda e Marketing. 2017. Disponível em:

http://pesquisa.espm.br/wp-content/uploads/2018/07/ppgcom2017_paulo_rf_cunha.pdf.

FISHER, Mark. **Realismo Capitalista: é Mais Fácil Imaginar o fim do Mundo do que o fim do Capitalismo?**. 2020.

FOSTER, John Bellamy. **A ecologia de Marx**. 2000.

FRANÇA, Vera V.; SIMÕES, Paula G. Curso básico de Teorias da Comunicação. 2016. Disponível em:
<https://docplayer.com.br/169677603-Curso-basico-de-teorias-da-comunicacao.html>.

GIDDENS, Anthony. A Contemporary Critique of Historical Materialism. University of California Press, 1981. Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1G2jaPuOUWwZ21xI00aVJjRduUem6xjJh/view?usp=drive_link.

GIUSTINA, Emilie. Notas reflexivas sobre o conceito de subalternidade na obra carcerária de Antonio Gramsci. In: SANTANA, Nonata; LIMA, Cristina; ABREU, Marina Maciel. **Gramsci – cultura e luta de classes na América Latina**. Expressão Popular, 2022.

GONZALES, Lélia. **Por um feminismo afro-latino-americano**. 2020

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Cetesb: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. 2016. Disponível em:
<https://www.saopaulo.sp.gov.br/orgaos-e-entidades/empresas/cetesb/>.

GRANDIN, Greg. **The Liberal Traditions in the Americas: Rights, Sovereignty, and the Origins of Liberal Multilateralism**. The American Historical Review, Volume 117, Issue 1, 2012. Disponível em: <https://bit.ly/4cJ8hC2>.

GREEN CLIMATE FUND. **About GCF**. 2023. Disponível em:
<https://www.greenclimate.fund/about>. 6 jun. 2024.

GRESPLAN, Jorge. **Marx: Uma introdução**. 2021.

GROSGOUEL, Ramón (2008). **Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global**. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 80, p. 126. JONES, Branwen (ed.) (2006). Decolonizing international relations. Lanham: Rowman & Littlefield.

GRUNDMANN, Reiner. Marxism and Ecology. **Oxford University Press**, 1991. Disponível em: https://www.academia.edu/214817/Marxism_and_Ecology.

HAGEN, Ryan. **Climate Change: Can One Person Really Make a Difference?**, 2023. Disponível em:
<https://crowdsourcingsustainability.org/climate-change-can-one-person-really-make-a-difference/>.

HOOKS, Bell. **Não sou eu uma mulher? Mulheres negras e feminismo**. 2014.

HOOKS, Bell. **O feminismo é para todo mundo: Políticas arrebatadoras**. Rosa dos Tempos, 2018.

HOVI, Jon; SPRINZ, Detlef F.; BANG, Guri. Why the United States did not become a party to the Kyoto Protocol: German, Norwegian, and US perspectives. **European Journal of International Relations**, 2012. Disponível em:
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354066110380964#:~:text=Unsurprisingly%2C%20President%20Bush%2C%20when%20repudiating,harm%20to%20the%20US%20economy>.

INSIDE OUTSIDE ep3. 2021. Disponível em:

https://youtu.be/syZtX1oWslc?si=t_6TI_YMtYzLJ9fO

INSIDE OUTSIDE ep4. 2021. Disponível em:

https://youtu.be/FJkwMGUGqwM?si=ZGcASQFy-_k4VfJ3

INSIDE OUTSIDE ep5. 2021. Disponível em:

<https://youtu.be/YdHGdOPi6KI?si=y3A9TF1fpLKwI-mW>

INSIDE OUTSIDE episode 7. 2021. Disponível em:

https://youtu.be/vg4oh8BwayA?si=l_fysy-n7svJGGRg

INSIDE OUTSIDE episode 8. 2021. Disponível em:

<https://youtu.be/-SH0beKe7fk?si=TTdqBvfVJZxb35sf>

INSIDE OUTSIDE episode 9. 2021. Disponível em:

<https://youtu.be/Kfritsg-DXA?si=mc9I4Z5uFs8MTTQz>

INSIDE OUTSIDE, Monday 1 November 2021. 2021. Disponível em:

https://youtu.be/T8pFFiJL09o?si=Ps0jckt3e_jcMuvG

INSIDE OUTSIDE, Tuesday 2nd November 2021. Disponível em:

<https://youtu.be/PuMfUzbu-CA?si=3B7ADX6MEUAvDwXu>

INSIDE OUTSIDE: FINAL EPISODE. 2021. Disponível em:

https://youtu.be/ouFnaQRlyaM?si=hwkbThucZQTr_Zc

IPCC. **Sixth Assessment Report**, 2021. Disponível em:

<https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/>.

ISA, INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. **Timeline COPs**. Disponível em:

<https://widgets.socioambiental.org/widgets/timeline/535#0>.

JAMISON, Kaline Girão; DOS SANTOS, Leticia Adriana Teixeira. **MODULAÇÕES NO DISCURSO DE MICHEL TEMER SOBRE O PAPEL DA MULHER: Uma análise crítica e pragmático-emotiva**. policromias - revista de estudos do discurso, imagem e som. 2017. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/download/118779>.

JÚNIOR, FRANCISCO ELIEZER DO NASCIMENTO PEREIRA. **PERSPECTIVAS DA ENERGIA EÓLICA OFFSHORE NO ESTADO DO CEARÁ**. 2021. Disponível em: http://repositorio.unifametro.edu.br/bitstream/123456789/993/1/FRANCISCO%20ELIEZER%20DO%20NASCIMENTO%20PEREIRA%20J%20c3%20aNIOR_TCC.pdf.

KRENAK, Ailton. **Ideias para adiar o fim do mundo**. 2019. Disponível em:

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5727070/mod_resource/content/1/ideias-para-adiar-o-fim-do-mundo-1-34.pdf.

KRUSE, Bárbara Cristina; CUNHA, Luiz Alexandre Gonçalves. **Reflexões críticas acerca do desenvolvimento (in)sustentável**. Revista IDEAS – Interfaces em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, 2022. Disponível em:

<https://revistaideas.ufrrj.br/ojs/index.php/ideas/article/view/322/382>.

LEITE VIEIRA, Ana Paula. O Departamento de Imprensa e Propaganda e a política editorial do Estado Novo (1937-1945). 2019. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 2019. Disponível em:

<http://www.repositorio-bc.unirio.br:8080/xmlui/bitstream/handle/unirio/12885/TESE%20ANA%20PAULA%20LEITE%20%20VIEIRA-Unirio.pdf?sequence=1>.

LÊNIN, Vladimir Ilyich. **O Estado e a Revolução**, Expressão Popular, 2021.

LEVERMANN, Anders. Individuals can't solve the climate crisis. Governments need to step up. 2020. Disponível em:

<https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jul/10/individuals-climate-crisis-government-planet-priority>.

LIVE: **Fridays for Future protest during #COP26**. Direção: Reuters, 2021. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=-dnRlR1RgYk>.

LUGONES, María. Colonialidad y Género. **Tabula Rasa**. 2008. Disponível em:

<https://www.revistatabularasa.org/numero-9/05lugones.pdf>.

MANOEL, Jones. **A batalha pela memória: reflexões sobre o socialismo e a revolução no século 20**. 2024.

MAPBIOMAS. 7 fatos sobre as terras indígenas do Brasil. 2023, Disponível em:

https://brasil.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/4/2023/08/MapBiomias_Terras_Indigenas_28.04_OK.pdf.

MARSHALL, F. Ray & RUNGELING, Brian. **O papel dos sindicatos na economia norte-americana**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1980.

MARX, Karl. **O 18 de brumário de Luís Bonaparte**. São Paulo: Boitempo, 2011.

MARX, Karl. **O Capital [Livro 1]: crítica da economia política. O processo de produção do capital**. Boitempo, 2013.

MARX, Karl. **O Capital [Livro 1]: crítica da economia política. O processo de produção do capital**. Nova Cultural Ltda. 1996. Disponível em:

http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/02_babel/textos/marx-capital-1-portugues.pdf

MARX, Karl. **O capital [Livro III]: crítica da economia política: O processo global da produção capitalista**. Boitempo, 2017.

MARX, Karl. **Trabalho assalariado e capital**. Expressão Popular, 2010.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas**. Boitempo, 2007.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **Manifesto Comunista**. Boitempo, 2010.

MCCARTHY, Joe. **Understanding Why Climate Change Impacts Women More Than Men**. 2020.

Disponível em:

<https://www.globalcitizen.org/en/content/how-climate-change-affects-women/#:~:text=Climate>

[%20change%20is%20a%20planetary,extreme%20storms%20disproportionately%20affect%20women.](#)

MIGNOLO, Walter. **Colonialidade: o lado mais escuro da modernidade**. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/nKwQNPrx5Zr3yrMjh7tCZVk/?format=pdf&lang=pt>

MORENO, Camila; SPEICH CHASSÉ, Daniel; FUHR, Lili. **A Métrica do Carbono: Abstrações Globais e Epistemicídio Ecológico**. Fundação Heinrich Böll Brasil - Série Ecologia, 2015. Disponível em: https://br.boell.org/sites/default/files/carbonmetrics_livro_boll.pdf.

MOROZOV, Evgeny. **Big Tech: A ascensão dos dados e a morte da política**. 2018.

MOURA, Clóvis. **Sociologia do negro brasileiro**. Perspectiva, 2019.

MOVEMENT Assembly - COP26 Coalition - Climate Justice Strategy, 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Qnr7D2xjbs&t=5601s>.

NATIONAL POST. COP26 activist: '**Climate justice must include feminism**', 2021. Disponível em: <https://nationalpost.com/video/15697b8c-418b-11ec-851f-0e6ecd85d29d/cop26-activist-climate-justice-must-include-feminism>.

NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. **Economia política: uma introdução crítica**. 2017. Disponível em: https://livrogratuitosja.com/wp-content/uploads/2021/03/Economia-politica-uma-introducao-critica.-Biblioteca-basica-de-servico-social-v.-1-by-Jose-Paulo-Netto-Marcelo-Braz-z-lib.org_.pdf.

NGFS. Origin and Purpose. [S. d.], Disponível em: <https://www.ngfs.net/en>.

NOLASCO, JANAINA FONSECA. **Investimento estrangeiro direto chinês no triângulo do lítio: Dependência, imperialismo e hegemonia**. 2022. Trabalho de conclusão de curso (Bacharel em Relações Internacionais e Integração) - Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, 2022. Disponível em: <https://dspace.unila.edu.br/bitstream/handle/123456789/6979/Investimento%20Estrangeiro%20Direto%20Chin%20no%20Tri%20angulo%20do%20L%20adiao%20Depend%20aancia%20Imperialismo%20e%20Hegemonia?sequence=1&isAllowed=y>.

NORDLANDER, L.; PILL, M.; ROMERA, B. M. **Insurance schemes for loss and damage: fools' gold?** Climate Policy, v. 20, n. 6, p. 704-714, 2020. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2019.1671163>

OBERGASSEL, Wolfgang; ARENS, Christof; BEUERMANN, Christiane; HERMWILLE, Lukas; KREIBICH, Nicolas; OTT, Hermann; SPITZNER, Meike. COP25 in Search of Lost Time for Action: An Assessment of the Madrid Climate Conference. **Carbon & Climate Law Review**, 2020. Disponível em: <https://cclr.lexxion.eu/article/CCLR/2020/1/4>

ORLANDI, Eni Puccinelli. DISCURSO, IMAGINÁRIO SOCIAL E CONHECIMENTO. **Revista Em Aberto**, 1994. Disponível em: <http://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/2250/1989>.

PANJABI, Raneer. **The Earth Summit at Rio: politics, economics and the environment**. 1997.

PEREIRA SALGADO, Tiago Barcelos; DE OLIVEIRA, Luciana. Autocrítica como enfrentamento à colonialidade das abordagens comunicacionais brasileiras. **Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación**. 2022. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8619198.pdf>.

PINTO, Ana. Entenda o que são as COPs, reuniões do clima da ONU, e quais são seus resultados, 2021. Disponível em: <https://leiaisso.net/0y3lq/>.

PONTES, Nádia. **Brasil foi 2º país mais letal para ambientalistas em 2022**, 2023. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2023/09/12/brasil-foi-2-pais-mais-letal-para-ambientalistas-em-2022#:~:text=No%20M%C3%A9xico%2C%20que%20ocupou%20a.pa%C3%ADs%2C%20de%20staca%20a%20Global%20Witness>.

PORTER, Libby; RICKARDS, Lauren; VERLIE, Blanche; BOSOMWORTH, Karyn; MOLONEY, Susie; LAY, Bronwyn; LATHAM, Ben; ANGUELOVSKI, Isabelle; PELLOW, David. Climate Justice in a Climate Changed World. **Planning Theory & Practice**, 2020. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14649357.2020.1748959>.

QUIJANO, Aníbal. **Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina**. A Colonialidade do Saber: eurocentrismo e ciências sociais perspectivas latino-americanas. 2005. Disponível em: https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_Quijano.pdf.

QUINTERO, Pablo. Matrices culturales, estructuras económicas e interculturalidad crítica en Abya Yala. **PEDAGOGÍAS DECOLONIALES Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir**, 2017. Disponível em: https://www.academia.edu/33741970/Buenos_Vivires_matrices_culturales_estructuras_econ%C3%B3micas_e_interculturalidad_cr%C3%ADtica_en_Abya_Yala.

RANNARD, Georgina; GILLETT, Francesca. COP26: World leaders promise to end deforestation by 2030, 2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/science-environment-59088498>.

REBELLION, Scientist. **Leaked IPCC Report**. 2021. Disponível em: <https://scientistrebellion.org/about-us/leaked-ipcc-report/>.

RESEARCH THE UN. **UN Documentation: Environment**. 2012. Disponível em: <https://research.un.org/en/docs/environment/conferences>.

RIBEIRO, Darcy. **O povo brasileiro**. Global, 2014.

RICE, Jennifer L; LONG, Joshua; LEVENDA, Anthony. **Against climate apartheid: Confronting the persistent legacies of expendability for climate justice**. Environment and Planning E: Nature and Space. 12 mar. 2021. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2514848621999286?casa_token=6wh2XzUIiM8AAAAA%3A1jD-5I4egnn2_LKbDsFJXK-O0XueRmwMzflHsaoIdiOG8dAtPv0fzTbhisiqYldaZ9GaTUOOZJKdr_ZM.

ROJAS, Claudia. O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO E A ASCENSÃO DO CAPITALISMO DE DESASTRE NO BRASIL. 2020. Tese de doutorado (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal de Minas Gerais, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/34445#:~:text=Conclui%2Dse%20que%20o%20rompimento,de%20tr%C3%AAs%20terapias%20de%20choque>.

- RUY Mauro Marini: Vida e Obra. In: MARINI, Ruy Mauro. **Dialética da Dependência**. 1973. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/6539551/mod_resource/content/2/7.%20Dial%C3%A9tica%20da%20Depend%C3%Aancia%20-%20Ruy%20Mauro%20Marini%20-%20exp.%20popular%20-%20At%C3%A9%20p.28.pdf.
- SÁ BARRETO, Eduardo. **O Capital Na Estufa: Para A Crítica Da Economia Das Mudanças Climáticas**. 2019.
- SAFATLE , Vladimir; DA SILVA JUNIOR, Nelson; DUNKER, Christian. **Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico**. 2021.
- SAFFIOTI, Heleieth. **A mulher na sociedade de classes**. EXPRESSÃO POPULAR, 2013.
- SALGADO, Tiago; DE OLIVEIRA, Luciana. Autocrítica como enfrentamento à colonialidade das abordagens comunicacionais brasileiras. **Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación**, 2022. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8619198.pdf>.
- SARAMAGO, José. **Ensaio sobre a Cegueira**. Companhia das Letras, 2020.
- SEGATO, Rita. **Crítica da colonialidade em oito ensaios e uma antropologia por demanda**. 2021.
- SEUFERT, Philip; HERRE, Roman; MONSALVE, Sofia; GUTTAL, Shalmali. **O capitalismo clandestino: e a financeirização dos territórios e da natureza**. 2023.
- SILVA, Daniel Reis. **Dinâmicas da desmobilização: a criação de entraves aos processos de formação e movimentação de públicos**, Compós, p. 13-14, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/37749/2/danielDinamicasDesmobilizacao.pdf>.
- SILVA, Daniel Reis. Fraturas na Excelência: o apagamento das ambiguidades das Relações Públicas. **Organicom Revista Brasileira de Comunicação Organizacional e Relações Públicas**, 2018. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/organicom/article/view/150470/153076>.
- SILVA, Daniel Reis. Relações Públicas Críticas: perspectivas, diretrizes e desafios de uma agenda internacional de pesquisas. **Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação**, 7 set. 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/37753/2/danielRelacoesPublicas.pdf>.
- SILVA, Daniel Reis. **Relações públicas, ciência e opinião: lógicas de influência na produção de (in)certezas**. 2017. Tese (Doutorado em Comunicação Social) - UFMG. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-B8YFTP/1/silva_daniel_tese_.pdf.
- SOLÓN, Pablo. **Alternativas sistêmicas: Bem Viver, decrescimento, comuns, ecofeminismo, direitos da Mãe Terra e desglobalização**. Elefante, 2019. 224 p.
- TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES. **Task Force on Climate-related Financial Disclosures**. [S. d.], Disponível em: <https://www.fsb-tcfd.org/>.
- THATCHER, Margaret. **Mrs thatcher: the first two years**. Sunday Times, maio 1981. Disponível em: <https://www.margarethatcher.org/document/104475>.

TIXILISKI, Giacomo. **Entre boiadas e monoculturas: o processo de land grabbing no Brasil do século XX**. Revista IDeAS – Interfaces em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, 2022. Disponível em: <https://revistaideas.ufrj.br/ojs/index.php/ideas/article/view/321/384>.

TORRES, Marcella. **Base e superestrutura: um modelo para a análise e a ação**. 19 maio 2022. Disponível em: <https://lavrpalavra.com/2022/05/19/base-e-superestrutura-um-modelo-para-a-analise-e-a-acao/>.

TRUMPS pulls US out of Paris climate deal - BBC News. Direção: BBC News. 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jP55meWILt4>.

UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE UK 2021. **COP 26. COP26 Explained**. 2021. Disponível em: <https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf>.

UNDP ROME CENTRE. **YOUTH4CLIMATE**. 2021. Disponível em: <https://www.undp.org/romecentre/youth4climate>.

UNFCCC. **Decision -/CP.26: Glasgow Climate Pact**. 2015. Disponível em: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf.

UNFCCC. **Decisions**. 2021. Disponível em: <https://unfccc.int/decisions?f%5B0%5D=conference%3A4301>

UNFCCC. **Key aspects of the Paris Agreement. 2015**. Disponível em: <https://unfccc.int/most-requested/key-aspects-of-the-paris-agreement>

UNITED NATIONS. **About the secretariat**. Disponível em: <https://unfccc.int/about-us/about-the-secretariat>.

UNITED NATIONS. **Adaptation and resilience**. [S. d]. Disponível em: <https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/introduction#adaptation>.

UNITED NATIONS. **An investor initiative in partnership with UNEP Finance Initiative and UN Global Compact: Por que os fundos de pensão devem refletir seus patrocinadores**. UNEP Finance Initiative and UN Global Compact, 2023. Disponível em: <https://www.unpri.org/download?ac=2988>.

UNITED NATIONS. **Climate Accord. Copenhagen Accord**. 2009. Disponível em: <https://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/107.pdf>.

UNITED NATIONS. **Colombia - President Addresses United Nations General Debate, 77th Session**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OA6cXiuUxL0>

UNITED NATIONS. **COP 21. THE PARIS AGREEMENT**. 2015. Disponível em: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/parisagreement_publication.pdf.

UNITED NATIONS. **Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction**. 2021. Disponível em: <https://www.undrr.org/media/79595/download?startDownload=20240612>.

UNITED NATIONS. **Katowice Committee of Experts on the Impacts of the Implementation of Response Measures (KCI)**, 2018. Disponível em: <https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/KCI>.

UNITED NATIONS. **Loss and damage**. [S. d]. Disponível em: <https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/introduction#loss-and-damage>

UNITED NATIONS. **Mitigation**. [S. d]. Disponível em:

<https://unfccc.int/topics/introduction-to-mitigation>

UNITED NATIONS. **Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future**, 1987. Disponível em:

<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>.

UNITED NATIONS. **The Paris Agreement**. 2016. Disponível em:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wv32cQg9iu2eLAuCEEbX-AHB8Sp3kPz6>

UNITED NATIONS. **United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3-14 June 1992**. [S. d]. Disponível em:

<https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992>.

UNITED NATIONS. **United Nations Conference on the Human Environment, 5-16 June 1972, Stockholm**. [S. d]. Disponível em:

<https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972>.

UNITED NATIONS. **YOUNGO**. [S. d], Disponível em:

<https://unfccc.int/topics/education-youth/youth/younggo>.

VIÉGAS, Rodrigo Nuñez. **Desigualdade Ambiental e “Zonas de Sacrifício”**. Faculdade Nacional de Educação e Ensino Superior do Paraná - Faneesp, p.1. 2006. Disponível em:

https://www.faneesp.edu.br/site/documentos/desigualdade_ambiental_zonas_sacrificio.pdf.

WATANABE, Mikihiko. **The "Suspension" of COP6 and its Significance**. 2001. Disponível em: <https://www.jri.co.jp/english/periodical/rim/2001/RIMe200103cop6/>.

WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT. Global Agenda for Change. **Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future**, 1987. Disponível em:

<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>.

ZOTIN, Marianne Zanon. **O PAPEL DA CHINA NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA GLOBAL: ESTADO, INDÚSTRIA E RECURSOS**. 2018. Dissertação (Dissertação em Planejamento Energético) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018. Disponível em:

https://www.ppe.ufjf.br/images/publica%C3%A7%C3%B5es/mestrado/Marianne_Zanon_Zotin_MESTRADO-2018.pdf.

ANEXOS

Anexo 1 – Tabela síntese das posições da COP26 enquanto organização comunicada

Temática	Posição Discursiva
Multilateralismo e Cooperação Internacional	Instrumento fundamental para enfrentar mudanças climáticas e seus impactos. Bases principais: não agressão, justiça econômica, vasto leque de <i>stakeholders</i> .
Interesse Geral	Acredita que a questão climática deve ser encarada como um problema geral, na qual países signatários em igual escala de ação, visam encontrar soluções para.
Tecnicidade e Neutralidade	Ressalta a natureza técnica de seus relatórios e dados elaborados por especialistas com revisão de pares.
Desenvolvimento sustentável	Apresenta compromisso com o desenvolvimento sustentável enquanto orientador das políticas de limitação do aquecimento global a 1,5 °C.
Direitos Humanos	Reafirma a importância de respeitar, promover e considerar direitos humanos, incluindo grupos vulneráveis, no enfrentamento das mudanças climáticas.
Gênero	Visão binária, ressaltando a obrigação de países promoverem ações responsivas à gênero em suas políticas e composição de grupos de trabalho. Empoderamento feminino.
Questão Indígena	Valoriza conhecimento e cultura de povos indígenas e locais na ação climática, incentivando troca de experiências com signatários da UNFCCC.
Juventude	Realça papel da juventude na ação climática, pedindo a participação e representação deles nos processos decisórios multilaterais, nacionais e locais, inclusive na UNFCCC e Acordo de Paris.
Emissão de CO2	Proteger, conservar e restaurar ecossistemas, como sumidouros de gases de efeito estufa; incentiva países em desenvolvimento a contribuir com mitigação florestal.
Limitação de temperatura a 1,5 °C	Compromisso de limitar o aumento da temperatura média global abaixo de 2 °C acima dos níveis pré-industriais e 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais.
Ambição de metas	Aumentar ambição de metas de mitigação, adaptação e financiamento climático para resolver a lacuna entre os esforços atuais e os caminhos necessários para atingir o objetivo da Convenção.
Finanças	Aumentar financiamento climático, com destaque para o setor privado; necessidade de definição comum de "finanças climáticas" e

	investimentos expressivos em energias renováveis e eficiência energética para alcançar as metas do Acordo de Paris.
Tecnologia	Acelerar desenvolvimento, implementação e difusão de tecnologias, com fortalecimento de transferência de países desenvolvidos para em desenvolvimento principalmente a partir do setor privado.
Transição energética	Acelerar transição a sistemas de baixa emissão, substituindo gradualmente o carvão, eliminando gradualmente subsídios a combustíveis fósseis, aproveitando queda de custos tecnológicos para produção das renováveis.
Papéis dos Signatários	Reafirma a continuação da mobilização coletiva de financiamento climático até 2025 e parabeniza o progresso dos esforços dos signatários em fortalecer seus ambientes nacionais sem riscos para atrair financiamento climático.
Acordo de Paris	Crescimento de iniciativas relevantes desde o Acordo de Paris, especialmente sobre "financiamento verde" e novos instrumentos financeiros "ecologizando-os".
Programa de trabalho de Glasgow sobre Ação para o Empoderamento Climático	Programa de Trabalho de Glasgow sobre ACE: ações nacionais flexíveis, participação de diversos atores e cooperação internacional; parcerias para aumentar capacidade das Partes em implementar ações deliberadas.

Anexo 2 –Tabela de síntese das posições da organização falada

Temática	Posição Discursiva
Multilateralismo e Cooperação Internacional	Crítica aos processos multilaterais da COP26: falas vazias, espaços restritos e desigualdade de poder. Propõem soluções determinadas localmente para regenerar as economias, lideradas e autogovernadas por comunidades afetadas.
Debate sobre gênero	Ampliação para além da binaridade, noções de fluidez de gênero, anticapitalismo e recusa ao empoderamento vazio sem questionamento das opressões.
Debate sobre raça	Crítica ao feminismo burguês centrado na branquitude, e à lógica colonial de dominação do norte sob o sul, revelando dimensões raciais na dinâmica de poder, na qual povos racializados e seus conhecimentos continuam relegados das esferas de debate e deliberação.
Debate sobre povos indígenas	Presença indígena na conferência restrita a uma estratégia de relações-públicas ignorando seus conhecimentos em favor da ciência eurocêntrica.
Debate sobre juventude	Juventude radicalizando a pauta climática, tensionando por ações mais imediatas e ambiciosas. Tentativa da conferência de cooptar e controlar

	o discurso, privilegiando apenas vozes e iniciativas alinhadas aos seus interesses.
Emissão de CO ₂ e limitação de temperatura a 1,5 °C	Crítica a promessas de redução de emissões para 2050, argumentam entrega imediata de ações na próxima década. Crítica à lentidão para abandono dos combustíveis fósseis, aos mecanismos de compensação de emissões, ao caráter comercial do Acordo de Paris, ao conceito de emissões líquidas zero e aos abusos de direitos humanos. Propõem uma transição energética com justiça climática e responsabilização histórica no financiamento climático.
Finanças	Colocam à insuficiência dos compromissos de financiamento climático assumidos pelos países desenvolvidos, com denúncia a predominância de mecanismos de mercado e endividamento. Advogam pelo financiamento direto e não condicionado, reparação dos danos do colonialismo, e priorização de um fluxo específico de financiamento para perdas e danos. Defendem que a solução para a crise climática depende da transformação da economia global.
Trabalho, sindicatos e transição energética	Transição energética com os/as trabalhadores/as no centro, e, portanto, lutas sindicais e por justiça climática articuladas. Advogam pela estatização e controle público dos setores-chave, fortalecendo economias locais e regionais pelos trabalhadores e comunidades.

Anexo 3 –Tabela comparativa dos pontos nodais discursivos da organização comunicada e falada

Eixo de análise	Ponto nodal discursivo- Organização Comunicada	Ponto nodal discursivo- Organização Falada
Multilateralismo	Cooperação internacional	Manipulação Lobby corporativo
Desenvolvimento sustentável	Desenvolvimento resiliente às mudanças climáticas	Anticapitalismo Decrescimento
Direitos humanos	Representatividade	Interseccionalidade Performance
Emissão de CO ₂ e limitação de temperatura	Mitigação	Responsabilidade histórica Mercantilização
Ambição de metas	Urgência	Atraso Demora
Finanças	Financiamento privado	Justiça econômica
Tecnologia	Transferência tecnológica	Transição energética planejada
Transição energética	Redução gradual	Redução célere

	Financeirização	Coerência
Papel dos signatários	Compromissos Regulações financeiras	Responsabilidades comuns mas diferenciadas
Acordo de Paris	Inovação	Tratado comercial
Programa de trabalho de Glasgow sobre Ação para o Empoderamento Climático	Ambientes nacionais propícios	Desregulamentação
Trabalho, sindicatos e transição energética	Individualização	Hegemonia proletária Autogestão